

جامعة محمد خيضر بسكرة
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
قسم العلوم الإنسانية

مذكرة ماستر

العلوم الإنسانية
علم المكتبات
تكنولوجيا المعلومات والتوثيق
رقم:

إعداد الطالب:
أحمد إسلام فكرون
يوم: 24/06/2018

الإنتاج الفكري الأكاديمي في الدوريات العلمية المحكمة

دراسة بليومترية لمجلة علوم الإنسان والمجتمع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
جامعة محمد خيضر. بسكرة

لجنة المناقشة:

رئيسا	أ. مس أ	جامعة محمد خيضر بسكرة	ديخن نور الدين
مقررا	أ. مس أ	جامعة محمد خيضر بسكرة	مسعودي كمال
مناقشا	أ. مس أ	جامعة محمد خيضر بسكرة	سهلي مراد

بطاقة الفهرسة :

فكرون ، أحمد إسلام

الإنتاج الفكري الأكاديمي في الدوريات العلمية المحكمة : دراسة ببيومترية لمجلة
علوم الإنسان والمجتمع بكلية العلوم الإنسانية والإجتماعية جامعة محمد خيضر ،
بسكرة / فكرون إسلام ؛ تحت إشراف : مسعودي كمال . بسكرة : [دن] ، 2018
181 ص . إيض . جداول ، أشكال ؛ 30 سم + CD

مذكرة ماستر : تكنولوجيا المعلومات والتوثيق : جامعة بسكرة ، 2018

ببليوغرافية ؛ ملاحق ؛ كشافات

المستخلص :

تعالج هذه الدراسة قياس الإنتاج الفكري في الدوريات العلمية المحكمة وبالتحديد نموذج مجلة علوم الإنسان والمجتمع بجامعة محمد خيضر بسكرة ، حيث تم إعتقاد منهج القياسات البيبليومترية، ومن خلال المعطيات المتحصل عليها تم التعرف على أهم الخصائص البنائية لمجلة علوم الإنسان والمجتمع ومقارنة نتائجها مع القوانين البيبليومترية المعروفة، التي تمكن من التعرف على حضور الدوريات العلمية لجامعة محمد خيضر بسكرة وفق قانون برادفورد للتشتت الموضوعي .

من مخرجات الدراسة بناء كشافات للمؤلفين والعناوين وأهم الموضوعات ، فهي إحدى الوسائل المساعدة للباحثين للبحث عن المقالات .

الكلمات المفتاحية : الدراسات البيبليومترية - الإنتاج الفكري - النشر العلمي - الحضور - التحكيم العلمي للدوريات - مجلة علوم الإنسان والمجتمع - جامعة بسكرة

Résumé:

Cette étude porte sur la mesure de la production intellectuelle dans les revues scientifiques périodiques et plus particulièrement sur le modèle de la Revue des Sciences Humaines et de la Société de l'Université de Mohammed Khider Biskra, La méthodologie des mesures bibliométriques a été adoptée, et à travers les données obtenues, les caractéristiques structurelles les plus importantes de la revue ont été identifiées.

La comparaison des résultats obtenu avec les lois bibliométriques connues, ont pu reconnaître la présence et la visibilité des périodiques scientifiques de l'Université de Mohammed Khider Biskra via la loi de Bradford pour la dispersion thématique.

La corpus de l'étude comprennent la création d'index pour les auteurs, les titres et les sujets les plus importants.

Mots-clés: études bibliométriques - production intellectuelle - édition scientifique - fréquentation - périodiques d'arbitrage scientifique - Journal des sciences humaines et de la société - Université de Biskra

الإهداء

أهدي هذا العمل المتواضع إلى أبي العزيز حفظه الله
وجزاه عنا خير جزاء و إلى روح أمي الطاهرة التي كانت
لي نعم السند و نور عينيا في الحياة
إلى جميع إخوتي وأفراد عائلتي حفظهم الله
إلى جميع زملائي ، زميلاتي ، أساتذتي في شعبة
علم المكتبات أهدي هذا العمل

أحمد إسلام فكرون

كلمة شكر

الحمد والشكر لله عز وجل على توفيقه لي لإنجاز هذا العمل ويسر لي
أمري لإتمامه في ظروف مواتية .
لا يسعني في هذا المقام المتواضع إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى
الأستاذ مسعودي كمال على قبوله الإشراف على هذا العمل و صبره
ونصائحه وتوجيهاته في مختلف مراحلها و الذي لم يبخل علينا بزاده العلمي
وحرصه الشديد وتوجيهاته السديدة . أستاذي الفاضل جزاك الله عنا خير
جزاء وجعله الله في ميزان حسناتك .
كما أتوجه بالشكر والإمتنان إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة
هذه المذكرة . لكم مني أسى عبارات الإحترام والتقدير
أتوجه بجزيل الشكر لأساتذة شعبة علم المكتبات في جامعة بسكرة الذين
أحاطونا بنور العلم في مختلف مراحل الدراسة .
أشكر كل من أعانتني وقدم لي يد المساعدة في إثراء هذا البحث .

قائمة الجداول

قائمة الجداول :

الصفحة	عنوان الجدول	الرقم
55	مخابر البحث العلمي على مستوى جامعة بسكرة	01
57	المجلات العلمية الصادرة عن جامعة بسكرة	02
59	عدد المقالات العلمية في جامعة بسكرة حسب السنوات	03
60	نسب النشر العلمي للإتصالات الوطنية والعالمية في جامعة بسكرة	04
61	المنشورات العلمية الدولية والوطنية لجامعة بسكرة	05
62	نسب النشر العلمي للندوات في جامعة بسكرة	06
63	نسب نشر المذكرات العلمية حسب كليات جامعة بسكرة	07
64	عدد الوثائق على مستوى الخزان الإلكتروني لجامعة بسكرة	08
108	أعداد مجلة علوم الإنسان و المجتمع حسب التوزيع الزمني للنشر	09
109	الإنتاج الفكري الكلي لمجلة علوم الإنسان و المجتمع	10
110	عدد المقالات و مساهمتها في الإنتاج حسب كل سنة	11
116	التشتت اللغوي في مقالات مجلة علوم الإنسان والمجتمع	12
121	التشتت الجغرافي للمؤلفين في المجلة	13
126	التوزيع الموضوعي للمقالات حسب تصنيف ديوي العشري	14
129	مساهمة المؤلفين في الإنتاج حسب كل عدد	15
133	توزيع إنتاجية المؤلفين حسب الأعداد	16
135	التأليف الفردي إلى المشترك في المجلة	17
136	نسب الإنتاج الفردي الى المشترك حسب كل سنة	18
139	التأليف المنفرد إلى المشترك في اللغات	19
140	توزيع إنتاجية المؤلفين	20
145	المؤلفين أكثر تأليفا في إنتاج المجلة	21
149	الحضور العلمي للدوريات العلمية لجامعة بسكرة	22
151	مقاربة قانون برادفورد وفق مرئية الدوريات العلمية لجامعة بسكرة	23

قائمة الأشكال :

الرقم	عنوان الشكل	الصفحة
01	تطور إنتاج المقالات في المجلة حسب كل سنة	114
02	التوزيع اللغوي في مقالات مجلة علوم الإنسان و المجتمع	118
03	توزيع نسب التشتت اللغوي حسب كل سنة	119
04	التشتت الجغرافي للتأليف في الإنتاج الكلي للمجلة	122
05	تفاوت نسب التشتت الجغرافي حسب السنوات	123
06	التشتت الجغرافي للتأليف في المجلة	125
07	توزيع نسب مواضيع مجلة علوم الإنسان و المجتمع	127
08	تطورات عدد المساهمين في الإنتاج كل سنة	131
09	نسب التأليف الفردي إلى التأليف المشترك في إنتاج المجلة	135
10	التوزيع العددي للتأليف الفردي الى المشترك حسب السنوات	138
11	مقارنة قانون لوتكا مع نتائج دراسة مجلة علوم الانسان و المجتمع	142
12	توزيع إنتاجية المؤلفين في مجلة علوم الانسان و المجتمع	143

قائمة المختصرات

قائمة المختصرات :

الإختصار	الدلالة
ع	عدد
م	مجلد
ط	طبعة
س	السلسلة

فهرس المحتويات :

مستخلص

شكر وعران

الإهداء

قائمة الجداول

قائمة الأشكال

قائمة المختصرات

مقدمة عامة..... أ - س

الفصل الأول : النشر العلمي كآلية لتطوير البحث العلمي الجامعي

1.1 . البحث العلمي في الجامعة

1.1.1 . مفهوم البحث العلمي.....13

2.1.1 . الإنتاج الفكري15

3.1.1 . الإنتاج العلمي16

4.1.1 . مفهوم المؤشر.....16

5.1.1 . المؤشرات الدولية لقياس البحث العلمي16

2.1 . النشر العلمي17

1.2.1 . مفهوم النشر العلمي17

2.2.1 . الإتصال العلمي20

3.2.1 . تطور النشاط العلمي والإتصال العلمي22

4.2.1 . دوافع الإتصال العلمي23

5.2.1 . أنواع الإتصال العلمي24

6.2.1 . دور الإتصال العلمي25

7.2.1 . نظام الإتصال العلمي والمجلات العلمية25

8.2.1 . أزمة عالم النشر العلمي وظهور نماذج جديدة للإتصال العلمي.....27

فهرس المحتويات

- 28..... 9.2.1 . تطور الويب وأثره على نظام الإتصال العلمي
- 3.1 . الدوريات التقليدية
- 29..... 1.3.1 . مفهوم الدوريات التقليدية
- 31..... 2.3.1 . تسميات الدوريات التقليدية
- 31..... 3.3.1 . مميزات الدوريات التقليدية
- 4.1 . الدوريات الإلكترونية
- 32..... 1.4.1 . مفهوم الدوريات الإلكترونية
- 32..... 2.4.1 . تسميات الدوريات الإلكترونية
- 33..... 3.4.1 . مميزات الدوريات الإلكترونية
- 5.1 . الإتاحة الحرة
- 34..... 1.5.1 . مفهوم الإتاحة الحرة للمعلومات
- 35..... 2.5.1 . مزايا الوصول الحر
- 36..... 3.5.1 . دوريات الوصول الحر
- 38..... 4.5.1 . الأرشيف المفتوح
- 41..... 5.5.1 . مميزات الأرشيف المفتوح
- 41..... 6.5.1 . أنواع الأرشيف المفتوح
- 6.1 . تحكيم النشر العلمي
- 44..... 1.6.1 . مفهوم التحكيم العلمي
- 47..... 2.6.1 . أهداف وأهمية التحكيم العلمي
- 47..... 3.6.1 . جودة البحوث العلمية
- 50..... 4.6.1 . فعالية التحكيم
- 52..... 5.6.1 . معايير تقييم الدوريات
- 7.1 . النشر العلمي في جامعة محمد خيضر بسكرة
- 54..... 1.7.1 . مخابر البحث
- 56..... 2.7.1 . المجالات العلمية

59.....	3.7.1 . الآداب الرمادية
64.....	4.7.1 . اجمالي النشر على مستوى الخزان الالكتروني لجامعة بسكرة
	8.1 . الحضور العلمي للجامعة
65.....	1.8.1 . مفهوم الحضور
67.....	2.8.1 . أشكال الحضور
69.....	3.8.1 . أنواع الحضور
70.....	4.8.1 . الحضور في المجال العلمي
70.....	1.4.8.1 . تجليات الحضور في المجال العلمي
75.....	2.4.8.1 . تواجد الإنتاج العلمي من خلال مواقع ويب الدوريات العلمية
76.....	5.8.1 . القياسات الإعلامية ميدان لقياس الحضور في المجال العلمي
77.....	6.8.1 . الحضور وفقا للقياسات الوراقية
77.....	7.8.1 . الحضور وفقا للقياسات العلمية

الفصل الثاني : الدراسات الببليومترية كأداة لتقييم النشر العلمي

	1.2 . الدراسات الببليومترية
79.....	1.1.2 . تعريف الدراسات الببليومترية
82.....	2.2 . ظهور المصطلح وتطوره
91.....	3.2 . المصطلحات ذات العلاقة
96.....	4.2 . أنواع الدراسات الببليومترية
101.....	5.2 . أدوات قياس الدراسات الببليومترية
101.....	1.5.2 . قانون برادفورد La Loi de Bradford
103.....	2.5.2 . قانون لوتكا La Loi de Lotka
104.....	3.5.2 . قانون زييف La Loi de Zipf
104.....	4.5.2 . توحيد القوانين الببليومترية

الفصل الثالث: تطبيق التقنيات الببليومترية على مجلة علوم الانسان والمجتمع

- 1.3 . التعريف بمجلة علوم الإنسان والمجتمع 105
- 2.3 . الخصائص العامة للإنتاج الفكري لمجلة علوم الانسان والمجتمع 106
- 1.2.3 . الإنتاج الفكري الكلي لمجلة علوم الانسان والمجتمع 109
- 2.2.3 . التشتت اللغوي للمقالات 115
- 3.2.3 . التشتت الجغرافي للتأليف 121
- 4.2.3 . التوزيع الموضوعي للمقالات 126
- 5.2.3 . مساهمة المؤلفين في مجلة علوم الانسان و المجتمع 128
- 6.2.3 . التأليف الفردي و التأليف المشترك 135
- 7.2.3 . إنتاجية المؤلفين 140
- 3.3 . تطبيق قانون لوتكا للإنتاجية العلمية للنشر 141
- 1.3.3 . المؤلفين أكثر إنتاجية 145
- 4.3 . تطبيق قانون برادفورد للتشتت الموضوعي 149
- 5.3 . المؤشرات العامة لإنتاج مجلة علوم الإنسان و المجتمع 154
- 6.3 . نتائج الدراسة الميدانية 156
- 7.3 . مناقشة النتائج 162
- 164 - الخاتمة
- 165 - الببليوغرافيا.....
- 176 - ملاحق الدراسة.....
- كشافات الدراسة

مقدمة عامة

مقدمة عامة

البحث العلمي أساس مكانة المجتمعات العصرية التي تهتم بالمعرفة كمبدأ أساسي وتكرس قواعدها بطرق منظمة وأصيلة للوصول إلى نتائج علمية مفيدة تساهم في تقدمها وإزدهارها لذا حرصت الجامعات على تطوير سيورة البحث العلمي في شتى المجالات .
يتماشى البحث العلمي مع إحتياجات الإنسان من أجل معرفة وفهم العالم والمجتمع ، إذ يمكن لنتائج البحث أن تساعد في إكتساب المعارف الجديدة للحوادث والوقائع ، كما يمكن لها أن تقدم نتائج البحث على شكل أعمال تطبيقية أو تحوّلها إلى إبتكارات بحيث تمكن هذه الحالة من تحسين وزيادة الإنتاج في مجتمع ما .

ويعتبر التعليم العالي أحد ركائز الأمم وتقدمها وتطورها وأحد مؤسسات بناء وإنتاج المعرفة العلمية ، إذ تتسابق الدول إلى رصد ميزانيات هائلة بإستقطاب الكوادر العلمية المؤهلة من ذوي الكفاءة العالية بالإضافة إلى توفير جميع الإمكانيات التي تساعد على الإرتقاء به ، وذلك لإحداث النهضة العلمية والتقنية وإحداث الطفرة العلمية وإنتاج المعرفة العلمية¹ .
إن الوظيفة العصرية للمؤسسة الجامعية لا تقتصر على أداء وظيفة التعليم فحسب ، بل سمعتها وشهرتها الأكاديمية ترتبط بمدى إنتاجها للمعرفة العلمية في مختلف المجالات ، حيث تعتبر الجامعة وما تنتجه من معارف وإبتكارات في الميدان العلمي الأساس الأول الذي يتم من خلاله التفاضل بين الدول .

لقد أصبح يطلق على العصر الحالي " عصر المعرفة " الذي يهتم بالمعرفة ك رأس مال معرفي ينتج الأفكار والمعارف لأن المعرفة هي المورد الرئيسي فيه فأصبحت تمثل موردا إقتصادي ومصدرا للدخل الوطني ودعامة رئيسية من دعائم الأمم ، فضلا على أنها مصدر قوة وشرط وجب تحقيقه في المجتمعات .

¹ مستوي ، عادل ؛ كسيرة ، سمير . التعليم العالي وإشكالية تطوير وإنتاج المعرفة العلمية في الجزائر: رؤية تحليلية خلال الفترة 1990-2013 . [على الخط] : Cybrarians Journal ، العدد 40 . ديسمبر 2015 . تم الاطلاع يوم 27 . 05 . 2017 ، على الساعة : 13:00 زوالا . متاح على الرابط :

مقدمة عامة

يتم توليد المعرفة وإنتاجها من خلال عمليات البحث العلمي التي تتضمن الإستنباط والاستقراء والتحليل والتركيب بواسطة شخص مبتكر ، إن مقدره المؤسسة الجامعية على الإبداع والإبتكار مرتبط برأس المال الفكري¹.

إن تراكم المعارف يساعد على إقتراح مناهج وطرق جديدة تفضي بدورها إلى تطبيق البحث الموافق مع متطلبات المجتمع الذي يتوج بإبتكارات في المنتج والخدمات الجديدة ، بحيث نتوصل إلى إيجاد منافع تنافسية ، بهذه الصفة يصبح البحث نشاطا متعدد الأبعاد².

تحرص المؤسسات الأكاديمية على بث مخرجات البحث العلمي في إطار علمي منظم لنشر كل ما هو جديد في الانتاج الفكري للباحثين ، وحرصا منها على تطلع الباحثين عليه لتزويدهم بالمعارف العلمية الحديثة في اطار رسمي ، وقد تعددت هاته المخرجات وتنوعت في ظل التطورات التكنولوجية الراهنة ، ويعمد الباحثون بصفة آلية بنشر أبحاثهم في هاته القنوات الرسمية كالدوريات العلمية والمنشورات والكتب وغيرها من مخرجات البحث العلمي وقد شكلت الدوريات العلمية إحدى مصادر المعلومات البارزة في الوسط العلمي التي تقوم بنشر كل ما هو حديث من تطورات علمية ناتجة عن مجهودات لباحثين ومختصين .

أول ظهور للمجلات في الجزائر كان لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين المسماة "المنتقد" التي صدرت في مدينة قسنطينة يوم 02-07-1925، وأوقفت في 29-10-1925 بعد صدور العدد 18، ثم ظهرت جريدة "الشهاب" 1925-1939، فصدرت يوم 12 نوفمبر

¹ زايدي ، فتيحة ؛ هويدي ، عبد الباسط . المؤسسة الجامعية فضاء لإنتاج المعرفة العلمية : وضعية مخابر البحث العلمي والكفاءات البحثية بالجامعة الجزائرية . مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية ، العدد 27 . ديسمبر 2016 . ص.479 .

² برناوي ، راضية. تقييم الإنتاج العلمي في القطاع الزراعي في الجزائر ومشروع تأسيس رصيد وطني للمعلومات في البحث الزراعي . [على الخط] : Cybrarians Journal ، العدد 24 . ديسمبر 2010 . تم الاطلاع يوم : 28 . 05 . 2018 ، على الساعة : 10 صباحا . متاح على الرابط :

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=463:20

[11-08-11-23-40-10&catid=229:2011-07-21-09-32-02&Itemid=75](http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=463:20)

1925 كل أسبوع ، ثم صارت تصدر كل شهر ، وقد أشرف الشيخ عبد الحميد ابن باديس على جرائد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وهي أربع : السنة المحمدية (1933) : (أول جريدة تصدرها هيئة جمعية العلماء المسلمين أسبوعيا، أول إصدار لها كان يوم 03 أبريل 1933، لكن أوقفت يوم 03 جويلية 1933، ثم الشريعة المطهرة (1933): تلتها مباشرة بعد توقيفها السنة المحمدية، فأصدرت الهيئة نفسها الشريعة المطهرة يوم 17 من الشهر نفسه ، إلا أنه بعد سبعة أعداد من صدورها أوقفتها السلطة الفرنسية يوم 28 أوت 1933، ثم الصراط السوي (1933-1934) : كانت الأطول بقاء وثالث جريدة لجمعية العلماء المسلمين أول عدد صدر لهذه الجريدة في 11 سبتمبر 1933 إلى أن تدخلت الإدارة الفرنسية بتوقيفها يوم 08 جانفي 1934، وكان آخر عدد منها هو 17 ، حتى جاء دور البصائر (1935-1939) وهي رابع صحف جمعية العلماء، تصدر أسبوعيا .

ظهرت الدوريات العلمية سنة 1665 بفرنسا ، حيث ظهرت فيها أول مجلة علمية وهي " journal des savant " والتي كانت مهذا لما تشهده الدوريات العلمية اليوم من إنتشار في العالم وإحاطة دراساتها بشتى مجالات العلوم .

وقد ظهرت في الجزائر مجلة علوم الإنسان والمجتمع التي تصدرها كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بجامعة محمد خيضر ببسكرة ، وهي دورية علمية محكمة فصلية النشر، كان أول إصدار لها سنة 2012 إلى غاية آخر عدد سنة 2017 .

دراستنا تسلط الضوء على مجلة علوم الإنسان والمجتمع من عدة جوانب تتعلق بالإنتاج الفكري لها والخصائص العامة المشكلة له ، التأليف وإسهاماتهم العلمية من خلال توظيف التقنيات الببليومترية للوصول إلى مؤشرات علمية تتعلق بالدورية ، وتظهر أهمية دراستنا من خلال إثراء الإنتاج الفكري في مجال الدراسات الببليومترية بالوقوف على خصائص مجلة علوم الإنسان والمجتمع والتعرف على الخصائص العامة لها ، وتقديم لنا هذه الدراسة مؤشرات لحجم المقالات وإنتاجية المؤلفين وكذلك أهم المؤلفين الفاعلين في هذه المجلة

ومعرفة أهم الموضوعات العلمية لمجلة علوم الإنسان والمجتمع وحجم المقالات المنشورة في هاته المجلة ، إن هاته المؤشرات العلمية تمكننا من تقييم النشر العلمي في مجلة علوم الإنسان في فترة زمنية معينة للوقوف على أهم الإيجابيات والسلبيات في هاته المجلة ومعرفة منحى النشر العلمي فيها وتمكننا أيضا من تقويم أهم العراقيل التي تشهدها في ظل تراكم النشر العلمي على مستوى المؤسسات الأكاديمية وأيضاً خدمة للباحثين بتسيير البحث والاسترجاع لمحتويات الدورية من خلال إعداد كشافات للإنتاج الفكري والخروج بأداة تساعد في ضبط محتويات الدوريات للمقالات الخاصة بخدمة الباحثين .

جاءت أسباب إختيارنا للموضوع للأهمية العلمية التي تكتسبها الدوريات العلمية وما تقدمه من معارف علمية حديثة فهي أحدث مخرجات النشر العلمي وأهمها في عملية الإتصال العلمي، نهيك عن التعرف على الرصيد الفكري لمجلة علوم الإنسان والمجتمع بجامعة بسكرة وأهم الخصائص العامة للإنتاج والرغبة في التعرف على طرق إستخدام الدراسات الببليومترية لما تقدمه من نتائج علمية مفيدة تمكننا من إستخلاص مؤشرات بنائية للإنتاج العلمي، كل ذلك لتقويم وتقييم النشر العلمي في مجلة علوم الإنسان والمجتمع بجامعة محمد خيضر ببسكرة .

هنالك دراسات قام بها الباحثين في مجال الدراسات الببليومترية لها أهمية بالغة في علم المكتبات والمعلومات ومنها سقنا إشكاليتنا من خلال إستقراء الأدبيات الواردة والنظر في الجانب الذي تم إغفاله لطرح الإضافة في هذا المجال، وفيما يلي عرض لأهم الدراسات الموجودة في مجال بحثنا :

- **الدراسة الأولى :** كانت بعنوان الإنتاج العلمي في مجال المكتبات والمعلومات بالجزائر: دراسة تحليلية ببليومترية : للكتب - المقالات - رسائل الدكتوراه والماجستير، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم المكتبات والمعلومات فرع إعلام علمي وتقني من إعداد سعاد بن شعيرة : 2005 / 2006 ، سعت من خلالها الباحثة إلى التوصل إلى حجم وتنوع الإنتاج

العلمي في مجال علم المكتبات والمعلومات وسعت الباحثة من خلال بحثها إلى الإجابة على التساؤل التالي :

■ معرفة حجم هذا الإنتاج العلمي بالجزائر ، وكذا نوعيته وشكله ومدى إستفادة الطلبة والباحثين منه ؟ .

وقد توصلت إلى النتائج التالية :

- لقد شهد الإنتاج العلمي في مجال علم المكتبات والمعلومات نموا متزايدا حسب تطور الأقسام وتزايد المتخصصين الحاصلين على الشهادات العليا .
- المواضيع التي شهدت إهتماما أكثر من طرف المتخصصين في الجزائر ، تمثلت في الأرشيف والوثائق بالدرجة الأولى ، تليها الفهارس والمخطوطات إلى جانب الإستخدام الآلي في المكتبات والمعلومات وتأهيل المكتبيين وإختصاصي المعلومات .
- أكثر المؤلفين إنتاجا هم الأساتذة بأقسام علم المكتبات والمعلومات إلى بعض العاملين في هذا المجال¹ .

- **الدراسة الثانية :** كانت بعنوان ؛ الإنتاج الفكري في تخصص العلوم الإنسانية : دراسة ببيومترية لمذكرات التخرج ليسانس وماستر علم المكتبات لسنة 2013 - 2014 ، باتتة مذكرة لنيل شهادة الماستر في تخصص مناخمت المكتبات ومراكز التوثيق ، من إعداد بلعصادي سعاد ، 2015 : سعت من خلالها الباحثة التعريف بالإنتاج الفكري وعلاقته بعلم المكتبات وأيضا المفهوم الحقيقي للدراسات البيومترية وكيف ساهمت هذه الأخيرة في رصد وتجميع الإنتاج الفكري وتنظيمه لحجم الإنتاج الفكري في تخصص مناخمت المكتبات ومراكز التوثيق من خلال مذكرات التخرج (ليسانس، ماستر) لسنة 2013-2014 ، وماهي المواضيع التي كان لها النصيب الأكبر من خلال المذكرات ؟

¹ بن شعيرة ، سعاد ، الإنتاج العلمي في مجال المكتبات والمعلومات بالجزائر ، دراسة تحليلية ببيومترية للكتب - المقالات - رسائل الدكتوراه والماجستير الجزء الأول . مذكرة ماجستير : علم المكتبات . قسنطينة. 2005 .

○ ماهي المواضيع التي كان فيها تقصير في مذكرات التخرج ليسانس- ماستر لسنة 2013- 2014 .؟

وقد توصلت الباحثة إلى النتائج التالية :

■ الإنتاج الفكري في تخصص مناجمت المكتبات ومراكز التوثيق لا يتناسب في حجمه مع عدد الطلبة .

■ هنالك تعدد المواضيع وتنوعها في هذا التخصص من خلال مذكرات التخرج (2013- 2014) قد تحقق .

■ يوجد تأثير للإنتاج الفكري في دراسات الباحثين ¹.

- الدراسة الثالثة : كانت بعنوان ؛ مذكرة بعنوان مذكرات التخرج ومدى اعتمادها في الدراسة

والبحث كاستشهادات مرجعية : دراسة ببيومترية لمذكرات الليسانس والماستر

(2000-2010) ، بقسم علم المكتبات، قسنطينة : تخصص مكتبات ومراكز المعلومات

مذكرة لنيل شهادة الماستر (2010-2011) ، من إعداد الطالبتين بوفليخة حسناء ، سوايح

نعيمة ، تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على أهم العناصر المعتمد عليها من طرف

الطلبة في إعداد مذكراتهم وإبراز قيمة الإستشهادات المرجعية لإعطاء القيمة العلمية لبعض

المذكرات وتبيان أهميتها لمصداقية معلوماتها وإستعراض أهم الأخطاء للطلبة في إعداد

مذكراتهم ، ومن أهم النتائج المتوصل إليها ما يلي :

■ أن المذكرات والرسائل الجامعية مرجعا أساسيا مهما لدى الطلبة في إعداد المذكرات.

¹ بلعصادي ، سعاد . الإنتاج الفكري في تخصص العلوم الإنسانية : دراسة ببيومترية لمذكرات التخرج ليسانس وماستر

علم المكتبات لسنة 2013- 2014 . مذكرة ماستر : مناجمت المكتبات ومراكز التوثيق . باتنة ، 2013 .

■ إعتقاد الطلبة على المذكرات والرسائل الجامعية كمرجع لكونها تتوفر على كل ما يحتاجونه من معلومات¹.

- **الدراسة الرابعة** : كانت بعنوان دراسة ببليومترية لمجلة البحوث والدراسات العلمية من 2007 الى 2015 مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص علم المكتبات والمعلومات ، جامعة مداوي فارس . خميس مليانة ، من إعداد الطالبين روابحي أحمد ومداوري عبد الرزاق 2016 ، حاول الباحثين التعرف على السمات البنائية للإنتاج الفكري لمجلة البحوث والدراسات العلمية بجامعة الدكتور يحي فارس بالمدينة من 2007 الى 2015 . من خلال التعرف على واقع النشر العلمي في جامعة الدكتور يحي فارس بالمدينة ومعرفة حجم الإنتاج الفكري في مجلة البحوث والدراسات العلمية من 2007 الى 2015 ، بالإضافة إلى معرفة نسبة المقالات المنشورة حسب التصنيفات العالمية ومعرفة التوجهات الموضوعية للمجلة .

وقد توصل الباحثين إلى النتائج التالية :

- إلى أن المجلة أنتجت 166 مقال وذلك في تسعة أعداد أنتجتها 177 مؤلف .
- كما أن قانون لوتكا لا يمكن تطبيقه على هذه الدراسة لإختلاف النتائج ، ووجود أربعة تخصصات تنشر بكثرة في هذه المجلة عكس بعض التخصصات الأخرى الموجودة بالجامعة .
- لا يمكن تطبيق قانون برادفورد للتشتت الموضوعي على هاته الدراسة².

¹ بوفليغة ، حسناء ؛ سوايح ، نعيمة . مذكرات التخرج ومدى اعتمادها في الدراسة والبحث كاستشهادات مرجعية دراسة ببليومترية لمذكرات الليسانس والماستر (2000-2010) . مذكرة ماستر : قسم علم المكتبات. قسنطينة ، 2010 .

² روابحي ، أحمد . مداوي ، عبد الرزاق . دراسة ببليومترية لمجلة البحوث والدراسات العلمية من 2007 الى 2015 . مذكرة ماستر : علم المكتبات والمعلومات . خميس مليانة ، 2016 .

إن الدراسات المذكورة قليلة بالنظر لأهمية الدراسات الببليومترية في تخصص المكتبات نهيك عن قلة التطبيق والإحصاءات فيها وهذا ما جعلنا نقدم على هذا المجال للمساهمة بدراسة تطبيقية تعود بالفائدة لجامعتنا التي ننتمي لها.

طرح إشكالية الدراسة :

يتميز الإنتاج الفكري في جامعة محمد خيضر بصفة عامة وفي كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بصفة خاصة في مجلة علوم الإنسان والمجتمع بتشتت مصادره من النواحي النوعية والموضوعية والجغرافية واللغوية ، إضافة إلى إتساع دائرة الباحثين فيه والمستفيدين منه ، ولكي نتعرف إلى أهمية وقيمة هذا الإنتاج ، لابد من القيام بعملية التحليل التي تهدف إلى البحث عن الخصائص البنائية للإنتاج الفكري للباحثين ، ويمكن عن طريقها تقييم إنتاجية المؤلفين ، وتأثيراتهم المتبادلة في المجال العلمي ، وفترات الركود العلمي في مجال من المجالات وكذلك معرفة الإتجاهات الموضوعية للتأليف .

تحليل الإنتاج الفكري هو منهج علمي يقوم على دراسة الإنتاج الفكري وتحليله بالطرق الإحصائية ، من أجل معرفة الخصائص البنائية لذلك الإنتاج ، وتحديد الاتجاهات المستقبلية لتداول المعلومات بالإستناد على ما يعرف بالقياسات الببليومترية فهي منهج يمكنا على التحليل الكمي لخصائص المعرفة المسجلة والسلوكيات المرتبطة بها، من خلال تطبيق بعض الأساليب الرياضية والإحصائية لتحديد الخصائص البنيوية لهذا النتاج ، ويقصد بالخصائص البنيوية هنا مقومات نظام الإتصال في المجتمع العلمي، أي ما يقوم عليه بنيان المجتمع العلمي من أنشطة أساسية تتصل بالتأليف والنشر والإستخدام وذلك من خلال تمثيل الأعمال العلمية وإخراجها في شكل رسوم أو جداول إحصائية أو أساليب رياضية تلخص لنا نتائج هذه المؤلفات .

إن القياسات الببليومترية تعنى بقياس خصائص قنوات الإتصال الوثائقي قياساً كميّاً وتحليلها

وتفسيرها بهدف الكشف عن الخصائص البنيوية للنتاج الفكري المتخصص، وتطور النشاط العلمي الخاص بهذا النتاج ، فالكشف عن خصائص النتاج الفكري لا يتطلب دراسة نصوصه أو التعرض لقراءة مفرداته وعمل تحليل لذلك المضمون أو المحتوى فقط ، إنما يتطلب الأمر أيضا ترجمة أنشطة الإتصال العلمي في مرحلة التوثيق والتنظيم الببليوجرافي على شكل بيانات ببليوجرافية قابلة للقياس والإحصاء والتحليل. ولعلنا نلاحظ أن مصطلح القياسات الببليومترية **Bibliometrics** نابع من مصطلح الوراثة **Bibliography** فالوراقين يقومون بمهام التعريف بالإنتاج الفكري بينما يقوم فريق القياسات الببليومترية بتحديد خصائص النتاج .

القياسات الببليومترية تقوم بدراسة النتاج الفكري، فتدرس المؤلفات بعد صدورها وتقوم بتحليلها وتفسيرها ، فبالرغم من قدم هذا المنهج الذي يمتد لحقبة تاريخية غير قصيرة إلا أنه ما يزال يحظى بإهتمام الكثير من الباحثين والدارسين ، وذلك لما له من أهمية في قياس حجم النتاج الفكري في مختلف القطاعات الموضوعية فهو يعتمد على طرق إحصائية كمية ونوعية مختلفة لتحليل النتاج الفكري المنشور، وتوزيعه حسب مجالات البحث ومحاولة فهم خصائص التأليف وأكثر المؤلفين إسهاما في الأوساط العلمية ، بالإضافة إلى ذلك تساعد على التعرف على الخصائص البنائية للنتاج الفكري المنشور من خلال تداخل التخصصات العلمية وإنفصالها أو ما يسمى بالإنشطار ، يضاف إلى ما سبق أنها تساعد في التعرف على أكثر الدوريات العلمية إسهاما في الوسط العلمي التي لها تأثير بارز في مجالها الموضوعي ، وتتميز الدراسات الببليومترية بقدرتها على تطويع ذاتها لتحليل مختلف أنواع النتاج الفكري المنشور لا سيما الرقمي ، فهي قادرة على تحليل مختلف الدوريات المتاحة مجانا خصوصا تلك الدوريات التي يطلق عليها دوريات الوصول الحر ، فدوريات الوصول الحر عبارة عن مجموعة من الدوريات التي تتيح الوصول إلى مختلف الأعمال العلمية المنشورة فيها ، دون مقابل مادي ، بهدف تقديم تغطية شاملة لتلك الأعمال وفي أسرع الأوقات.

يؤمل من هذه الدراسة أن تفيد الباحثين بأساليب النشر المستخدمة في نشر مقالات هذه الدوريات وبالأساليب الحديثة المعتمدة في البحث الداخلي للمقالات ، التعريف بالإنتاج العام وسماته وخصائصه لهاته المجلة على المستوى الوطني والصعيد العربي .

الدراسة تقدم تطبيق بعض النظريات الببليومترية بغرض قياس العلوم بجامعة محمد خيضر بسكرة ، من خلال نموذج له مكانة في مرئية البحث الجامعي في جامعة محمد خيضر وهو مجلة الإنسان والمجتمع التي نريد من خلالها فهم الإجراءات الخاصة بنشر وتحكيم وقبول المقالات بالمجلة ثم القيام بتحليل الكم المعرفي لهذه المقالات لتحديد مكانة هذه المجلة على الصعيد الببليومتري .

وفي هذا السياق يمكن طرح التساؤل الرئيسي للدراسة وهو :

- ماهي القيمة والمكانة العلمية للإنتاج الفكري في مجلة علوم الإنسان والمجتمع على الصعيد الببليومتري ؟

ومن أجل التوصل إلى الإجابة على الإشكالية العامة لموضوع البحث نطرح جملة من التساؤلات :

- 1- ما هي قيمة البحث العلمي ، وأهمية النشر العلمي في الوسط الأكاديمي ؟
- 2- ما هي مقومات النشر وإجراءاته في مجال تحكيم المقالات العلمية ؟
- 3 - هل تخضع مجلة علوم الإنسان والمجتمع للمعايير المعمول بها في النشر العلمي ؟
- 4 - ما هو حجم الإنتاج الفكري بمجلة علوم الإنسان والمجتمع ؟
- 5 - ما هي مؤشرات الإنتاج الفكري في مجلة علوم الإنسان والمجتمع ؟

معايير البحث :

المنهج كما يعرفه R.Decarter : هو مسار البحث والمقاربة الشخصية التنفيذية .

فيما تخص دراستنا قمنا بإستطلاع المجلة كأول خطوة من خلال التعرف على القائمين على مجلة علوم الإنسان والمجتمع من مدير المجلة والقائمين عليها مدير المجلة ، رئيسة التحرير إلى هيئة التحرير والمراجعة اللغوية بالإضافة إلى الهيئة العلمية للمجلة والمتمثلة

في الخبراء المحكمين ، بعدها قمنا بجمع الإنتاج الفكري للمجلة والتي كان أصعب مرحلة ولقد قمنا بجمعه في مدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وهذا يرجع لصعوبة الحصول على كل المقالات العلمية للأعداد وهذا يرجع إلى نقص توفر الأعداد الكاملة على مستوى الخزان الإلكتروني للجامعة حيث نجد أعداد ليس لها وجود وغير مرتبة ومنظمة وتفتقد للتحسين وهذا ما إستدعى منا الحصول على المقالات بشتى الطرق والتي منها نذكر الحصول على أعداد المجلة الورقي عن طريق الشراء والمعرفة وعن طرق غير مباشرة أخرى ، ولتحقيق العمل إعتدنا على المعايير التالية : تم جمع الرصيد الفكري لمجلة علوم الإنسان والمجتمع من الفترة المحددة من مارس 2012 بداية أول اصدار لها إلى غاية العدد الأخير 25 الصادر في ديسمبر 2017 ، قمنا بتنظيم الإنتاج ومعالجته وفق التقنيات الببليومترية بالإستعانة بإعداد كشافات حسب كل عدد ، وقمنا بإستخراج أهم التوزيعات العلمية لتشتت الإنتاج بالإضافة إلى إعادة تصنيف الإنتاج علميا وفق تصنيف ديوي العشري وتطبيق القوانين الببليومترية على الإنتاج والمتمثلة في قانون لوتكا وبرادفورد .

واجهتنا مجموعة من الصعوبات في دراستنا هاته نذكر منها :

صعوبات التحصل على الرصيد الفكري لمجلة علوم الإنسان والمجتمع لتشتته وعدم تنظيمه على مستوى الأرشيف الإلكتروني للمجلة ، وأيضا عدم تعاون هيئة المجلة في تقديم نسخ من الأعداد المنشورة سابقا .

مصطلحات الدراسة :

الإنتاج الفكري :

حصيلة جهود متواصلة يقوم بها الباحث ، ثمرتها في النهاية حقيقة يتركها للناس، غامض يبينه للناس، متفرق يجمعه للناس، مشكلة يجليها للناس ويعينهم على التعاطي معها وحلها بالصورة الصحيحة¹.

¹ الشامل موسوعة البحوث المواضيع المدرسية . [على الخط] . تمت الزيارة يوم : 10.05.2018 ، على الرابط :

http://bohotti.blogspot.com/2014/04/blog-post_6981.html?m=1

الدوريات العلمية :

هي مطبوع دوري يصدر على فترات محددة أو غير محددة ، لها عنوان واحد مميز تصدر تحته جميع أعداد الدورية وشارك في تحريرها العديد من الأشخاص ، ويقصد بها أن تصدر إلى ما لا نهاية ، أو لفترة مؤقتة وقد تصدر يوميا ، أسبوعيا ، نصف شهريا ¹.

الدراسات البليومترية :

تطبيق الأساليب الرياضية والقياسات الكمية المستخدمة في دراسة الخصائص البنائية للإنتاج الفكري لمعرفة عمليات تداول المعلومات ².

التحكيم العلمي :

هو عملية إشراك الخبراء في تخصص ما في قراءة الأبحاث الجديدة والتعليق عليها من أجل التحقق من صحتها وتوكيدها ³.

الحضور :

مجموع العمليات التي يقوم بها الفاعلون من أجل التعبير للآخرين عما يفعلونه .

¹ العزيزه ، أحمد عبده . الكافي في مفاهيم علم المكتبات والمعلومات . دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع : الأردن ، 2010 . ص . 122 .

² الشامي ، أحمد محمد ؛ حسب الله ، سيد . المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات . الرياض : دار المريخ . 1998 . ص . 146 .

³ الجرف ، ريمة . مشكلات التحكيم العلمي . [على الخط] . تمت الزيارة يوم : 2018.05.11 ، على الساعة

18:00 ، تم الاطلاع على الرابط : <http://knol.google.com>

الفصل الأول :

النشر العلمي كآلية لتطوير البحث
العلمي الجامعي

1.1 . البحث العلمي في الجامعة :

يعد البحث العلمي من أقدم النشاطات وأهمها فقد إهتم الإنسان منذ القدم بالبحث عن طبيعة الأشياء والظواهر وغيرها ، لما نشهده اليوم من تطور حاصل في النشر العلمي لممارسات البحث العلمي الذي تأثر بتكنولوجيا المعلومات الحديثة .

1.1.1 . مفهوم البحث العلمي :

لغة : عرفه ابن منظور في لسان العرب فقال ، البحثُ : طلبُك الشيءَ في الترابِ ، بَحَثَهُ ، يَبْحَثُهُ بَحْثًا ، وَابْتَحَثَهُ ، وَالبَحْثُ : أَنْ تَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ ، وَتَسْتَخْبِرَ وَبَحَثَ عَنِ الْخَبْرِ . وَبَحَثَهُ يَبْحَثُهُ بَحْثًا : سَأَلَ ، وَكَذَلِكَ اسْتَبَحَثَهُ ، وَاسْتَبَحَثَ عَنْهُ

الأزهري : اسْتَبَحَثْتُ وَابْتَحَثْتُ وَتَبَحَثْتُ عَنْ الشَّيْءِ ، بِمَعْنَى وَاحِدٍ أَيْ فَتَشْتُ عَنْهُ ¹ .

البحث لغة : أن تسأل عن شيء معين وتفحص وتستخبر عن هذا الشيء ² .

كما عرفه قاموس Webster ، بأنه : عملية تقصي أو إختبار الحقائق إختبارا دقيقا ، كما أنه يتضمن طريقة أو منهجا معيننا لفحص الواقع ويقوم على جملة من المعايير والمقاييس التي تسهم في نمو المعرفة ³ .

والعِلْمُ : نَقِيضُ الْجَهْلِ ، عِلْمٌ عِلْمًا وَعَلْمٌ هُوَ نَفْسُهُ ، وَرَجُلٌ عَالِمٌ وَعَلِيمٌ مِنْ قَوْمٍ عُلَمَاءَ فِيهِمَا جَمِيعًا . قَالَ سِيَبَوِيهِ : يَقُولُ عُلَمَاءٌ مِنْ لَا يَقُولُ إِلَّا عَالِمًا ، قَالَ ابْنُ جَنِي : لَمَّا كَانَ الْعِلْمُ قَدْ يَكُونُ الْوَصْفُ بِهِ بَعْدَ الْمَزَاوَلَةِ لَهُ وَطُولِ الْمُلَابَسَةِ صَارَ كَأَنَّهُ غَرِيزَةٌ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى أَوَّلِ دَخُولِهِ فِيهِ ، وَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ مُتَعَلِمًا لَا عَالِمًا ، فَلَمَّا خَرَجَ بِالْغَرِيزَةِ إِلَى بَابِ فَعُلْ صَارَ

¹ ابن منظور ، الافريقي المصري ، جمال الدين محمد ، بن مكرم . لسان العرب . ط 1 . لبنان : دار صادر . 1979 . م . 2 . ص . 114 - 115 .

² صغيري ، ميلود . دور قواعد بيانات النظام الوطني للتوثيق على الخط S.N.D.L بالمكتبات الجامعية في دعم وتطوير البحث العلمي : دراسة ميدانية بجامعة المسيلة . مذكرة ماجستير : علم المكتبات . جامعة وهران . 2015 . ص . 14 .

³ مشحوق ، ابتسام . العلاقة بين انشاء مخابر البحث العلمي وتطوير الإنتاج العلمي في الجزائر : دراسة حالة جامعة فرحات عباس - سطيف . مذكرة ماجستير : علوم التربية . جامعة منتوري قسنطينة . 2010 . ص . 25 .

عالم في المعنى كعلم ، فكُسِرَ تَكْسِيرَهُ ، ثم حملوا عليه ضده فقالوا جهلاء كعلماء ، وصار علماء كعلماء لأن العلم مَحْلَمَةٌ لصاحبه ¹ .

أما المعنى اللغوي للفظ : العلم ، فإنه يمكن الإشارة إليه كما يلي :
يقال في اللغة علم فلان الشيء : أي عرف علامته وما يميزه ، والعلم بهذا المعنى نقيضه الجهل ، وتعلم الشيء : أي أخذ علمه .

وهو يعني : معرفة وإدراك الأشياء بحقيقتها ، والإلمام والإحاطة بها ، وبالتركيب بين مدلول الكلمتين تصبح عبارة البحث العلمي لغة : التقصي والتتبع لموضوع من مواضيع العلم ، وفقا لقواعد وشروط ² .

إصطلاحا : هو التقصي المنظم ، بإتباع أساليب ومناهج علمية معينة للحقائق العلمية ، بقصد إكتشافها ، أو التأكد من صحتها أو تعديلها أو نقضها أو إضافة الجديد لها ³ .
وقد عرفه ثريا عبد الفتاح بأنه " محاولة لإكتشاف المعرفة والتتقيب عنها وتطويرها وفحصها وتحققها بنقص دقيق ونقد عميق ثم عرضها مكتملة بذكاء وإدراك ، تشير في ركب الحضارة العالمية وتسهم إسهاما حيا شاملا " .

أما " كيرلجر Kerlinger " فقد عرفه على أنه إستقصاء منظم ومضبوط وإختياري وناقد لقضايا فرضية عن العلاقات المفترضة بين الظواهر الطبيعية .

ويعتمد " فان دالين " التعريف التالي " هو المعادلة الدقيقة الناقدة إلى حلول المشكلات التي تؤرق البشرية وتحيرها " أما تعريفنا للبحث العلمي هو النشاط الذي يقوم على طريقة،

¹ ابن منظور ، الإفريقي المصري ، جمال الدين محمد ، بن مكرم . المرجع السابق . م ، 13 . ص . 417 .

² مولاي ، احمد . المخطوط والبحث العلمي : دراسة تقييمية لنشاطات مخابر البحث في المخطوطات بالجامعات الجزائرية : وهران ، الجزائر ، قسنطينة . مذكرة ماجستير : علم المكتبات . جامعة وهران . 2008 . ص . 31-32 .

³ غازي ، عناية . البحث العلمي منهجية اعداد البحوث والسائل الجامعية : بكالوريوس ، ماجستير ، دكتوراه . الأردن : دار المناهج للنشر والتوزيع . 2015 . ص . 108 .

منهجية في تقصي حقائق الظواهر بغية تفسيرها وتحديد العلاقات بينها وضبطها و التنبؤ بها ، و إحداث إضافات أو تعديلات في مختلف ميادين المعرفة مما يساهم في تطويرها و تقدمها لفائدة الإنسان وتمكينه من بناء حضارته¹.

2.1.1 . الإنتاج الفكري :

هو كل إنتاج ذهني ، أدبي ، علمي ، فني ، ينطوي على شيء من الابتكار أو الإبداع الإنساني ، أيا كانت طريقة التعبير عنه ، ولذا لا يعد إنتاجا فكريا جمع عدد من الإنتاج الذي ينسب كل عمل منه على حده إلى مؤلف معين ، حيث لا يعد جهد صاحب هذا العمل عندئذ أن يكون جمعا وترتيبا ، ومع ذلك فإن مثل هذه المجموعات يمكن أن تحظى بالحماية التي يحظى بها الإنتاج الفكري المتميز ، إذا ما إتسم جهد المجموعة بطابع إبتكاري متميز ، كما لا تعد إنتاجا فكريا المعلومات الإخبارية العادية والوثائق الرسمية ، القوانين واللوائح².

وهو كل ماكتب في موضوع معين بغض النظر عن شكل الوعاء الذي يحمله ، إذ أنه يصاحب أي نشاط ، وهو مرآة لدرجة التقدم والإستقرار في المفاهيم الموجودة في إطاره وللنشاط التطبيقي في مجاله .

بمعنى أن تقدم أو تدهور كل علم ، يقاس بما أنتج من مؤلفات تخدمه في مجاله . ويعرف الإنتاج الفكري في مجال علم المكتبات والمعلومات على أنه ذلك الأدب المكتبي الذي يجمع كل المؤلفات من كتب ومقالات ودوريات ومؤتمرات ورسائل جامعية ، وتقارير وبراءات إختراع وغيرها³.

¹ قاسي ، محمد الهادي . مخابر البحث العلمي : مجالاتها وفضاءاتها وأدوارها المعرفية والتطبيقية في تطوير البحث العلمي . مجلة الحكمة للدراسات الفلسفية . ع ، 5 . م ، 8 . 2016 . ص . 07 .

² خضر ، عبد الفتاح . أزمة البحث العلمي في العالم العربي . ط.2 . المملكة العربية السعودية : مكتب صلاح الجيلان . 1992 . ص.18-19 .

³ بن شعيرة ، سعاد . المرجع السابق . ص. 17 .

3.1.1 . الإنتاج العلمي :

يعد الإنتاج العلمي مؤشرا مهما لقياس واقع البحث والتطوير الذي إعتدته منظمة اليونسكو كأحد المؤشرات لتقييم البحث والتطوير ونقصد بالإنتاج "خلق المنفعة من حيث لم يكن لها وجود من قبل وإضافة منفعة إلى شيء يحتوي قدرا كبيرا منها ، ويعرف أيضا بأنه خلق إبداع وإكثار من الشيء والنوع ، درجته وصنوفه ويكون له صفات كمية ونوعية " ¹

لقد أصبح الإنتاج العلمي هو السمة الأساسية والميزة التي تميز الجامعات في العصر الحديث ، فيه تُقارن الجامعات ، وتكتسب مكانة بين الجامعات العالمية ، كما أن إنتاج المعرفة يشكل المرحلة الأرقى لاكتساب المعرفة في أي مجتمع ، فالإنتاج المعرفي للجامعات هو عملية الخلق والإبداع وإنتاج أفكار جديدة مع نشرها وتسويقها للمجتمع بمختلف قطاعاته حتى يستفيد منها في مواجهة جميع التحديات والمشكلات التي تواجهه وبهذا تكون الجامعة عنصرا أساسيا وعاملا مهما لتطوير المجتمع بمختلف قطاعاته، وهي المنوطة بتشخيص مشكلاته (الإقتصادية ، الإجتماعية ، التربوية ، السياسية ..) ، والعمل على إيجاد الحلول وتحقيق التنمية والتطوير للمجتمع ، ويمكن بشكل عام قياس الإنتاج العلمي للجامعات من خلال المنشورات العلمية وبراءات الإختراع التي تسهم في التنمية والتطوير ².

4.1.1 . مفهوم المؤشر :

لغة : يعرف معجم أكسفورد المؤشر بأنه " الذي يشير أو يلفت النظر إلى شيء ما بدقة معينة " .

إصطلاحا : المؤشر هو الذي يقدم الدليل والبيّنة على أن الشرط الموجود أو النتائج المتفوق عليها أنجزت أو لم تنجز " .

¹ مشحوق ، ابتسام . المرجع السابق . ص 55 .

² مشحوق ، ابتسام . المرجع السابق . ص 79 .

ويعرفه الباحث أشرف السعيد بأنه " ما يشير إلى المعلومات والبيانات التي تحدد الحالة الإجمالية للشيء الذي نختبره بدرجة معينة من الدقة " .

5.1.1 . المؤشرات الدولية لقياس البحث العلمي :

لقد إعتد المجتمع الدولي في تقييمه للبحث على جملة من المؤشرات المختارة والتي يمكن الإعتماد عليها كميّار لتقييم الوضع العام للبحث والتطوير ، حيث إقترحت " منظمة اليونسكو " جملة من المؤشرات الخاصة بالبحث العلمي وهي :

- نسب الإنفاق على البحث من الناتج المحلي الخام .
- مشروعات الأبحاث المنجزة والمستقبلية .
- النشر العلمي و التنوع في المجالات البحثية .
- أعداد المشتغلين بالبحث العلمي .
- براءات الاختراع .
- تعلم نقل المعرفة عن طريق الدورات التدريبية ¹ .

2.1 النشر العلمي :

1.2.1 . مفهوم النشر العلمي

النشر لغة : هو الإذاعة أو الإشاعة أو جعل الشيء معروفا بين الناس ² .

إصطلاحاً : العملية التي بمقتضاها توصيل الرسائل الفكرية التي يبدعها المؤلف إلى القراء . وتشير دائرة المعارف البريطانية إلى أنه : هو ذلك النشاط الذي يتضمن إختيار وتجهيز وتسويق المواد المراد نشرها ، وعلى الرغم من إيجاز هذا التعريف إلا أنه يشير إلى الحلقات الثلاثة الأساسية في عملية النشر وهي : التأليف ، التصنيع ، التسويق وهي العناصر التي

¹ السعيد ، أشرف ؛ أحمد . الجودة الشاملة والمؤشرات في التعلم الجامعي . مصر: دار الجامعة الجديدة ، 2007 . ص 165 .

² خليفة ، شعبان عبد العزيز . الفلكلات في أساسيات النشر الحديث . القاهرة : دار الثقافة العلمية ، 1998 . ص 10 . 11.

تترابط معا لتكسب النشر معناه وطبيعته وهي حلقات متميزة بذاتها ولا يمكن لأي حلقة من هذه الحلقات بمفردها أن تسمى نشرا : أي أن النشر مجموعة من العمليات تبدأ بالحصول على المادة العلمية من المؤلف وتنتهي بإتاحة العمل للجمهور¹.

هو عملية إيصال النتاج الفكري من مرسل إلى مستقبل وفق نظريات الإتصال ويعد النشر العلمي المحصلة النهائية للبحوث العلمية والباب الرئيسي لنشر العلم والمعرفة ومصدرا أساسيا للحضارة الإنسانية ، كما يعد البنية الأساسية لتأسيس وتطوير التعليم بجميع مراحلها ويعرف أيضا بأنه وسيلة فاعلة لإيصال النتاج الفكري الرصين عبر قنوات خاصة لذلك تكون في أغلبها محكمة ومعترف بها (دوريات علمية) لكي تعطي الحماية الفكرية والخصوصية لهذا النتاج ومن ثم الفائدة العلمية المرجوة منه².

- الإتصال العلمي :

من الضروري تعريف المصطلحات المكونة لمفهوم الإتصال العلمي والمحيطه به كالعلماء وجماعاتهم العلمية ، العلم والتقنية وبالطبع الإتصال العلمي قبل التعرض الى مراحلها ودراسة تطوراتها :

¹ سيدهم ، هناء خالدة . دراسة استطلاعية للباحثين حول : واقع صعوبات نشر المقالات والأبحاث العلمية بالجامعة الجزائرية . [على الخط] ، مركز جيل البحث العلمي : ورقة بحث مقدمة لصالح ملتقى تلمين أدبيات البحث العلمي ، الجزائر ، تمت الزيارة يوم 23. 05. 2018 ، على الساعة : 16:00 مساء . تم الاطلاع على الرابط :

<http://jilrc.com/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%B5%D8%B9%D9%88/>

² حفيظي ، نور الدين ؛ تبينة ، راوية . النشر بين الأهمية العلمية والصعوبات الواقعية . [على الخط] . مركز جيل البحث العلمي : ورقة بحث مقدمة ضمن أدبيات البحث العلمي ، الجزائر . تمت الزيارة يوم 24. 05. 2018 ، على

الساعة : 09:00 صباحا . الاطلاع على الرابط : - <http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/>

- العالم (Scientifique) : حسب تعريف القاموس " Le petit Larousse " ¹ كلمة عالم تعتبر صفة و إسم وهي من أصل لاتيني " Scientificus " . والعالم هو الشخص الذي يقوم بدراسة العلوم ، عارف متخصص في علم من العلوم ، (باحث) .
- **الجماعات العلمية** : بالنسبة لـ (Le Coadic) ² : تمثل الجماعات العلمية قبل كل شيء شبكات تنظيمية تربطها علاقات اجتماعية رسمية وغير رسمية تؤدي عدة مهام و إن مهمتها الأساسية هي الإتصال ، حيث أن عملية الاتصال تضمن تبادل المعلومات حول أعمال بحثية في طور الإنجاز بوضع العلماء في إتصال .
- **العلم والتقنية** : لـ (Mohamed Ben Romdhane) ³ : هو نتاج أبحاث العلماء بحيث أنه يتطور عبر الزمن بفضل أعمال العلماء أو الباحثين .
- النشاط العلمي : يصف (Vassallo) النشاط العلمي على أنه تواصل لإختراع المعارف الجديدة ، وتعتبر المعلومة نواة هذا النشاط حيث لا يتم الاعتراف الاجتماعي بها الا عن طريق عملية الاتصال ⁴.
- **الإتاحة الحرة للمعلومات** : مفهوم حديث الطرح جاء مع بروز ظاهرة الإتصال العلمي فالمتصفح لأدبيات مجال الإتاحة الحرة لا بد أن يلحظ التعدد والترادف الوارد حول مصطلح الإتاحة، ومن بين هذه المصطلحات : الولوج الحر، التداول الحر، الأرشيفات المفتوحة ، لكن أدق مصطلح معتبر عند الباحثين هو الوصول الحر (Open Access) ⁵.

¹ Le petit Larousse. Paris : Larousse, 1998. p.923 .

² Le Coadic, Y.F. La science de l'information. PUF : Paris, 1994. P.40

³ Ben Romdhane, Mohamed. Communication scientifique. In : Caractérisation des publications scientifiques spécialisées en agronomie. Mémoire de DEA en SIC, 1997. [En ligne]. Disponible sur : www.recodoc.univlion1.fr/memoireDEA/partieI.htm (Vue le 10-04-2018)

⁴ Vassallo, Paul. The knowledge continuum - organizing for research and scholarly communication. Internet Research : Electronic Networking Applications and Policy. 1999 , vol. 9, n° 3, p. 23 .

⁵ فروخي ، لويزة ؛ مسعودي ، كمال . المعلومات العلمية بين الإتاحة الحرة والمنع : آراء وأفكار . مجلة علم المكتبات . ع ، 5 . م ، 8 . 2017 . ص . 2 .

2.2.1 . الإتصال العلمي :

يعتبر الإتصال العلمي قديماً قدم الإتصال ذاته وهو يرجع إلى الحضارات القديمة المصرية والآشورية والبابلية والهندية، وكان يعتمد أساساً على الطرق الشفوية لتبليغ الأفكار والإنجازات العلمية والفكرية غير أن بقايا الشواهد التاريخية كأوراق البردي وأقراص الطين لا تقدم لنا صورة دقيقة لنموذج الإتصال العلمي في ذلك الزمن البعيد إلا بعد إختراع الطباعة المتحركة سنة : 1455 ، من طرف " غوتنبرغ " GUTENBERG " والتي تركت علامة بارزة في تاريخ الإتصال العلمي كما أن إنشاء كل من الجمعية الملكية البريطانية وأكاديمية العلوم في فرنسا يعد حدثاً عظيماً في تاريخ العلوم والإتصال العلمي وذلك بصدر مجلة العلماء في باريس سنة " 1665 " وصدر مجلة الأعمال الفلسفية في بريطانيا في السنة ذاتها كما تطورت الدورية العلمية بإعتبارها النموذج المثالي للإتصال العلمي بمقالاتها المقسمة إلى أجزاء والتي تتناسب مع المجتمع الأكاديمي¹.

ويعد التواصل بين الباحثين والعلماء أخذاً وعطاءً وتأثيراً وتأثراً جوهر النشاط العلمي وذلك أن هذا الإتصال أو التواصل العلمي يعني التفاعل بين من ينتمون إلى الأوساط العلمية والمهنية، ويمارسون النشاط العلمي أياً كان دورهم في هذا النشاط هذا فضلاً عن أنه ينطوي على المقومات البشرية والمادية والتقنية لإنتاج المعلومات وأنماط المسؤولية الفكرية والإنتاجية في النشاط العلمي والعوامل اللغوية والنفسية والإقتصادية والإجتماعية التي يمكن أن تؤثر في بث المعلومات والإفادة منها ، وفي قنوات بث المعلومات ونمو الإنتاج الفكري وتطور التخصصات العلمية، وإنتشار الأفكار في الأوساط العلمية ، وتبني أنماط تأثر التخصصات والمجتمعات العلمية بعضها ببعض وتبني تدابير وأساليب ضبط الجودة في النشاط العلمي. يعرف وليام جارفي (William Garvey) : الإتصال العلمي بأنه تلك الأنشطة الخاصة بتبادل المعلومات ، والتي تحدث أساساً في أوساط الباحثين العلميين المنغمسين على جبهة البحث

¹ بدر ، أحمد أنور . الجديد في الإتصال العلمي . الاسكندرية : دار الثقافة العلمية ، 2003 . ص . 5 .

وتغطي هذه الأنشطة الإتصال العلمي بدءا بما يدور بين إثنين من الباحثين من مناقشات في ظروف أبعد ما تكون عن الرسمية ، حتى جوانب الإتصال العلمي كالدوريات والمراجعات العلمية والكتب¹.

وهو كل العمليات التي ينطوي عليها تدفق النشاط العلمي مهما كان نوعه في المجتمع وذلك بدءا من إنتاجها وإتاحتها والإستفادة منها أي تداولها ، كما يمكن وصف الإتصال العلمي على أنه نظام يتكون من مجموعة من العناصر يؤثر كل منها في الآخر يؤدي كل عنصر فيها دوره الموكل إليه ، وأهمها مؤسسات إنتاج المعلومات ونشرها ، وكذا الباحثين ومؤسسات تقديم خدمات المعلومات من تكشيف وإستخلاص ، والمؤسسات التي تعمل على الإفادة من المعلومات كالمكتبات ومراكز المعلومات ، وكل العناصر التي تعنى بتداول وبث المعلومات بمختلف الصور ، حيث يتم إيصال المعلومات داخله بطريقتين هما الرسمية وغير الرسمية ، كما تجدر الإشارة إلى أن أهم العناصر الفاعلة في النشاط البحثي داخل نظام الإتصال العلمي هم : الباحثين ، مؤسسات المعلومات من مكتبات ودور نشر وجامعات ، مصادر المعلومات .

وخلاصة : الإتصال العلمي نشاط يهدف إلى نقل وتداول المعرفة العلمية بين الباحثين وغيرهم ، وهي عملية تتم على مستويين يمثل المستوى الأول : الإتصال بين العلماء والفئات الواسعة من الناس ، ممن لديهم القدرة على إستيعاب الخطاب العلمي الموجه لهم أما المستوى الثاني : فيمثل كل فعل إتصالي يتم بين باحثين وعلماء وأساتذة داخل نظام مغلق يتبنى أسلوبا علميا² .

¹ جازفي ، وليم ؛ ترجمة: حشمت قاسم . الإتصال أساس النشاط العلمي : تيسير سبل تبادل المعلومات بين المكتبيين الباحثين المهندسين الدارسين. بيروت : الدار العربية للموسوعات ، 1983 . ص 23.

² مسيف ، عائشة . ممارسات الإتصال العلمي الإلكتروني لدى الأساتذة والباحثين بجامعة قسنطينة 3 : دراسة ميدانية . Cybrarians Journal ، ع . 43 ، سبتمبر 2016 . ص 3 .

3.2.1 . تطور النشاط العلمي والإتصال العلمي :

كان العلماء أو الفلاسفة الطبيعيون كما كانوا يسمون وقتئذ ، في المراحل المبكرة للنشاط العلمي ، يميلون لأن يكونوا أفرادا مشتتين جغرافيا ، أو مجتمعين في بؤر جغرافية صغيرة قليلة ، وكان التواصل بين هؤلاء الأفراد والتجمعات مستنزفا للوقت ، ويتم عن طريق المذكرات والخطابات مُحكمة الصياغة في المقام الأول ، وعن طريق الكتب أحادية الموضوع فضلا عن قطع المسافات الطويلة في السفر .

وكان النشاط العلمي يتم بدرجة عالية من التعاون بين العلماء ، إلا أنه كانت هناك منافسة ولم تكن قيمة النشاط العلمي خارج الوسط العلمي تحظى بالتقدير على نطاق واسع إلا من جانب المتبرعين بالهيئات الخيرية ، وقلة قليلة نسبيا من الفئات الأخرى ، وعندما إتسع النشاط العلمي في القرن السابع عشر للميلاد ، ظهرت تجمعات كبيرة نسبيا من العلماء ذوي الاهتمامات المشتركة ، وبدأ هؤلاء إنشاء الجمعيات العلمية التي امتدت بعد ذلك عبر الحدود الوطنية ، وأصبحت المطبوعات الرسمية تحتل مركز النشاط العلمي ، إذ بزغت الدوريات التخصصية في منتصف القرن السابع عشر للميلاد في كل من فرنسا وإنجلترا . وفي القرن الثامن عشر للميلاد ، بدأت الإسهامات العلمية في الطب والمجالات العسكرية تحظى بالإعتراف ، ومع مطلع القرن التاسع عشر أصبح النشاط العلمي يسهم على نحو جوهري في التغير الصناعي والتنموية ، وفي الوقت الذي واصلت فيه هذه التطبيقات الثلاثة تمتعها بالأهمية البالغة ، شهد القرن العشرون الكثير من الإسهامات العلمية الإضافية في دراسات الفضاء والبيئة المحيطة بنا ، وفي تطور حياة الإنسان والكوكب الذي نعيش فيه فضلا عن المجالات المتنوعة كالزراعة والسلوك الإنساني والترويج ، وبنمو عدد العلماء على مر السنين ، ويرى برايس (1963) Price : أن عدد الأفراد الحاصلين على مؤهلات

علمية وتقنية يتضاعف كل عشر سنوات ، ويتضاعف عشر مرات كل خمسين سنة ، بمعدل سنوي يتراوح بين ستة (6%) بالمئة وسبعة (7%) بالمئة¹.

4.2.1 . دوافع الاتصال العلمي :

عادة ما يحرص الباحث المبدع في النشاط العلمي على رسم مسار جهوده البحثية الجارية بحيث تكون على الخطوط الأمامية لجبهة البحث ، حتى يكون من الممكن إيصالها لباقي الباحثين على هذه الجبهة ، وعلى منتج معلومات البحث أن يحرص دائما على التعريف بهذه المعلومات والبحث عما يتصل بأبحاثه من معلومات وتعديل مسار هذه البحوث وتطوير احتمالات الاستفادة منها ، ويغذي هذا السلوك دوافع قوية لإحراز الاعتراف الاجتماعي الناتج عن إسهام علمي أصيل ومناسب .

كما يساند هذه القواعد الملزمة مزيج من الدوافع النفسية والاجتماعية التي تتراوح بين المتعة الجمالية الناتجة عن تسجيل إكتشافات جديدة أو إبداع معلومات غير مسبوقة من جهة والمطالب العلمية كحاجة الباحث لأن يحظى عمله بالقبول ونشر مقالاته في الدوريات العلمية لدعم مكانته المهنية والإقتصادية من جهة ثانية ، ويتصل بالمطلب الأخير ما يتعلق بتباهي المعاهد والهيئات بجزارة إنتاج منتسبيها من الباحثين للمطبوعات ذات المستوى العلمي الرفيع ، فعلى الرغم من أن مبرر وجود هذه المعاهد والهيئات هو إنتاج المعلومات العلمية التي ينبغي أن تسهم في تطور المعرفة العلمية فإن بقاءها مزدهرة يتوقف على إنتاجها العلمي المعترف به ، إذ بدون مثل هذا الإعتراف لا يمكن للباحثين البارزين أن يجذبهم العمل بها ، ذلك أنه من دوافع الباحث العلمي للاتصال ونشر المقالات خصوصا

¹ دبليو كنج ، كارول ، تينوبير ؛ ترجمة : حشمت ، قاسم . في الطريق الى الدوريات الالكترونية . القاهرة : المركز القومي للترجمة ، 2011 . ص . 61 - 62 .

ليس ببساطة مجرد إرضاء الأنا أو الذات وإنما هي أيضا ضرورة الإسهام في النشاط العلمي ودعم مقومات إزدهار الهيئة العلمية التي ينتسب إليها¹.

5.2.1 . أنواع الاتصال العلمي

نظام الإتصال العلمي هو عبارة عن دورة كاملة تحكمه نوعان من المعايير يمثل نصفه الأول القطاع الغير الرسمي ويمثل نصفه الثاني القطاع الرسمي أي أن الباحث يتبع أساليب لتحويل المعلومات الخام إلى ناتج نهائي صالح للتقديم .

أ. الإتصال العلمي الرسمي :

يمثل كل القنوات والوسائل الرسمية لبث نتائج البحوث العلمية وتتمثل أساسا في الدوريات والكتب والإستشهادات المرجعية وغيرها من الوسائل الرسمية الأخرى.

ب. الإتصال العلمي الغير رسمي :

تشير كثير من الدراسات حول سلوك المستفيدين في البحث عن المعلومات بأن معظم أنشطة تبادل المعلومات العلمية تبدو في المراحل المبكرة لدورة الإتصال العلمي ويمثل كل القنوات والوسائل الغير رسمية التي تساعد الباحثين للوصول إلى ما يحتاجونه من معلومات بسرعة كتبادل المعرفة بين زوار المؤتمرات ، ومجموعات الحوار ومجموعات النقاش، والشبكات العامة لمعرفة ما يحدث في فرع محدد من فروع المعرفة.

ج. الإتصال العلمي الهجين :

يصعب في كثير من الأحيان التمييز بين الإتصال الرسمي والغير رسمي فمثلا المحاضرة تدخل في الإتصال الغير رسمي ولكنها إذا طبعت أو سجلت على شريط فيديو تصبح إتصالا

¹ لحواطي ، عتيقة . استرجاع المعلومات العلمية والتقنية في ظل البيئة الرقمية ودوره في دعم الاتصال العلمي بين الباحثين : دراسة ميدانية مع الأساتذة الباحثين بجامعة محمد الصديق بن يحيى - جيجل . أطروحة دكتوراه : علم المكتبات والتوثيق : جامعة قسنطينة 2 . 2013 ، ص . 84 - 85 .

رسمياً لكون القناة المستعملة تعتبر أداة رسمية لبث المعلومات ومعنى هذا أن هناك تكامل وإرتباط وثيق بين كلا القطاعين في مسار تدفق المعلومات¹.

6.2.1 . دور الإتصال العلمي :

إن الإتصال العلمي يسمح بنقل المعارف العلمية بين الأفراد فإذا تم هذا الإتصال بين العلماء والجمهور الواسع يسمى التعميم العلمي ، أما إذا تم بين العلماء المتخصصين في مجال معين في نظام مغلق فيسمى الإتصال بين العلماء

تتمثل الأدوار الأساسية للإتصال العلمي في :

- التسجيل : تثبيت الأولوية الفكرية لفكرة أو إكتشاف ما .
- التصديق : تأكيد نوعية البحث وصحة نتائجه .
- البث : ضمان نشر وإتاحة البحث ونتائجه .
- الأرشفة : إستمرارية المعلومات وإتاحتها .
- تقييم وترقية الباحثين : هذا الدور ليس كبقية الأدوار السابقة ذلك أنه إرتبط بالإتصال العلمي إلى حد أنه لا يمكننا فصله عنه².

7.2.1 . نظام الإتصال العلمي والمجلات العلمية :

في البداية يجب الإشارة الى أن نظام الإتصال العلمي الذي نعرفه في أيامنا الحالية قد مر بعدة مراحل انطلاقاً من ظهور المجلات العلمية في 1665 ، الذي كان نتيجة مرحلة

¹ مصييح ، وردة . الإتصال العلمي داخل بيئة الشبكات الاجتماعية . [على الخط] : Cybrarians Journal . ع 36 ، ديسمبر 2014 . تمت الزيارة يوم 07 . 06 . 2018 على الساعة 20:55 ، تم الاطلاع على الرابط : http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=600:-do-amp;catid=252:2011-11-28-21-19-07&Itemid=87

² فوزي ، ايمان عمر . نشأة وتطور المستودعات الرقمية المفتوحة . [على الخط] . Cybrarians Journal . ع 27 . ديسمبر 2011 . تمت الزيارة يوم 07 . 06 . 2018 على الساعة 21:55 ، تم الاطلاع على الرابط : http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=607:2011-12-02-0-38-43&catid=252:2011-11-28-21-19-07&Itemid=87

طويلة لتبادلات غير رسمية للرسائل بين الباحثين ، فحسب (Devillard) ، " المجلة العلمية عبارة عن منشورة دورية ذات صدور منتظم لها عنوان مودع ، مكونة من مقالات متتابعة مقدمة من طرف لجنة تصحيح حسب المعايير العلمية المتعددة " .

وتعد المجالات من أهم مصادر المعلومات للباحثين كونها تحمل أحدث المعلومات وتمثل أفضل منافذ بث وتبادل نتائج الأبحاث العلمية ، ولقد ظهرت كحل لعدة مشاكل منها :

سرعة نشر المعارف ، نزاهة النشر ، حق أولوية الأعمال البحثية والعرض (Visibilité) الواسع لها ، هذه المتطلبات التي دفعت لظهور أولى المجالات العلمية التي لازالت محل جدل قائم حول النشر العلمي الإلكتروني¹ .

■ الإتصال العلمي التقليدي :

- الإتصال غير الرسمي وتحرير تقرير البحث : عند بداية أي بحث ، يشرع الباحث في مرحلة الإتصال غير الرسمي أين تتضاعف الحوارات واللقاءات والزيارات لتكون ثمرتها إنشاء تقرير عن بحثه .
- الإتصال الشفهي : بعد إنجاز تقرير البحث يقوم الباحث بالمشاركة في المحاضرات والملتقيات والمؤتمرات للإتصال الشفهي لبحثه (ثم الكتابي على شكل أعمال الملتقيات) يسمح الإتصال الشفهي للباحث بالتعرف على آراء الباحثين والتعليق التي تخص بحثه والإتصال المباشر بالناشرين والشركاء الآخرين تمهيدا للمنشورات والتظاهرات المستقبلية.
- الإتصال الكتابي (عرض المقال للتقييم العلمي) : بمجرد مناقشة النتائج في التظاهرات المذكورة سابقا يشرع الباحث في تحرير مقال أولي (إتصال كتابي) ، إعتقادا على قواعد التحرير الخاصة بكل مجال علمي والتعليمات الموجهة للباحث من قبل المجلة المستهدفة ، وللبث السريع لهذه النتائج ومناقشتها يقوم الباحث في البداية بتوزيع مقاله

¹ بن علال ، كريمة . مساهمة لانجاز أرشيف مفتوح مؤسساتي خاص بالانتاج الفكري العلمي لمركز البحث في الاعلام العلمي والتقني : ArchivAlg . مذكرة ماجستير : علم المكتبات والتوثيق . الجزائر ، 2007 ، ص . 21 .

الأولي على زملائه ومختلف الباحثين المحيطين به ثم يقوم بعرضه على المجلة لتقييمه والمصادقة عليه قبل نشره¹.

8.2.1 . أزمة عالم النشر العلمي وظهور نماذج جديدة للإتصال العلمي :

- لقد إصطدم عالم النشر العلمي في العشرينات الأخيرة بعدة ظواهر أهمها : أزمة تكاليف إتاحة نتائج البحوث للمؤسسات العلمية ، مفهوم الملكية العامة ، انفجار المعلومات ، وظهور الويب وما يحمله من حلول تتعلق بنشر وبث المعلومات ، كل هذه العوامل تمثل حوافز لظهور نماذج جديدة للإتصال العلمي أو الظاهرة المتصاعدة للنشر الإلكتروني المسماة الإتاحة المفتوحة .

(Open Access) بشكليها سواء الأرشيف المفتوح (Open Archive) أو المجالات حرة الإتاحة (Open Review)² .

• إعادة النظر في سياسة النشر العلمي :

من الناحية العلمية : يستجيب النشر لحاجة الاعتراف العلمي ذلك أن الباحث يسعى للتعريف بأعماله العلمية للإقرار بقيمتها والحصول على تمويلها وإبراز جدارتها العلمية والأكاديمية ، بغية الترقية المهنية والوسيلة الأساسية لهذا الاعتراف هي نشر المقالات بأعداد كبيرة وبنوعية جيدة .

وأما نوعية هذه المقالات فتقاس حسب المحتوى والمعالم المشتركة كسمعة المجلة العلمية والناشر للمقال وعدد وشهرة المؤلفين الذين يستعينون بالمقال بعد نشره (يذكرونه في

المراجع) ، وتشكل كل هذه العوامل ما يسمى بتأثير المجلة : *l'impact d'une revue* ومقالاتها ويستجيب لقاعدة النشر أو الهلاك (*Publier ou périr*) غير أن الناشر يشكون من عواقب هذا النظام التقليدي الذي نذكر منها :

¹ بن علال ، كريمة . المرجع السابق . ص . 22 .

² بهلول ، أمنة . الأرشيف المفتوح المؤسساتي والوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية . Revue RIST . ع 21 . 2014 . ص . 4 .

- المدة الطويلة التي يستغرقها نشر وبت نتائج البحوث بحيث يكون نشرها غير فوري مما يجعلها مهمة أو مسبقة بمنشورات مماثلة لها لكن أسرع منها في النشر .
 - ترتيب المجالات المبني على تعداد الإستشهادات المحصلة (القياسات العلمية) ، حيث أن هذا الحساب مقلل وغير كافي للتقييم الحقيقي للمجلات كونه لا يأخذ بعين الاعتبار البعد اللغوي والخصوصيات الوطنية لبعض البحوث .
 - أثناء التنافس لنشر عدد من المقالات نشهد تقطيع لنتائج البحوث ، ذلك بنشر نتائج بحث واحد في عدة مقالات مستقلة مما يؤثر سلبا على عرض نتائج البحث
1. Visibilité .

9.2.1 . تطور الويب وأثره على نظام الإتصال العلمي :

لقد تم بناء الويب (الشبكة العنكبوتية) طبقا لنموذج الإتصال العلمي الذي يتم داخل جماعات علمية مستقلة جغرافيا لكن محدودة العدد ومتجانسة ومنسجمة ذاتيا ، وقد سمح النشر على الويب للجماعات العلمية بالاستحواذ على وسائل النشر العلمي واقتصاد تكاليف الورق وتكاليف الوسائط من ناشرين ومكتبيين ومختلف العملاء ، والتكفل بتسيير وتنظيم إتصالاتها ، بذلك بدأ إستبدال هذا النموذج التقليدي للإتصال العلمي بنموذج جديد سمي من طرف (Hurd) النظام الحديث للإتصال العلمي .

ففي الواقع ، إن البريد الإلكتروني وقوائم المناقشة تقرب الباحثين أكثر فاكثرت وتسهل المناقشات حول أعمالهم (الاتصال غير رسمي) ، وأما المؤتمرات والمنتديات العلمية فقد أصبحت تستخدم خدمات الويب لفرز اقتراحات المداخلات (Actes de colloques) وبت برامجها ونشر أعمال المنتديات مع إمكانية إجراء المحاضرات عن بعد ، كما أن عملية عرض المقال لمجلة علمية قد تغيرت أيضا يرسل المقال إلكترونيا للمجلة ويتم تبادل الملاحظات والتصحيحات

¹ دحمان ، مجيد ؛ بن علال ، كريمة . نموذج أرشيف مفتوح مؤسساتي خاص بالانتاج العلمي لمركز البحث في الاعلام العلمي والتقني . RIST . م . م . 2 ، ع . 16 . 2006 . ص . 3 .

مع لجنة التصحيح عبر البريد الإلكتروني وحتى نشر المقال يكون إلكترونيًا ، وكذا فقد أصبح التوزيع الإلكتروني للمقالات بالوحدة ممكنًا حيث يقوم به ممولوا الوثائق (British Library , INISIT....) .

والمكتبات ووكالات الاشتراك والناشرين وجامعوا المحتويات (Cairn,Ingentat) .

كما تعمل أطراف أخرى على خلق دوريات الكترونية بحتة تهدف لفتح نظام تقييم علمي إلكتروني كمجلة (Journal of High Energie Phisics) المكتوبة والمنشورة والموزعة إلكترونيًا¹ .

3.1 . الدوريات التقليدية :

1.3.1 . تعريف الدوريات التقليدية :

- تعريف دافينسون Davinson : فقد عرف الدوريات بأنها مطبوعات تصدر على فترات زمنية وليس من الضروري أن تكون هذه الفترات الزمنية منتظمة أو يحمل كل منها رقما متتابعًا ، كما أن أعدادها عادة ما تكون مؤرخة ، ولا يمكن التنبؤ بموعد توقفها عند الصدور .

- تعتبر الدوريات العلمية من أهم نماذج الإتصال العلمي فهي تقوم على نقل الأفكار والنظريات العلمية الجديدة في أي تخصص ، لذلك فقد ظفرت بإهتمام بارز من قبل الباحثين والعلماء ، والاستشهاد بالدوريات العلمية النواة الرئيسية التي تدور حولها معظم دراسات تحليل الاستشهادات المرجعية والدراسات الببليومترية² .

- تعريف المعجم الموسوعي لعلم المكتبات والتوثيق والمعلومات فقد عرف الدوريات " بأنها مطبوعات تصدر على فترات منتظمة ، بحيث يظل الترقيم متتاليًا من عدد لآخر ويتضمن أعمالًا للعديد من المؤلفين في موضوعات مختلفة³ .

¹ بن علال ، كريمة . المرجع السابق . ص . 26 - 27 .

² مسيف ، عائشة . المرجع السابق . ص 4 .

³ النوايسة ، غالب عوض . الدوريات التقليدية والإلكترونية في المكتبات ومراكز المعلومات . عمان : دار صفاء للنشر والتوزيع ، 2011 . ص . 30 - 31 .

- الدورية هي مصطلح بمعنى دورية وخصوصا اذا أصدرتها جمعية أو مؤسسة والدورية تحتوي على مقالات علمية وأخبار ومحاضر جلسات وإجراءات وتقارير العمل الذي يجرى في حقل بالذات .

ومع تعدد تعريفات الدورية حددت قواعد " AACR 2 " ثلاثة معايير إذا استوفيت في مطبوع ما كان المطبوع دورية وهي :

1. يصدر المطبوع في أجزاء متتالية :

حيث تتكون الدورية من إصدارات منفصلة كل منها مستقل بذاته أو يتكون جزء من مجلد الذي سيجمع لاحقا .

2. يحمل المطبوع تسميات عددية أو زمنية :

التسمية العددية أو الزمنية عبارة عن عدد أو تاريخ يعطى في مكان بارز على المطبوع الذي يميز الإصدارات الفردية عن بعضها البعض تسمى أيضا التعداد أو التسمية الزمنية . وتستخدم التسمية لتعريف كل اصدار ولذا يمكن تسجيل ورودها بشكل صحيح وتنظيمها وإسترجاعها.

3. يتجه المطبوع لأن يصدر بشكل مستمر بشكل غير محدد :

يمثل الاختلاف الأساسي بين الدورية والمنفرد متعدد الأجزاء في أن الدورية تعنى بالإستمرار الى ما لا نهاية بينما المنفرد محدد النهاية ، وهذا لا يعني أن الدورية لا تنتهي أو أن الناشر فقط هو الذي يقرر إستمرارها من عدمه والدورية التي تتوقف أو تموت بعد إصدار أو إصدارتين تظل دورية ، وتحديد أو قرار الناشر هو أصعب مفهوم في التعريف حيث أنه قد لا يقرر ذلك في أي مكان في المطبوع .

إن التعريف الأنسب للدورية هو : مطبوع يصدر على فترات منتظمة أو غير منتظمة وتضم مجموعة من المقالات لعدة مؤلفين¹ .

¹ مبروك ، هالة محمد . جودة تسجيلات الدوريات بالفهرس الموحد لمكتبات الجامعات المصرية : دراسة تحليلية تجريبية . Cybrarians Journal . ع 48 . ديسمبر 2016 . ص . 05 .

2.3.1 . تسميات الدوريات التقليدية :

هناك عدد من التسميات والمصطلحات المرادفة التي تطلق على الدوريات التقليدية بين الباحثين والمتخصصين بشكل تبادلي ومن هذه التسميات :

- الدوريات المطبوعة **printed periodicals** .
- الدوريات الورقية **papers periodicals** .
- المطبوعات الدورية **periodicals publication** .
- المجلات المطبوعة **printed Journals** .
- المسلسلات **serials** .
- الدوريات التقليدية **Traditionnel periodicals** .

3.3.1 . مميزات الدوريات التقليدية :

1. سرعة الصدور فهي إما أسبوعية ، أو فصلية ، أو نصف سنوية ، وبهذا معناه ظهور معلومات جديدة بشكل سريع .
2. التنوع الموضوعي فهي تعالج موضوعات متعددة وبذلك تسهم في إغناء معلومات القارئ في عدد واسع من الموضوعات .
3. الاستمرارية في الصدور إلى ما لا نهاية وعدم تعيين فترة زمنية محددة تشير إلى أنها ستتوقف عن الصدور .
4. ظهور بعض الدوريات على شكل كشافات أو مستخلصات مما يسهل الوصول إلى المعلومة المطلوبة¹ .

¹ النوايسة ، غالب عوض . المرجع السابق . ص . 36 . 37 .

4.1 . الدوريات الإلكترونية :**1.4.1 . مفهوم الدوريات الإلكترونية :**

تعد الدوريات الإلكترونية من أهم مصادر المعلومات على الشبكة ، وهي دوريات تعد وتوزع بشكل إلكتروني ، وتغطي موضوعات عريضة بدءا من المواد الإخبارية ، إلى المقالات العلمية المحكمة ، ويوجد عدد من الدوريات الإلكترونية يمكن الإطلاع عليها مجانا على الخط ، كما توجد دوريات أخرى تصدرها مؤسسات علمية أو جهات رسمية .

فالدوريات الإلكترونية من أهم دعائم الإتصال العلمي والقناة الأكثر حداثة لنقل وتبادل المعلومات ، حيث ساهمت في دعم الحركة البحثية في الوسط الأكاديمي لما تتيحه من معلومات حديثة ومتجددة¹.

هي نوع من مصادر المعلومات الإلكترونية ، تصدر بشكل دوري منتظم أو غير منتظم ، تحمل عنوانا مميزا ، متوفرة بشكل الكتروني .

الدوريات الإلكترونية هي دوريات تعد وتوزع بشكل إلكتروني وتغطي موضوعات عريضة بدءا من المواد الإخبارية الى المقالات العلمية المحكمة ويوجد عدد من الدوريات الإلكترونية يمكن الإطلاع عليها عبر الأنترنت مجانا ، كما توجد دوريات أخرى تصدرها مؤسسات خاصة حيث يجب دفع المستفيد رسوم إشتراك كي ترسل إلى صندوق بريده الإلكتروني².

2.4.1 . تسميات الدوريات الإلكترونية :

ورد في النتاج الفكري العديد من التسميات والمصطلحات المترادفة التي تطلق على الدوريات الإلكترونية (E-periodical) من قبل الباحثين والمتخصصين بشكل تبادلي ومن التسميات :

- المجلات الإلكترونية *Electronique Journal / Electronique Magazine* .

¹ مسيف ، عائشة . المرجع السابق . ص . 5 .

² النوايسة ، غالب عوض . مصادر المعلومات الإلكترونية في المكتبات ومراكز المعلومات . عمان : دار صفاء :

2011 . ص . 180 .

- المسلسلات الآلية **Electronique serials** .
 - الدوريات الآلية **Machine periodicals** .
 - الدوريات المفتوحة **open periodicals** .
 - دوريات الإتصال المباشر **on – line Journals** .
 - الدوريات الشبكية **network based électronique Journal** .
 - الدوريات الرقمية **Digital periodicals** .
 - الدوريات الافتراضية **Virtual journal** .
 - الدوريات على الأقراص المتراسة **Journal on CD-Rom** .
 - الدوريات غير التقليدية **non-Traditional periodicals** .
 - مجلات الأنترنت **Journal on Internet** .
- ويعد مصطلح الدوريات أو المجلات الإلكترونية الأكثر استخداما وشيوعا¹ .

3.4.1 . مميزات الدوريات الإلكترونية :

تمتاز الدوريات الإلكترونية عن الدوريات التقليدية الورقية بعدة مميزات :

1. الإتاحة **Accessibilité** : فالدوريات الإلكترونية متاحة وفي متناول المستفيدين على مدار الساعة ، ويمكن للمستفيد الإطلاع على ما يهمه من مقالات ، كما يمكن إستخدام الدورية لأكثر من مستفيد في نفس الوقت .
2. التفاعلية **Interaction** : حيث من الممكن بث طبعات مبدئية من المقالات ثم ينتظر المؤلف رجع الصدى من قبل القارئ .
3. المرونة **Flexibilité** : حيث يمكن للدوريات تخطي الحواجز المكانية وجعلها في متناول كل من تتاح له مقومات الإرتباط بالأنترنت وكذلك يمكن للمستفيد تصفح ما يهمه من مقالات .

¹ النوايسة ، غالب عوض . المرجع السابق . ص . 181 - 182 .

4. السرعة Speed : غالبا ما يتحقق التكامل بين كل من كتابة المقالات ونشرها في الدوريات الإلكترونية وذلك بإستخدام الحاسوب في معالجة النصوص ، كما يقلل الوقت المستغرق في النشر على نحو ملحوظ ، وتكفل مرونة الصدور سرعة النشر دون التقيد بمواعيد معينة ودون الحاجة إلى إنتظار اكمال مواد العدد ، أو توفر كم معين من المواد الصالحة للنشر .

5. الإقتصاد Economie : إن تكلفة إنتاج الدورية الإلكترونية أقل من الدورية التقليدية بنسبة تتراوح بين 70% و 90% ، فالإقتصاد في التكلفة يتحقق بالتخلص من عناصر التكلفة المتصلة بتجهيز المقالات كالتحرير والمراجعة اللغوية والإخراج الطباعي ، فضلا عن التكلفة الإدارية ، وكذلك تكلفة الطباعة والبريد وأرباح الناشرين .

6. توفير حيز المساحة بالمكتبات على عكس الدوريات التقليدية .

7. تفتح مجال الحوار العلمي وتبادل الآراء¹ .

5.1 . الإتاحة الحرة Open Access :

1.5.1 . مفهوم الإتاحة الحرة للمعلومات :

الإتاحة الحرة للإنتاج الفكري هي جعله بالمجان عن طريق الإتصال المباشر لأي فرد في أي مكان ودون مقابل مادي من أجل الحصول على المعلومات ، و هو تكريس لمبدأ مجانية الوصول إلى المنشورات العلمية للتصدي للإرتفاع الكبير لأسعار الدوريات العلمية وهذا على المستوى الاقتصادي أما على المستوى الإتصالي فالمبدأ هو التداول السريع للمعلومات العلمية بين الباحثين والحصول على مرئيات أفضل للأدبيات العلمية ، ومن هذا المنطلق يرد مفهوم الوصول الحر الذي يهدف الى إتاحة المعلومات وإنشاء مكتبة عالمية قابلة للتبادل على الدوام² .

¹ النوايسة ، غالب عوض . المرجع السابق . ص 204 - 205 .

² فروخي ، لويظة ؛ مسعودي ، كمال . المرجع السابق . ص 3 .

يذكر " Peter, suber " أن الإتاحة الحرة لها ملامح معينة وهي : الشكل الرقمي (Digital) ، مجانية الإتاحة (free of charge) ، الإتصال المباشر (on line) كما أنها متاحة دون قيود رقابية أو قيود صارمة على حقوق النشر والتأليف ، وذلك أن الإتاحة تزيل كل القيود المرتبطة بتسديد إشتراكات مقابل الإستخدام وتتمتع بالمرونة وتقوم فكرة الإتاحة الحرة على أعلى درجات السهولة في الوصول المباشر للإنتاج الفكري ، فضلا عن إتاحة أنواع مختلفة من المصادر ، تضعنا الإتاحة الحرة أمام جيل جديد للدوريات يكون فيها السماح للإستخدام المجاني دون مستحقات مسبقة وهذا ما يعرف بالطريق الذهبي :

(Golden road) وفيه يسمح للمؤلف بالأرشفة الذاتية أو الإلتزام بإيداع نسخة رقمية من إنتاجه من خلال موقع إلكتروني يسمح بالإتاحة الحرة وهذا ما يسمى بالطريق الأخضر:

(Green road)¹.

– إتاحة الإنتاج الفكري مجانا على شبكة الأنترنت ، وحق المستفيد في الاطلاع والتحميل والنسخ ، والطبع ، والتوزيع ، والبحث أو الربط بالنصوص الكاملة أو تكثيفها ونقلها كبيانات إلى البرمجيات المختلفة أو الإفادة منها لأي غرض من الأغراض ذات السمة القانونية وذلك بدون قيود مالية أو قانونية أو تقنية².

2.5.1 . مزايا الوصول الحر :

- هناك العديد من المزايا للوصول الحر الى المعلومات منها :
- كسر إحتكار الناشرين فيما يتعلق بتوزيع البحث العلمي ، حيث أنه يجعل الوصول للمعلومات العلمية أكثر عدلا وإنصافا
- يتيح للمؤلفين الإحتفاظ بحق النشر ، والبث المتزايد لأعمالهم على نطاق واسع .

¹ Peter , Suber. Wat is Open Access? An Overview. [vue : 08/06/2018]. Available at : <http://www.earlham.edu/%7Eepeters/fos/overview.htm#journals>

² بهلول ، أمنة . المرجع السابق . ص . 4 .

- تسريع وتيرة البحث العلمي والتقني ، إذ أن النظام يسمح بالتخفيض في آجال النشر للمقالات من 12 شهر في المتوسط إلى بضعة أسابيع أو حتى بضعة أيام .
- تقوية الإنتاجية العلمية .
- تقوية التواصل العلمي بين الباحثين من مختلف التوجهات .
- كما يعد الوصول الحر من وسائل التعريف بالباحث في مجاله ، مما يكسبه ثقة عالية بين أقرانه الباحثين ، الأمر الذي يجعله مقصدا للطلبة الدارسين في تخصصه والانتفاع بأبحاثه¹

3.5.1 . دوريات الوصول الحر (الدوريات الحرة Open reviews) :

وتعني جيل جديد من الدوريات تقدم إتاحة وتدفق حر لمحتوياتها العلمية، وذلك على أوسع نطاق ممكن دون أي إشتراكات تدفع من قبل المستفيدين للوصول إلى المادة العلمية، وتلجأ تلك الدوريات لتغطية نفقاتها إلى وسائل أخرى غير تحصيل الإشتراكات مثل التمويل من خلال المنظمات والمؤسسات ووكالات التمويل ونموذج دفع المؤلف².

وهي الدوريات المتاحة مجانا فقط ، وقد عرفها " نور النشواني ولينا قبلان أنها " مجلة حديثة أو قديمة التنشئة تستجيب لنفس متطلبات الجودة الخاصة بالمقالات العلمية باعتمادها على لجنة تصحيح ، غير أن سبل تمويلها تسمح بنشرها الواسع دون قيود للإستخدام " .

وأول مبادرة في مجال الإتاحة الحرة كانت في أكتوبر 2003 من قبل المكتبة العامة للعلوم

¹ كرثيو ، إبراهيم . المكتبات الأكاديمية والمستودعات الرقمية المؤسساتية : مهام وأدوار جديدة . مجلة RIST . م . 19 . ع . 1 ، 2011 . ص . 126 .

² رمضان ، مها محمد . التدفق الحر للمعلومات العلمية بين النشأة التاريخية والتعريف . [على الخط] : Cybrarians Journal . ع . 27 ، ديسمبر 2011 . ص . 11 ، تم الزيارة يوم 2018.06.08 ، على الساعة 5:27 صباحا . على الرابط التالي :

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=595:2011-11-30-10-17-51&catid=252:2011-11-28-21-19-07&Itemid=87

(Public Library of sciences) التي أصدرت الدورية الشهرية " Plos biology " ومجلة " Electronic journal of communication " وبعد ذلك أخذ هذا النمط منحى آخر جراء النجاح الذي عرفه وأضحى في تطور مستمر .

ومن المبادرات الخاصة بالإتاحة المجانية للدوريات يمكن ذكر منظمة الصحة العالمية بعدما وقعت إتفاقية " Hinari " بهدف توفير الدوريات الإلكترونية لطلبة الجامعات والمؤسسات البحثية المهتمة بالصحة وخاصة منها المكتبات الطبية في الدول النامية خاصة ، حيث يمكن تقسيم هذا النوع من الإتاحة المجانية المخصصة للدول النامية إلى قسمين : فئة الإتاحة المجانية بالنص الكامل ، وفئة الإتاحة بمبلغ رمزي كل عام¹.

"الإنتاج الفكري ذو الوصول الحر هو في متناول كل القراء، مجاني على شبكة الانترنت، يمكن أن يوزع ويستخدم في العلم، التعليم والمجالات ذات الصلة. يشير الوصول الحر إلى المنشورات العلمية المحكمة المنشورة وإصدارات نسخها(الطبعة المبدئية/الطبعة اللاحقة)". عرف موقع EPrints : الوصول الحر على أنه : "وصول على الخط المباشر، دائم ، فوري ، حر للنص الكامل لمقالات البحوث ، يسمح بالتوزيع والاستخدام غير المقيد للمقال من طرف أي شخص، يواصل الباحثون في منح الإئتمان الكامل لتأليف مقالاتهم، المقالات يجب أن تودع في أرشيف عام، هذا ربما يكون في مستودع مؤسسي تابع للجامعة التي ينتسب إليها المؤلف، أو في واحد من المستودعات الموضوعية مثل: United states (US) national Library of médecines pub Med central " ويطلق عليها تسمية الطريق الذهبي، وقد عرفها : " Directory of open access journal (DOAj)

بأنها تلك الدوريات التي لا يضطر المستخدمون أو مؤسساتهم بغية الحصول على مقالاتها إلى دفع مبالغ مالية ، إلى جانب أنها تتمتع بنفس خصائص التحكيم العلمي الخاصة بالدوريات المقيدة.

¹ فروخي ، لويزة ؛ مسعودي ، كمال . المرجع السابق . ص 4 .

أما ODLIS " فقد عرفها بأنها دورية علمية تتيح على شبكة الأنترنت مقالاتها في نصها الكامل مجاناً وفي شكل سهل القراءة .

وقد يكون ناشري هذا النوع من الدوريات أحياناً مؤسسات ذات طابع غير الربحي كالمكتبة العامة للعلوم Public library of sciences ، أو مؤسسات ربحية مثل : Biomed central ، وأي باحث يرغب في الوصول إلى المعلومات التي تتيحها دوريات الوصول الحر ما عليه سوى البحث عن هذه الدوريات في ما يسمى بأدلة دوريات الوصول الحر التي فان " الوصول الذهبي له مميزاته بكل تأكيد، إنه يقدم عملاً محكماً ويوفر دخلاً خاصاً للدورية " ، تعمل على تسهيل وصول الباحثين إليها، كما أن هذه الأدلة "بالإضافة إلى أنها تقدم معلومات وبيانات ببيوجرافية عن كل دورية تتيحها، فهي تتيح روابط " Links ، للوصول إلى الصفحة الرئيسية للدوريات، وبالتالي للنصوص الكاملة لمقالات الدوريات"¹ ، ومن أمثلة هذه الأدلة هو DOAJ*².

4.5.1 . الأرشيف المفتوح Open Archive :

- لقد ظهرت حركة الأرشيف المفتوح في البلدان الأنجلوسكسونية منذ أكثر من (17) سنة بفعل مبادرات فردية للنشر الواسع والحر للإنتاج العلمي للباحثين والجامعيين ، وذلك لوضع حدود لهيمنة الناشرين التجاريين على نتائج البحوث العلمية ، إذ أصبح من الصعب على الباحثين ومؤسساتهم البحثية (المكتبات ، الجامعات ومراكز البحث) اقتناء وتداول المقالات العلمية بالرغم من كونهم منتجها ومموليها في آن واحد ، وقد أدت هذه الوضعية

¹ بن غيدة ، وسام ، يوسف . نشأة حركة الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية . [على الخط] ، Cybrarians Journal . ع . 40 . ديسمبر 2015 . تمت الزيارة يوم 2018.06.08 على الساعة 16:58 متاح على الرابط : http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=705:wghida&catid=280:papers&Itemid=103 .

² <https://doaj.org> .

* DOAJ : هو دليل دوريات الوصول الحر انشئ سنة 2003 في جامعة لوند بالسويد وكان في ذلك الوقت يضم قائمة بـ 300 دورية إلكترونية متاحة ضمن الوصول الحر، والأُن يضم أكثر من 9000 دورية علمية متاحة في الوصول الحر وفي مختلف التخصصات الموضوعية. يهدف الدليل إلى نشر الوعي بأهمية الوصول الحر وزيادة استخدام دوريات الوصول الحر في مختلف المجالات الموضوعية، ويسعى الدليل إلى أن يصبح شاملاً ويغطي كافة دوريات الوصول الحر في العالم التي تعتمد نظاماً للجودة

بالباحثين والجامعيين إلى السعي لإعادة تملك الأبحاث العلمية حيث إتخذوا على عاتقهم نشر هذه الأبحاث مباشرة على الخط ضمن مواقع خاصة تدعى مستودعات الأرشيف¹.

- الأرشيف المفتوح : هو ترجمة حرفية لـ (Open Archive) .

- يمكن تعريف الأرشيف المفتوح على أنه " خزان للمنشورات الالكترونية " وللمصطلح علاقة وطيدة بمشروع مبادرة الأرشيف المفتوح (OAI) وجماعة (E-Prints) الممثلين لحركتين مهمتين في مجال الإتصال العلمي الإلكتروني ، حيث تهتم الحركة الأولى بالتشغيلية البيئية لقواعد الأرشيف ذلك بوضع بروتوكولات مرتبطة بالبيانات الخلفية ومناهج البحث عن المعلومات ، أما الحركة الثانية فتشجع الأرشفة الذاتية للمنشورات العلمية من طرف المؤلفين والمؤسسات البحثية خاصة عبر البرمجية المجانية : (Eprints)².

يشير البعض إلى أن أرشيف الوصول الحر للمعلومات - OAA - هو مستودعات أو مخازن إلكترونية يمكن أن تضم مقالات تم نشرها حديثاً ، ومقالات لم يتم نشرها بعد ، ورسائل وأطروحات علمية ، وأدلة تشغيل ، ومواد تعليمية ، أو أية وثائق أخرى يرغب مؤلفوها أو مؤسساتهم جعلها متوفرة للعموم دون أية قيود أو عقبات مالية أو غيرها³.

فضلا عن أن المستودعات الرقمية تعد أسلوبا للتحويل من مسؤولية حفظ الأعمال العلمية من المستوى الفردي إلى المستوى المؤسسي فإنها تعد أيضا أكثر أساليب الأرشفة الذاتية معيارية ومنهجية لعدد من الأسباب ، منها :

- لأنها تدار وفقا لأحد نظم إدارة المحتوى (Content Management System) .

¹ بن علال ، كريمة ؛ بودر ، هجيرة . الأرشيف المفتوح في مواجهة حقوق المؤلف . مجلة RIST . م . 18 . ع . 2 ، ص . 70 .

² بوعزة ، عبد المجيد صالح . اتجاهات الباحثين العرب نحو الأرشيف المفتوح والدوريات المتاحة مجاناً من خلال شبكة الإنترنت؛ أعضاء هيئة التدريس العرب بجامعة السلطان قابوس نموذجاً . Cybrarians Journal . ع ، 6 ، سبتمبر 2006 . تمت الزيارة يوم : 13 . 05 . 2017 الاطلاع على الرابط : <http://www.cybrarians.info/journal/no10/openaccess.htm>

³ دياب ، محمد مفتاح . اتجاهات حديثة في دراسة المعلومات . ليبيا : الدار المنهجية ، 2015 . ص . 227 .

- تدعم تطبيقات تبادل المعلومات .
- عادة ما تدرج بأحد أدلة المستودعات مثل دليل مستودعات الوصول الحر (The Directory of open Access Repositories) .
- تتاح المستودعات كذلك لعموم المستفيدين دون أية عوائق أو قيود .
- تشتمل على كثير من أنماط الإنتاج الفكري وعلى رأسها مقالات الدوريات ، سواء كانت تلك المقالات طبعت مبدئية " Pre-print أو Post-print " من المقالات المحكمة والمنشورة بالفعل ببعض الدوريات التقليدية ، ومن الأنماط الأخرى : الكتب ، التقارير ، الرسائل الجامعية¹ .

تعد الأرشيفات المفتوحة من البدائل الجديدة لنظام الإتصال العلمي التقليدي لأنها أصبحت أدوات للبحث يستخدمها الباحثون في مختلف المجالات العلمية ، إذ تساعدهم على القيام بالأرشفة الذاتية لبحوثهم العلمية من خلال إيداعها في المواقع الإلكترونية عبر الأنترنت لمواجهة الصعوبات التي تواجههم في للوصول إلى نتائج البحوث العلمية بسبب ارتفاع أسعار الدوريات العلمية .

وعليه فإن مفهوم الأرشيف المفتوح وعلاقته بالإتصال العلمي الإلكتروني يخص أساسا التبليغ الإلكتروني للمعلومات العلمية والتقنية من خلال المستودعات الرقمية وبدون أي قيود مالية أو قانونية فهو يعبر عن النزعة التي تهدف إلى إتاحة المطبوعات العلمية بطرق مبسطة تسمح بتقاسم المعارف ، إن الأرشيف المفتوح في عالم الإتصال العلمي الإلكتروني يشير إلى البث الحر والمجاني للوثائق العلمية ضمن قواعد خاصة تدعى قواعد الأرشيف المفتوح² .

¹ فرج ، حنان أحمد . المستودعات المؤسسية الرقمية : ودورها في دعم المحتوى العربي واثرائه على الأنترنت . مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية ، م . 18 . ع . 2 . نوفمبر 2012 . 104 - 105 .

² مسيف ، عائشة . المرجع السابق . ص . 04 - 05 .

5.5.1 . مميزات الأرشيف المفتوح :

- يتميز أرشيف الوصول الحر للمعلومات بعدد من الخصائص والمزايا بالنسبة للباحثين ومؤسسات البحث العلمي والمؤسسات العلمية الأخرى منها :
- الوصول الى نتائج البحث العلمي على المستوى الدولي .
- الوصول الدولي للبحوث العلمية الجارية .
- تطوير وترويج نتائج ومخرجات البحوث في المؤسسات .
- تأثير البحث العلمي والاستشهادات المرجعية .
- الأرشيف يسمح بوصول جيد للبيانات الفرعية .
- تسهيل تحكيم الدراسات العلمية .
- خلق مكانة عالمية للمؤسسة بين مؤسسات ومراكز الأبحاث العلمية الأخرى .
- جمع المحتوى العلمي في مكان واحد حتى يسهل الوصول اليه .
- توفير وصول حر إلى الناتج العلمي من خلال الإيداع الشخصي أو الأرشفة الذاتية .
- التخزين والحفظ على المدى البعيد للأصول الرقمية للمؤسسة بما في ذلك غير المنشورة أو التي يمكن تفقد بسهولة كالأدبيات الرمادية¹ .

6.5.1 . أنواع الأرشيف المفتوح :

1. الأرشيف المفتوح الموضوعي أو المتخصص : هي مستودعات تقدم الإتاحة في مجال علمي واحد أو عدة مجالات ، ويودع الباحثون فيها تطوعيا من جميع المؤسسات البحثية سواء على مستوى العالم أو في نطاق عدة دول أو دولة بعينها وفقا لمجال التغطية الموضوعية للمستودع ، كما تعرف بأنها أرشيفات تخصصية تتبع مجال موضوعي معين ، وتجمع

¹ كرتشو ، ابراهيم . المرجع السابق . ص . 133 .

المؤلفات العلمية لهذا التخصص ، ومن أشهره وأقدمها الأرشيف الحر (ArXiv) المتخصص في الفيزياء المنشأ في جامعة Cornell¹.

2. الأرشيف المفتوح التجميعي أو الحصاد : هو مستودع يعنى بتجميع البيانات الخلفية المطابقة لبروتوكول (Metadata) المطابقة لبروتوكول مبادرة الأرشيف المفتوح (OAI-PMH) والتي تحيل إلى الأرشيف الأصلي للاطلاع على النص الكامل للوثائق ، ويعتبر هذا النوع من الأرشيف كدليل ووصف للوثائق حيث تحتوي الواجهة الواحدة منه على مختلف أنواع الأرشيف والوثائق وبشترك فيه عدة أطراف كالمؤسسات ، الناشر والمكتبات ، ومثال عن ذلك مشروع (Etol) ، وهو حاصد أوروبي للمذكرات ومن بين المؤسسات المدبرة له نجد المركز الوطني للأبحاث العلمية بفرنسا (CNRA)².

3. الأرشيف المفتوح المؤسسي : مجموعة من الخدمات التي تقدمها الجامعة من خلال إدارة وبث الإنتاج الفكري لمنسوبي الجامعة ، ويتمثل هذا الإنتاج في مقالات الدوريات سواء في صور مبدئية (Pre-print) أو طبعا لاحقة (Post-print) وأعمال المؤتمرات ، الرسائل الجامعية ، التقارير الفنية والمصادر التعليمية وغيرها من أنماط الإنتاج الفكري .

حسب كلفورد لينش (Clifford Lynch) : في التقرير الصادر عن جمعية المكتبات البحثية في فيفري 2003 ، المستودع المؤسسي أساسه جامعة وهو عبارة عن مجموعة من الخدمات التي تقدمها الجامعة لمجتمعها الأكاديمي من أجل إدارة ونشر المواد الرقمية التي أنتجتها المؤسسة وأعضاء مجتمعها ، وأن يكون هناك التزام تنظيمي للإشراف على هذه المواد الرقمية والحفظ طويل الأجل كلما كان ذلك مناسباً وكذلك قضية التنظيم والإتاحة أو التوزيع³.

¹ ناجي ، اهداء صلاح . المستودعات الرقمية للجامعات في الدول العربية . المركز الوطني للبحوث والدراسات في علوم المكتبات والمعلومات . 2016 ، ص . 31 .

² بهلول ، أمنة . المرجع السابق . ص . 10 .

³ بطوش ، كمال ؛ كرتيو ، ابراهيم . المصادر الالكترونية غير الرسمية من خلال المستودعات الرقمية المؤسسية : النشر ، قياس الاستخدام والمرئية . مجلة QSIENCE PROCEEDINGS ق.ع . 20 . مارس 2014 .ص. 4 .

6.1 . تحكيم النشر العلمي :

تكلم العريب " عن وضع البحث العلمي في الجزائر ووصفه بما يلي : " لم تعرف بعد الجامعة الجزائرية طريقها إلى البحث العلمي ، فالبحث عندنا لم يعرف سياسة واضحة ، هادفة مخططة ومنظمة يقودها ويطبقها أناس مخلصون واعون كل الوعي بمسؤولياتهم ولهذا بقي البحث العلمي في الجزائر لم يلقى سبيله ، فوقوف العديد من المشاكل والعراقيل المفتعلة و البيروقراطية المتعفنة في وجهه وطريقه وما ترتبت عنه من ضعف إرادة البحث عن الطلبة وإهمال الأساتذة المؤطرين جعلت منه ميدانا مجردا من كل معانيه ليصل في الأخير إلى درجة التجمد .

بمجرد الإطلاع على هذا الرأي الذي إستشهدت به البحوث العربية في حديثها عن البحث العلمي في الجزائر يأتي الى ذهننا تساؤلين أوله إلى مدى أن كل هذا الوصف صحيح رغم إعترافنا بمشاكل البحث العلمي وثانيا هل تغير وضع البحث العلمي في الجزائر خلال 19 سنة أي منذ وصف العريب ، إن ضعف مخرجات البحث العلمي في الجزائر أظهرته أيضا نتائج مؤشرات الابتكار العالمي فيما يخص البحث العلمي في الجزائر والتي تراوح معدلها بين 12.9 سنة 2011 إلى 0 سنة 2016 من 100 .

(The Global Innovation Index.2016) وهي في تناقص مستمر بين السنوات 2011 إلى 2016 ، حيث يشمل هذا المؤشر كل من عدد البحوث وحجم الإنفاق ونسبة الباحثين إلى عدد السكان وجودة البحوث ، وتحكم العديد من العوامل جودة البحث العلمي من بينها التحكيم العلمي للبحوث بإعتباره العامل المباشر الذي يتم من خلاله الحكم على قبول البحث من رفضه¹.

¹ أقطي ، جوهرة ؛ بن واضح ، الهاشمي . مساهمة فعالية تحكيم المقالات العلمية في تحسين مخرجات البحث العلمي في الجزائر . مجلة الاقتصاديات المالية البنكية وإدارة الأعمال ، ع 3 . جوان 2017 . ص. 56 .

استقر الرأي في مرحلة مبكرة من تاريخ النشاط العلمي الحديث ، على وسيلة لتحديد إطار الفحص النقدي للبحوث العلمية، بما يحقق أحد المبادئ العلمية ذات الصلة بالعلاقات المتبادلة بين الباحثين، وهو مبدأ الشك المنهجي أو المنظم. ونتيجة للطبيعة الاجتماعية للنشاط العلمي، فإن الشك المنهجي يتحقق عن طريق التنظيم الذاتي self-regulation ، أو التصحيح الذاتي self-correction لأفكار الباحثين، وذلك من قبل أقرانهم من الخبراء والمتخصصين في نفس مجالاتهم المعرفية. ويعني التنظيم الذاتي قيام فاحصين أو باحثين آخرين بالحكم على مدى مصداقية النتائج العلمية وتأثيرها في الحقيقة، مما يدعم الطبيعة التراكمية والتكاملية للنشاط العلمي. وهكذا، فعادةً ما تتعرض البحوث المقدمة للنشر لفحص مدى صلاحيتها عن طريق نظام ما للتحكيم ، حيث يعهد الوسط العلمي فعلاً بمهمة الفحص النقدي إلى أفراد معينين، لهم مكانتهم في تخصصاتهم، وهم بمثابة مصفاة تستبعد ما هو غير جدير بالنشر. وفي مصطلح علم الاجتماع، يعتبر المحكم قاضي الموقف ، أي أنه المسؤول عن تقييم مدى نجاح الباحث في النهوض بدوره ، ومن هنا فله الكلمة التي لا مرد لها في توجيه المكافآت بناءً على هذا الإنجاز¹.

1.6.1. مفهوم التحكيم العلمي :

يعرف التحكيم بأنه إخضاع عمل علمي للتقييم والفحص من قبل خبراء ومتخصصين في المجال ، وبذلك فهو طريقة منهجية للنظر في مصداقية بحث ما وملائمة النتائج المترتبة عليه ، وقد عرفت شركة " Elsevier " للنشر والتوزيع التحكيم بأنه " عملية إشراك الخبراء في قراءة الأبحاث الجديدة والتعليق عليها من أجل التحقق من صحتها " ، لكون ذلك بمثابة الخط

¹ فراج ، عبد الرحمان . التحكيم العلمي ودوره في نظام الاتصال العلمي : الدوريات المتخصصة نموذجًا . [على الخط] Cybrarians Journal . ع . 18 . مارس 2009 ؛ تمت الزيارة يوم : 05 . 04 . 2018 ، متاح على الرابط : http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=764:afarrag&catid=14:2009-05-20-09-52-31&Itemid=59

الفاصل بين تأكيد النشر من عدمه بإختيار أفضلها للنشر في الدوريات العلمية وإستبعاد الأبحاث الضعيفة التي لا تنطبق عليها معايير القبول خاصة إذا تعلق الأمر بالدوريات قليلة العدد أو تلك المحدودة الصفحات .

ويُقصد بالتحكيم **Peer review or Refereeing** : في الدوريات العلمية ، تقييم المقالات المقدمة لتلك الدوريات وذلك لتقرير نشرها من عدمه ، وترى الأكاديمية البريطانية أنه يمكن تعريف التحكيم العلمي بأنه " تقييم نتائج البحث العلمي، أو مخططات هذا البحث ، وذلك وفقاً لكفايتها ، وأهميتها، وأصالتها ؛ وذلك من قبل خبراء مؤهلين يعملون ويقومون بالبحث في نفس التخصص العلمي " ، وينطبق هذا التعريف ، في الحقيقة على جميع التخصصات العلمية أي في الإنسانيات، والعلوم الإجتماعية، والعلوم الطبيعية والتطبيقية. ويتفق كثير من الباحثين على أن التحكيم العلمي يعمل على تحقيق الوظائف الأربعة الرئيسة للدوريات العلمية .

في مطلق الحال يقصد بعملية التحكيم : توظيف المنهج العلمي في تقييم وفحص البحوث قبل نشرها وتداولها في الأوساط العلمية والأكاديمية ، من طرف خبراء مستقلين ومتخصصين في مجال معرفي معين ، وذلك من خلال إبراز نقاط القوة والضعف فيها ، بكل أمانة علمية وبموضوعية بعيدا عن المؤثرات الأخرى ، ويرى البعض : أن التحكيم العلمي هو عمل تحكمه ضوابط وأخلاق قبل أن يقوم على مجموعة من الأسس والمعايير والمبادئ العلمية ، ولكنه في نفس الوقت تحد من فعاليته مجموعة من العوائق والمشكلات وتعيبه بعض من النقائص .

ظهرت عملية تحكيم الأبحاث العلمية في منتصف القرن العشرين ، إذ تعتبر مجلة التبادلات الفلسفية " **Philosophical Transactions** " الصادرة عن الجمعية الملكية أول مجلة أقرت التحكيم رسمياً ، ثم أخذت هذه العملية في التوسع وقد شملت مجالات عديدة منها على وجه الخصوص أبحاث الدوريات المذكرات ، الرسائل والأطروحات الجامعية ، إلى جانب تحكيم

الإستيبيانات والمقالات المقدمة للمؤتمرات والملتقيات ، والأبحاث المنجزة في إطار فرق مخبر ومراكز البحث ، وكذا مشاريع البحوث الممولة مثل (PBR.CNPRU) فضلا عن تحكيم الكتب ، والأعمال المترجمة ومع ذلك ، فقد اختلف المهتمون بشؤون النشر العلمي حول ما إذا كان التحكيم عملية أكثر فعالية ودعامة¹ أساسية في النشاط العلمي لا يمكن إنكار أهميتها في تحقيق التراكم المعرفي من منطلق الإلتزام بخطوات المنهج العلمي وبأساسياته أو يمكن النظر إليه من زاوية أخرى بإعتباره يعيق التقدم العلمي لكونه عملية ذاتية متحيزة وغير جديرة بالثقة بالنفس وغير بناءة لاسيما في مجال العلوم الإنسانية ، حيث اللامعيارية ، وبفتح الصندوق الأسود لعملية التحكيم يتضح وأن عملية التحكيم :

- غير موضوعية : فهي مجرد أحكام قيمة وغالبا ما تكون مزاجية ، تختلف باختلاف الأشخاص كما تختلف أيضا عند نفس الشخص باختلاف الموقف الذي يواجهه .
 - متحيزة : تسمح عملية التحكيم بتجاوزات غير مسؤولة لأن المحكمين لا يتعرضون للمساءلة فقد يلجأ البعض إلى التحيز نحو باحث معين بسبب جنسه أو جنسيته ، أو كونه غير معروف أو لأنه ينتمي لمؤسسة مغمورة أو لمدرسة فكرية مختلفة .
 - غير عادلة : كما أن إجراءات التقييم عادة ما تكون محبطة ، خاصة بالنسبة للباحثين المبتدئين والذين هم في حاجة إلى تشجيع .
- والنتيجة :

- أن هناك مقالات مشهورة تم نشرها لكنها لم تمر بعملية التحكيم .
- أن هناك مقالات مشهورة تم نشرها ومرت بعملية التحكيم ، واكتشف بعد ذلك أنه تمت سرقتها من دراسات مؤلفين آخرين .

¹ برني ، لطيفة ؛ فالتة ، اليمين . آليات تحكيم المقالات العلمية الضوابط والمعايير . مجلة الاقتصاديات المالية البنكية وإدارة الأعمال ، ع ، 3 . جوان 2017 . ص. 11-12 .

- أن هناك مقالات مشهورة تم رفضها في البداية ، وأصبحت بعد ذلك أهم الأعمال الأساسية فب مجال تخصصها .
- أن هناك مقالات تم رفض نشرها فقام المحكم بسرقة مضمونها أو نتائجها ¹ .

2.6.1 . أهداف وأهمية التحكيم العلمي :

- وضع مختلف الضوابط والمعايير التي يجب أن يلتزم بها الباحثين لنشر نتائج بحوثهم ، وبالتالي إضفاء المشروعية على المعرفة العلمية .
- معرفة ما إذا كانت البحوث تستحق النشر ، وكذا تحديد أهميتها النسبية وما تقدمه من جديد يمكن إضافته للمعرفة العلمية ، ومن ثم المساعدة على إتخاذ أفضل القرارات وأكثرها مصداقية بعيدا عن الإرتجال والعشوائية والرؤى الذاتية المتطرفة بشأن قبول نشر أو تمويل الأبحاث .
- الإرتقاء بمستوى الجودة العلمية للبحوث من خلال إظهار جوانب القوة ونواحي الضعف فيها ، مما يعني التمييز بين الأبحاث الجيدة والضعيفة .
- تطوير مستوى الدورية ، والإرتقاء بها إلى مصاف الدوريات المصنفة عالميا ².

3.6.1 . جودة البحوث العلمية :

إن مصطلح الجودة في البحوث العلمية يعني الوفاء بجميع متطلبات العملية البحثية العلمية ، لتحقيق نوعية الإنتاج التي يتعين تحقيقها في مختلف قطاعات التنمية ، وهي ضرورة وطنية وقومية أكيدة وليس كما يتصور البعض على نحو خاطئ في أنها تمثل نوعا من الإنفاق الخدماتي الذي ليس له مردود مادي ملموس ، أو أنها تحصيل حاصلات للتفاعلات في إطار منظومة البحث العلمي ، وتعاني البحوث العلمية من العديد من المشاكل التي تجعلها ذات نوعية منخفضة يمكن تناولها فيما يلي :

¹ فراج ، عبد الرحمان . المرجع السابق . ص 15 .

² برني ، لطيفة ؛ فالتة ، اليمين . المرجع السابق . ص 14 .

مشاكل مرتبطة بالجهة التنظيمية الإدارية :

إن جودة البحث العلمي تتأثر بالمحيط السياسي والإقتصادي والاجتماعي الذي تظهر فيه ، فالدولة المتطورة تعكس تطور وإزدهار البحوث فيها وتكون الدولة المتخلفة صورة حقيقية لضعف أو تدني جودة البحوث فيها ، من هنا فإن المشاكل العامة التي تنشأ في هذا المحيط والتي تأتي في مقدمتها ضعف الإستراتيجية الخاصة بالبحث العلمي أو غيابها كلياً ستلقي ظلالها على منظومة البحث عند محاولة تحديد جودة البحث العلمي / العلماء ، ورغم مشاريع البحث الوطنية العديدة التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية إلا أنها لم تقدم الإضافة الملموسة لجودة البحث العلمي سواء نتيجة لمشاكل مرتبطة بالجانب الإداري للمشاريع أو لغياب تثمين مخرجات البحث العلمي نتيجة الإنغلاق بين مراكز البحوث العلمية والمحيط الاقتصادي .

- صعوبة الحصول على البيانات الأولية الفعلية .
- التساهل الكبير في ترقية الباحث من رتبة الى رتبة علمية أخرى سواء من حيث المدة الزمنية أو من حيث كمية الإنتاج العلمي وتجاهل نسبي لنوعيته .

مشاكل مرتبطة بالباحثين :

- ضعف منهجية البحث العلمي .
- التساهل في مسائل السرقة العلمية .
- تجاهل قيمة الإضافة العلمية .
- السعي وراء الكم على حساب الكيف .
- البحث في مواضيع متنوعة غير مترابطة وأحيانا الخوض في مواضيع خارج التخصص .
- ظاهرة إضافة الإسم دون المشاركة في إعداد البحث والإهتمام بكفاءة معد البحث .
- خوف الكثير من الأساتذة من الخوض في إنتاج البحث العلمي ، ويكتفي بالحد الأدنى للترقية
- الدافع الوحيد لإنتاج بحث علمي هو الترقية .

- هروب العديد من الباحثين إلى المنهج الكمي والإعتماد على البرامج الإحصائية حتى وإن لم تتوافق مع أهداف بحثه ، وأحيانا دون التحكم في إستخدامها مما يؤدي إلى الوقوع في أخطاء فادحة تستمر في البحوث اللاحقة التي إعتمدت في بحثه .
- بدء بروز ظاهرة مدمرة وهي الاستعانة بمكاتب خاصة تقوم بالتحليل الإحصائي والتي تقوم أحيانا بتقديم نماذج جاهزة مسبقا لا علاقة لها بموضوع البحث ¹.

مشاكل مرتبطة بالمحكمين :

- عدم تخصص المحكمين .
- إختلاف تقييم البحوث يعود إلى الخلفية العلمية والمرجعية التي يعتمدها كل محكم ، بعض الأكاديميين يركز على الجانب النظري والبعض الآخر يركز على الجانب التطبيقي الإحصائي ، ويبقى هذا في ظل غياب إتفاق حول معايير تقييم دقيقة ، كما قد يتباين آراء المحكمين بين ما يسعى إلى الكمال وبين المتساهل والإكتفاء بالحد الأدنى ، وحتى السعي للكمال قد يكون بنية حسنة رغبة في رفع مستوى البحث أو عرقلة الباحث من أجل عدم الوصول إلى الرتبة العلمية التي وصل إليها المحكم .
- النزعة الى التعميم ويحدث هذا عندما يلجأ بعض المحكمين إلى إصدار حكم عام على العمل العلمي من خلال تقييمه لجزء أو فصل واحد من البحث أو الرسالة دون التحري في الأجزاء الأخرى .
- حقوق المحكم الأدبية والمادية .
- تدني مستوى البحوث المقدمة يجعل المحكم يبحث عن المستوى الكافي للنشر دون الإهتمام بجودة البحوث المقدمة تجعله يخرج من قائمة المحكمين تدريجيا ، بينما يلجأ بعض الباحثين إلى القراءة والبحث من جديد حول الموضوع من أجل تقديم تعديلات جوهرية وهو جهد كبير يصعب على المحكم الإلتزام به في كل البحوث المقدمة من أجل تقييمها .

¹ أظني ، جوهرية ؛ بن واضح ، الهاشمي . المرجع السابق . ص . 58 .

- ضعف إيجاد الطريقة الملائمة لتحديد مدى مساهمة كل جهة من الجهات المشاركة في إنجاز البحث الذي يتم تقييمه في البحوث المشتركة .

- الضغط الهائل لنشر الكثير من البحوث من قبل المجلة تجسيدا لظاهرة (النشر أو الفناء) كما يرى البعض أن تقييم البحوث العلمية تفتقر إلى البساطة ، الإنصاف (ذلك لأن التخصصات المختلفة والمجالات المتخصصة تختلف إختلافا كبيرا في إنجاز البحث وبالمحصلة في عملية تقييمه ، ومن ثم يجب التعبير عن هذه الإختلافات بشكل أو آخر عند إنجاز التقييم) والشفافية (عدم وضوح معايير التقييم التي يسود الإتفاق عليها في معظم نظم التقييم)¹ .

كما أشار (Bornmann) : أهم التحيز في التحكيم يرتكز على مميزات عديدة منها صفات الباحث مثل الرتبة العلمية ، صفات الورقة البحثية مثل مجال التخصص الفرعي أو الجانب الإحصائي للعمل صفات المحكم مثل الجنس ذكر . أنثى ، و صفات مرتبطة بعملية التحكيم في المجلة من ظروف وشروط قد تؤدي إلى تناقض التقييم بين المحكمين لنفس الورقة البحثية إذا أرسلت للتحكيم من طرف مجلة أخرى تختلف ظروفها وشروطها عن المجلة الأولى وهو ما يعرف بظاهرة Hawthorne Effect .

4.6.1. فعالية التحكيم :

إن الأحكام العامة أبعد ما تكون عن الصدق ، وأكثر عرضة للخطأ ، وإن التحري في التفاصيل هو ما يقرب من الحقيقة ، ومن الصفات الواجب توفرها في المحكم ما يلي :

- من الصفات الشخصية والمعرفية الواجب توفرها في المحكم هي : الأمانة والنزاهة ، التحلي بالصبر المحافظة على الأسرار ، الخبرة ، سعة الإطلاع العلمي والإهتمام بموضوع البحث ومعرفة ضوابط التحكيم العلمي ومعاييره .

¹ فراج ، عبد الرحمان . المرجع السابق . ص 9 .

- كما يجب على المحكم أثناء التحكيم الإلتزام بالموضوعية ، الإعتذار على المهمة في حال وجود رابطة أو صداقة مؤثرة ، أو في حال وجود خصومة وذلك إذا لم يكن التقييم سري والإعتذار عن المهمة إذا كانت المقالات العلمية في غير مجال تخصصه .
- أثناء صياغة التقرير على المحكم الإلتزام بإستخدام العبارات المناسبة في الصياغة ، الاعتدال في المدح والانتقاد ، أن يكون النقد بناء ، الإلتزام بقواعد اللغة في صياغة التقرير ، إحترام آراء الباحث والتروي في إصدار الحكم .
- كما قدمت " القمة العالمية حول التحكيم العلمي في ماي 2012 " برعاية مؤسسة العلوم الوطنية في أرلينغتون بالولايات المتحدة في ولاية فرجينيا الأمريكية مجموعة مبادئ للتحكيم العلمي كما يلي :
- تقييم الخبراء (يجب أن يكون لدى محكمي الأبحاث المعرفة والخبرات المناسبة لتقييم مقترحات الأبحاث سواء على مستوى الإلمام بمجال البحوث المقترحة أو الأهداف المحددة والمنهجية المتبعة ، ويجب أن تبنى عملية إختيار المحكمين وفقاً لمعايير واضحة)¹ .
- الشفافية (يجب أن تستند القرارات المتخذة على قواعد واضحة وإجراءات ومعايير يتم نشرها مسبقاً ، ولمقدمي مقترحات البحوث الحق في الحصول على رد وافٍ يقيم مقترحاتهم).
- الموضوعية (يجب أن تُقيم المقترحات البحثية بشكل عادل بناء على جدارتها ، وأن يعلن عن تضارب المصالح ويُدار وفقاً لآليات محددة ومنشورة) .
- الملائمة (عملية التحكيم ينبغي أن تكون متنسقة مع طبيعة طلب المقترحات ومجال البحث المطروح ، وبما يتناسب مع حجم الإستثمار والمجالات المتداخلة في البحث)

¹ أقطي ، جوهرة ؛ بن واضح ، الهاشمي . المرجع السابق . ص . 63 - 64 .

- السرية (يجب أن تُعامل جميع المقترحات ، بما في ذلك البيانات ذات الصلة ، والملكية الفكرية وغيرها من الوثائق ، بمبدأ السرية من قبل المحكمين والمنظمات المشاركة في عملية التحكيم ¹ .

5.6.1 . معايير تقييم الدوريات :

مع زيادات أدوات وأساليب تقييم الدوريات العلمية ، ومع إعتبار النشر العلمي أحد مجالات الصناعة والإستثمارات الكبيرة ودخول كبرى الناشرين ومجمعي قواعد البيانات وناشروا الدوريات الالكترونية ، وظهر أدوات الحصر الببليوجرافي لِمَا يُنشر في الدوريات العلمية كل هذا أدى الى وضع معايير لتقييم واختيار الدوريات العلمية وبذلك يكون لدينا نوعين من معايير تقييم الدوريات ، يمكن التمييز بينهما كما يلي :

1 . **معايير السياسات والنشر** : وهي تنطوي على الجوانب الشكلية المتعلقة بإخراج الدوريات ونشرها سواء كانت ورقية أو إلكترونية ، وكذلك تتعلق بالسياسة التحريرية للمجلة مثل : التحكيم العلمي وسياسة النشر ، وأجور النشر ، شكل المقالات ، لغات النشر ، سياسة كشف السرقات العلمية ، حقوق الملكية الفكرية ، هيئة التحرير وتشكيلها الجغرافي سياسة الوصول الحر في حالة الدورية المجانية .

2 . **معايير المحتوى وتأثيره** : وهي ما تعرف بالقياسات الببليومترية وهي مجموعة من الأدوات التي يتم تطبيقها على الدوريات بهدف قياس جودة المحتوى ومدى تأثيره والإعتماد عليه ، وقد ظهرت عدة أساليب متبعة في هذا السياق :

- معامل التأثير .
- الكشف H index ، لتقييم إنتاجية المؤلفين .
- قياسات الشبكة العنكبوتية .
- تحليل السجلات الالكترونية لمواقع الدوريات .

¹ أقطي ، جوهرة ؛ بن واضح ، الهاشمي . المرجع السابق . ص . 65 .

وقد حظيت هذه الفئة من المعايير على النصيب الأكبر من الدراسات والبحوث العلمية ، على عكس الفئة الأولى التي تم تناولها في عدد أقل من الدراسات¹.

7.1 . النشر العلمي في جامعة محمد خيضر بسكرة :

جامعة محمد خيضر . بسكرة ، من بين الجامعات التي تنشط في مجال البحث العلمي في الجزائر ، وقد نتج عن هاته الممارسات مخرجات علمية تمثلت في الأدب الرمادي : المنشورات العلمية . للملتقيات الوطنية والدولية ، التظاهرات ، الندوات ، الأيام الدراسية منشورات المخابر العلمية ، مذكرات التخرج ، المجالات العلمية. وقبل التطرق إليها وعرضها إحصائيا ، وجب علينا التعريف بهاته المؤسسة الأكاديمية وأهم الهياكل التي تحتويها .

جاء المرسوم التنفيذي رقم 14-129 الموافق لـ 05 أفريل 2014 يعدل ويتم المرسوم لتنفيذي رقم 98-219 الموافق لـ 7 جويلية 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة وهو

كالآتي :

- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج .
 - التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج .
 - العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والإتصال والتظاهرات العلمية .
 - التنمية والإستشراق والتوجيه .
- وتتضمن 06 كليات ومعهد و 32 قسم :
- كلية العلوم وعلوم الطبيعة والحياة : قسم الرياضيات ، قسم الإعلام الآلي ، قسم علوم المادة ، قسم علوم الأرض والكون ، قسم العلوم البيولوجية ، قسم العلوم الزراعية .

¹ خليفة ، محمود . تقييم الدوريات العلمية العربية في ضوء المعايير الدولية لقواعد وأدلة الدوريات : دوريات المكتبات والمعلومات نموذجا . Cybrarians Journal . ع . 48 . ديسمبر 2017 . ص . 11 . 12 .

- كلية العلوم والتكنولوجيا : قسم هندسة الطرائق ، قسم الهندسة المدنية والري ، قسم الهندسة الميكانيكية ، قسم الهندسة الكهربائية ، قسم الهندسة المعمارية .
 - كلية الآداب واللغات : قسم اللغة والادب العربي ، قسم الآداب واللغات الأجنبية .
 - كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية : قسم العلوم الإنسانية ، قسم العلوم الإجتماعية .
 - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير : قسم العلوم الاقتصادية ، قسم العلوم التجارية ، قسم علوم التسيير .
 - كلية الحقوق والعلوم السياسية : قسم الحقوق ، قسم العلوم السياسية .
 - معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية : قسم الإدارة ، قسم التدريب الرياضي ، قسم التربية الحركية .
- العدد الإجمالي للأساتذة الدائمين هو 1383 أستاذ باحث في مختلف التخصصات والرتب العلمية .

بلغ عدد طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة للسنة الجامعية 2018/2017 :

32582 طالبا وطالبة في الطور الأول والثاني والثالث .

1.7.1. مخابر البحث Laboratoire de recherche :

العدد الإجمالي للمخابر المعتمدة اثنان وثلاثون (32) مخبرا ، (36) وستة وثلاثون فريق بحث ، وسبعمئة وواحد وثلاثون (731) أستاذا باحثا و(641) طالب وطالبة مسجلين في الدكتوراه ، فرق البحث المعتمدة بلغت خلال سنة 2017 أربعة وتسعين (94) فريقا منهم ينشط بها 378 أستاذا باحثا ، وفيما يلي عرض للمخابر العلمية المتواجدة على مستوى الجامعة .

جدول رقم 1 : مخابر البحث العلمي على مستوى جامعة بسكرة¹

Domaine	Filière	Nom de la structure de recherche	N°
S.T	Génie Civil	Modélisation Numérique et Instrumentation en Interaction Sol-Structure	01
		Laboratoire de Génie Civil	02
	Hydraulique	Laboratoire d'Aménagements Hydrauliques et Environnement	03
		‘Laboratoire Génie civil et Hydraulique développement durable et environnement	04
		Laboratoire de Recherche En Hydraulique Souterraine et de Surface	05
	Génie Mécanique	Génie énergétique et matériaux	06
		Laboratoire de Génie Mécanique	07
	Génie électrique	Laboratoire de Modélisation des Systèmes Energétiques	08
		Laboratoire de Génie Electrique	09
		Identification, commande, contrôle et communication	10
A.U.M.V		Laboratoire de Conception et de Modélisation des Formes et des Ambiances Architecturales et Urbaines	11
S.M	Chimie	Laboratoire de Chimie Appliquée	12
		Laboratoire de chimie moléculaire et environnement	13
	Physique	Physique photonique et nanomatériaux multifonctionnels	14
		Physique des couches minces et applications	15
		Laboratoire des Matériaux Semi-Conducteurs et Métalliques	16
M.I	Mathématiques	Laboratoire de Mathématiques Appliquées	17
	Informatique	Laboratoire des Systèmes Experts, Imagerie et leurs Applications dans l'ingénierie	18
		Informatique intelligente	19
S. N. V	Agronomie	Diversité des écosystèmes et dynamiques des systèmes de production agricoles en zones arides	20

¹ جامعة محمد خيضر ، بسكرة . مخابر البحث . [على الخط] . متاح على الرابط : <http://lab.univ-biskra.dz> . تم الاطلاع يوم : 24 . 04 . 2018 . على الساعة 00:32 .

	Biologie	Laboratoire Génétique, biotechnologie et valorisation de bio-ressources	21
S. E. G. C	Sciences Financiers et Comptabilité	Sciences Economiques et Sciences de Gestion	22
		Finances, Banques et Management	23
D. S. P	Droit	Impact de la jurisprudence sur la dynamique de la législation	24
		Droits et libertés dans les systèmes comparatifs	25
S. H. S	Sciences Sociales	Problématique de l'Education en Algérie à l'ombre des contraintes actuelles	26
		Changement Social et relations publiques en Algérie	27
		Etudes psychologiques et sociologiques	28
L. L. A	Etudes littéraires	Laboratoire de Recherche en Langue et Littérature Algériennes	29
		وحدة البحث والتكوين في نظريات القراءة ومناهجها	30
	Etudes Linguistique	Linguistique et langue arabe	31
S T A P S	activité phisique et sportive éducative	Etude et recherche dans les sciences et techniques des activités physiques et sportives	32

بلغ عدد مخابر البحث العلمي في جامعة بسكرة 32 مخبرا موزعة حسب الأقسام والتخصصات ، ويجدر بالذكر أن هنالك بعض التخصصات العلمية التي لا يوجد على مستواها مخابر بحث معتمدة وهنا نطرح التساؤل ، هل لا يوجد على مستوى هاته الأقسام نشاطات البحث العلمي ، أم أن هنالك ممارسات أخرى تتبع في توزيع المشاريع البحثية ؟

2.7.1 . المجلات العلمية Revues scientifiques :

تصدر من طرف كليات جامعة بسكرة ومخابرها العلمية مجموعة من المجلات العلمية ذات الطابع الدولي والوطني ، وتخضع للتحكيم من طرف خبراء داخلين من الجامعيين ، وخارجيين على مستوى جامعات وطنية ودولية أخرى ، تنشر المجلات إلكترونيا عبر موقع الجامعة أو من خلال موقع كل كلية تنشر المجلات الخاصة بها ، عموما تصدر المجلات العلمية حسب فترات النشر المحددة فمنها السنوية ، السداسية ، الفصلية .. حسب كل مجلة

وبناء على حرص المجلة والسلطات المختصة في النشر العلمي على مستوى الجامعة فإن كل المجالات ذات إصدار إلكتروني ، وقد بلغ عدد المجالات العلمية 18 مجلة وهي موزعة كالتالي :

الجدول رقم 2 : المجالات العلمية الصادرة عن جامعة بسكرة

ترتيب	اسم المجلة	تصدر عن	الأعداد
01	مجلة الاقتصاديات المالية البنكية وإدارة الأعمال	مخبر مالية ، بنوك وإدارة الأعمال	6
02	مجلة المفكر	كلية الحقوق والعلوم السياسية	16
03	مجلة الاجتهاد القضائي	مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع	15
04	مجلة الحقوق والحريات	كلية الحقوق	4
05	مجلة الناقد للدراسات السياسية	العلوم السياسية	1
06	مجلة المنتدى القانوني	قسم الكفاءة المهنية للمحاماة	7
07	مجلة بريد المعرفة	جامعة بسكرة	25
08	مجلة العلوم الهندسية التطبيقية والتكنولوجيا	كلية العلوم والتكنولوجيا	3
09	مجلة علوم المواد	مخبر LARHYSS	9
10	أبحاث اقتصادية وإدارية	كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير	21
11	مجلة علوم الإنسان والمجتمع	كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية	25
12	مجلة العلوم الانسانية	جامعة محمد خيضر بسكرة	42
13	مجلة كلية الآداب واللغات	كلية الآداب واللغات	21

4	مخبر وحدة التكوين والبحث في نظريات القراءة ومناهجها قسم الآداب واللغة العربية	مجلة قراءات	14
18	مخبر المسألة التربوية في الجزائر في ظل التحديات الراهنة	دفاتر المخبر	15
6	مخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري	مجلة المخبر	16
6	مخبر اللسانيات واللغة العربية	حوليات المخبر	17
4	مخبر التغير الاجتماعي والعلاقات العامة في الجزائر	مجلة التغير الاجتماعي	18

من خلال إطلاعنا على المجالات العلمية¹، وتحليل البيانات الكمية بها :
 لاحظنا العديد من الممارسات والتي لابد الإشارة إليها ، أن هنالك بعض المجالات العلمية التي تم انشائها حديثا لكنها لا تحترم المقاييس العلمية في تنظيم المحتوى العلمي وبيت المعلومات ، بالإضافة إلى العديد من المجالات العلمية التي لها إصدارات قديمة ولكنها توقفت عن النشر منذ سنوات ، بهذا قد يرجع السبب إلى توقف هاته المجالات العلمية عن النشر ؟ ، أم أنها لا تستقبل أية طلبات للنشر من قبل الباحثين أي لا يوجد إقبال عليها ؟ ،
 تباين في الأعداد المنشورة نجد العدد 3 عند البحث عن العدد 4 مثلا ، لا يوجد نجد العدد 5 ، وهذا راجع إلى عدم إهتمام المجلة العلمية بتعيين المحتوى على مستوى خزان الأرشيف الالكتروني للمجلة ، تخلف في النشر ، أيضا عند الدخول إلى أرشيف كل مجلة نجد عدا المقالات العلمية لا توجد سياسات النشر أو معايير القبول ، الرقم الدولي الموحد للدوريات ، الهيئة العلمية للمجلة .

¹ جامعة محمد خيضر ، بسكرة . المجالات العلمية . [على الخط] . متاح على الرابط : <http://lab.univ-biskra.dz> . تمت الزيارة يوم : 23 . 04 . 2018 . على الساعة 13:22 .

جدول رقم 03 : عدد المقالات العلمية في جامعة بسكرة حسب السنوات

السنة	عدد المقالات	النسبة %
2013	29	2.5 %
2014	637	54.91 %
2015	180	15.52 %
2016	235	20.26 %
2017	79	6.81 %
المجموع	1160	100 %

من خلال الإطلاع على نسب النشر كل سنة نلاحظ أن هنالك تفاوت ملحوظ كل سنة ولا يوجد تنظيم في النشر ، نلاحظ أن سنة 2014 مثلت أعلى نسبة بـ 54.91% ، للنشر في الجامعة تليها سنة 2016 بنسبة 20.26 % .

ثم تليها سنة 2015 بنسبة 15.52 % ، ثم سنة 2017 بنسبة 6.81 % . وفي الأخير سنة 2013 بنسبة 2.5 % ، عند النظر إلى سنة 2017 والتي لا تبعد عن تاريخنا هذا بضعة أشهر يبادر في أذهاننا العديد من التساؤلات ، هل هنالك إعراض عن النشر في المجالات العلمية على مستوى الجامعة ؟ لماذا لا يوجد حرص على النشر العلمي في هاته المجالات ، أم أنها لا تكتسب الصفة العلمية المناسبة ؟ هل هنالك بطؤ في النشر ؟

أم هنالك عوائق أخرى ؟ مع هذا الكم من المجالات العلمية على مستوى الجامعة (18 مجلة)

3.7.1 . الآداب الرمادية Littérature grise :

من خلال الإطلاع على الخزان الرقمي لجامعة محمد خيضر بسكرة ، تم الحصول على عدد من البيانات الإحصائية التي تساعد على التعرف على مخرجات البحث العلمي على مستوى الجامعة ، تستعمل برمجيتين لإدارة المحتوى على مستوى الخزان الإلكتروني لجامعة ، بسكرة

وهما : DSpace¹ ، E-prints ، تستعمل اللغة الفرنسية للعرض على مستوى الواجهة الرئيسية للمستودع .

■ **المنشورات Publications** : تعد المنشورات العلمية أحد مخرجات البحث العلمي ومؤشرا مهما لتطور الإنتاج العلمي ، لذا فإنه من واجب الباحثين والجامعات أن تعكف على نشر نتائج الأبحاث العلمية²، للتمكن من الحكم على وضعية الإنتاج العلمي إرتأينا الاطلاع على الموقع الخاص بجامعة بسكرة ، والإستعانة بتقرير الدورة العادية الأولى لمجلس إدارة جامعة محمد خيضر بسكرة ، والذي يخص إستعراض الحصيلة البيداغوجية والعلمية وخطة العمل بالنسبة للسنة الجامعية 2017- 2018 ، وفيما يلي عرض لأهم المنشورات المتواجدة على مستوى الخزان الإلكتروني لجامعة بسكرة :

الجدول رقم 04 : يمثل نسب النشر العلمي للاتصالات الوطنية والعالمية في بسكرة

السنة	الاتصالات الدولية Communications Internationales	النسبة %	الاتصالات الوطنية Communications Nationales	النسبة %
2012	1	0.90 %	/	0 %
2013	25	22.52 %	13	37.14 %
2014	76	68.47 %	21	60 %
2015	4	3.60 %	/	0 %

¹ جامعة محمد خيضر ، بسكرة . مستودع جامعة بسكرة . [على الخط] . متاح على الرابط : <http://thesis.univ-biskra.dz/view/divisions/fac=5Flet>

. تمت الزيارة يوم : 22.04 . 2018 ، على الساعة : 12:30 .

² مشحوق ، ابتسام . المرجع السابق . ص . 79 .

DSpace : عبارة عن نظام لإدارة المجموعات الرقمية مفتوحة المصدر لتأسيس وإدارة المستودعات الرقمية ، يمكن المستفيدين من إرسال الوثائق الالكترونية (بحوث، أوراق مؤتمرات، رسائل علمية ...) ومن ثم وصفها، ويقوم النظام بتكسيدها وتخزينها. يحوي نظام استرجاع وبحث للوصول إلى هذه الوثائق. تم وضع هذا البرنامج من خلال تعاون بين مكتبات معهد ماستشوييس للعلوم والتقنية **MIT Libraries** وشركة "إتش بي" **HP** من خلال منحة من شركة HP في عام 2000 وتم إصدار أول نسخة في عام 2002 وهي نسخة Dspace.1 وآخر نسخة من النظام حتى الآن هي **Dspace 3.1** وهي تدعم اللغات الأخرى إضافة للغة الانجليزية.

E-prints يتيح البرنامج دعماً واسع النطاق في جميع أنحاء العالم لتعزيز التطبيقات التكنولوجية الجديدة، ومن أهم ملامحه أن جميع مكوناته البرمجية تعتمد على برامج مفتوحة المصدر، فهو يستخدم نظام التشغيل لينكس (**Linux**) وسيرفر أبانتشي (**Apache**)، وقاعدة بيانات **MySQL**، ويتوافق مع معايير مبادرة الأرشيف المفتوح OAI، وذلك يعني إمكانية تكثيف المحتوى باستخدام قاعدة بيانات **google scholar**.

2.86 %	1	4.51 %	5	2016
100 %	35	100 %	111	المجموع
146				المجموع الكلي

الجدول رقم 05 : يبين المنشورات العلمية الدولية والوطنية لجامعة بسكرة

النسبة %	المنشورات الوطنية	النسبة %	المنشورات الدولية	السنة
0 %	/	0.21 %	1	2008
0 %	/	0 %	/	2009
0 %	/	0 %	/	2010
0 %	/	0.21 %	1	2011
0 %	/	0.21 %	1	2012
20.41 %	20	20.71 %	99	2013
72.45 %	71	44.35 %	212	2014
0 %	/	0.21 %	1	2015
7.14 %	7	34.10 %	163	2016
100 %	98	100 %	478	المجموع
576				المجموع الكلي

يجدر الإشارة إلى مصطلح الإتصالات الدولية والوطنية الذي يشير إلى مجموع ، المنشورات الدولية ، المنشورات الوطنية ، هنالك تكرار في المنشورات العلمية وهنالك إختلاف بينها ، عند الدخول إلى أرشيف المنشورات للإتصالات الدولية نجد مقالات لناشرين أجنبيين من دول عربية أخرى على مستوى المجالات العلمية ، أيضا مقالات لمؤلفين على مستوى الجامعة نشروا في مجلات أجنبية ووطنية ، لا يوجد تحيين للمعلومات من سنة لأخرى ، منشورات علمية لمخابر علمية لكنها تفتقد لحدائة المعلومات ، أيضا هناك عدم تنظيم في المحتويات

أغلب المنشورات العلمية وضعت مؤخرا من قبل القائمين حتى مع قدم نشرها أيضا بالنسبة لسنة 2015 ، 2017 لا يوجد نشر علمي إطلاقا ، وهذا ما يطرح التساؤل: هل غياب أو نقص النشر في مدة زمنية أو فترة من الفترات يرجع إلى ركود البحث العلمي على مستوى الجامعة أو عدم إهتمام القائمين على الخزان الإلكتروني بتحسين المعلومات أو رقمنة المنشورات الورقية إن وجدت .

▪ الندوات Séminaires :

الجدول رقم 06 : يبين نسب النشر العلمي للندوات في جامعة بسكرة

السنة	عدد المقالات	النسبة %
2014	154	75.86 %
2015	22	10.84 %
2016	27	13.30 %
المجموع	203	100 %

بلغ عدد المنشورات العلمية من خلال الندوات العلمية في الجامعة 203 منشورا ، وقد كانت سنة 2014 تمثل أعلى نسبة نشر لهاته المخرجات بنسبة % 75.86 ، تليها سنة 2016 بنسبة % 13.30 ، وفي الأخير سنة 2015 وقد مثلت نسبة % 10.84 ، من الملاحظ أن في السنوات الماضية كان هنالك إهتمام وتنوع في نشر مخرجات الندوات العلمية والأيام الدراسية ، إن الإنتاج العلمي للمنشورات العلمية في تناقص ملحوظ تدريجيا ، أما بالنسبة لسنة 2017 فهناك غياب تام لنشر مثل هاته المخرجات على مستوى الخزان الإلكتروني للجامعة .

▪ الكتب Livres :

بالنسبة للكتب نجد كتاب واحد تم نشره على مستوى الخزان الإلكتروني الخاص بالجامعة .

ونظرا للعدد الإجمالي للمشتغلين بالبحث العلمي ومقارنته بإنتاج الكتب الجامعية التي نشرت على مستوى الخزان الإلكتروني لاحظنا ، إنعدام كلي بالإهتمام بمثل هذه المنشورات .

▪ المذكرات thèses :

الجدول رقم 07 : يمثل نسب نشر المذكرات العلمية حسب كليات جامعة بسكرة

النسبة %	مجموع النشر	ماستر	ماجستير	دكتوراه	الكلية
15.07 %	1002	944	27	31	كلية الحقوق والعلوم السياسية
32.89 %	2067	1998	45	24	كلية الآداب واللغات
20.21 %	1288	1162	60	66	كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
6.02 %	393	274	66	53	كلية العلوم والتكنولوجيا
3.45 %	217	107	53	57	كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة
18.75 %	1178	1141	10	27	كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
3.61 %	227	227	/	/	معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
100 %	6372	5853	261	258	المجموع
		6372			المجموع الكلي

تعنى جامعة بسكرة بنشر مذكرات التخرج ، وذلك لمسايرة الوضع الوطني في إطار النشر العلمي لمخرجات الجامعة ، ومن خلال الإطلاع على الخزان الإلكتروني لجامعة بسكرة لوحظ أن أكبر نسبة نشر أخذت من المذكرات ، المتمثلة في مذكرات الماجستير ، الماستر ، أطروحات الدكتوراه . مثلت كلية الآداب واللغات أعلى نسبة نشر للمذكرات على مستوى الخزان بنسبة % 32.89 ، تليها كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير في المرتبة

الثانية بنسبة % 20.21 ، ثم كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بنسبة % 18.75 . في المرتبة الثالثة .

أما من خلال المراتب الأخرى تأتي كلية الحقوق والعلوم السياسية ، بنسبة % 15.07 . ثم كلية العلوم والتكنولوجيا بنسبة % 6.02 ، معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بنسبة % 3.61 ، كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، بنسبة % 3.45 .

الملاحظ من خلال نسب النشر ، توزيعات متباينة وغير متوافقة ، مع العلم أن عدد الطلبة في التخصصات الأدبية مرتفع ، لكن هنالك تدني ملحوظ في نشر التخصصات العلمية .

4.7.1 . إجمالي النشر على مستوى الخزان الإلكتروني لجامعة بسكرة :

الجدول رقم 08 : يبين عدد الوثائق على مستوى الخزان الإلكتروني لجامعة بسكرة

نوع المنشورات	عدد المنشورات	نسبة المساهمة في الخزان
المجلات العلمية	1160	13.86 %
الاتصالات	146	1.74 %
المنشورات	576	6.88 %
الندوات	203	2.43 %
الكتب	01	0.01 %
المذكرات	6372	75.08 %
المجموع الكلي	8458	100 %

من خلال التحليل الكمي للوثائق ، تبين أن النسبة الكلية للوثائق على مستوى الخزان الإلكتروني ، تتمثل في مذكرات التخرج ، والتي قدرت بـ % 75.08 وهذا معدل مرتفع بالنسبة لمثل هذا النوع من المنشورات ، إلا أن المجلات العلمية مثلت نسبة % 13.86 من إجمالي النشر ، تليها المنشورات الوطنية والدولية بنسبة % 6.88 . وهذا ليس بالعدد الكافي

بنسبة لخزان مؤسسة جامعية ، تحتل المرتبة 7 وطنيا بعدد مخابر البحث الجامعية (32) مخبرا ، و(18) مجلة علمية .

الحصيلة لازالت في ارتفاع وتتغير كل فترة زمنية ، كلما زاد النشر على مستوى الخزان الالكتروني لجامعة بسكرة .

حسب إحصاءات مقدمة من طرف الجامعة من خلال إستعراض للحصيلة البيداغوجية والعلمية وخطة العمل بالنسبة للسنة الجامعية 2018/2017 ، تم رصد التالي :

بلغ عدد المقالات المنشورة الى غاية 31 أوت 2017 ألف وسبعمائة وواحد وثمانين (1781) مقالة (Scopus) من صنف B¹ (*) .

بلغ عدد المقالات حتى شهر أكتوبر من سنة 2017 : 247 مقالة (Scopus) من صنف B .

687 مقالة خلال ثلاث سنوات 2014 ، 2015 ، 2016 . كما بلغ عدد المنشورات العلمية خلال سنة 2016 : مائتان وسبعة وعشرين مقالا (227) ذات المقاييس الدولية وهم ما يمثل نسبة 52.44 في المئة خلال السنوات الأخيرة من مجموع المقالات الإستشهادات من سنة 1993 إلى سنة 2016 : 7095 منهم 1059 خلال سنة 2017² .

¹ https://www.scopus.com/sources.uri?DGCID=Scopus_blog_post_check2015

* المجلات العلمية صنف B ، والتي حددتها اللجنة العلمية الوطنية لتأهيل المجلات العلمية تتضمن القائمة التالية : قائمة " All databases " للناسر THOMSON REUTERS ، قائمة SCOPUS ، حوليات علم الآثار العربية السورية ، قائمة DEGRUGER القائمة المحينة AERES ، القائمة الأوروبية المحينة ERIH ، قائمة المجلات العلمية الأسترالية ABDC ، قائمة المجلات العلمية CNRS ، قائمة المجلات العلمية JOURNAL QUALITY LIST ، قائمة المجلات العلمية FINANCIAL . TIMES

² جامعة محمد خيضر ، بسكرة . عن الجامعة . [على الخط] . إحصاءات . متاح على الرابط : <http://ar.univ-biskra.dz/index.php> . تمت الاطلاع يوم 24 . 04 . 2018 . على الساعة : 00:43 .

8.1 . الحضور العلمي للجامعة :

1.8.1 . مفهوم الحضور :

ورد تعريف مصطلح الحضور *Visibilité* في قاموس *Trésor de la langue française* للدلالة على مفهومين : يرتبط المفهوم الأول بالحضور المادي من خلال أن يكون الشيء مرئيا ، ملموسا وماديا ، يمكن ادراكه بسهولة في تفاصيله وهيكله ، أما المفهوم الثاني فيرتبط بالحضور المعنوي الفكري من خلال إمكانية أن يتجلى شيء غير مادي للحواس . بدوره عرف قاموس " *Learner's Dictionary* " مصطلح *visibilité* للدلالة على الرؤية في الظروف الجوية السيئة وفي الظلام وأن يكون الشيء مدركا بالعين المجردة . مع خاصية أن يكون للفرد حضور وإدراك من طرف الغير . كما يمكن أن يدل مصطلح الحضور على إمكانية إبصار أو رؤية شيء بطريقة واضحة في فضاء معين بحيث يرتبط هذا الحضور بالشروط البيولوجية والتقنية لكل فرد من أفراد المجتمع ، ومنه يعتبر الحضور مرتبط بكل ما هو إجتماعي ¹ .

يعرف مصطلح *Visibilité* ، من الناحية الإجرائية على أنه مجموع العمليات التي يقوم بها الفاعلون من أجل التعبير للآخرين عما يفعلونه وهو أيضا مجموع الكفاءات التي تسمح برؤية الآخرين ، هذه الكفاءات التي تسمح برؤية أفعال الآخرين ، هذه الكفاءات العملية المتمثلة في رؤيتنا للآخرين وإمكانيتهم رؤيتنا تستند على معارف ثانوية مُهيكلَة ومنظمة في سياقات خاصة للفعل والتفاعل ، يمكن للفاعلين أن يُظهروا ما يفعلونه وأن يلاحظوا ما يفعله الآخرون ليس فقط في حضورهم ولكن أيضا عن طريق العديد من الوسائط على غرار الأوعية البصرية المتمثلة في تكنولوجيا الإتصال ² .

¹ Trésor de la langue française informatisé[En ligne]. Définition de visibilité. [PagConsulté en 09 /06/2018]. Disponible à l'adresse : <http://www.cnrtl.fr/definition/visibilit%C3%A9>

² شباب ، فاطمة ; مهني ، أقبال . مسألة الحضور و تجلياته في ميدان البحث العلمي : مركز البحث في الاعلام العلمي والتقني نموذجا . أفكار وأفاق . ع ، 5 . م ، 4 . 2015 . ص . 6 .

وإذا كانت القدرات البصرية ترجع إلى الجانب البيولوجي أو التقني فإن طرق إختيار ما هو مرئي أو غير مرئي يرتبط بحاسة البصر إلا أن هناك نوعا من الحضور غير مرتبط بهذه الحاسة وهو المعنى الاخر لهذا المفهوم ، فالإنسان (سواء كان فردا أو جماعة) يمكن أن يكون مرئيا لكن لا يعتبر حاضرا بالمعنى الاجتماعي أي أن المجتمع لا يعترف به كفاعل في الحياة الاجتماعية نظرا لاعتبارات معينة ويمكن أن نقول نفس الشيء بالنسبة لحضور الأفعال والأحداث .

2.8.1 . أشكال الحضور :

يمكن أن نميز بين شكلين من أشكال الحضور العملي : *Visibilité pratique* " وهو حضور مباشر ناتج عن التفاعل في حضور جميع الأطراف في نفس المكان ، والحضور الإعلامي الناتج عن تدخل أطراف أخرى والمتمثلة في الأوعية الرمزية ، التقنية والصوت والصورة .

1 . الحضور العملي *Visibilité pratique* :

إن الحضور العملي أو الحضور بالمعنى الحسي ، على عكس الحضور الإعلامي هو ذلك الحضور الناتج عن التفاعل المباشر وجها لوجه دون إستعمال أي وسيط . ومن خصائصه ما يلي :

- هو حضور ناتج عن تفاعل أشخاص يتقاسمون نفس الحيز الزماني والمكاني .
- يستند عن النقل الشفهي للوقائع .
- يعتمد على حاسة البصر .

يرتبط هذا الشكل من الحضور بالقدرات الفيزيائية لحاسة البصر والخصائص الزمانية للظروف التي تتواجد فيها ، فنحن لا يمكن لنا أن نبصر لأبعد من مسافة معينة إلا إذا إستعنا بتجهيزات تقنية ، كما لا يمكن لنا أن نبصر في غياب كمية معينة من الضوء إلا إذا إستعنا أيضا بتجهيزات تقنية ، وبالتالي لا يمكن أن نرى إلا ما يوجد في اطار مجالنا

البصري فالحضور العملي محدد في المكان والزمان ، والأشخاص الذين يمكن رؤيتهم هم أولئك الذين يتقاسمون معنا المجال المكاني والزمني¹.

عالج Georg Simmel موضوع سوسيولوجية الحواس حيث توصل في أبحاثه إلى أن الوظيفة السوسيولوجية لحاسة البصر وبالخصوص علاقات التفاعل وجها لوجه هي من أهم أنواع التفاعل بين البشر ، لأنها تسمح بفهم الآخر كفرد دون تدخل أطراف أخرى ، ومع ظهور وسائل الاتصال لم يتم إستبدال التفاعل المباشر وجها لوجه ولكن تم تكملته بأشكال جديدة من التفاعل حيث أصبح بالإمكان الحصول على معلومات ومضامين رمزية ودلالية من مصادر أخرى غير تلك التي تربطنا بها علاقات مباشرة في حياتنا اليومية وهو ما سمحت بتحقيقه وسائل الإعلام .

2 . الحضور الإعلامي Visibilité médiatique :

بالرغم من أن جل الأدبيات تصنف الحضور الإعلامي ضمن أنواع الحضور (إلى جانب الاجتماعي والسياسي) إلا أننا نعتبره شكلا من أشكال الحضور وليس نوعا من أنواع الحضور لأن كلا من الحضور السياسي والاجتماعي يمكن أن يتحققا مباشرة دون وسيط كما يمكن أن يعتمدا على وسائط على غرار تكنولوجيات الاتصال بإعتبارها وسيلة تسمح بالتحكم في الحضور مهما كان نوعه ، وهذا يعني أن الحضور الإعلامي بإمكانه أن يتناول مواضيع إجتماعية ، سياسية ، علمية ..

أدى تطور وسائل الإتصال منذ ظهور الطباعة إلى غاية ظهور تكنولوجيات الإعلام والإتصال إلى إعطاء مكان هام للتفاعل الإعلامي وكان من نتائجه توسيع مجال الحضور ، ونقصد بالحضور الإعلامي مجموع الأحداث التي يمكن رؤيتها عن بعد بفضل وسائل الإتصال المعاصرة².

¹ شباب ، فاطمة . مهني ، أقبال . المرجع السابق . ص . 7 .

² تتيبرت ، سعاد . حضور الانتاج العلمي لأساتذة علم المكتبات والتوثيق في الويب : دراسة حالة جامعة الجزائر 2 ، جامعة قسنطينة 2 ، جامعة وهران . مجلة علم المكتبات . ع ، 5 . م ، 7 . 2016 . ص . 2 .

خلقت وسائل الإتصال أشكالاً مختلفة من التفاعلات التي تختلف بشكل كبير عن التفاعل وجها لوجه ، ولهذه الأشكال المتنوعة من التفاعلات الإعلامية خصائص مكانية وزمانية مختلفة عن التفاعل وجها لوجه ، وبالتالي فإن تطور وسائل الإتصال حذر مسألة الحضور من الخصائص الزمنية والمكانية حيث إنفصل حضور الأفراد والأفعال والوقائع عن تقاسم نفس المكان المشترك من أجل رؤية شخص آخر أو مشاهدة واقعة معينة¹.

إن الحضور الإعلامي هو الذي يسمح ببروز أو إظهار مشهد ما لأشخاص منعزلين في عالمهم الخاص ويمكن النظر إلى المشهد الإعلامي كمجال يمكن فيه للفاعلين الخروج من الخفاء وإظهارهم للآخرين دون الإحتكاك والإتصال بهم مباشرة ، وهكذا بإمكانهم التعبير عن وجهات نظرهم وتوجهاتهم وخياراتهم الثقافية في ساحة العلاقات غير المباشرة وبهذا فإن المشهد الإعلامي لا يمكن إعتبره إلا كمشهد تحكمه علاقات القوة وميكانيزمات النفوذ ، وتلعب وسائل الإتصال دوراً هاماً في تشكيله وهي التي تشد إنتباه الجماهير وتعلن عما يجب رؤيته وطريقة تحقيق ذلك .

صعود الأنترنت وبقية التكنولوجيات الرقمية زاد أهمية الأشكال الجديدة للحضور الذي خلقت هذه الوسائط حيث زادت في تدفق المضامين السمعية البصرية في شبكات الاتصال وسمحت لعدد كبير من الأشخاص من خلق وبت المضامين كما سمحت هذه الوسائط بنقل المعلومات والمحتويات الرمزية الى مسافات بعيدة وبدون تأخير ولكن بات من الصعب مراقبة المضامين الرمزية التي تبت فيها .

3.8.1 . أنواع الحضور :

إنطلاقاً من إطلاعنا على الأدبيات التي عالجت موضوع الحضور ، إرتأينا تصنيف الحضور الى ثلاثة أنواع : الحضور الاجتماعي ، الحضور السياسي والحضور في المجال العلمي .

¹ شباب ، فاطمة . مهني ، أقبال . المرجع السابق . ص . 8 .

1 . الحضور الإجتماعي : عندما نتحدث عن الحضور الإجتماعي نشير الى القدرات والمزايا التي يجب أن يمتلكها كل فرد من أفراد المجتمع من أجل الإعتراف به كعنصر فعال من طرف الغير ، حيث تسمح له هذه القدرة على الإندماج في المجتمع والمشاركة والظهور بطريقة إيجابية مع الآخرين ، ولا يتعلق الحضور الآجتماعي في واقع الأمر بإدراك الشخص لنفسه وشعوره بأنه عامل فعال في مجتمعه فقط ، بل من خلال الصورة التي يعكسها الآخرون حوله وردود الأفعال الناتجة عنهم هي التي تعكس حضوره الإجتماعي سواء بصفة إيجابية أو سلبية ، ويدعم " أوليفي فوارول (Olivier Voirol 2005) هذا القول بإعتباره الحضور الإجتماعي عبارة عن " طريقة أو صيرورة تسمح للفئات الإجتماعية بالحصول على إهتمام الجمهور وجلب نظر الآخريين " ¹.

2. الحضور السياسي : إن مسألة الحضور لا ترتبط فقط بالمشاكل الإجتماعية بل لها علاقة وطيدة أيضا بالمجال السياسي ، وقد إختلف شكل الحضور السياسي بإختلاف الفترات وذلك تبعا لوسائل الإعلام والإتصال المتوفرة في كل فترة .
فقبل تطور المطبوع والأشكال الأخرى لوسائل الإعلام ، إقتصرت حضور رجال السياسة على تواجدهم المادي والفعلي أما الآخريين في نفس الحيز المكاني ، ولكن إقتصرت ظهورهم على بعض الجمعيات المغلقة للبلاط ².

4.8.1 . الحضور في المجال العلمي :

1.4.8.1 . تجليات الحضور في المجال العلمي :

يعتبر الحضور في الميدان العلمي من اهم أنواع الحضور ، خاصة بعد ظهور الأنترنت التي فتحت أبوابا جديدة له من خلال الفضاءات الإلكترونية التي وفرتها وبترجم الحضور في الميدان العلمي بحضور الأساتذة والباحثين وحضور الإنتاج العلمي ، حيث نجد كل

¹ تتبيرت ، سعاد . حضور الإنتاج العلمي لأساتذة علم المكتبات والتوثيق في الويب : دراسة حالة جامعة الجزائر 2 ، جامعة قسنطينة 2 ، جامعة وهران . مذكرة ماجستير : علم المكتبات والتوثيق . جامعة الجزائر 2 . 2016 . ص . 52

² تتبيرت ، سعاد . المرجع السابق . ص . 3 .

نوع من أنواع هذا الحضور يرتكز على مجموعة معينة من الأدوات التي تسعى لتحقيقه ويتجلى الحضور العلمي في :

1 . حضور الأساتذة و الباحثين :

يعرف تواجد الأساتذة والباحثين في الويب إلى تحقيق المكانة العلمية وتحقيق الاعتراف من

قبل الباحثين الآخرين والأقران في الوسط العلمي، والذي يمكن أن يتحقق من خلال:

- الأرشفة الذاتية للعمل : وذلك بوضع أكبر عدد ممكن من المقالات في المستودعات

المؤسسية أو ذات الموضوعات المحددة ، فهذا يضمن إتاحة عمله بشكل مفتوح حتى

لو تقاضت المجلة رسوما نظير الوصول مثل: SHERPA/RoMEO بالإضافة إلى إمكانية

بث هذه النتائج في مستودعات الأرشفة الرقمية مثل: ArXiv .

كما تساهم الإتاحة الحرة للبحث في رفع نسبة الإسترجاع من خلال توفير نسخ للمقال

تتم إتاحتها إلكترونيا ، كما أن الأرشفة الذاتية للعمل وخلق روابط مواقع مخبر البحث

ومواقع الناشرين بتثمين المقال العلمي بنسبة %50 أو أكثر وذلك من خلال رفع نسبة

إستعماله.

- نشر الإنتاج الفكري الخاص بكل باحث على المستوى العالمي والدولي من خلال التعاون

العلمي بين مجموعة من الباحثين من جنسيات وبلدان مختلفة مما يؤدي إلى رفع نسبة

الاستشهاد بهذا الإنتاج وبالتالي تحقيق نشره على نطاق واسع مما يؤدي إلى إستعماله

ومنه تثمينه ، ويؤكد " Krause " هذا القول من خلال تصريحاته بأن المقال العلمي

المتعدد الجنسيات أو المساهمات من حيث عدد الباحثين ، المؤسسات ومخابر البحث

يتم الاستشهاد به أكثر من غيره .

- نشر الأعمال الخاصة بالباحث في الدوريات والمجلات العلمية الأكثر شهرة وصدى في العالم والمحصورة من قبل قواعد البيانات العالمية يحقق نسبة بث وإستعمال مرتفعة للإنتاج العلمي¹.

ويقصد بحضور الباحثين أن تكون لهم منزلة متميزة ومنفردة قدر المستطاع ، ويعتبر من بين عوامل النجاح في الميدان الأكاديمي وعنصر مهم في مسيرة الباحث ، و " يعتبر الحضور الشرط المسبق من أجل البروز ويمكن تحقيقه بنشر الأعمال على المستوى الدولي كما يتحقق الحضور في المجال الأكاديمي حينما يصبح إسم الباحث معروفا ومتداولاً وأن يعترف الآخرون بإسهامه العلمي ، لأن أساس حضور الباحث هو الاعتراف به من قبل أقرانه ، فما يهم في الميدان العلمي هو أن يكون الباحث حاضرا وأن يخرج من المجهول وينجح في التعريف بنفسه عن طريق نشر أعماله ولا يكتفي فقط بالحضور بل يسعى إلى أن يعترف الآخرون به .

ويلجأ الباحثون إلى توظيف استراتيجيات وأدوات تسمح لهم بتحقيق الحضور نذكر من بينها ما يلي:

1.1 . الاستراتيجيات

- إستعمال نفس الصيغة من أجل كتابة الإسم واللقب طوال مسيرة الباحث الأكاديمية ، فالتناسق والدقة في كتابة الإسم من شأنه أن يرفع من نسبة الإسترجاع وبالتالي الحضور
- إستعمال صيغة مقننة للهيئة الوصية والعنوان ، وتجنب إستعمال المختصرات في كتابتهما .
- صياغة العنوان بصفة جيدة وإختيار كلمات دالة مناسبة في إعداد المستخلص .
- تقديم نتائج البحث المبدئية في اللقاءات والمؤتمرات .

¹ تنبيريت ، سعاد . الانتاج العلمي لأساتذة علم المكتبات والتوثيق على الويب في الجزائر : دراسة مقارنة .

Cybrarians Journal . ع . 47 . سبتمبر 2017 . ص . 08 - 09 .

- نشر تقارير الأبحاث مبكرا ، فالمدة التي يقتضيها قبول الأعمال العلمية في بعض التخصصات تتجاوز سنتين بالنسبة للمقال العلمي وسنة واحدة بالنسبة للمداخلات في المؤتمرات وبالتالي من أجل التعريف بالعمل من الأفضل نشره على شكل تقرير بحث ، إذ الفائدة التي يمكن أن يجنيها الباحث من ذلك هو ضمان عدم إستباق الآخرين للوصول إلى نتائج أبحاثه وضمان تقاسم نتائج أبحاثه مع أقرانه من نفس التخصص وبالتالي الإستشهاد به حتى قبل نشر عمله في شكل مقال علمي .

- الحفاظ على حقوق التي تسمح بإعادة بث العمل ومن بين هذه الحقوق يمكن أن نذكر :

- إمكانية بث العمل في موقع مخبر البحث .
- إمكانية بث العمل في مستودعات الأرشفة الحرة .
- إمكانية تقديم العمل في المؤتمرات واللقاءات العلمية .
- خلق روابط بموقع الناشر في حالة ما إذا لم يتمكن الباحث من الحصول على حق بث العمل في مستودعات الأرشيف الحر .

2.1 . الأدوات :

- يعتبر Google scholar من بين الأدوات الهامة التي يلجأ إليها الباحث من أجل التعريف به وبأعماله .
- تسمح مواقع الويب الشخصية للباحثين بتحقيق حضورهم حيث يمكن من خلالها حصر مسيرته الشخصية ، مجالات إهتمامه ، إنتاجه العلمي ، نشاطاته العلمية ، انتمائه .
- مواقع التواصل الإجتماعي من الأدوات التي بإمكان الباحث إستغلالها من أجل توسيع دائرة حضوره .
- النشر في مستودعات الأرشفة¹.

¹ شباب ، فاطمة . مهني ، أقبال . المرجع السابق . ص . 14- 15 .

- بث العمل في مواقع التقاسم ك SlideShare . وبث الأعمال الواردة في العمل في FigShare .
- بث العمل على شكل فيديو Podcast في مواقع خاصة ك YouTube و Vimeo .
- بث العمل في مدونات مخصصة للبحث و التي تسمح بفتح دائرة النقاش في الأوساط العلمية عبر العالم ، من بين هذه المواقع نذكر Biogging Research .
- بث معلومات متعلقة بموضوع البحث في موقع Twitter والذي يشكل أرضية فعالة من أجل بث المعلومات ¹.

2. حضور هيئات البحث :

إرتبط حضور هيئات البحث في الآونة الأخيرة بترتيب الواب Ranking Web للجامعات ومراكز البحث وهي مبادرة قام بها مخبر الفضاء الإعلامي Cybermetrics Lab ، أحد مخابر البحث التابعة للمجلس الأعلى الإسباني للبحث العلمي :

(Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) ، والذي يعتبر من أكبر هيئات البحث في إسبانيا ، يسعى هذا المخبر إلى القيام بالتحصيل الكمي للأنترنيت ومحتوى الواب خاصة المتعلق بعالم البحث العلمي وهو من التخصصات الحديثة التي أطلق عليها إسم

قياسات الفضاء الإعلامي Cybermetrics أو قياسات الشبكة العنكبوتية Webometrics يستخدم مخبر قياسات الفضاء الإعلامي Cybermetrics Lab المناهج الكمية بتطبيق مؤشرات تسمح بقياس النشاط العلمي في الواب وهي مؤشرات تفيد في تقييم العلم والتكنولوجيا ، يقوم المخبر كل ستة أشهر منذ سنة 2004 بتقييم الجامعات عبر العالم وذلك بالتركيز على حضورها في الواب وتأثيرها حيث يوفر معلومات ذات مصداقية ، متعددة الأبعاد

¹ كيف تصل أبحاثك الى أعرض جمهور . [على الخط] ، تم الاطلاع يوم 09.06.2017 ، متاح على الرابط :

<http://www.scidev.net/mena/communication/practical-guide/altmetrics-audience-connectresearch> .

ومحينة وهي معلومات مجانية ، موضوعية ، مستقلة ومتاحة للجميع . كما يقوم منذ سنة 2008 بتقييم مراكز البحث عبر العالم.¹

إن الهدف الأول للترتيب الوابومتري هو ترقية النشر على الواب ودعم مبادرات الإتاحة الحرة وإمكانية الوصول الإلكتروني إلى الإنتاج العلمي ، فهو لا يهدف إلى تقييم مواقع الواب أو شكلها Design ، أو استعمالها وشعبية محتوياتها إنطلاقاً من عدد الزيارات ولكنه يستند على نشاطات الجامعات ومراكز البحث ومخرجاتها وتأثيرها وحضورها في الواب . ومن دوافع الترتيب الوابومتري ، تحفيز كل من المؤسسات والباحثين حتى يكون لهم تواجد في الواب ، تواجد يعكس فعلياً نشاطاتهم بدقة ، وإذا كانت النتائج المحصل عليها من قبل المؤسسات على الواب دون التوقعات بالنظر إلى تفوقهم الأكاديمي ، ففي هذه الحالة على الجهات المسؤولة على هيئة البحث أن تراجع سياساتها على الواب ، وذلك بالرفع من حجم وجودة إنتاجها الإلكتروني.

2.4.8.1 . تواجد الإنتاج العلمي من خلال مواقع ويب الدوريات العلمية :

إن التواجد يستطيع أن يعبر عن شيء مادي ملموس أو قد يشير إلى فكرة أو مفهوم إمكانية شيء غير مادي أن يتجلى للحواس ولفكر ، وبتطبيق هذا المفهوم على تواجد الدورية العلمية نجد أنها تستطيع أن تتخذ صورة التواجد بشكله المادي بإعتبار أن الدورية منتج يخضع لعملية البث ، التوزيع والبيع ، بالإضافة إلى إتخاذها صورة التواجد في شكله المعنوي والفكري بإعتبار أن الدورية مصدر حامل للأفكار والمعارف.

ومن هنا يمكن تعريف تواجد الدورية العلمية في الويب على أنه تواجد مادي يترجم في احصائيات بيع الدورية ، تحميلها والإطلاع عليها ، بالإضافة إلى تواجد فكري يترجم في انتشار أفكار الباحثين المساهمين في كتابة مقالات هذه الدورية من خلال الإعتراف

¹ شباب ، فاطمة . قياسات الشبكة العنكبوتية ضمن قياسات المعلومات : علاقة تداخل أم علاقة إحتواء . مجلة علم المكتبات . ع . 5 . ص . 150 . 151 .

والإستشهاد بها ، كما يتمثل تواجد الدورية العلمية في الويب من خلال الحصول على الشهرة والاعتراف العلمي من خلال عامل التأثير *facteur d'impact* ، الذي تتحصل عليه بفضل الإستشهادات المرجعية¹.

5.8.1. القياسات الإعلامية: Infometrie ميدان لقياس الحضور في المجال العلمي

" Omnia in mensura " عبارة لاتينية تعني " كل شيء في القياس " ، وردت في الكتاب التأسيسي لعلم المكتبات لبول أوتلي Paul otlet تحت عنوان :

Traite de documentation : le livre sur le livre , théorieet pratique : حيث إعتبر فيه القياس من أعلى المستويات التي يمكن أن تأخذها المعرفة ، الأمر الذي جعله يلح على ضرورة تشكيل مجموعة منظمة من القياسات المتعلقة بالكتاب والوثيقة وهو الميدان الذي أطلق عليه إسم القياسات الوراقية *Bibliométrie*².

تطور ميدان القياسات الوراقية وتفرعت منه أنواع أخرى من القياسات ، تمثلت في القياسات العلمية *Scientometrie* ، وقياسات الشبكة العنكبوتية *Webometrie* ، حيث ظهرت القياسات العلمية كنتيجة لتوسيع مجال إهتمام القياسات الوراقية الذي اقتصر على التقييم الكمي ، وتعددت القياسات العلمية في هذا المجال وإهتمت بالتحليل النوعي من خلال دراستها للإستشهادات المرجعية " *Citations bibliographique* " ³، وفي التسعينيات برز إلى الوجود مجال " قياسات الشبكة العنكبوتية *Webométrie* " كمجال بحث متخصص في تحليل صفحات ومواقع الويب ،

وبالخصوص روابط النصوص الفائقة ، وقد بدأ حين محاولة تطبيق تحليل الإستشهادات المرجعية في سياق الواب وهو مجال مرتبط بالمناهج والأعمال التي طورت في مجال

¹ تنبريت ، سعاد . المرجع السابق . ص . 10 .

² Rostaing, Hervé. 1996. La bibliométrie et ses techniques [en ligne], Edition Sciences de la société. [Consulté en : 8 Avril 2018]. Disponible à l'adresse : http://crrm.u3mrs.fr/web/IMG/pdf/La_bibliometrie_et_ses_techniques.pdf

³ شباب ، فاطمة . مهني ، أقبال . المرجع السابق . ص . 17 .

القياسات الوراقية والعلمية بالرغم من أن هذه القياسات تهتم بوسيط مُغاير تماما للوسيط الذي تهتم به قياسات الشبكة العنكبوتية ، ويطلق مصطلح " القياسات الإعلامية Infomètre حاليا للدلالة على الميادين الثلاثة المذكورة أنفا .

وتعتبر كشافات الإستشهادات المرجعية من المصادر التي تستعملها القياسات الوراقية والعلمية وقد تم ايجادها في الأصل كأداة مساعدة لفهم تطور المجال العلمي ولكن سرعان ما وجدت الهيئات الوصية على البحث العلمي في هذه الأدوات ، إمكانية إستغلالها من أجل تقييم البحث ، ومن أشهر كشافات الإستشهادات المرجعية حاليا على المستوى الدولي قاعدة Scopus ، Web of Science ، بالإضافة الى محرك البحث Google Scholar ، الذي يسمح هو الآخر بحساب عدد الإستشهادات المرجعية¹.

6.8.1. الحضور وفقا للقياسات الوراقية Bibliométrie :

تهتم القياسات الوراقية بالدراسة الكمية للإنتاج العلمي والجوانب المتعلقة به ، وبالتالي فإن الحضور يقصد به تواجد " Présence " الإنتاج العلمي في كشافات الإستشهادات المرجعية الأكثر شهرة في على المستوى الدولي وهي Scopus ، Web of science والتي يمكن من خلالها القيام بالدراسة الإحصائية للإنتاج العلمي لباحث ، أو هيئة أو بلد ما².

7.8.1. الحضور وفقا للقياسات العلمية :

نقصد بالحضور من وجهة نظر القياسات العلمية ، عدد الإستشهادات المرجعية التي يتلقاها مقال أو باحث ما ، حيث " أصبح ينظر إلى الإستشهادات المرجعية مع مرور الوقت بأنها لا يمكن أن تشكل أكثر من أداة لقياس حضور الإنتاج وأثره بعدما كان ينظر إليها في الماضي كأداة قياس الجودة ، فالإستشهاد بمقال يعبر عن حضور المقال في الوسط العلمي وهي من وجهات النظر التي لقيت إجماعا ، ويساند " ميشال كالون Michel Callon "

¹ هانم ، عبد الرحيم إبراهيم . القياسات البديلة وأهميتها في تقييم الإنتاج الفكري المتداول بين الباحثين في المجالات العلمية : دراسة تطبيقية . Cybrarians Journal . ع . 45 . مارس 2017 . ص . 14 - 15 .

² شباب ، فاطمة . مهني ، أقبال . المرجع السابق . ص . 18 .

وآخرون (1993) هذا الطرح حيث يعتبرون أن المقال المستشهد به يجعلنا نفترض حضور المقال بصفة جيدة ، وبالتالي حساب عدد الإستشهادات التي يتلقاها المقال يسمح بقياس حضوره وأثره ولا يسمح بقياس جودته ، فعدد مرتفع من الإستشهادات المرجعية لا يدل على جودة المقال ، وهو ما ذهبت إليه أحد الدراسات التي خلصت الى أن متوسط عدد الإستشهادات التي يتحصل عليها المقال يعتبر معيارا من بين معايير قياس الحضور في عالم البحث .

غير أن التركيز فقط على كشافات الاستشهادات المرجعية التجارية من أجل الحكم على حضور الباحثين من وجهة نظر القياسات العلمية ، غير كاف نظرا للانتقادات التي وجهت لهذه الكشافات فقد بينت الدراسات أن محرك البحث Google Scholar ، يأخذ بعين الإعتبار عددا مهما من الأعمال العلمية لمؤلف ما وهذا راجع لتغطيته كل من عقود المؤتمرات ، الأعمال الجامعية ، والكتب ، وأجزاء الكتب وهو ما يخدم مجال العلوم الإجتماعية والإنسانية التي عادة ما تستخدم قنوات متعددة من أجل بث الأدب العلمي مقارنة بالعلوم الدقيقة التي تركز على بث نتائج الأبحاث في الدوريات العلمية¹.

¹ تنبريت ، سعاد . المرجع السابق . ص . 24-27 .

الفصل الثاني :

الدراسات الببليومترية كأداة لتقييم
النشر العلمي

1.2 الدراسات الببليومترية :

1.1.2 . تعريف الدراسات الببليومترية :

يعد Paul Otlet من العلماء الذين ساهموا بشكل بارز في التطوير لعلم المكتبات ، حيث إخترع مصطلحات ومناهج لهذا الحقل الدراسي في مختلف الجوانب المتعلقة به من بينها إدراج مفهوم القياس في الدراسات المرتبطة بالكتب ، لاحظ otlet في أبحاثه عدم خضوع الكتاب للقياس وحث على أن تبذل جهود في هذا الإتجاه على أساس أن الكتاب أداة سيكولوجية ، سوسيولوجية وتكنولوجية وبما أن هذه الظواهر قابلة للقياس فنفس الشيء يجب أن يخضع له الكتاب .

Omnia in mensura " عبارة لاتينية تعني كل شيء في القياس " ، وردت في الكتاب التأسيسي لـ Paul otlet تحت عنوان : **Traité de documentation: le livre théorie et pratique** « سنة 1934 ، حيث اعتبر القياس من أعلى المستويات التي يمكن أن تأخذها المعرفة الشيء الذي جعله يلح على ضرورة تشكيل مجموعة منظمة من القياسات المتعلقة بالكتاب والوثيقة وهو الميدان الذي أطلق عليه إسم " القياسات الوراقية¹ Bibliométri " .

- تطبيق الأساليب الإحصائية أو الرياضية على مجموعات من المراجع الببليوغرافية².
- تعرف القياسات الوراقية أو الببليومتريفا بأنها دراسة وسائل الإتصال المكتوب بطريقة كمية أي استخدام الأساليب الرياضية في وصف نماذج النشر وأوعية الاتصال المختلفة³.

¹ Otlet , P . Traite de documentation : Le livre sur le livre : Théorie et pratique " . Bruxelles : Editions Mundaneum, 1934 . P . 14 .

² Rostaing, Hervé. 1996 , op . cité . P .19

³ بدر ، أحمد . مناهج البحث في علم المكتبات والمعلومات . المملكة العربية السعودية : دار المريخ . 1988 . ص .

- تعرف الدراسات الببليومترية على أنها " ذلك العلم أو البحث الذي ينصرف إلى دراسة الإنتاج الفكري العام أو المتخصص ، أي الذي يتناول موضوعا بعينه ، دراسة كمية ونوعية تطبق فيه غالبا المناهج الرياضية والإحصائية " ¹.
- هي عبارة عن تجميع وتفسير الإحصاءات المتعلقة بالكتب والدوريات ، بغرض التأكد من إستخدامها ، وتحديد مدى ذلك الإستخدام على المستويات الوطنية والعالمية ، ويطلق عليه اسم الببليوغرافيا الإحصائية (Statistical Bibliography) ².
- يذكر: بدر أحمد ، إرتبطت الدراسات الببليومترية بعلم المعلومات في تطوير مناهج بحثه وبعده عن الأساليب التقليدية المتبعة في العديد من دراسات المكتبات ، ومصطلح الببليومتريقا مصطلح شامل يصف العديد من الأساليب الفنية التي تحاول التعبير الكمي عن عملية الإتصال المكتوب ، والعلم يتقدم خطوات واسعة إلى الأمام عند الإنتقال من مرحلة الوصف والتأمل الى مرحلة التعبير الكمي عن الظواهر وإذا كانت الكلمات السابقة في بعض كتب أحمد بدر (1988) . (2003) ، فلا بد من التنويه إلى أن الببليومتريقا كانت من بين مصطلحات أخرى ضمن أعمال بول أوتليه Paul Otlet قبل ظهور علم المعلومات كما جاء بالتفصيل في كتاب علم المعلومات التاريخي :
(2006) ل : ناريمان متولي وبالذات ضمن " كتاب أوتليه (1934) *Traité de documentation* " ³ .

¹ بن شعيرة ، سعاد . المرجع السابق . ص . 18.

² قنديلجي ، عامر . البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية والالكتروني . الأردن : ط2 . دار المسيرة للنشر والتوزيع . 2010 . ص . 123 .

³ بدر ، أحمد ؛ وآخرون . مناهج البحث في علم المعلومات والمكتبات في القرن الحادي والعشرين . مصر : المكتبة الأكاديمية . 2013 . ص . 211 .

- هي مجموعة الأساليب الإحصائية والقياسات الكمية المستخدمة في دراسة الخصائص البنائية للإنتاج الفكري ، وتستخدم الطرق الإحصائية والأساليب الرياضية في تحليل البيانات المتعلقة بالوثائق لمعرفة خصائص تداول المعلومات¹.
- يرجع المؤلفون الأنجلوساكسون إختراع مصطلح القياسات الوراقية إلى Pritchard بينما يرجعه الفرنسيون الى Paul otlet في كتابه *Traité de documentation: le livre théorie et pratique* ، وهو الرأي الأصح في نظر الكثيرين ، ف Pritchard تحدث عن المصطلح سنة 1969 بينما عالجه Otlet في كتابه المذكور سنة 1934.
- عرف " Pritchard " القياسات الوراقية سنة 1969 على أنها " تطبيق المناهج الرياضية والإحصائية على الكتب وبقية وسائل الإتصال " وهو المصطلح الذي إعتبره Hervé Rostaing ، لا يعطي أي إشارة حول هذه القياسات ، وفي نفس السنة عرف القياسات Price القياسات العلمية على أنها الدراسات الكمية لكل الأشياء المتعلقة بالعلم والذي يمكن أن نلحق بها أرقاما " .
- تعرف القياسات العلمية على أنها " قياس النشاط العلمي والتقني ، أما القياسات الوراقية هي عنصر من القياسات العلمية والتي تهدف أساسا إلى الدراسة الكمية للمنشورات العلمية لأغراض إحصائية².
- الدراسات الببليومترية : هي إستخدام النظريات الرياضية لإحصاء العلوم (*).
- المنهج الببليومتري الذي يصنف ضمن مناهج البحث الأصيلة في علوم المكتبات والمعلومات وسمة من سماته ، حيث يرى " شعبان خليفة " أنه يقوم بالدرجة الأولى على

¹ كلو ، صباح ؛ الهنائي ، أصيلة . خصائص النتاج الفكري المنشور في دوريات الوصول الحر في مجال علم المكتبات والمعلومات : دراسة حالة . QScience Proceedings ق.ع ، 11 . 2014 . ص . 06 .

² Rostaing, Hervé , op. cité . p.34.

(*) اقتبسنا هذا التعريف من شروحات الأستاذ مسعودي كمال . شكرا على المعلومة .

إعداد القوائم التي تحصر الإنتاج الفكري من ناحية ، ودراسة الإتجاهات العددية والنوعية لهذا الإنتاج الفكري من ناحية ثانية ، كما يقوم على إقامة النص من ناحية ثانية¹ .

▪ كما عرّف بأنه ذلك المنهج الذي يعتمد على المعايير القياسية والكمية باستخدام أساليب النشر الإحصائية والرياضية لإجراء دراسات على الكتب والكتابات والأدبيات والإنتاج الفكري والنشر بوجه عام والإتصال الوثائقي والإتصال المكتوب والبليوغرافيات² .

2.2 . ظهور المصطلح وتطوره :

يعد Paul Otlet من المنظرين الذين كان لهم إسهام بارز في التنظير لعلم المكتبات والتوثيق ، حيث إخترع مصطلحات ومناهج لهذا الحقل الدراسي في مختلف الجوانب المتعلقة به من بينها إدراج مفهوم القياس في الدراسات المرتبطة بالكتب ، لاحظ otlet في أبحاثه عدم خضوع الكتاب للقياس وحث على أن تبذل جهود في هذا الإتجاه على أساس أن الكتاب أداة سيكولوجية ، سوسيولوجية وتكنولوجية وبما أن هذه الظواهر قابلة للقياس فنفس الشيء يجب أن يخضع له الكتاب .

" Omnia in mensura " عبارة لاتينية تعني كل شيء في القياس " ، وردت في الكتاب التأسيسي لـ Paul otlet تحت عنوان « *Traité de documentation: le livre , théorie et pratique* » حيث عد فيه القياس من أعلى المستويات التي يمكن أن تأخذها المعرفة ، الشيء الذي جعله يلح على ضرورة تشكيل مجموعة منظمة من القياسات المتعلقة بالكتاب والوثيقة وهو الميدان الذي أطلق عليه اسم القياسات الوراقية *Bibliométrie* حيث إعتبره " الجانب المحدد من علم الكتاب الذي يهتم بالقياس أو الكم المطبق على الكتب (علم الحساب الببليولوجي أو الرياضيات الببليولوجية) " .

¹ بوفجلين ، زهرة ؛ قشايري ، سليمة . دراسة ببليومترية لمجلة الاعلام العلمي والتقني RIST من 1991 الى 2012 . مجلة بحوث ، ج . 2 . ع . 11 . 2016 . ص . 12 .

² سلام ، جاسم عبد الله . المجلات الأكاديمية العراقية : دراسة ببليومترية عن مجلة ديالي للبحوث الإنسانية . مجلة ديالي . ع ، 68 . 2015 . ص . 194 .

عالج في Otlet في كتابه كل الجوانب المتعلقة بإدراج القياس على الكتب وقد صنفها إلى تسعة :

- وحدات القياسات الببليولوجية **Unités de mesure bibliologique** .
 - مبحث أساليب الكتابة **La stylistique** .
 - القياس المتعلق بالمؤلفين .
 - قياس الكتب الصادرة ما بين 1400 - 1500 **Mesure des incunables** .
 - القواعد الببليومترية **Basse de bibliométrie** .
 - المعاملات **Les coefficients** .
 - تواتر قراءة مؤلف ما أو كتاب ما **Fréquence de lecture dun auteur ou d'un roman** .
 - القياسات الببليوسوسيولوجية **La bibliosociométrie** .
- حاول Otlet من خلال هذه العناصر إخضاع كل ما يرتبط بالكتاب للقياس ، ومن أهم ما جاء فيها إقتراحه إنشاء وحدات قياس متفق عليها من أجل تطبيقها على الكتاب من ناحية الحجم ، المحتوى والمؤلف ، تحدث عن مبحث أساليب الكتابة " **La stylistique** " من أجل دراسة طريقة تعبير المؤلفين بإدراج الإحصائيات لتحليل الجمل والعبارات المستعملة ، وإلى جانب تطبيق القياس على المحتوى ، إقتراح أيضا إدراج وحدة قياس أطلق عليها إسم **Styque** من أجل حساب إمتداد الكتاب .
- تحدث Otlet في العنصر المتعلق بالمعاملات عن الكتاب من ناحية الحجم ، الطباعة ، حجم الورق ، سمك الكتب وسعر الوحدات .
- قام أيضا بأبحاث إحصائية انطلقا من قواميس السير الذاتية من أجل حساب نسبة العلماء الذين ولدوا في بلد ما أو منطقة ما ، كما إهتم بدراسة تفوق مؤلف ما على آخر بدراسة المقالات المخصصة لهم والصفات التي أطلقت عليهم في المقالات ، إرتكزت هذه الأعمال

على طول العروض ودرجة منحها لهؤلاء المؤلفين ، وفي عنصر آخر حَوْل تواتر قراءة مؤلف ما ، رأى أنه من المهم معرفة عدد المرات التي تتم فيها قراءة مؤلف ما . وأخيرا تساءل Otlet في خضم حديثه عن القياسات الببليوسوسيولوجية عن كيفية قياس الأثر الذي يمكن أن يحدثه الكتاب على الإنسان والمجتمع ، وبين كيف أن فرص الكتاب لأن يجد قارئه متفاوتة وقد تنقص أو تزيد وفقا لشهرة المؤلف والكتاب ، وبالتالي المشكل الأساسي للقياسات الببليوسوسيولوجية يتمثل في تحديد الأمكنة والأزمنة والفرص التي تتوفر عليها الكتب لأن تقرأ وتترك أثرا على المجتمع . ومن الممكن حسب Otlet طرح المشكل من الناحية النظرية حتى وإن صعب إيجاد الحلول نظرا لعدم توفر بيانات ملموسة ولكن طرح هذا المشكل هو خطوة نحو إيجاد الحل .

من جهة أخرى قارن Otlet بين الأثر الذي يتركه الكتاب والأثر الذي يتركه الغذاء على القوى الجسدية فكما أننا نهتم بوضع وحدات عامة من أجل القياس الغذائي ، من الضروري أيضا أن نتمكن من قياس " السعرات الحرارية " الفكرية بإعتبار الكتاب غذاء للروح¹ . قبل أن يخترع Otlet مصطلح القياسات الوراقية ، تحدثت الأدبيات التي تناولت هذا الموضوع عن عدة دراسات ببليومترية أنجزت في بداية القرن العشرين ، وهو ما يجعلنا نعتقد أن ميدان القياسات الوراقية وجد قبل التنظير له ويتجلى هذا في الأعمال التي إرتكزت على إحصاء الوثائق المنشورة في العشرينيات من القرن العشرين .

ترجع الدراسات الأولى في هذا المجال الى سنة 1917 ، حيث قام كل من Cole و Eales بإعداد قائمة للإنتاج المنشور ما بين سنة 1850 و 1860 المتعلق بعلم التشريح وقد سمحت الدراسة الإحصائية لهذا الإنتاج بعرض التغيرات في الإهتمامات العلمية لهذه الفترة² .

وفي سنة 1923 نشر E.W.Hulme كتاب تحت عنوان: *Statistical Bibliography in Relation to the Growth of Civilization* " واتضح من خلال هذا العنوان هدف Hulme

¹ Otlet . P .Op. Cité . p .15-16.

² Rostaing, Hervé. 1996. , op. cité . p . 10

المتمثل في إدراج (Le dénombrement) على الكتب من أجل فحص بعض الظواهر الاجتماعية ، وقد ظهرت في هذا الكتاب ولأول مرة عبارة " الببليوغرافيا الإحصائية". وفي سنة 1926 نشر A.J.LOTKA - وهو أمريكي متخصص في الإحصائيات - مقالاً في مجلة " Journal of the Washington Academy of Sciences " تحت عنوان :

The frequency distribution of scientific productivity " وقد أعلن في هذا المقال عن هدفه المتمثل في تحديد نسبة مساهمة الباحثين في تطور العلوم حيث وجد في " Chemical Abstract " بيانات مهمة لدراسته.

وفي سنة 1927 لم يكتف : " Cross و Cross " بإحصاء الوثائق العلمية فحسب بل حتى الإستشهادات المرجعية المستعملة من قبل الباحثين في أعمالهم حيث قاموا بحساب المجالات التي تم الإستشهاد بها في مجال الكيمياء ثم قاموا بترتيب هذه المجالات ترتيباً تنازلياً وفقاً لعدد الإستشهادات المتحصل عليها وبهذا قاموا بعرض قائمة المجالات العلمية التي اعتبروها ضرورية من أجل الاطلاع عليها في ميدان الكيمياء ، وفي نفس السنة نشر Otlet كتابه التأسيسي ، نشر الإنجليزي S.C.Bradford مقالاً في مجلة Engineering " سميت فيما بعد بقانون " Bradford " وقد حاول من خلال نظريته نمذجة توزيع الدوريات وفقاً لقدرتها على تمثيل مجال علمي ما ، ويتم تقييم هذه القدرة بالنظر إلى عدد المقالات المتعلقة بهذا المجال لكل دورية .

الدراسة التي قام بها " Bradford " أثارت إهتمام خاصة مسيري المكتبات لأن تطبيق هذا النموذج سمح لهم بعقلنة الإشتراكات للدورية العلمية وفقاً لمجالات إهتمام المستفيدين ، وبهذا يمكن القول أن هذا المجال وجد في ميدان التوثيق مجالاً لتطبيقه حيث إستطاع أن يجيب على بعض التساؤلات التي يطرحها الأخصائيون في علم المكتبات على سبيل المثال : ما هو السبيل من أجل إيجاد أكبر عدد ممكن من الوثائق في أقصر وقت ممكن ؟ كيف

يمكن القيام بالإقتناءات في المكتبة بطريقة مثلى..؟ وقد تطور هذا المجال منذ ذلك الوقت وإمتد تطبيقه الى مجالات أخرى¹.

ومن الدراسات البارزة في هذا الميدان أيضا الكتاب الذي ألفه اللساني الأمريكي G.K.Zipf سنة 1935 تحت عنوان " The Psycho-Biology of Language " ، قام Zipf في هذا العمل بإحصاء مختلف الكلمات الواردة في نص أدبي ثم قام بترتيبها ترتيبا تنازليا وفقا لظهورها في النص وقد أراد Zipf من خلال هذا العمل الإجابة على التساؤل التالي : ما هو تواتر الكلمات في نص أدبي؟ أطلق Zipf على هذا القانون إسم مبدأ أقل جهد " Le principe du moindre effort " حيث توصل من خلال التحليل التي قام بها أن الإنسان يختار ويستعمل الكلمات المعتادة ولا يستعمل الكلمات غير المألوفة وهذا راجع لعدم رغبته في بذل الجهد .

وبالرغم من أن قانون Zipf لا يركز على مبادئ ببليومترية بل لسانية إلا أنه وجد مجال تطبيق له في الدراسات الببليومترية خاصة بالنسبة لفرق البحث الذي تتجه نحو إستغلال النصوص باللغة الطبيعية ، حاول بعض الباحثين فيما بعد إيجاد علاقات رياضية تسمح بالربط بين قانون " Bradford " مع قوانين كل من " Lotka " و " Zipf " وكان الهدف من وراء ذلك الوصول إلى صيغة رياضية توحد بين كل من هذه القوانين².

أما في الستينيات والسبعينيات فقد إرتبط هذا الميدان بحركتين ، تطورتا بصفة مستقلة أولا ثم بصفة تفاعلية ، ظهرت الحركة الأولى (Science de la science) في الولايات المتحدة الأمريكية وكان من ورائها باحثون في علم الإجتماع ، ويعد Derek J.de Solla Price ، من بين أهم الباحثين الذين طوروا هذا الميدان خلال الفترة ، حيث إرتبطت هذه الحركة بإسمه وبالخصوص بكتابه الشهيرين " Science since Babylon " و " Little science " المنشورين

¹ تتبريت ، سعاد . المرجع السابق . ص . 42 - 43 .

² شباب ، فاطمة . إشكالية تثمين الأدب الرمادي في الجزائر : الحضور " Visibilité " كمفهوم وأداة للتقييم . أطروحة دكتوراه . علم المكتبات والتوثيق . جامعة الجزائر 2 ، 2014 . ص . 108 . 109 .

على التوالي سنة 1961 و 1964 ، وقد تميز " Derek J.de soolla Price " عن الحركة الأنجلوساكسونية بتخليه عن إستعمال أداة الإحصاء وفقا لما تمليه صرامة الرياضيات ولكنه إستعملها لخدمة الفكرة القائلة على أن النشاط العلمي تحكمه قواعد سوسولوجية ، وقد سمحت له أبحاثه السوسولوجية حول العلم بإقتراح العديد من القوانين المعترف بها الى وقتنا الحالي ولا يمكن لأحد أن ينكر مساهمة Price لدرجة أن مجلة Scientometrics قررت منح جائزة بإسمه كل سنة للباحثين في هذا المجال .

أما الحركة الثانية فقد ظهرت في الإتحاد السوفياتي تحت إسم naukovedemie ، تطور هذا الميدان تحت إسم : naukometrica ، وبالرغم من إختلاف التسمية فقد كان يصبوا إلى نفس الهدف والمتمثل في الدراسة العلمية للنشاط العلمي .

إن المقاربة التي إعتدها Price والمتمثلة في إستغلال أداة الإحصاء في قياس المعلومة العلمية خلقت إهتماما متزايدا لفائدة محاور بحث جديدة وعرفت هذه الفترة ظهور رواد في هذا المجال إلى جانب Price ، وخلال نفس الفترة إعترف بعض الباحثين بعدم قدرتهم على تجميع المناهج التي يستعملونها تحت : إسم القياسات الوراقية " Bibliométrie " لأن إستعمال أداة الإحصاء لم يكن يرمي إلى نفس الأهداف فمقاربتهم كانت أوسع من ذلك وقد فضلوا تسمية التقنيات المستعملة ب : القياسات العلمية " Scientometrie " وهو ترجمة للمصطلح الروسي " nauko-vometrica " .

إعتمد " Price " في أعماله على مجموعة من الأعمال الببليومترية السابقة ولكنه وسع من نظرة القياسات الوراقية حيث تهتم هذه الأخيرة خاصة بالمشاكل المتعلقة بتسيير المكتبات ومراكز التوثيق كما رأينا سابقا¹.

¹ شباب ، فاطمة . المرجع السابق . ص . 110-111 .

أما القياسات العلمية حسب Price : فتذهب أبعد من ذلك في صياغة ووضع أدوات إحصائية وهي تهدف إلى صياغة ووضع قوانين وقواعد تحكم النشاط العلمي ، وقد توصل Price إلى صياغة أربعة قوانين :

1. الحجم الإجمالي للنشاط العلمي يتزايد بصقة منتظمة : عدد الباحثين وإنتاجهم يتضاعف حوالي كل عشرين سنة .
2. هذا النمو المتزايد يصطدم بحدود ، فترات النمو المتسارعة تتبعها مراحل ثابتة ، وترجم مرحلة الفتور بمحدودية الوسائل .
3. ينقسم الوسط العلمي إلى نخبة قليلة تنتج عدد كبير من المقالات وعدد كثير من الباحثين ذوي إنتاج قليل .
4. بما أن الباحثين لا يمكنهم معالجة سوى كمية محدودة من المعلومات ، فهم يجتمعون فيما بينهم مشكلين ما يسمى " collège invisible " وهي مجموعة لا يتعدى عددها مئة باحث يتفاعلون فيما بينهم بصفة منتظمة .

تطور أبحاث Price جاء بالموازاة مع أعمال رائد القياسات العلمية وهو Eugène Garfield حيث تمثل مساهمته في إنشاءه بداية الستينيات في فيلادلفيا لـ **Institute for Scientific Information (ISI)** ونشره سنة 1963 لـ **Science Citation Index** وقد ساهم Garfield بصفة كبيرة في زيادة المعارف الإحصائية حول المقالات العلمية ، وقد عرف ISI تطبيق تقنية جديدة لتقييم النشاط العلمي تركز على دراسة الإستشهادات المرجعية التي يحصل عليها الباحثون ، وقد إعتبر هذا المعهد مكان إنتاج أدوات جديدة من أجل التقييم ، وبالرغم من أن مشروع Garfield تم إنتقاده من قبل العديد من الباحثين الأمريكيين إلا أنه لقي مساندة من الإدارة الأمريكية للبحث ، وبالتالي يمكن القول أن من بين مساهمات Eugène Garfield ، في مجال القياسات العلمية هو تطور التحليل المُنصب حول الإستشهادات المرجعية.

كخلاصة لما ورد حول المحطات التاريخية لميدان الدراسات الببليومترية يمكن أن نوجزها

فيما يلي :

1. وجود دراسات إحصائية في الربع الأول من القرن العشرين قبل إختراع مصطلح القياسات الوراقية أطلق عليها إسم الببليوغرافيا الإحصائية .

2. التنظير و إختراع مصطلح القياسات الوراقية سنة 1934 من قبل Paul otlet .

3. محاولة إيجاد " قوانين " ببليومترية ، قبل وأثناء وبعد إختراع المصطلح (قانون Lotka سنة 1926، قانون Bradford سنة 1934 ، قانون Zipf سنة 1935) .

4. ظهور مصطلح القياسات العلمية كمجال دراسة يشمل القياسات الوراقية .

5. بروز في منتصف الخمسينيات فكرة إمكانية إستغلال الإستشهادات المرجعية كعنصر للتحليل .

6. بداية الستينيات عرفت ظهور أولى الأدوات المعتمدة من أجل الدراسات الببليومترية والمتمثلة في Science Citation Index من قبل Eugène Garfield¹ .

عرف Pritchard القياسات الوراقية سنة 1969 على أنها " تطبيق المناهج الرياضية والإحصائية على الكتب وبقية وسائل الإتصال " وهو التعريف الذي إعتبره Hervé Rostaing لا يعطي أي إشارة حول هذه القياسات الوراقية ، وفي نفس السنة عرف Price القياسات العلمية على أنها " الدراسات الكمية لكل الأشياء المتعلقة بالعلم والذي يمكن أن نلحق بها أرقاما " .

نفهم أيضا من خلال تعريف Bertram Brooks أن القياسات العلمية أوسع من القياسات

الوراقية وهو ما يتفق مع التعريف الذي أورده " Jean-Pierre Courtial " في كتابه

" Introduction à la scientométrie "، حيث يعرف القياسات الوراقية على أنها " حساب

كل ما يمكن أن يدخل إلى المكتبات ذات الطابع العلمي وهي مقارنة كمية لتقنيات تسيير

¹.Rostaing, Hervé. 1996.op,cité , P .49.

المكتبات ، أما القياسات العلمية فهي تعميم هذه التقنيات ليس فقط إنطلاقاً من الوثائق المنشورة بل أيضاً إنطلاقاً من الإستشهادات المرجعية التي تتلقاها الوثائق ، براءات الإختراع ، يمكن أن نستنتج أن القياسات العلمية تشمل القياسات الوراقية ، وقد ظهرت كنتيجة لتوسيع مجال إهتمام القياسات الوراقية الذي إقتصر على ميدان تسيير المكتبات ، أما القياسات العلمية فتعدت هذا المجال وإهتمت بالتحليل النوعي من خلال دراساتها للإستشهادات المرجعية¹.

والياً يستعمل المصطلحان من قبل البعض كمرادفين ويستعمل مصطلح الدراسات الوراقية من طرف الكثيرين كمصطلح أعم " Terme générique " للدلالة على مجموعة من أدوات القياس والمؤشرات التي تهدف إلى قياس مخرجات البحث العلمي والتكنولوجي إنطلاقاً من معطيات ناتجة ليس فقط عن الأدب العلمي بل حتى براءات الإختراع .

يتفق الأخصائيون في مجال القياسات - بالرغم من إختلاف التوجهات - حول ثلاث قناعات تضمن لهذا المجال تناسقه ، تتمثل في ما يلي :

1. دراسة العلوم والتقنيات تمر بالضرورة عبر تحليل الإنتاج العلمي للباحثين ، والقياسات العلمية لا تقتصر على هذا الموضوع بل توليه مكانة هامة .
2. الدراسات الكمية تساهم في إثراء ، فهم ووصف العلوم والتقنيات شريطة أن لا تشكل غاية في حد ذاتها .
3. الأولوية المطلقة تنصب حول تصميم أدوات فعالة وموثوقة .

شهدت سنوات الثمانينات إستعمال مصطلح " Infométrie " حينما تحول الإهتمام من المقال ، الكتاب وبراءة الإختراع إلى الإهتمام بالمعلومة المتضمنة في هذه الوثائق Linfométrie أي قياس المعلومات وعلى وجه الخصوص المعلومات العلمية والتقنية ، حيث تمثلت أولاً في حساب المعلومات الببليوغرافية لأغراض التحليل (ومنه إستمرار

¹ ARAB , Abdelhamid .Techniques et lois bibliometriques . Revue Rist , vol.4 . N° 1 .1994 . P.22 .

إستعمال مصطلح القياسات الوراقية (*Bibliométrie*) ، فالأدب العلمي والتقني قابل للحساب ، فكل مقال ، تقرير ، أو كتاب يتضمن مجموعة من العناصر الببليوغرافية شبه نصية *Paratextuels* : كعناوين المقالات ، أسماء المؤلفين ، الكلمات الدالة ، المراجع الببليوغرافية وعناصر نصية ، تشكل هذه العناصر متغيرات نصية ، شخصية وزمانية يمكن أن تخضع للقياس ولتحليل كمية وكيفية لمواضيع البحث والعلاقات بين التخصصات .

من خلال التعاريف السابقة يتبين لنا أن القياسات الوراقية تهتم خاصة بالتقييم الكمي للمنشورات بينما تهتم القياسات العلمية بكل ما يرتبط بالعلم أي أن القياسات الوراقية جزء من القياسات العلمية .

يرى *Bertram Brooks* في توضيحه للفرق بين المصطلحين ما يلي : " في حين أن القياسات الوراقية موضوع دراستها الكتب والمجلات العلمية وتهدف إلى فهم نشاطات الاتصال والمعلومة نجد أن القياسات العلمية موضوعها الجوانب الكمية لتكوين ، وبث الإعلام العلمي والتقني ، وهي تهدف الى فهم ميكانيزمات البحث كنشاط إجتماعي ، وبالتالي فالقياسات الوراقية تجمع مجموع المناهج التي تساعد على تسيير المكتبات أما القياسات العلمية فتبحث عن القوانين التي تسيير العلم وهو ما جعل *Price* يطلق عليها اسم *Science de la science* ¹ .

3.2 المصطلحات ذات العلاقة :

للدراستات الببليومترية عدة تسميات أخرى منها : (الببليومتريقا ، التحليل الإحصائي ، الإحصاء الوثائقي ، الببليوغرافيا الإحصائية ، القياسات الوراقية قياس عمر الوثيقة ، قياس النشاط العلمي ، القياسات العلمية ، الببليومتريكس ، قياس المكتبات ، الوييومتريكس والذي يهتم بقياس المواقع الإلكترونية الخاصة بالمؤسسات العلمية) ² .

¹ شباب ، فاطمة . نفس المرجع . ص . 113-114 .

² سلام ، جاسم عبد الله . المرجع السابق . ص . 194 .

- مصطلح القياس الوراقية جاء بالانتظير له بذكر المصطلح من قبل Paul otlet سنة 1934 ، حيث عد فيه القياس من أعلى المستويات التي يمكن أن تأخذها المعرفة ، الذي أطلق عليه إسم القياسات الوراقية Bibliométrie حيث إعتبره " الجانب المحدد من علم الكتاب الذي يهتم بالقياس أو الكم المطبق على الكتب (علم الحساب الببليولوجي أو الرياضيات الببليولوجية) ¹.
- تعود صياغة مصطلح المزوجة الوراقية وإختباره إلى العالم كسلر " Kessler " وهو الذي ذهب الى أن البحوث العلمية تكون ذات علاقة فيما بينها عندما تحتوي هذه البحوث على واحدة أو أكثر من المراجع المشتركة كما أن عدد مثل هذه المراجع يحدد قوة المزوجة . وقد قام العالم كسلر بمقارنة المزوجة الببليوجرافية بالتكشيف الموضوعي وإستنتاج عن طريق هذه المقارنة بأن هناك إرتباطا عاليا بين الفئات التي تتكون عن طريق المزوجة الوراقية وعن طريق التكشيف الموضوعي التحليلي ، ولعل أكثر التطبيقات طموحا للمزوجة الوراقية قد تمت على يد العالم برايس " Price " وزملائه حين إستخدموا هذه الطريقة في إنشاء خطة التصنيف الآلية .
- ومع ذلك فقد إعترض " Martyn " على إعتبار المزوجة الوراقية كوحدة صحيحة لقياس العلاقات وذلك لأننا لانعرف على وجه التأكيد أن الباحثين الذين قاما بالإستشهاد بثالث ، قد إستشهدا بنفس الوحدات المماثلة من الثالث ، وكنتيجة لذلك فقد قرر " Martyn " بأن المزوجة الوراقية تعتبر مجرد دليل عن وجود إحتمال العلاقات بين وثيقتين أي أنه إذا كان هناك بحثان يتضمنان إستشهادات مشتركة فلا يعنى ذلك بصورة مؤكدة أن الباحثين يشيران إلى نفس الجزء من المعلومات ².
- كثيرا ما يستشهد بالباحث " آلان بريتشارد Alan Pritchard " بأنه مؤسس مصطلح

¹ Otlet , P. Op . cité .P. 14 .

² بدر ، أحمد ؛ وآخرون . المرجع السابق . ص . 214 . 215 .

" الببليومتريقا Bibliometrics " سنة 1969 ، ذلك المصطلح الذي يستخدم لوصف كل الدراسات التي تسعى لإستخدام " الطرق الكمية Quantitative méthodes " في دراسة وسائل الإتصال المكتوبة " Written Communication " .

- يعرف بريتشارد الببليومتريقا بأنها تلك الأساليب الرياضية التي تطبق على الكتب ووسائل الإتصال الأخرى « The application of Mathematical Méthodes of Books and other Methods of Communication » ، ويرى بريتشارد أن من المناسب إستخدام مصطلح " ببليومتريقا Bibliometrics " ليحل محل مصطلح الببليوجرافيا الإحصائية : Statistical Bibliography الذي إستخدمه " هولم Hulme " عام 1922 ، فقد إستخدم الأخير مصطلح الببليوجرافيا الإحصائية لتعني إلقاء الضوء على التطور في مجال العلوم والتقنية بإستخدام عمليات إحصاء الوثائق " Counting Documents " ، وقد درس هولم وثائق براءات الإختراع البريطانية " British Patents " منذ عام 1550 م حتى 1921 ، وقد أفادت دراسات هولم الإحصائية أن الثورة الصناعية في بريطانيا قد بدأت قبل تاريخها الفعلي - 1770 م - بأربع سنوات .

بعد هولم ، لم يستخدم مصطلح « الببليوجرافية الإحصائية » لمدة إثنين وعشرين سنة حتى إستخدمه " جونسل C.F.Gonsell " في بحث له عن تقادم المطبوعات وعدم استخدامها دون إعتبار لإستخداماتها السابقة ، وقد إستخدم هذا المصطلح مرة أخرى عام 1962 ، من قبل " ريزنج Raisining " في مقالة نقدية عن دراسات الإستشهاد المرجعي عام 1969 شعر " بريتشارد " بغموض وعد قناعة بإستخدام مصطلح الببليوجرافيا الإحصائية وأن فيه نوعا من التشويش مع الإحصاء وإستخدام بدلا عنه مصطلح الببليومتريقا ، الذي عرب في اللغة العربية الى مصطلح (الدراسات الوراقية) ¹ .

¹ تمرز ، أحمد علي . الببليومتريقا : دراسة في القياس الكمي للبيانات الببليوجرافية . الدراسات الببليوجرافية والقياسية ، مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية ، س . 5 ، م . 9 . 2010 . ص . 83 .

عند مؤرخي العلوم الروس يطلقون على مثل هذه الدراسات مصطلح قياس النشاط العلمي " Scientometrics " وعلى الرغم من إختلاف هذه المصطلحات فإنه لا إختلاف بين المتخصصين حول طبيعة المجال وحدوده ¹.

- **العد المباشر للإستشهادات :** وهو أسلوب يحدد عدد الإستشهادات التي تتلقاها وثيقة معينة أو مؤلف معين أو دورية على مدى فترة زمنية محددة والسبب المنطقي وراء هذا الاجراء هو أن الاستشهادات تعتبر أدلة مرشدة موضوعية للإستخدام وبالتالي فإن المقالة أو المؤلف أو الدورية التي يتم الاستشهاد بها بكثرة تعتبر أكثر فائدة أو أكثر إنتاجية من تلك التي يستشهد بها مرات أقل ، ان استخدام العد المباشر للاستشهادات يصبح اكثر دقة وفاعلية لو استخدام بشكل متزامن مع المقياس الخاص بمعامل التأثير Impact Factor ومقياس الكشف المباشر Immediacy Index ، إن أسلوب العد المباشر للإستشهادات يساعد في تطبيق الكثير من الأساليب والتحليلات الببليومترية التي تكشف عن أهمية الدوريات ومدى مساهمتها في مجال تخصصي معين ومستوى حداثة المعلومات المنشورة فيها ، كما تكشف عن مستوى العلاقات والصلات بين الدوريات العلمية ضمن تخصص موضوعي معين أو في مختلف المجالات الموضوعية ².

- **القياسات البديلة :** بداية من عام 2010 من قبل " جيسون برايم " تم إقتراح مقاييس أخرى غير تقليدية بديلة للقياسات الخاصة بتأثير توزيع ونشر البحوث العلمية مثل معامل التأثير ومعامل الإنتاجية العلمية H-index ، وقد تم تسميتها Altemetric وهي تتكون من مقطعين " Alt " وهو إختصار لكلمة " Alternative " بمعنى بديل ، وكلمة

¹ العمر ، هيفاء بنت علي . خصائص الانتاج الفكري في مجال تقنية المعلومات من خلال تحليل الاستشهادات المرجعية في الدوريات العربية . مذكرة ماجستير : المكتبات والمعلومات . الملك الامام محمد بن سعود الاسلامية . 2004 . ص 23 - 24 .

² كلو ، صباح محمد . تطبيقات النظم الآلية في مجال الدراسات الببليومترية وأثرها على الادارة الابداعية للمكتبات . مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية . م ، 16 . ع ، 2 . نوفمبر 2010 . 264 .

قياسات " metrics " أي أن تلك القياسات البديلة Altmetrics ، عي وسائل يمكن استخدامها كبدايل غير تقليدية للقياس وتستخدم لذلك أدوات جديدة لا تعتمد فيها على عدد الإستشهادات المرجعية لتحديد مدى قيمة البحوث العلمية التي يتم نشرها ، وإنما تعتمد على أدوات أخرى تتم عن طريق وصلات أو روابط معينة تراقب وتحصي تبادل المعلومات عن تلك البحوث عن طريق الأنترنت ويمكن تطبيقها أيضا لقياس مؤشرات أخرى غير البحوث العلمية كالكتب ، والعروض وصفحات الويب ، بل يمكن إستخدامها أيضا لقياس مؤشرات خاصة بالمؤلفين¹.

- **الويبومتر كس Webometrics** : مصطلح عام يشير إلى مجموعة الأساليب والقياسات الإحصائية المستخدمة في دراسة الأوجه الكمية والنوعية بشبكة الويب " Web " حيث وجد أن الطرق والدراسات الببليومترية المصممة في دراسة وتحليل الإستشهادات المرجعية للمقالات يمكن أن تطبق على الموارد المتاحة على الويب ودراسة البيانات الخام " Raw data " التي تجهزها مشغلات البحث التجارية Commercial search engines لقد عرف كل من " ألميند وانجورسين " Almind&Ingwersen " (1997) مفهوم الويبومتر كس وأعطياه إسمه على الرغم من أن هذا الموضوع كان قد عرف في آن واحد من قبل " رودريكوز " Rodriguez " (1997) وتم متابعة إستخدامه من قبل " أوجيلو " Aguillo " في إسبانيا عام (1998)².

¹ ابراهيم ، هانم عبد الرحيم . القياسات البديلة وأهميتها في الانتاج الفكري المتداول بين الباحثين في المجالات العلمية : دراسة تطبيقية . Cybrarians Journal . ع ، 45 . مارس 2017 . ص . 12 .

² جبر ، نعيمة حسن ؛ كلو ، صباح . تحليل النتاج الفكري في مجال الويبومتر كس (Webometrics) والمصطلحات ذات الصلة : دراسة ببليومترية . المجلة العراقية للمعلومات . م ، 11 . ع . 2 . 2010 . ص . 5 .

4.2 . أنواع الدراسات الببليومترية :

إن الإهتمام المتزايد بالقياسات الوراقية جاء نتيجة سهولة إستعمالها ولبساطة الأرقام التي تقدمها ، وهي جذابة وفي نظر الباحثين أكثر موضوعية مقارنة بتقييم الأقران والذي كان لمدة طويلة الطريقة الوحيدة من أجل تقييم الباحثين حيث يركز على التحليل المباشر للعمل من خلال قراءة المقالات ولهذا النوع من التقييم قيمة لا يمكن تعويضها من أجل الحكم على المساهمة العلمية للباحث من وجهة نظر أصالة التفكير وجودة العمل ، ولكن لهذا النوع من التقييم بعض الجوانب السلبية والنقائص التي جعلت القائمين على ميدان البحث يتجهون نحو الدراسات الببليومترية ، ومن بين الأسباب التي جعلت الإهتمام يتناقص بتقييم الأفراد نذكر :

- مستوى الأشخاص الذين يقومون بالتقييم .
 - عدم احترام الأخلاقيات من قبل بعض الأفراد خاصة في حالة صراع بين المصالح .
 - نقص الموضوعية والشفافية .
 - تحليل سطحي للأعمال المقدمة بسبب كثرتها .
 - الوقت الكبير الذي يستغرقه هذا النوع من التقييم .
- مجموع هذه النقائص أدى الى زيادة الاهتمام بالدراسات الببليومترية في الأوساط العلمية ، وقد انتهجت هذه الدراسات ثلاث مستويات للتحليل وهي :
- مستوى التحليل الجزئي (Micro) : يطبق على الأفراد حيث يسمح بقياس انتاجهم ، ولكن غالبا ما يستعمل التحليل الجزئي مع مناهج أخرى للتقييم لأن التقييم الببليومتري لا يمكن اعتباره كأداة قياس سليمة وناجعة لقياس إنتاجية الباحثين في اطار فردي¹ .
 - مستوى التحليل المتوسط (Mesro) : يسمح بقياس الإنتاج العلمي على مستوى مؤسسات و فرق البحث .

¹ شباب ، فاطمة . المرجع السابق . ص : 116 .

- مستوى التحليل الكلي (Macro) : يسمح بقياس الإنتاج العلمي على مستوى دولة أو مدينة.

إن الأدوات التي تم تطويرها في الأصل كمحاولة لفهم تطور العلم ، سرعان ما وجد فيها القائمون على ميدان البحث فرصة من أجل امتلاك نظام يسمح بتقييم البحث ، فالأهداف لم تبقى متمحورة حول دراسة الجانب السوسيولوجي للعلم بل تمثلت في إنشاء مؤشرات تسمح بتقييم البحث أي إنتاجية الباحثين والتموقع الإستراتيجي لمختلف الفاعلين في مجال البحث ، وقد أصبحت هذه المؤشرات تشكل عاملا من العوامل التي تؤثر في إتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات البحث .

وقد تزايد الإهتمام بالمؤشرات الببليومترية من قبل القائمين على البحث العلمي نتيجة تطور نظرتهم الى الميدان العلمي ، حيث كان ينظر اليه على أنه منفعة فكرية ثم منفعة عامة وأصبح بعد ذلك ينظر اليه كمنفعة اقتصادية ، ومنه ظهرت ضرورة قياس نتائج البحث ، وتعمم إستعمال المؤشرات الببليومترية كأداة معلومات لصالح أصحاب القرار .

ولكن تعميم إستعمال المؤشرات الببليومترية لغرض تقييم الأفراد جعل الدراسات الببليومترية تبتعد عن القواعد العامة التي حكمتها منذ البدايات الأولى لتطبيق هذا الميدان حيث أوضح Derek John.de Solla Price في كتابه **Little science, big science** القواعد التي من الواجب أن تؤطر النشاطات الداخلة في ميدان القياسات العلمية وقد لخصها فيما يلي :

- على الأعمال التي تتناول القياسات العلمية أن تتجنب مناقشة محتوى العلم وأن تتجنب أيضا الإهتمام بباحث على وجه الخصوص .

- تهدف القياسات العلمية إلى معالجة المشاكل العامة المتعلقة بشكل وحجم لعلم والقوانين الأساسية التي تحكم تطورها وذلك بإستعمال الإحصائيات دون الإفراط في إستعمال الرياضيات .

- على القياسات العلمية أن تعمل على وصف حركات وظواهر عامة وليس الاهتمام بمسار خاص (لمقال ما ، باحث ما أو مؤسسة ما ...) فالفكرة الجوهرية هنا هو التوصل إلى تقديم معلومات مفيدة عن العلم بصفته كل ¹ .
- توضح لنا هذه القواعد الأهداف التي تسعى الدراسات الببليومترية إلى تحقيقها وبعض العناصر الواجب تجنبها ولكن الملاحظ حاليا هو البعد عن القواعد العامة التي بينها " D.J.de Solla Price " في إستعمال الدراسات الببليومترية حيث أصبحت هذه الأخيرة تشكل أدوات في يد هيئات التقييم من أجل الحكم على الباحثين ، بالرغم من أن إستعمال الدراسات الببليومترية من أجل التقييم لا يمكن أن يحقق الأهداف المرجوة مالم يكن مصحوبا بتقييم الأقران .
- توجد مجموعة من المؤشرات تعتمد الدراسات الببليومترية من أجل التحليل والمؤشرات الببليومترية هي أدوات تحليل تم وضعها من أجل جعل عملية التقييم موضوعية ، وهي أدوات عملية تساعد في إتخاذ القرار وتسيير البحث ولكن يجب أن تستعمل بإشراك نوع آخر من المؤشرات .
- تسعى المؤشرات الببليومترية إلى قياس كم وأثر المنشورات العلمية وهي تركز على حساب المقالات العلمية والإستشهادات المرجعية .
- جل المراجع صنفت المؤشرات في نوعين من المناهج ، النوع الأول ينتج عنه مؤشرات تتعلق بالنشاط ، أما النوع الثاني فيتعلق بالمؤشرات الترابطية ، يمدنا النوع الأول من المؤشرات ببيانات حول حجم وأثر نشاطات البحث ، بينما تبحث النوع الثاني من المؤشرات في الروابط والتفاعلات بين الباحثين وميادين البحث بطريقة تصف مضامين هذه النشاطات وتطورها ، غير أن هناك مراجع أخرى صنفت المؤشرات الببليومترية

¹ شباب ، فاطمة . المرجع السابق . ص : 117 .

دون إدراجها ضمن هاذين المنهجين وإنما بإعتماد معايير أخرى للتصنيف ومن بين هذه المقاربات نذكر :

1. المؤشرات الخاصة بالدوريات .
2. التحميل .
3. المؤشرات الكمية .
4. المؤشرات الفردية H- index ومتغيراته .
5. المؤشرات الأخرى¹ .

1.1. مناهج أحادية الأبعاد Méthodes unidimensionnelles :

تسمى أيضا بمؤشرات أحادية المتغيرات Indicateurs univariés وبطلق عليها في بعض المراجع بمؤشرات النشاط Indicateurs d'activité أو المؤشرات الوصفية ، تسمح بالمقارنة بين عناصر تنتمي إلى مجموعة من المراجع الببليوغرافية لغرض الحصول على معلومات كمية ، يستعمل هذا المنهج طريقتين للحساب :

1.1.1 حساب عدد المنشورات Le comptage des publications

حساب عدد المنشورات يسمح بتتبع نشاط الباحثين ومخابر البحث في ميدان أو تخصص ما وذلك بتعداد عدد المقالات المنشورة في المجالات الأكاديمية ، يسمح لنا هذا الحساب بالحصول على مؤشرات يمكن تطبيقها على بلد أو هيئة أو مخبر بحيث وهي ترتبط ب :

- ديناميكية ميدان ما أي معرفة إن كانت هناك زيادة ، نقصان أو إستقرار في العدد الإجمالي للإنتاج .
- إنتاجية مختلف الباحثين في ميدان ما .

¹ شباب ، فاطمة . المرجع السابق . ص : 118 - 119 .

2.1 حساب عدد الإستشهادات المرجعية *Le comptage des citations*

إن الحكم على النشاط العلمي إنطلاقاً من القياس الكمي غير كاف في نظر بعض الأخصائيين في مجال القياس العلمية ، الأمر الذي جعلهم يبحثون عن مؤشرات تسمح لهم بالتقييم النوعي للإنتاج العلمي ، وقد إنطلقوا من بعض العوامل التي تتدخل في التقييم النوعي للإنتاج العلمي والتي لا ترتبط بتقييم الوثيقة في حد ذاتها والذي يقتضي قرائتها والإلمام الجيد بالموضوع الذي تعالجه ، يمكن حصر هذه العوامل فيما يلي¹:

- نوع الإنتاج العلمي (كتاب ، مقال ، مداخلة ، تقرير ...)
- التعاون : هل الإنتاج العلمي ناتج عن تعاون بين مختلف فرق البحث ؟
- طبيعة محتوى الإنتاج العلمي (أساسي ، منهجي ، تجريبي ...)
- شهرة الدورية محل الدراسة .
- عدد المرات التي تم فيها الإستشهاد بالوثيقة .

2 . مناهج ثنائية الأبعاد *Méthodes bidimensionnelles*

تسمى أيضا بالمناهج الترابطية " *Les indicateurs relationnelles* " ويعتبر مؤشر الإمضاء المشترك *Co-signature* من المؤشرات الترابطية الأكثر إستعمالاً ، يسمح تحليلها بتوضيح الروابط والتفاعلات بين القائمين في الأنظمة الوطنية والدولية للعلم والتكنولوجيا وهي التفاعلات التي يطلق عليها بمصطلح تدفق المعارف ، ولكن هناك من يصنف مؤشر الإمضاء المشترك ضمن المناهج أحادية الأبعاد .

ومن بين المؤشرات الترابطية أيضا نذكر منهج " *Co-citation* " ومنهج " *Co-word* " وهي تسمح بإعطاء صورة عن النشاط العلمي إنطلاقاً من محتوى المنشورات ، كما تسمح بتتبع تطور العلم والتكنولوجيا وتحديد محاور البحث البارزة (*Emergents*) والفاعلين فيها ، إلا

¹ شباب ، فاطمة . المرجع السابق . ص : 120 .

أن هذه المؤشرات قلما تستعمل في إطار سياسي على عكس المؤشرات الوصفية التي تستعمل غالبا لغرض وصف وتقييم البحث .

تسمح هذه المناهج بتحليل نوعين من البيانات وذلك تبعا لمخرجات النشاط العلمي سواء تتمثل في المقالات العلمية أو براءات الإختراع وهي تؤدي ثلاث وظائف أساسية : الوصف ، التقييم واليقظة العلمية والتكنولوجية .

يهدف الجانب الوصفي للدراسات الببليومترية إلى حساب إنتاج المنشورات على مستوى معين : بلد ، مدينة أو مؤسسة وهو ما يسمح بالقيام بتحليل مقارنة للإنتاج ، ويمكن لهذه البيانات فيما بعد أن تستعمل من أجل تقييم نتائج وحدات البحث وهي تشكل بيانات مكتملة للأساليب التي يعتمد عليها غالبا من أجل التقييم .

تفيد البيانات الببليوغرافية مجال اليقظة العلمية والتكنولوجية ، فالدراسات الخاصة بالإنتاج العلمي تسمح بتحديد مجالات البحث التي تعرف تطورا والمجالات التي تعرف تراجعاً¹ .

5.2 . أدوات قياس الدراسات الببليومترية :

1.5.2 . قانون برادفورد La Loi de Bradford :

كان برادفورد يعتبر أن نشاطات مسيري المكتبات مرتبط بما يسمى " الصدمة الوثائقية " وهنا إعترض الباحث برادفورد الإشكالية الموائية : الإشتراك في كل الدوريات التي تغطي مجال معين سيكلف غالبا ، وهذا جعله يختار أفضلها .

مقال في دورية لا يتحدث عن موضوع واحد ، بل يغطي عدّة مجالات ، إذن بالإعتماد على هذا المبدأ إفترض أن مقالات الدوريات في أغلب الحالات لا يهتم بها الباحثين في تخصص واحد بل العكس يمكن أن يهتم باحثين من تخصصات مختلفة .

فكرة برادفورد كانت بمحاولة إكتشاف " نواة " الدوريات التي تعالج موضوع محدد ، وعمل على ترتيب الدوريات في حقول بطريقة تنازلية حسب الإنتاجية .

¹ تتبريت ، سعاد . المرجع السابق . ص - 45 .

- ووجد أن عدد الدوريات في حقل معين يمكن أن يتزايد رغم أن الإنتاجية تقل .
 وهذا أدى به إلى تشكيل معادلة رياضية مفادها كما يلي :
- إذا كانت الدوريات العلمية مرتبة تنازليا وفق الإنتاجية فيمكن تقسيمها حسب نواة بخاصية الارتباط بموضوع محدد وحسب عدد موافق لهذه النواة .
 - فعدد المقالات تتناسب مع عائلات متتالية ذات مصداقية مع الموضوع ، وهذا يسمح بتحديد التقسيم حسب هذا التكرار أو التردد ¹ .
- وقد قام برادفورد بدراسة موضوع الجيوفيزياء التطبيقية " Applied Geophysics " ، وهندسة التشحيم " Lubrication " ، وقد تم إختيار هذين الموضوعين ، بسبب وجود ببليوغرافيات معدة وجاهزة بالمكتبة العلمية في " South Kensington " ، والتي كان يعمل بها برادفورد أمينا لها ، وقد قام بجدولة " Tabulated " عدد من المقالات المنشورة في عدد من الدوريات حول هذين الموضوعين ، وقام بتقسيم إجمالي المقالات إلى عدد من المناطق وبأحجام متساوية وسمى كل منطقة بالنواة ، وقد وجد أن :
- المنطقة الأولى : تحتوي على 5 دوريات وتشتمل على 429 مقالة .
 - المنطقة الثانية : تحتوي على 59 دورية وتشتمل على 499 مقالة .
 - المنطقة الثالثة : تحتوي على 258 دورية وتشتمل على 404 من المقالات .
 - وقد علق " برادفورد " على تلك البيانات بقوله " إن نظرة فاحصة في تلك الأرقام تبين أنه في كل حالة يوجد عدد قليل من الدوريات هو الأكثر إنتاجية ، وعدد أكبر مما هو عليه في المنطقة الأولى معتدل الإنتاجية وما زال العدد الأكبر من الدوريات ذا إنتاجية ضئيلة ² .

¹ Rostaing, Hervé. 1996.op,cité , P . 36.

² تمراز ، أحمد علي . الدراسات الببليوجرافية والقياسية . مجلة مكتبة فهد الوطنية . مج ، 9 ، 2010 . ص 92-93

2.5.2 . قانون لوتكا La Loi de Lotka :

إهتم " Lotka " بتحديد إسهامات الباحثين في تطور العلم ، وقدم هذه الفكرة لأول مرة في 1926 من خلال مقال نشره . وخصص تطبيقه لهذا التخمين لمجال الكيمياء ، وقام بحساب عدد مداخل كشاف Chemical Abstract (مستخلصات الكيمياء) ، (1907 - 1916) لكل المؤلفين الذين تبدأ أسماؤهم بـ A و B ، (و تتبع المؤلفين الذين لهم مشاركة واحدة فقط ، ثم الذين لهم مساهمتين وثلاثة وهكذا ..

- ثم طبق نفس العمل على كشاف مجلة : Auerbach s Geschichtstafeln der Physik (1910) ، وهو كشاف تابع للفيزياء .

- قدم " لوتكا " نتائج في شكل مدرجات تكرارية حسب إنتاجية المؤلفين .

- واستنتج أن عدد قليل من المؤلفين حرّروا عدد كبير من المقالات و هذا ما سماه بـ : القلب (le cœur) ، و عدد كبير من المؤلفين نشروا عدد قليل من المقالات .

- ثم أعد هذه النتائج بواسطة لوغاريتمات لكل نوع ، و شكل المعادلة الموالية :

$C \cdot y = x^n$ ، حيث x هو عدد المقالات و y هو عدد أو نسبة المؤلفين الذين لهم x

مقالة ، أما n فهي المنحنى الصاعد و C هو ثابت معطى يساوي تواتر y ¹.

ولتوضيح قانون " لوتكا " نعطي المثال الآتي :

- إذا كان هناك 100 مؤلف ، كل مؤلف أنتج مقالة واحدة (1) مقال ، في موضوع معين ،

- فإن هناك في المقابل 25 مؤلفا ، أنتج كل منهم مقالتين (2) مقال .

- 11 مؤلفا ، أنتج كل منهم ثلاث مقالات ، وهكذا².

¹ Rostaing, Hervé. Op,cite . 1996 , P . 40 .

² تمراز ، أحمد علي . المرجع السابق . ص . 96 .

3.5.2 . قانون زييف La Loi de Zipf :

أعاد زييف فكرة مقدمة من قبل ESTOUP في 1919 ، وعمل على الإجابة عن التساؤل الموالي :

- ما تكرار الكلمات في نص أدبي ؟

قام زييف بحساب 29899 كلمة محتواة في (Ulysses de Joyce) وهو نص أدبي شهير ، وقام بترتيب تكرارات الكلمات تنازليا مع منح لكل تكرار درجة مرافقة له .

و أضاف عمود ثالث فيه حاصل ضرب الكلمة (تكراراتها) مع درجة ترتيب الكلمة ورمز لها بـ F . فوجد أن حاصل الضرب C قريب في كل التكرارات .

$F \times r = C$ والحاصل سماه زييف " مبدأ الأقل جهد " وإستنتج أن الانسان عندما يفكر يحاول أن يستخدم الكلمات السهلة والأكثر تداولاً وبالتالي الكلمات المعروفة هي الأكثر وجوداً في النصوص من الكلمات الغامضة¹.

4.5.2 . توحيد القوانين الببليومترية :

عمل العديد من الباحثين على قول أن قوانين برادفورد ، لوتكا و زييف منطلقها واحد ، وحاول العديد منهم توحيد القوانين الثلاثة .

من بينهم " Brookes " الذي ذكر أن هناك تشابه بين قانون برادفورد ، وقانون زييف ونفس الرأي قاله Kendall وغيره².

¹ Rostaing, Hervé. 1996.Op.cité, P . 42 .

² Rostaing, Hervé. 1996.Op.cité , P . 44.

الفصل الثالث :

تطبيق التقنيات البيومترية على

مجلة علوم الانسان والمجتمع

1.3 التعريف بمجلة علوم الإنسان والمجتمع :

مجلة علوم الإنسان والمجتمع هي دورية دولية علمية محكمة تصدر عن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة محمد خيضر بيسكرة ، تأسست سنة 2012 ، وتصدر بصفة فصلية منتظمة . يتم النشر فيها من قبل الباحثين بالجامعات الجزائرية والعربية والأجنبية في ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية تقبل فيها البحوث باللغة العربية ، الفرنسية ، الإنجليزية ، صدر أول عدد لها في مارس 2012 وكان إصدارها للمقالات يقتصر على النشر الورقي ، ومع حتمية النشر الإلكتروني بإستحداث البوابة الوطنية للمجلات العلمية*¹ أصبحت تستقبل المقالات عبر المنصة ويتم نشرها في الأرشيف الإلكتروني للمجلة² تحمل المجلة رقما دوليا موحدا للدوريات وهو كالتالي : 0347-2253 .

التحكيم في الدورية يتم من قبل لجنة علمية تتكون من العديد من الخبراء ، وهم أساتذة من جامعة بسكرة ، أساتذة من جامعات وطنية ودولية ، تشرف عليها رئيسة تحرير ، تتضمن هيئة التحرير خمسة أساتذة (05) ، يشرف على التدقيق اللغوي في المجلة أستاذ خارج الوطن (01) ، تضم الهيئة العلمية للمجلة ثلاثون (30) أستاذا :

- 09 مستوى جامعة بسكرة .
 - 11 على المستوى الوطني .
 - 10 على المستوى الدولي .
- أنظر الملحق رقم (1)

¹ البوابة الوطنية للمجلات العلمية . مجلة علوم الإنسان والمجتمع . [على الخط] . تمت الزيارة يوم : 2018.04.3 على الساعة : 10:00 صباحا، متاح على الرابط : <https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/116>

² مجلة علوم الإنسان والمجتمع . أرشيف المجلة . [على الخط] . تمت الزيارة يوم : 2018. 05. 16 . على الساعة 21:00 ، متاح على الرابط : <http://revues.univbiskra.dz/index.php/fshs/about/editorialTeam>

* ASJP هي منصة الكترونية للمجلات العلمية الوطنية استحدثت من قبل CERIST ، وتندرج في اطار وطني للمعلومات العلمية والتقنية وحمايتها ، وتعتبر أهم حماية للمؤلفين من الوقوع في فخ المجلات الوهمية أو الناشرين المفترسين ، وتمكن من ضمانة وصول المقال المراد نشره الى المجلة ، حيث تعتبر المنصة طرفا ثالثا بين الكاتب والناشر فتقوم بتوثيق جميع المراحل حتى النشر .

- تشارك مجلة علوم الإنسان والمجتمع مع قاعدة البيانات " المنهل " للنشر الإلكتروني* ¹ في مشاركة مقالاتها العلمية ، بمقابل مادي يقدم للمجلة كل سنة ² .
- تقدم مجلة علوم الإنسان والمجتمع للباحثين وأعضاء الهيئة العلمية التابعة لها شهادات إدارية تثبت نشاطهم العلمي على مستوى المجلة نذكر منها : **طلب تحكيم مقال** ، وهي شهادة يقوم بملئها الباحث كي يتم تحكيم مقاله من الهيئة العلمية للمجلة .
- **شهادة إدارية** تثبت صحة نشر مقال باحث معين ، يمنح للباحث بعد نشر مقاله ضمن عدد معين كشهادة إثبات .
- **شهادة عضوية** وهي خاصة بأعضاء الهيئة العلمية تثبت إنتسابهم للمجلة وتعاونهم كخبراء (محكمين) في تحكيم الأبحاث المقدمة للنشر ضمن إختصاص كل خبير .
- **شهادة وعد بالنشر** : وهي في الغلب تمنح للطلبة المقبلين على مناقشة مذكرات الدكتوراه وتعني أنه تم تحكيم المقال من طرف اللجنة العلمية وقبوله ولكنه سوف ينشر في الأعداد اللاحقة .
- أنظر الملحق رقم (2)

2.3 . الخصائص العامة للإنتاج الفكري لمجلة علوم الإنسان والمجتمع :

تم جمع كل إصدارات مجلة علوم الإنسان والمجتمع وتحليلها إحصائيا للتعرف على الخصائص العامة المشكلة لإنتاجها الفكري من خلال معايير التشتت العامة : التشتت الموضوعي للإنتاج ، التشتت اللغوي للتأليف ، مساهمة المؤلفين في الأعداد ، التشتت الجغرافي للمؤلفين . مما يساعدنا في الحصول على معطيات علمية توضح مؤشرات للإنتاج العلمي لمجلة علوم الإنسان والمجتمع .

¹ <https://www.almanhal.com/ar/Page/About>

² مقابلة مع الدكتورة عبيدة صبطي ، رئيسة تحرير مجلة علوم الإنسان و المجتمع بجامعة محمد خيضر . بسكرة ، يوم 05 - 12 - 2017 ، في مكتبها على الساعة : 14:30 مساء .

* **المنهل** : المنهل هي قاعدة بيانات للمحتوى العربي التي تلبي احتياجات الباحثين والدارسين من خلال احتوائها للعديد من المصادر التي تتيح البحث في النص الكامل للمنشورات العلمية والأكاديمية من الشرق الأوسط، إفريقيا وآسيا، حيث تجمع الخبرات العريقة لقطاعي النشر والمكتبات وهي شركة رائدة في تكنولوجيا الكتب الإلكترونية.

وقد قمنا بـ : جمع الإنتاج الفكري منذ أول عدد تم إصداره إلى غاية آخر عدد تم الإشارة إليه وذلك حسب المنهج الموالي :

- تحليل البيانات الخاصة بالأعداد من خلال : رقم العدد ، الشهر ، السنة .
- توزيع المقالات العلمية من خلال إعداد كشافات تساعدنا على تنظيم المعلومات وقد تم تنظيم كل عدد بكشاف خاص به يتضمن :
- عنوان المقال ، إسم المؤلف 1 : الجامعة ، إسم المؤلف 2 : الجامعة ، الصفة (مقال مشترك ، منفرد) ، عدد صفحات المقال : من ، إلى . الصيغة المتحصل عليها للمقال : إلكتروني ، ورقي .
- تم تصنيف المقالات موضوعيا حسب تصنيف ديوي العشري .
- في نهاية كل كشاف قمنا بإعداد حوصلة كمية للبيانات الموزعة ، تتضمن :
 - الرتب العلمية للمؤلفين : أستاذ دكتور ، دكتور ، أستاذ .
 - عدد المقالات المشتركة ، عدد المقالات المنفردة
 - التشتت الجغرافي للتأليف الوارد في العدد : مستوى الجامعة ، الوطني ، الدولي .
 - المساهمة الكلية في العدد والمقصود بها عدد المؤلفين الإجمالي في العدد .
 - عدد الدراسات باللغة العربية ، عدد الدراسات باللغات الأجنبية
- تم إعداد قوائم إحصائية ، جداول ، منحنيات بيانية وأشكال مساعدة لتوضيح النسب وتطورها.
- إعداد كشاف بالمؤلفين ، كشاف بالعناوين لإجمالي إنتاج مجلة الإنسان و المجتمع سيتم عرض أعداد المجلة وتاريخ صدورها وتواترها .
والجدول الموالي يعرض الأعداد الكاملة للدورية :

الجدول رقم 09 : أعداد المجلة حسب التوزيع الزمني للنشر

العدد	تاريخ النشر	التواتر
العدد 01	مارس 2012	فصلي
العدد 02	جوان 2012	فصلي
العدد 03	سبتمبر 2012	فصلي
العدد 04	ديسمبر 2012	فصلي
العدد 05	مارس 2013	عدد فصلي
العدد 06	جوان 2013	عدد فصلي
العدد 07	سبتمبر 2013	عدد فصلي
العدد 08	ديسمبر 2013	عدد فصلي
العدد 09	مارس 2014	عدد فصلي
العدد 10	جوان 2014	عدد فصلي
العدد 11	سبتمبر 2014	عدد فصلي
العدد 12	نوفمبر 2014	عدد خاص
العدد 13	ديسمبر 2014	عدد فصلي
العدد 14	مارس 2015	عدد فصلي
العدد 15	جوان 2015	عدد فصلي
العدد 16	سبتمبر 2015	عدد فصلي
العدد 17	ديسمبر 2015	عدد فصلي
العدد 18	مارس 2016	عدد فصلي
العدد 19	جوان 2016	عدد فصلي
العدد 20	سبتمبر 2016	عدد فصلي
العدد 21	ديسمبر 2016	عدد فصلي
العدد 22	مارس 2017	عدد فصلي

عدد فصلي	جوان 2017	العدد 23
عدد فصلي	سبتمبر 2017	العدد 24
عدد فصلي	ديسمبر 2017	العدد 25

من خلال الجدول رقم 09 : نلاحظ أن المجلة كانت فصلية (4 أعداد في السنة) ، و التزمت بهذا النهج لمدة ستة أعوام بداية من العدد الأول الصادر في مارس 2012 إلى غاية العدد الخامس والعشرين الصادر في ديسمبر 2017 ، وهو آخر عدد تم إصداره من طرف المجلة ، إلا أننا نلاحظ أنه صدر في العام 2014 خمسة أعداد وقد كان يتضمن منشورات علمية لملتقى دولي منظم من قبل كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية تم نشر المداخلات في هذا العدد ، تم الإشارة إليه في دراستنا إلى أنه عدد خاص تم ذكره ولم يتم حسابه مع بقية الإنتاج الفكري للمجلة والمتمثل في المقالات العلمية للباحثين فقط .

من خلال تحليل المعطيات المبينة نلاحظ أن هنالك إحترام لآجال النشر في الوقت المبرمج لصدور العدد ، ولا يوجد تأخر في النشر من قبل المجلة .

1.2.3 . الإنتاج الفكري الكلي لمجلة علوم الإنسان والمجتمع :

الجدول رقم 10 : الإنتاج الفكري الكلي لمجلة علوم الإنسان والمجتمع

إجمالي المقالات	أعداد المجلة
418	24 عدد
20	1 عدد خاص
438 مقالة	25 عدد

يبين الجدول رقم (10) ، يبين إنتاجية مجلة علوم الإنسان والمجتمع على ضوء حدود الدراسة الممتدة من أول إصدار للمجلة من مارس 2012 إلى غاية آخر عدد لسنة 2017

الفصل الثالث : تطبيق التقنيات الببليومترية على مجلة علوم الإنسان والمجتمع

على نحو 25 عددا بمجموع 438 مقال مقسمة على فترة زمنية تمتد 6 سنوات ،

وبالتحليل نستخلص مجموعة ملاحظات تبين حجم الإنتاجية و تطورها كالتالي :

تضمنت 24 عددا فعليا لإنتاجية الباحثين في إطار النشر العلمي للمقالات العلمية للباحثين في المجلة وخلصنا إلى ما مجموعه 418 مقالة علمية ، بالإضافة إلى ما مجموعه 20 مداخلة صدرت في العدد 12 نوفمبر 2014 تم نشرها ، و قمنا بالإشارة إليها كعدد خاص يتم ذكره و لا يحسب كميًا .

سنحاول فيما يلي تقديم عرض تفصيلي للإنتاج الفكري حسب كل سنة و نسبة مساهمة كل عدد في إجمالي الإنتاج الفكري والإستعانة بالتحليلات الإحصائية للبيانات الكمية للوصول إلى نتائج أدق.

الجدول رقم 11 : عدد المقالات و مساهمتها في الإنتاج حسب كل سنة

العدد	عدد المقالات	إسهام إنتاج العدد في السنة	إسهام السنة في إجمالي إنتاج المجلة
volume. 1 2012	17	28.82 %	14.11 %
volume. 2 2012	15	25.42 %	
volume. 3 2012	12	20.34 %	
volume. 4 2012	15	25.42 %	
المجموع	59	100 %	
volume. 5 2013	17	22.37 %	18.18 %
volume. 6 2013	19	25 %	
volume. 7 2013	21	27.63 %	
volume. 8 2013	19	25 %	
المجموع	76	100 %	
volume. 9 2014	16	25 %	15.31 %
volume. 10 2014	15	23.44 %	
volume. 11 2014	18	28.12 %	

	/	20 / عدد خاص	volume. 12 2014
	% 23.44	15	volume. 13 2014
	%100	64	المجموع
% 16.27	% 25	17	volume. 14 2015
	% 27.94	19	volume. 15 2015
	% 23.53	16	volume. 16 2015
	% 23.53	16	volume .17 2015
	%100	68	المجموع
% 16.27	% 26.47	18	volume. 18 2016
	% 25	17	volume. 19 2016
	% 23.53	16	volume. 20 2016
	% 25	17	volume. 21 2016
	%100	68	المجموع
% 19.86	%19.28	16	volume. 22 2017
	% 21.69	18	volume. 23 2017
	% 21.69	18	volume. 24 2017
	% 37.34	31	volume. 25 2017
	%100	83	المجموع
%100	% 100	418	المجموع الكلي

من خلال البيانات الموضحة في الجدول رقم (11) : لاحظنا عدد المقالات حسب كل عدد وإجمالي إنتاج كل سنة من المقالات ، بالإضافة إلى نسبة إسهام كل عدد في إجمالي إنتاج كل سنة ، نسبة إسهام كل سنة من إجمالي إنتاج المجلة ، و الذي يمثل ما مجموعه 418 مقالة ، عدد خاص يتضمن 20 منشورا .

- أعلى نسبة إنتاج للدورية كانت سنة 2017 ، و من خلال التطرق إلى عدد المقالات لهاته السنة كانت 83 مقالة و التي مثلت نسبة 19.86% من إجمالي الإنتاج الفكري للمجلة ، كما قدم برادفورد طريقته في ترتيب المقالات وجدنا :
- مثل العدد 25 من نفس السنة أعلى نسبة إنتاج للأعداد و الذي يمثل ما مجموعه 31 مقال بنسبة إسهام % 37.34 من إنتاجية سنة 2017 ، يليه العدد 23 ، 24 بمجموع 18 مقال في العدد من إنتاج السنة ، و في الأخير مثل العدد 22 ما مجموعه 16 مقال من إنتاجية سنة 2017 للمجلة .
- في المرتبة الثانية مثلت سنة 2013 ، بمجموع 76 مقال ، وهو ما يمثل نسبة 18.18% من إجمالي إنتاج المجلة، و قد مثل العدد السابع (7) من نفس السنة أعلى نسبة مساهمة بـ % 27.63 بمجموع 21 مقال ، يليه في المرتبة الثالثة العدد (6 ، 8) بنسبة مساهمة متساوية بـ % 25 في إنتاج السنة ، بمجموع 19 مقال لكل عدد ، يليه في الأخير العدد (5) بنسبة مساهمة مثلت 22.37 بمجموع 17 مقال .
- في المرتبة الثالثة مثلت سنة 2015 ، بنسبة % 16.27 من الإنتاج الكلي وهو ما يساوي 68 مقالا .
- ساهم العدد 15 بمجموع 19 مقال وهو ما يمثل نسبة % 27.94 من إنتاج السنة ، يليه العدد 14 بمجموع 17 مقال وقد مثل ما نسبته % 25 ، ثم العدد 16 ، 17 بنسب متساوية وهو ما يمثل % 23.53 بمجموع 16 مقال لكل عدد .
- في المرتبة الرابعة كانت سنة 2016 قد مثلت نسبة مساوية لسنة 2015 ، و قد مثلت ما نسبته % 16.27 من الإنتاج الكلي للمجلة بمجموع 68 مقال ، ساهم العدد 18 بنسبة % 26.47 من إنتاج السنة وهو ما يساوي 18 مقال ، يليه العدد 19 ، 21 بنسبة تقدر % 25 لكل عدد وهو ما يساوي 17 مقال لكل عدد ، وفي الأخير ساهم العدد 20 بمجموع 16 مقال وهو ما يمثل % 23.53 من الإنتاج الكلي للسنة.

• في المرتبة الخامسة مثلت سنة 2012 أقل نسبة مساهمة في الإنتاج الفكري للمجلة وقد مثلت نسبة 14.11% بمجموع 59 مقال ، وكانت مساهمة العدد الأول (1) أعلى نسبة في السنة بـ 28.82% بمجموع 17 مقال ، يليه العدد 2 ، 4 بنسب متساوية بـ 25.42% من الإنتاج الكلي للمجلة بمجموع 15 مقال لكل عدد ، وفي الأخير مثل العدد 3 ما نسبته 20.34% من إنتاج السنة بمجموع 12 مقال .

كخلاصة لما تم تحليله من معطيات إحصائية للإنتاج الفكري للمجلة حسب كل سنة وعدد نستنتج التالي :

- مجلة علوم الانسان والمجتمع بدأت ضعيفة في النشر من سنة (2012) ثم عرفت تذبذبا في النشر، ثم إرتقاعا ملحوظا في سنة 2017 .
- زيادة نسبة النشر وإرتفاع معدل الإنتاج الفكري في السنوات الأخيرة يرجع إلى الزيادة في الإقبال على المجلة وتسريع وتيرة النشر وإتاحة المقالات من خلال الاستغناء عن النشر التقليدي والتحول إلى الإلكتروني فقط مما أدى إلى إتاحة أكبر عدد من المقالات في العدد الواحد بعد ما كان يعرقلها الاكتفاء بعدد معين من المقالات في العدد الواحد للمجلة ، وتحديد عدد الصفحات الواجب إدراجها في كل مقال .
- عراقيل التحكيم العلمي والتأخر في نشر المقال مما يؤدي إلى نفور العديد من الباحثين للإستغناء عن النشر في المجلة ، و اللجوء إلى مجلة أخرى .
- إتاحة الأولوية في نشر المقالات لأصحاب الدرجات العلمية العالية¹، الباحثين المقبلين على المناقشة و غيرها من الممارسات التي تعرقل الباحثين من الإسهام بإنتاجهم في وقت سريع للتحفيز على زيادة وتيرة التأليف و المشاركة بفعالية .
- الحد الأعلى للإنتاج كان سنة 2017 و يقابله الحد الأدنى للإنتاج كان سنة 2012 .

¹ مقابلة مع الدكتورة عبيدة صبطي . رئيسة مجلة علوم الانسان والمجتمع ، يوم 28 - 12 - 2017 ، في مكتبها على الساعة : 09:00 صباحا .

الفصل الثالث : تطبيق التقنيات الببليومترية على مجلة علوم الإنسان والمجتمع

- من الملاحظ أن تطور نسبة النشر في مجلة علوم الإنسان والمجتمع كانت تعرقلها ضوابط و ممارسات أدت بتدني نسب النشر في سنة 2012 ، 2013 ، 2014 .
للتوضيح أكثر قمنا بالإستعانة بعرض المعطيات الإحصائية في شكل منحني بياني يبين تطورات الإنتاج حسب كل سنة :

الشكل رقم 01 : تطور إنتاج المقالات في المجلة حسب كل سنة

من خلال الشكل رقم 01 : الذي يبين مراحل تطور الإنتاج العلمي لمجلة علوم الإنسان و المجتمع نلاحظ :

- من سنة 2012 الى 2013 : نلاحظ تزايد تدريجي في نسبة الإنتاج من 14.11% ليبلغ 18.18% سنة 2013 . وذلك يرجع الى الانطلاقة الأولى للإنتاج العلمي على مستوى المجلة و تأخر شهرة المجلة في الوسط الأكاديمي ، كان الإنتاج العلمي للعدد من قبل الباحثين على مستوى الجامعة فقط (محليا) لسد ثغرات الإنتاج العلمي للعدد.

- من سنة 2013 إلى 2014 : نلاحظ تراجع تدريجي في نسبة الإنتاج حيث ينخفض من 18.18% ليصل إلى نسبة 15.31% سنة 2014 .
- من سنة 2014 إلى 2015 : نلاحظ زيادة طفيفة في نسبة الإنتاج من 15.31% سنة 2014 ليصل 16.27% سنة 2015 .
- من سنة 2015 إلى 2016 : نلاحظ ثبات (استقرار) ملحوظ لنسبة الإنتاج خلال السنة
- من سنة 2016 إلى 2017 : نلاحظ تزايد تدريجي في نسبة الإنتاج من 16.27% سنة 2016 ليلعب 19.86% سنة 2017 كقيمة قصوى لنسبة الإنتاج خلال السنوات (من 2012- 2017)

من خلال الشكل التالي نلاحظ أن نسبة الإنتاج سنة 2012 كانت الحد الأدنى للإنتاج والتي كانت الإنطلاقة الفعلية للإنتاج الفكري للمجلة بنسبة 14.11% ، أما سنة 2013 فقد عرفت تطورا ملحوظا في الإنتاج الفكري فقد ارتفعت النسبة لما يقارب 18.18% ، سنة 2015 عرف الإنتاج الفكري تدهورا في الإنتاج فقد إنخفض إلى نسبة 15.31% ، بالنسبة لسنة 2015 لم يتطور الإنتاج بنسبة مرتفعة فقد زاد بنسبة ضعيفة جدا وقد مثلت 16.27% ، أما بالنسبة لسنة 2016 ، كما نلاحظ فقد عرف الإنتاج ثباتا ، في سنة 2017 عرف إنتاج المجلة ارتفاعا ملحوظا وقد مثل نسبة 19.86% ، ومنه نستنتج أن الإنتاج الفكري للمجلة شهد إنطلاقة ضعيفة ثم تذبذبا وإستقرارا إلى غاية إرتفاع الإنتاج إلى أعلى قيمة ، وهذا يرجع إلى الإستغناء عن النسخ الورقية ، وتعميم النشر الإلكتروني فقط بعدما كان يستعمل الطريقتين معا .

2.2.3. التشتت اللغوي للمقالات :

من خلال التوزيع اللغوي في المقالات يمكننا تحديد اللغات التي نشرت بها المقالات في مجلة علوم الإنسان والمجتمع ، بغية الوصول إلى معرفة التوجهات اللغوية التي يتم فيها الإنتاج العلمي للمجلة ، قمنا بتصنيف علمي للغات التي تم تحرير المقالات العلمية بها

والمتمثل في تصنيف ديوي العشري¹.

يبين لنا الجدول التالي لغات المقالات في أعداد مجلة علوم الإنسان والمجتمع :

جدول رقم 12 : التشتت اللغوي في مقالات مجلة علوم الإنسان والمجتمع

التصنيف	التشتت اللغوي	المقالات	نسبة اللغة في الإنتاج
D.C/411	اللغة العربية	367	87.80 %
D.C/440	اللغة الفرنسية	42	10.05 %
D.C/420	اللغة الانجليزية	8	1.91 %
D.C/490	لغات أخرى	1	0.24 %
	المجموع	418	100 %

- نلاحظ من خلال الجدول رقم 12 : أن أكبر عدد للمقالات التي نشرت في مجلة علوم الإنسان والمجتمع نشرت باللغة العربية وقد بلغت 367 مقالا ، تليها اللغة الفرنسية بنسبة أقل بمجموع 42 مقال ، واللغة الإنجليزية بمجموع 8 مقال أما اللغات الأخرى تكاد تكون منعدمة وهي مقال واحد فقط ، وسيتم التفصيل في هذا والشرح أكثر :

- بلغ عدد المقالات المنشورة باللغة العربية 367 مقالة وذلك من مجموع 418 بنسبة 87.80% ، نلاحظ أن المؤلفين الذين ساهموا في التأليف بالمجلة يميلون إلى التأليف باللغة العربية ، وذلك يرجع لإعتبارها اللغة الأولى في الوطن بالإضافة إلى أن المناهج العلمية في التخصصات الإجتماعية و الإنسانية في الجامعة الجزائرية معربة ويتم تلقينها باللغة العربية ، المتلقين للمقالات العلمية يحبذون قراءة الأبحاث باللغة العربية والبعض

¹ وزارة الثقافة . مختصر التصنيف في المكتبات ونظام ديوي العشري . سوريا : مديرية المراكز الثقافية . مكتبة الأسد.

منهم لا يتقن اللغات الأجنبية ، البعض من الباحثين لا يجيد اللغات الأجنبية ولهذا يفضل اللغة العربية لسهولة الكتابة بها وفهم معانيها .

اللغة الفرنسية بـ 42 مقال بنسبة 10.05% ، حيث تم إهمال هذه اللغة من قبل المؤلفين لكن التساؤل يطرح هنا ، كمجلة علمية دولية محكمة يشرف عليها خبراء محليين ودوليين و يكون نصيب اللغات الأجنبية (الفرنسية) ضئيل ؟ .

وقد خلصنا الى أن : العديد من المؤلفين لا يحبذون اللغة الفرنسية ، أو بمعنى آخر العديد من المؤلفين لا يجيدونها جيدا ، وجود عدد قليل أو إنعدامه من المتلقين والذين يمثلون القراء (المستفيدين) لا يجيدون اللغة الفرنسية ، اللغة العربية اللغة الأولى في الجزائر والتي تدرس في مناهج العلوم الإنسانية والاجتماعية ، ولكن هذا لا يمنع تبادل البحوث العلمية بين الباحثين باللغات الأجنبية ، مما يزيد التوسع في المعارف للحصول على معلومات حديثة ، التواصل العلمي بين الباحثين ، التعريف بالإنتاج العلمي للباحثين وإنتاج المجلة بصفة عامة .

- اللغة الإنجليزية أنتجت بـ 8 مقالات و التي تمثل نسبة 1.91% من مجموع المقالات العلمية ، نلاحظ إنعدام التأليف باللغة الإنجليزية وهذا يمثل هاجزا كبيرا ، مما يستدعي طرح تساؤلات عديدة ، هل الجامعة اليوم أو البحث العلمي في الجزائر مازال يعاني من حاجز اللغة ؟ هل سيبقى البحث العلمي ومخرجاته العلمية تنحصر عدا في الوطن العربي أو في الجامعة الجزائرية ؟

- يرجع السبب إلى : محدودية المتلقين لمثل هاته اللغة ، عدم إتقان بعض الباحثين للغة الإنجليزية ، نقص تأليف المقالات العلمية خاصة في التخصصات الإجتماعية والإنسانية باللغة الإنجليزية في الجامعات الجزائرية ، الإعتماد على مقالات علمية مترجمة لباحثين آخرين ، الإعتماد على المواقع الإلكترونية والكتب المترجمة دائما ، المقالات العلمي

لباحثين آخرين كدراسات سابقة ، ظاهرة الإقتباس ، إعادة التعديل في بعض المقالات السابقة .

- نلاحظ من خلال نسبة التأليف باللغات الأجنبية إنخفاض تام للغات الأجنبية الأخرى وقد مثلت نسبة 0.24% وقدرت بمقال واحد فقط ، تم تأليفه باللغة الروسية .
هذا ما يؤكد عدم إمام المؤلفين بالمجلة بلغات أجنبية مختلفة ، وحصر الإنتاج في لغة واحدة .

- إن إشكالية تنوع تأليف المقالات العلمية باللغات الأجنبية ومحدودية الإنتاج العلمي في لغة واحدة معينة لا زال عائقا أمام الإنتاج العلمي في مجلة علوم الإنسان والمجتمع ، إن تنوع لغات التأليف يفتح سبيل التعريف بالإنتاج العلمي والتواصل بين الباحثين لكسب معارف جديدة ، حديثة وذات موثوقية .

شكل رقم 02 : التوزيع اللغوي في مقالات مجلة علوم الإنسان والمجتمع

يعد التباين في لغات التأليف التي كتبت بها المقالات سمة أساسية في دراسة الإنتاج العلمي ، فهو مؤشر يبرهن على تنوع التوجهات والمعارف في الأوساط العلمية ، إن محدودية التأليف باللغة العربية لا ينحصر في ضعف اللغة للباحثين فقط وإنما قد يكون

الفصل الثالث : تطبيق التقنيات الببليومترية على مجلة علوم الإنسان والمجتمع

في جمهور المتلقين للمعلومات أيضا فهي اللغة التي يتداولها الجميع في الأوساط العلمية وعلى جميع المستويات في الجامعة الجزائرية ، فقد تنحصر لغة في دولة ما أو منطقة معينة للتواصل مع القارئ أكثر، وما نلاحظه اليوم أن اللغة الإنجليزية هي اللغة الأولى من حيث وفرة إنتاجها على مستوى شبكة الأنترنت ، وقد أطلق عليها بلغة العلم ، وهذا دليل على قوة اللغة وكثرة تداولها في الأوساط العلمية في العالم .

وقد كان التوزيع اللغوي للمقالات العلمية في المجلة حسب السنوات كما هو مبين في

الشكل التالي:

الشكل 03 : توزيع نسب التشتت اللغوي حسب كل سنة

- نلاحظ أن اللغة العربية في سنة 2012 مثلت 93.22% وتعتبر أعلى نسبة للغات التي تم التأليف بها ، تليها اللغة الفرنسية بنسبة ضئيلة وقد مثلت نسبة 5.08% وفي الأخير

اللغة الإنجليزية والتي تكاد أن تكون منعدمة وقد مثلت نسبة 1.70 . بالنسبة للغات الأجنبية الأخرى فهي منعدمة.

- أما في سنة 2013 فقد انخفضت نسبة التأليف باللغة العربية الى نسبة 78.95% ولكنها مثلت أعلى نسبة للغات التي تم التأليف بها من نفس السنة ، نلاحظ إرتفاع ملحوظ في نسبة التأليف باللغة الفرنسية وقد مثل ما نسبته 17.10% ، أيضا زيادة معتبرة في نسبة التأليف باللغة الإنجليزية وقد مثل ما نسبته 3.95% ، أما بالنسبة للغات الأجنبية الأخرى فهي منعدمة تماما .

- نلاحظ بالنسبة لسنة 2014 إرتفاع ملحوظ مثل نسبة 87.50% من نفس السنة ، مثلت اللغة العربية أيضا أعلى نسبة للتأليف ، تليها اللغة الفرنسية والتي إنخفضت إلى ما نسبته 9.38% ، واللغة الإنجليزية شهدت إستقرارا نوعا ما في التأليف ومثلت نسبة 3.12% .

- بالنسبة لسنة 2015 شهد التأليف باللغة العربية إرتفاعا معتبرا وقد مثلت نسبة 88.24% ، تلي اللغة الفرنسية فقد كانت لها زيادة معتبرة وقد مثلت نسبة 10.29% ، أما بالنسبة للغة الإنجليزية فتراجعت إلى نسبة 1.47% ، بخصوص اللغات الأجنبية الأخرى فهي منعدمة تماما .

- نلاحظ في سنة 2016 أن وتيرة النشر باللغة العربية قد تراجعت قليلا وقد كانت نسبتها 86.77% وهي أعلى نسبة للغات التي تم التأليف بها من نفس السنة ، تليها اللغة الفرنسية التي عرفت إستقرارا ملحوظا في نسبتها وقد قدرت بـ 10.29% ، تليها اللغة الإنجليزية والتي عرفت ثباتا في نسبة التأليف ومثلت نسبة 1.47% ، أما بالنسبة للغات الأجنبية الأخرى فمثلت ما نسبته 1.47% من نفس السنة وتمثلت في اللغة الروسية وهي عبارة عن مقال واحد فقط .

الفصل الثالث : تطبيق التقنيات الببليومترية على مجلة علوم الإنسان والمجتمع

- خلال سنة 2017 ، التي تمثل أعلى نسبة إنتاج للمقالات كما ذكرنا سابقا ، فنلاحظ أن اللغة العربية قد أخذت نصيبا وفيرا أيضا ، ومثلت ما نسبته 92.77% ، تليها اللغة الفرنسية التي عرفت زيادة معتبرة في اللغة من نفس السنة ومثلت ما نسبته 7.23% ، أما بالنسبة للغة الإنجليزية واللغات الأجنبية الأخرى فهي منعدمة تماما .
- خلصنا من خلال التحليل الكمي لإحصائيات التشتت اللغوي حسب كل سنة أن :
- مثلت اللغة العربية أعلى نسبة إنتاج متتالية خلال جميع السنوات .
- مثلت اللغة الفرنسية نسبة إنتاج منخفضة في وتيرة النشر حسب كل السنوات .
- مثلت اللغة الإنجليزية نسبة إنتاج متدنية حسب كل السنوات .
- بالنسبة للغات الأجنبية لم تأخذ حصتها من خلال الإنتاج وقد تم إسهامها بلغة واحدة فقط خلال سنة واحدة .

3.2.3 . التشتت الجغرافي للتأليف :

يعد التشتت الجغرافي للتأليف إحدى الخصائص الهامة التي من خلالها يمكن تقييم الإنتاج العلمي عن طريق المؤشرات التي نتحصل عليها يمكننا معرفة مدى التواصل العلمي بين الباحثين من خلال إنتاج المقالات لمؤلفين من مناطق مختلفة ، قمنا بإعداد حصيلة للتشتت الجغرافي وتم حصرها على المستوى المحلي (جامعة محمد خيضر بسكرة) ، على المستوى الوطني : جامعات ومراكز علمية وطنية ، المستوى الدولي من جامعات دولية .

الجدول رقم 13 : التشتت الجغرافي للمؤلفين في المجلة

عدد المؤلفين الاجمالي	محليا	وطنيا	دوليا	المجموع الكلي
العدد	233	273	67	573
النسبة	40.66 %	47.65 %	11.69 %	100 %

من خلال الجدول رقم 13 : تبين أنه بلغ عدد المؤلفين الإجمالي 573 مؤلفا ، منهم 233 مؤلفا على المستوى المحلي بجامعة بسكرة مثلوا نسبة %40.66 من النسبة الكلية للمؤلفين ، 273 مؤلفا على المستوى الوطني وقد مثلوا نسبة تقدر بـ %47.65 ، وعلى المستوى الدولي 67 مؤلفا مثلوا نسبة %11.69 من إجمالي نسبة المؤلفين ، والشكل الموالي يوضح توزيع عدد المؤلفين حسب التشتت الجغرافي للتأليف في إنتاج مجلة علوم الانسان والمجتمع

الشكل رقم 04 : التشتت الجغرافي للتأليف في الإنتاج الكلي للمجلة

من خلال الشكل رقم (4) : يتضح لنا أن عدد المؤلفين الذين ساهموا من جامعات وطنية مختلفة كانت أكبر قيمة للتشتت الجغرافي بمجموع 273 مؤلف ، تليها في المرتبة الثانية المؤلفين على المستوى المحلي بمجموع 233 مؤلف ، في المرتبة الثالثة كانت على المستوى الدولي بمجموع 67 مؤلف ، وقد فصلنا في تفاوت نسب التشتت الجغرافي للمؤلفين في كل سنة للتوضيح أكثر خلال الشكل التالي:

الشكل رقم 05 : تفاوت نسب التشتت الجغرافي حسب السنوات

من خلال الشكل رقم يتضح لنا أن هنالك تباين في توزيع نسب التشتت الجغرافي للمؤلفين ، ومن خلال تحليلنا لهاته النسب خلصنا إلى :

- مثل الإنتاج المحلي للمقالات العلمية سنة 2012 أعلى نسبة بـ 55.56% ، لأن المساهمة الأولية في بداية إنتاج المجلة كان أغلبه من قبل الباحثين على مستوى كلية العلوم الإنسانية و الإجتماعية في جامعة بسكرة ، بالنسبة للإنتاج في المجلة على المستوى الوطني من نفس السنة فقد مثل نسبة 34.72% وقد كانت أغلب المقالات من قبل الهيئة العلمية للمجلة ، بالنسبة للإنتاج العلمي في المجلة على المستوى الدولي فقد مثلت أدنى نسبة تشتت لسنة 2012 و قد مثلت 9.72% .

- خلال سنة 2013 ، كانت أعلى نسبة للإنتاج المحلي و قد مثلت 47.25% ، يليها على المستوى الوطني بنسبة 40.66% ، وعلى المستوى الدولي 12.09% .

الفصل الثالث : تطبيق التقنيات الببليومترية على مجلة علوم الإنسان والمجتمع

- سنة 2014 ، مثل الإنتاج في المجلة على المستوى الوطني أعلى قيمة بلغت %57.30 ، يليه الإنتاج على المستوى المحلي و الذي مثل نسبة %33.70 ، ثم الإنتاج في المجلة على المستوى الدولي بنسبة %9 .
- سنة 2015 ، مثل الإنتاج على المستوى الوطني نسبة %45.05 ، يليه الإنتاج في المجلة على المستوى المحلي بنسبة %41.76 ، ثم يليه الإنتاج على المستوى الدولي مثل نسبة %13.19 .
- سنة 2016 ، مثل الإنتاج في المجلة على المستوى الوطني أعلى نسبة إنتاج خلال السنة مثلت نسبة %47.06 ، يليه الإنتاج الوطني على مستوى المجلة بنسبة %38.23 ، ثم الإنتاج الدولي بنسبة %14.71 .
- خلال سنة 2017 نلاحظ ، مثل الإنتاج الوطني في المجلة أعلى نسبة إنتاج تقدر بنسبة %55.47 ، مثل الإنتاج على المستوى المحلي خلال نفس السنة نسبة %33.59 ، يليه الإنتاج على المستوى الدولي و مثل نسبة %10.94 .
- عرف الإنتاج المحلي تراجعاً وانخفاضاً تدريجياً ملحوظاً من %38.23 سنة 2016 ليبلغ %33.59 سنة 2017 .
- بالنسبة للإنتاج الدولي على مستوى المجلة عرف تراجعاً أيضاً من %14.71 سنة 2016 ليبلغ %10.94 سنة 2017 .
- عرف التشتت الجغرافي للتأليف على مستوى المجلة تذبذباً ملحوظاً مقارنة بكل سنة :
- أعلى نسبة مساهمة للتأليف المحلي على مستوى المجلة كان سنة 2012 بنسبة %55.56
- شهد الإنتاج الوطني على مستوى المجلة أعلى نسبة مساهمة كانت سنة 2014 بنسبة %57.30
- أعلى نسبة للإنتاج الدولي على مستوى المجلة كان سنة 2016 بنسبة %14.71 .

الشكل رقم 06 : التشتت الجغرافي للتأليف في المجلة

ساهم الإنتاج الوطني على مستوى المجلة بأكبر نسبة في الإنتاج العلمي بنسبة 47% في المجلة ، ومن خلال تحليلنا للمقالات العلمية التي تم جمعها والتعرف على عناوين المقالات و مؤلفيها ، لا حظنا : أن هناك بعض المؤلفين على المستوى الوطني الذين يتكرر أَسْمَاؤُهُمْ كل مرة على عكس بعض المؤلفين ، فقد يكون هنالك رغبة من قبل بعض الباحثين من جامعات وطنية معينة في النشر في مجلة معينة لوجود تسهيلات في النشر ، رغبة في النشر في هاته المجلة بالذات ، النشر في تخصص معين ، أما على المستوى المحلي فوجود بعض الأسماء التي تتكرر أيضا على عكس أسماء لمؤلفين آخرين يبين مدى رغبة باحث معين في نشر العديد من الأبحاث لرغبته في الدعم العلمي لجامعة ما أو تخصص في مؤسسة ما أو لتسهيلات معينة ، أما بالنسبة للإنتاج الدولي على مستوى المجلة كان ضعيفا جدا ، وأغلب المقالات كانت من أعضاء الهيئة العلمية للمجلة من دول عربية ، والبعض من جامعات دولية أخرى .

على مجلة علوم الإنسان والمجتمع أن تعمل على مد التواصل بين الباحثين وترغيب الباحثين الدوليين في الإنتاج ، للرفع من كفاءة الإنتاج العلمي على مستوى المجلة أكثر.

4.2.3 . التوزيع الموضوعي للمقالات :

في هذا العنصر نسعى إلى التعرف على المواضيع التي تناولتها الدراسات في مقالات مجلة علوم الإنسان والمجتمع من خلال التعرف على الإتجاهات الموضوعية للمقالات ، دراسة تطور تخصصات على حساب تخصصات أخرى ، بغية الوصول إلى معرفة أهم التخصصات التي أخذت قدرا كبيرا من النشر العلمي على مستوى المجلة ، إعتدنا في تصنيف المواضيع على تصنيف ديوي العشري لتوزيع المواضيع بطريقة علمية ، كما هو مبين في الجدول التالي :

الجدول رقم 14 : التوزيع الموضوعي للمقالات حسب تصنيف ديوي العشري

النسبة	عدد المقالات	التصنيف الموضوعي
40.91 %	171	300 / العلوم الاجتماعية
20.57 %	86	375 / المناهج
10.05 %	42	440 / اللغة الفرنسية
8.85 %	37	965 / تاريخ الجزائر
7.42 %	31	070 / الصحافة والصحف والنشر
6.46 %	27	780 / الفنون الترفيهية الاستعراضية
1.91 %	8	304 / العوامل المؤثرة في السلوك الاجتماعي
1.91 %	8	420 / اللغة الانجليزية
0.72 %	3	301 / علم الاجتماع - الأنثروبولوجيا
0.72 %	3	102 / متفرقات فلسفية
0.24 %	1	020 / علم المكتبات
0.24 %	1	490 / لغات أخرى
100 %	418	المجموع

نلاحظ من خلال الجدول رقم 14 : أن المواضيع التي عالجتها مجلة علوم الإنسان

الفصل الثالث : تطبيق التقنيات الببليومترية على مجلة علوم الإنسان والمجتمع

والمجتمع بلغت 12 موضوع موزعة على 418 مقالة ، إحتل فيها موضوع العلوم الاجتماعية أهم المواضيع التي عالجتها المجلة بمجموع 171 مقال من إجمالي ، وقد مثلت نسبة 40.91% من الإنتاج الكلي ، في المرتبة الثانية للمواضيع التي تم إنتاجها من قبل الباحثين في المجلة تأتي المناهج بمجموع 86 مقالة وما تعادل نسبته 20.57%، أما في المرتبة الثالثة فكانت لمواضيع اللغة الفرنسية بمجموع 42 مقال ومثلت نسبة تقدر بـ 10.05% من إجمالي المقالات ، توزعت باقي النسب على مواضيع أخرى ولكنها أخذت نسبا ضعيفة مقارنة بال تخصصات الرئيسية التي عالجتها المجلة .

الشكل رقم 07 : توزيع نسب مواضيع مجلة علوم الإنسان والمجتمع

من خلال عرض المواضيع الأكثر تداولاً في مجلة علوم الإنسان والمجتمع ، نلاحظ أنها مواضيع تابعة لتخصص العلوم الاجتماعية ، من خلال هذا التحليل يتبادر في أذهاننا تساؤلات عديدة :

لماذا باقي التخصصات التي في الأصل تابعة للعلوم الإنسانية لم تأخذ نصيبها الكافي ؟
لماذا لا يوجد تكافؤ أو تقارب في مواضيع مجلة علوم الإنسان والمجتمع ؟

مجلة علوم الإنسان والمجتمع مجلة تابعة لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة بسكرة ومن يشرف عليها هم في تخصص العلوم الاجتماعية ولهذا تم الإهتمام بمثل هذه المواضيع على حساب مواضيع أخرى .

من الواجب على هيئة العلمية المشرفة على مجلة علوم الإنسان والمجتمع قبول المقالات العلمية في كل التخصصات التي تنصب في تخصص العلوم الإنسانية والاجتماعية بما فيها : علم الاجتماع ، علم النفس ، علوم التربية ، الأنثروبولوجيا ، التاريخ ، الفلسفة ، علم المكتبات ، الإعلام و الإتصال ، علم الآثار (علوم الإنسان والمجتمع)
نلاحظ وجود تخصصات في تم نشرها والإهتمام بها على حساب مواضيع أخرى مثل التربية البدنية و الرياضية ولكنها لم تدخل في حيز العلوم الإنسانية والاجتماعية ، هنالك ممارسات متبعة من قبل لجنة الضبط والهيئة العلمية للمجلة والذي نتج عنه إهمال العديد من المواضيع وإلى متى سيتم هذا .

إن الباحث اليوم يواجه العديد من المشاكل التي تواجهه في تقديم مقال علمي لدورية تابعة لتخصصه أو غيرها ، فإن عراقيل التحكيم العلمي هي التي تكبحه وتعرقل نشاطه العلمي ، أيضا من خلال البيروقراطيات المتبعة و الممارسات الشخصية والنفسية .

5.2.3. مساهمة المؤلفين في مجلة علوم الإنسان والمجتمع :

من خلال هذا العنصر نسعى إلى دراسة إنتاجية المؤلفين والتوصل إلى خصائص المؤلفين من حيث نسبة مساهمتهم في إنتاج المقالات بعدد مقالاتهم في مجلة علوم الإنسان

الفصل الثالث : تطبيق التقنيات الببليومترية على مجلة علوم الإنسان والمجتمع

والمجتمع ، وأيضا التعرف على نسبة التأليف الفردي إلى التأليف المشترك الذي يجمع بين الباحثين ومدى إسهام المؤلفين وحجم إنتاجهم العلمي ومقارنتهم ببعض للتعرف على أكثر المؤلفين إنتاجا في المجلة وكذا المؤلفين الذين لديهم إنتاج ضعيف .
 قمنا بحصر عدد المؤلفين المساهمين في الإنتاج العلمي ، بغية الوصول إلى مؤشرات علمية تمكننا من معرفة مدى التواصل العلمي للباحثين ومشاركتهم في التأليف العلمي للمقالات ، ومن خلال الجدول التالي تم توضيح مساهمة المؤلفين في الإنتاج العلمي حسب الأعداد و السنوات :

الجدول رقم : 15 مساهمة المؤلفين في الإنتاج حسب كل عدد

العدد	إسهام المؤلفين في الإنتاج	نسبة المساهمين في السنة
volume. 1 2012	22	% 12.57
volume. 2 2012	18	
volume. 3 2012	15	
volume. 4 2012	17	
المساهمة الكلية للسنة	72	
volume. 5 2013	23	% 15.88
volume. 6 2013	23	
volume. 7 2013	25	
volume. 8 2013	20	
المساهمة الكلية للسنة	91	
volume. 9 2014	22	% 15.53
volume. 10 2014	22	
volume. 11 2014	22	
volume. 12 2014	21 عدد خاص	
volume. 13 2014	23	
المساهمة الكلية للسنة	89	

% 15.88	22	volume. 14 2015
	23	volume. 15 2015
	20	volume. 16 2015
	26	volume .17 2015
	91	المساهمة الكلية للسنة
% 17.80	25	volume. 18 2016
	30	volume. 19 2016
	23	volume. 20 2016
	24	volume. 21 2016
	102	المساهمة الكلية للسنة
% 22.34	25	volume. 22 2017
	28	volume. 23 2017
	26	volume. 24 2017
	49	volume. 25 2017
	128	المساهمة الكلية للسنة
% 100	573	المجموع الكلي للمساهمين

من خلال الجدول رقم 15 : نلاحظ أن المجموع الكلي للمساهمين في تأليف الإنتاج العلمي لمجلة علوم الإنسان والمجتمع هو 573 مؤلف أنتجوا 418 مقال في 24 عددا خلال 6 سنوات ، لم يتم إحتساب عدد المؤلفين في العدد 12 سنة 2014 ، كما أشرنا سابقا (يذكر ولا يحسب) .

وقد تبين أنه : مثلت سنة 2017 أعلى نسبة مساهمة للمؤلفين بمجموع 128 مؤلفا بنسبة إسهام في الإنتاج الكلي تمثل %22.34 ، تليها سنة 2016 في المرتبة الثانية بمساهمة 102 مؤلفا بنسبة إسهام في الإنتاج الكلي تقدر بـ %17.80 ، في المرتبة الرابعة مثلت سنة 2013 و 2014 نفس عدد المساهمين في الإنتاج بمجموع 91 مؤلفا،

في كل سنة ومثلت كل منها نسبة إسهام في الإنتاج قدرت بـ 15.88% ، في المرتبة الخامسة كانت سنة 2014 بمجموع 89 مقالا وقد مثلت نسبة قدرت بـ 15.33% وفي المرتبة السادسة والأخيرة كانت سنة 2012 بمجموع 72 مقالا ومثلت نسبة إسهام في الإنتاج قدرت بـ 12.57% .

الشكل رقم 08: تطورات عدد المساهمين في الإنتاج كل سنة

من خلال الشكل رقم الذي يبين تطور عدد المساهمين في الإنتاج العلمي لمجلة علوم

الإنسان والمجتمع وقد خلصنا الى :

- من سنة 2012 الى 2013 : نلاحظ تزايد تدريجي في نسبة الإنتاج من 72 مؤلف ليبلغ 91 سنة 2013 بفارق 19 مؤلفا .

- من سنة 2013 الى 2014 : نلاحظ تراجع ملحوظ في عدد المؤلفين حيث ينخفض من 91 مؤلف ليصبح 89 سنة 2014 ، بفارق 2 مؤلف .

- من سنة 2014 الى 2015 : نلاحظ زيادة طفيفة في عدد المؤلفين المساهمين في الإنتاج من 89 سنة 2014 ليصل إلى 91 سنة 2015 ، بزيادة تصل إلى 2 مؤلفين.
 - من سنة 2015 الى 2016 : نلاحظ زيادة معتبرة لعدد المؤلفين من 91 سنة 2015 ليصل إلى 102 سنة 2016 بفارق 11 مؤلف ، وهذا ما يوحي بأن عدد المساهمين في الإنتاج يسير في منحى تصاعدي بداية من سنة 2015 .
 - من سنة 2016 الى 2017 : نلاحظ زيادة تدريجية في عدد المساهمين في الإنتاج من 102 سنة 2016 ليصل إلى 128 مؤلف سنة 2017 بفارق 26 مؤلف .
 - بلغ سنة 2017 القيمة القصوى في عدد المساهمين في الإنتاج خلال جميع السنوات (من 2012 -2017) .
- خلصنا من خلال تحليل المعطيات الإحصائية التالية إلى أن :
- عرف الإنتاج الفكري لمجلة علوم الإنسان والمجتمع في بداية إنطلاقه سنة 2012 مساهمة ضعيفة ، وقد إعتبرت أدنى قيمة مساهمة ، و ذلك يرجع إلى حضور عدد قليل من المؤلفين الذين هم في الأصل ينتمون الى جامعة بسكرة فقط تقريبا .
 - عرفت سنة 2013 ، زيادة في و تيرة المساهمة الفعلية في الإنتاج وتحسنا معتبرا ، وذلك يرجع إلى علم الباحثين بالمجلة وبداية الإقبال عليها في الأوساط العلمية كتجربة أولية ، دعوات النشر من قبل المجلة للباحثين .
 - سنة 2014 و 2015 ، هنالك تذبذب في عدد حضور الباحثين ، إنخفاض ثم إرتفاع ، والذي يرجع سببه إلى تحكم هيئة المجلة في عدد المقالات في كل عدد .
 - سنة 2016 ، عرف عدد المساهمين في هاته السنة تطورا ملحوظا لحضور المؤلفين بمقالات مشتركة التأليف أكثر من المنفردة .

الفصل الثالث : تطبيق التقنيات الببليومترية على مجلة علوم الإنسان والمجتمع

في سنة 2017 إرتفاع حضور المساهمين إلى أقصى عدد ، ويكمن السبب في الزيادة أيضا في سنة عدد المقالات والإستغناء عن النسخ الورقية بالإبقاء على نشر الأعداد على مستوى الخزان الالكتروني والتواصل مع المجلة عن طريق البوابة الوطنية للمجلات العلمي قمنا بإعداد مقارنة بين عدد المساهمين في كل عدد وحجم إنتاجيتهم من المقالات ، قمنا بإعداد مقارنة بين عدد المساهمين في كل عدد وحجم إنتاجيتهم من المقالات كالتالي :

الجدول رقم 16: توزيع إنتاجية المؤلفين حسب الأعداد

عدد المؤلفين	عدد المقالات	أعداد المجلة
22	17	volume. 1 2012
18	15	volume. 2 2012
15	12	volume. 3 2012
17	15	volume. 4 2012
23	17	volume. 5 2013
23	19	volume. 6 2013
25	21	volume. 7 2013
20	19	volume. 8 2013
22	16	volume. 9 2014
22	15	volume. 10 2014
22	18	volume. 11 2014
21 عدد خاص	20 عدد خاص	volume. 12 2014
23	15	volume. 13 2014
22	17	volume. 14 2015
23	19	volume. 15 2015
20	16	volume. 16 2015
26	16	volume. 17 2015
25	18	volume. 18 2016
30	17	volume. 19 2016

23	16	volume. 20 2016
24	17	volume. 21 2016
25	16	volume. 22 2017
28	18	volume. 23 2017
26	18	volume. 24 2017
49	31	volume. 25 2017
573	418	المجموع

من خلال الجدول رقم 16 : نلاحظ أن العدد الإجمالي للمقالات بلغ 418 مقال ، تم إنتاجها من قبل 573 مؤلف ، بداية من العدد الأول في سنة 2012 إلى غاية العدد 25 سنة 2017 ، و قد خلصنا إلى أن عدد المؤلفين أكثر من المقالات المنتجة ، وهذا يرجع إلى الإنتاج المشترك للمقالات بين المؤلفين ، وإنتاج مؤلفين لأكثر من مقال واحد .

- العدد 12 سنة 2014 كما أشرنا سابقا تم ذكره ولم يحسب في إنتاج المجلة .
 - يوجد مؤلفون أنتجوا أكثر من مقال واحد في الإنتاج الفكري ، واشتركوا في إنتاج مقالات مع مؤلفين آخرين ، بلغ العدد الأصلي للمؤلفين 387 مؤلف (دون احتساب التكرار)
 - بلغ أكبر عدد للمؤلفين في العدد 25 سنة 2017 بمجموع 49 مؤلف ساهموا في إنتاج العدد ، و قد قابله في نفس العدد أكبر عدد المقالات في الإنتاج الفكري بـ 31 مقالة يليه في المرتبة الثانية العدد 19 سنة 2016 بمجموع 30 مؤلف و قابله 17 مقالة، في المرتبة الثالثة العدد 23 سنة 2017 بمجموع 28 مؤلف ساهموا في إنتاج العدد وقابله 18 مقال .

- بلغ أقل عدد للمؤلفين في إنتاج المجلة في العدد 3 سنة 2012 بمجموع 15 مؤلف وقد قابله أيضا أقل عدد للمقالات والتي بلغ حجمها 12 مقالة .
 - يوجد العديد من المقالات تم إنتاجها من قبل مؤلفين .
 - يرجع وجود عدد المؤلفين في عدد أكبر من عدد المقالات إلى التأليف المشترك .

- كلما زاد حضور المؤلفين إرتفع عدد المقالات في القليل من الأحيان .

6.2.3 . التأليف الفردي و التأليف المشترك :

نسعى من خلال هذا العنصر التعرف على نسبة التأليف الفردي إلى التأليف المشترك لمعرفة نمط التأليف السائد في مجلة علوم الإنسان والمجتمع ، والجدول التالي يوضح نسبة التأليف الفردي إلى التأليف المشترك :

جدول رقم 17 : نسب التأليف الفردي الى التأليف المشترك في المجلة

النسبة %	عدد المقالات	نوع التأليف
63%	263	التأليف الفردي
37%	155	التأليف المشترك
100%	418	المجموع

يتضح من خلال الجدول رقم 17 : أنه يغلب نمط التأليف الفردي في الإنتاج الفكري المنشور في مجلة علوم الانسان و المجتمع بنسبة 63% بمجموع يصل إلى 263 مقالة ، وتتنخفض أنماط التأليف المشترك إلى نسبة 37% بمجموع 155 مقال من المجموع الكلي للمقالات الذي بلغ 418 .

الشكل رقم 09 : نسب التأليف الفردي إلى التأليف المشترك في إنتاج المجلة

من خلال الشكل رقم (9) : تبين أن أكبر جزء من التأليف كان فردياً وتم الإشارة إليه باللون الأزرق و أشرنا للتأليف المشترك باللون الأحمر والذي مثل أدنى قيمة للتأليف في الإنتاج الفكري للمجلة ، سنحاول التفصيل في نسب التأليف الفردي إلى المشترك حسب كل سنة للحصول على معطيات أدق توضح الأنماط السائدة في إنتاجية المؤلفين .

الجدول رقم 18 : نسب الإنتاج الفردي الى المشترك حسب كل سنة

السنة	عدد المقالات	الإنتاج الفردي في السنة	النسبة	الإنتاج المشترك في السنة	النسبة
2012	59	46	% 77.97	13	% 22.03
2013	76	61	% 80.26	15	% 19.74
2014	64	39	% 60.94	25	% 39.06
2015	68	45	% 66.18	23	% 33.82
2016	68	34	% 50	34	%50
2017	83	38	% 45.78	45	%54.22
المجموع	418	263	% 100	155	% 100

من خلال الجدول رقم 18: نلاحظ أنه في سنة 2012 كانت بدايات مساهمة التأليف الفردي في إنتاج المقالات بوتيرة عالية ، و مثلت %77.97 بمجموع وصل الى 46 مقال بحيث وصل الإنتاج المشترك إلى %22.03 بمجموع 13 مقال مشترك .

- في سنة 2013 ساد نمط التأليف المنفرد وارتفعت نسبته مقارنة بسنة 2012 و ذلك يرجع إلى زيادة إنتاج المقالات الكلي في السنة ، ومثلت نسبة الإنتاج الفردي نسبة 88.26% بمجموع 61 مقال إلا أن التأليف المشترك تراجع مقارنة بسنة 2012 ليصل إلى نسبة 19.74% بمجموع 15 مقال مشترك .
 - سنة 2014 إنخفض التأليف الفردي للمقالات مقارنة بسنة 2013 ، ليصل إلى نسبة 60.94% بمجموع 39 مقال ، أما التأليف المشترك فقد عرف زيادة ملحوظة بالسنوات ليصل لنسبة 39.06% بمجموع 25 مقال مشترك .
 - سنة 2015 شهد التأليف الفردي زيادة ملحوظة ليصل إلى نسبة 66.18 بمجموع مقالات فردية وصلت 45 مقال ، وقد عرف تراجعا نسبيا وصل إلى 33.82% بمجموع 23 مقال مشترك .
 - سنة 2016 تراجع التأليف الفردي إلى نسبة 50% بمجموع 34 مقال فردي ، وقد تميز الإنتاج المشترك بتساويه مع التأليف الفردي من نفس السنة بنسبة 34% أيضا .
 - سنة 2017 تراجع تدريجي للإنتاج الفردي للمقالات وصل لنسبة 45.78% بمجموع مقالات وصل الى 38 مقال ، وقد عرف التأليف المشترك أعلى نسبة في الإنتاج المشترك بلغت 54.22% .
- ومنه نستنتج أن :
- التأليف الفردي هو أعلى نمط في الإنتاج الفكري للمجلة .
 - أعلى نسبة تأليف فردي كانت سنة 2013 ، وأدنى نسبة إنتاج فردي كانت سنة 2017 و بالتالي إنخفاض نسبة الإنتاج الفردي في المجلة تدريجيا .
 - أعلى نسبة تأليف مشترك للمقالات كانت سنة 2017 ، وأدنى نسبة كانت 2013 .
 - عرف الإنتاج الفكري سنة 2016 تساويا في أنماط التأليف .
 - عرف التأليف الفردي تراجعا تدريجيا كل سنة .

- عرف التأليف المشترك تذبذبا ثم إرتفاعا ملحوظا .

الشكل رقم 10 : يوضح التوزيع العددي للتأليف الفردي الى المشترك حسب السنوات من خلال ما تم إستنتاجه من المعطيات الكمية وتحليل للمقالات العلمية لمجلة علوم الإنسان والمجتمع خلاصنا الى :

شكلت المقالات المنفردة أعلى نمط تأليف سائد وكان في البدايات الأولى لبدايات إنتاج المجلة وتناقص تدريجيا والذي كان في الغالب من قبل أصحاب الدرجات العلمية العالية : أستاذ دكتور - دكتور) على عكس الباحثين (أستاذ - باحث دكتوراه) ، يرجع نمو التأليف المشترك في المجلة في السنوات الأخيرة والتي كانت في الغالب لطلبة الدكتوراه مع مشرفيهم والذين يقبلون على مناقشات أطروحاتهم بحيث كان لهم نصيب عالي .

- غلب نمط التأليف المشترك في الإشتراك بين الإناث والذكور أكثر مما نلاحظه بين جنسين من نفس النوع .

من خلال تحليل المقالات العلمية التي وردت في الإنتاج الفكري لمجلة علوم الإنسان والمجتمع باللغة العربية ، الفرنسية ، الإنجليزية ، ورد نمط تأليف المقالات حسب اللغات في الجدول التالي :

الجدول رقم 19 : التأليف المنفرد إلى المشترك في اللغات

اللغات الأخرى	اللغة الانجليزية	اللغة الفرنسية	اللغة العربية	طبيعة التأليف
0	8	32	223	تأليف منفرد
1	0	10	144	تأليف مشترك
1	8	42	367	اجمالي التأليف

- تعددت أنماط التأليف من الفردي إلى المشترك في لغات تأليف المقالات في مجلة علوم الإنسان والمجتمع ، و قد خلصنا الى :
- غالب نمط التأليف المنفرد في اللغة العربية بمجموع 233 مقال من أصل 367 مقال ألف باللغة العربية على عكس التأليف المشترك في اللغة العربية الذي كان مجموعه 144 مقال .
- بالنسبة للغة الفرنسية التي كان الإنتاج الفردي فيها قد مثل ما مجموعه 32 مقالة ، أما بالنسبة للتأليف المشترك فقد كان 10 مقالات .
- في اللغة الإنجليزية غالب التأليف الفردي بمجموع 8 مقالات من أصل 8 مقالات باللغة الإنجليزية وكان نصيب التأليف المشترك 0 مقال .
- بالنسبة للغات الأجنبية الأخرى فقد مثل التأليف المشترك 1 مقال من أصل مقال فقط.
- يسود نمط التأليف الفردي للمقالات باللغة العربية ، على عكس التأليف المشترك في مجلة علوم الإنسان والمجتمع .
- يفضل المؤلفون التأليف الفردي في إنتاج المقالات باللغة الفرنسية و الإنجليزية على عكس التأليف المشترك .

7.2.3 . إنتاجية المؤلفين :

سنقوم بعرض توزيع أكثر المؤلفين إنتاجا والكم العددي للمقالات التي أنتجوها للحصول على مؤشرات تمكنا من تطبيق قانون لوتكا لإنتاجية المؤلفين :

الجدول رقم 20 : توزيع إنتاجية المؤلفين

عدد المؤلفين	عدد المقالات
1	9
1	8
1	7
2	6
1	5
3	4
11	3
50	2
1	374

يتضح من خلال الجدول رقم أنه بلغ عدد المؤلفين 573 مؤلفا أنتجوا 418 مقالة ونلاحظ أنه :

- أنتج 503 مؤلف 374 مقالة .
- أنتج 50 مؤلف أنتجوا مقالتين .
- أنتج 11 مؤلف 3 مقالات .
- أنتج 3 مؤلفين 4 مقالات .
- أنتج 2 مؤلفين 6 مقالات .
- أنتج 1 مؤلف 5 مقالات .
- أنتج 1 مؤلف 7 مقالات .

- أنتج 1 مؤلف 8 مقالات .

- أنتج 1 مؤلف 9 مقالات .

من خلال تحليل المعطيات السابقة خلصنا إلى :

بلغ أكبر عدد تأليف المقالات من قبل 503 مؤلف أنتجوا مقالة ، أي أنها لم تكرر أسماءهم خلال الإنتاج الفكري لمجلة علوم الإنسان خلال الفترة الزمنية من سنة 2012 إلى سنة 2017 .

3.3 . تطبيق قانون لوتكا للإنتاجية العلمية للنشر :

يهتم قانون لوتكا بالمؤلفين بحيث يقوم بدراسة إسهامات الباحثين في تطور العلم ، وتتبع المؤلفين الذين لهم مشاركة واحدة ، ثم الذين لهم مساهمتين وثلاثة وهكذا ، وقد جاء قانون لوتكا كالتالي :

بحيث أن :

- إذا كان هناك 100 مؤلف ، كل مؤلف أنتج مقالة واحدة (1) مقال ، في موضوع معين .

- فإن هناك في المقابل 25 مؤلفا ، أنتج كل منهم مقالتين (2) مقال .

- 11 مؤلفا ، أنتج كل منهم ثلاث مقالات ، وهكذا ..

سوف نستعرض من خلال الأعمدة البيانية التالية نتائج قانون لوتكا مقابل النتائج التي توصلنا إليها في دراستنا :

- شكل رقم 11: مقارنة قانون لوتكا مع نتائج دراسة مجلة علوم الإنسان والمجتمع من خلال النتائج التي قمنا بالتوصل إليها في مجلة علوم الإنسان والمجتمع مقارنة بقانون لوتكا لإنتاجية المؤلفين نلاحظ :
- جاء قانون لوتكا بـ : 100 مؤلف ينتج كل منهم مقالة واحدة في موضوع معين وفي فترة زمنية محددة .
 - تحصلنا في الدراسة على : 387 مؤلف أنتج كل منهم مقالة واحدة .
 - حسب قانون لوتكا 25 مؤلف ممن ينتجون مقالتين ، تحصلنا في دراستنا على 50 مؤلف ممن أنتجوا مقالتين .
 - وحسب قانون لوتكا 11 مؤلف ممن ينتجون ثلاث مقالات ، وتحصلنا في دراستنا على أن 11 مؤلف أنتجوا ثلاث مقالات .

ومنه : نلاحظ أن الفارق بين قانون لوتكا ودراستنا الحالية يكمن في :
الذين ينتجون مقالة واحدة حسب قانون لوتكا 100 مؤلف وحسب دراستنا 387 مؤلف
وهنا الفارق بينهما 287 مؤلف يزيد في دراستنا ، أما بالنسبة للمؤلفين الذين أنتجوا مقالتين
فحسب قانون لوتكا 25 وتحصلنا في دراستنا 50 والفارق هنا 25 مؤلف يزيد في دراستنا
بالنسبة للمؤلفين الذين ينتجون 3 مقالات ف جاء لوتكا في قانونه بـ 11 وقد تطابق مع
دراستنا .

حصلنا في دراستنا على أكثر من 3 مقالات أنتجت من قبل مؤلف واحد وهو موضح في
الشكل التالي:

الشكل رقم 12 : توزيع إنتاجية المؤلفين في مجلة علوم الإنسان و المجتمع

يتضح من خلال الشكل رقم أن ثلاث مؤلفين أنتج كل منهم 4 مقالات ، مؤلف واحد أنتج
5 مقالات ، مؤلفين 2 أنتج كل واحد منهم 6 مقالات ، مؤلف واحد أنتج 7 مقالات ،
مؤلف واحد أنتج 8 مقالات ، مؤلف واحد أنتج 9 مقالات .

- نلاحظ من خلال هذه المعطيات أن دراستنا إختلفت على قانون لوتكا في قياس إنتاجية المؤلفين ، ومن الملاحظ أن هنالك خلل في النشر ، و يرجع ذلك إلى زيادة بعض المؤلفين في النشر على مستوى الجامعة وتكرر نشرهم في إنتاج المجلة كل عدد تقريبا علما بأن هذا لا يتوافق مع معطيات بعض المؤلفين الذين يتكرر أسمائهم عدا مرة واحدة.
- ترجع معطيات الأسماء المتكررة التي مثلت القيمة القصوى للمؤلفين الأكثر إنتاجا للمجلة إلى أنهم من الهيئة المشرفة على المجلة مما يسهل عليهم النشر بحرية تامة .
- إن مساهمة مؤلف في النشر أكثر من مرة أو اثنان لا يعني أن المجلة تُعاب أو المؤلف يعاب بالعكس ، إلا أن التوافق مطلوب بين عدد نشر مؤلفين على مؤلفين في مجلة ما أو باحثين على باحثين آخرين ، يعكس صورة المجلة في النشر العلمي في الوسط الأكاديمي
- إن المعطيات التي تحصلنا عليها لا تتقارب كليا وطبيعة النشر في مجلة علمية دولية. تخضع للتحكيم و هذا يرجع إلى عدم توافق الأرقام والإحصائيات التي تحصلنا عليها وفق أكثر المؤلفين إنتاجية لأن ليس هنالك مقارنة ولو جزئية .
- تحصلنا وفق دراستنا لأكثر المؤلفين إنتاجية هنالك عدد كبير من المؤلفين أنتجوا مقالة واحدة .
- مؤلف واحد أنتج العديد من المقالات .
- هذا ما يحتم الرجوع الى سياسة النشر في هاته المجلة وإعادة النظر في هاته الممارسات ، التي لا توضح أي صورة منطقية أو علمية في توزيع عدد المؤلفين أكثر إنتاجا .
- من خلال النتائج التي توصلنا إليها فهي تختلف عن النتائج التي توصل إليها لوتكا في الحالة الأولى والثانية وتطبق في الحالة الثالثة الخاصة بثلاثة مؤلفين فقط .

- و هذا الإختلاف يرجع للمدة الزمنية التي أجريت في دراستنا عن قانون لوتكا أو إختلاف في خصائص مصادر المعلومات التي تعرضنا إليها عن قانون لوتكا ، أيضا إلى سياسة المجلة في النشر لبعض المؤلفين على حساب آخرين .

1.3.3 .المؤلفين أكثر إنتاجية في المجلة :

إنحصرت إنتاجية المؤلفين في مجلة علوم الإنسان والمجتمع ما بين مقالة واحدة إلى تسعة مقالات ومثلت الحد الأقصى لإنتاجية المؤلفين ، والجدول التالي يوضح أكثر المؤلفين إنتاجية في مجلة علوم الإنسان والمجتمع :

الجدول رقم 21 : المؤلفين أكثر تأليفا في إنتاج المجلة

عدد المقالات	المؤلف
9 مقالات	برقوق عبد الرحمن
8 مقالات	دبلة عبد العالي
7 مقالات	جابر نصر الدين
6 مقالات	العقبي الأزهر
	عوفي مصطفى
5 مقالات	زوزو رشيد
4 مقالات	ابراهيم الطاهر
	بلوم محمد
	مزروع السعيد
3 مقالات	عفراء العبيدي ابراهيم خليل اسماعيل
	بوسنة عبد الوافي زهير
	تاويريت نور الدين
	حليلو نبيل

	زمام نور الدين
	شنافي ليندة
	طاهري حمامة
	عباس سعاد
	عرعور مليكة
	فيلاي صالح
	جفاقة داود
2 مقالات	بن عزوز نجبية
	بن زيد عزيزة
	الحايس عبد الوهاب جودة
	العايش عبد العزيز
	بلعادي إبراهيم
	بن بوزيد لخضر
	بن عمر سامية
	بن عميروش سليمان
	بن قرية صالح
	بورزق نوار
	بوعروري جعفر
	بومعراف نسيمة
	تيقان بويكر
	جبالي نور الدين
	جفال سامية

2 مقالات	حميد صالح محمد
	حميدي سامية
	خذايرية ياسين
	خليل مراد
	دامخي ليلي
	دبراسو فطيمة
	دشري حميد
	دليو فضيل
	زيان علي
	ساعد صباح
	سيد أشرف صالح محمد
	سيكوك قويدر
	شعباني مالك
	صبطي عبيدة
	صولة فيروز
	طويل فتيحة
	غربي علي
	غريب حسين
	غسيري يمينة
	غيلاني السبتي
فكرون سعيد	
قاسمي شوقي	

قائد عادل
قبقوب عيسى
قديري مصطفى
كحول شفيقة
كحول عباس
مخنان طارق
مدور مليكة
مصمودي زين الدين
مناصرية ميمونة
ميسوم بلقاسم
نحوي عائشة
هويدي عبد الباسط
واكلي بديعة ايت مجبر

يتضح من خلال الجدول رقم (21) : أنه بلغ أكثر المؤلفين إنتاجية في مجلة علوم الإنسان والمجتمع أنتج تسعة مقالات ، يليه مؤلف ثاني بمجموع ثمانية مقالات ، ويليه مؤلف ثالث بمجموع سبعة مقالات ، يعتبرون هم الأوائل من حيث عدد إنتاج المقالات .

في المرتبة الثانية فترجع إلى مؤلفين أنتجوا ستة مقالات ، يليه مؤلف أنتج خمسة مقالات يليه ثلاثة مؤلفين أنتجوا أربعة مقالات ، يليه إحدى عشر مؤلف أنتجوا ثلاثة مقالات 50 مؤلف أنتجوا مقالتين .

أما المرتبة الثالثة والأخيرة فكانت للمؤلفين الذين أنتجوا مقالة واحدة في جميع الأعداد ، وقد تعدد أسماء المؤلفين الذين أنتجوا مقالة وبلغ عددهم 387 مؤلف .

4.3 . تطبيق قانون برادفورد للتشتت الموضوعي :

من خلال دراستنا لحضور الإنتاج العلمي في مستودع جامعة بسكرة ، أخذنا عينة من المنشورات العلمية و المتمثلة في المجالات العلمية وقد تحصلنا على النتائج التالية :

الجدول رقم 22 : الحضور العلمي للدوريات العلمية لجامعة بسكرة

النسبة %	الحضور العلمي	الدوريات العلمية
12.20%	361	1. مجلة العلوم الانسانية
11.16%	330	2. Larhyss journal
10.65%	315	3. Courrier du savoir
9.09%	269	4. Recherches Economiques et Managériales
8.59%	254	5. مجلة المخبر. أبحاث في اللغة و الأدب الجزائري
8.59%	254	6. مجلة المفكر
7.94%	235	7. مجلة دفاتر
7.71%	228	8. مجلة كلية الآداب و اللغات
6.73%	199	9. مجلة علوم الانسان و المجتمع
4.36%	129	10. مجلة قراءات
3.18%	94	11. مجلة حوليات المخبر
2.84%	84	12. مجلة الاجتهاد القضائي
2.43%	72	13. مجلة المنتدى القانوني
1.99%	59	14. مجلة التغير الاجتماعي
1.05%	31	15. مجلة الحقوق و الحريات
1.05%	31	16. مجلة الاقتصاديات المالية البنكية و إدارة الأعمال
0.44%	13	17. Sciences des Materiaux-LARHYSS
100%	2958	المجموع

من خلال الجدول رقم (22) : لاحظنا أن عدد الدوريات العلمية التي لها مرئية على خزان Dspace " لجامعة بسكرة 17 دورية تضمنت حوالي 2958 مقال علمي ، وكانت أعلى نسبة للحضور لمجلة العلوم الإنسانية في المرتبة الأولى بنسبة تمثلت بـ 12.20% بمجموع 361 مقالا ، تليه في المرتبة الثانية Larhyss journal بنسبة قدرت 11.16% و بلغ مجموع المقالات 330 ، في المرتبة الثالثة رتبت مجلة بريد المعرفة بنسبة 10.65% بمجموع مقالات بلغ 315 مقال ، ووزعت باقي النسب بقدر متفاوت بين المجلات العلمية المتواجدة على مستوى المستودع الرقمي للجامعة .

من الملاحظ أن هنالك العديد من المقالات الأقل حضورا فقد أخذنا عينة تمثلت في دراستنا الحالية مجلة علوم الإنسان والمجتمع من خلال قيامنا بجمع رصيد المجلة في فترة زمنية معينة تحصلنا على 418 مقال وخلال قيامنا بالتطلع على إنتاج المجلة في المستودع الرقمي في نفس الفترة ظهر لنا 199 مقال و هنا الفارق بلغ 219 مقال غير مرئي .

إن عدم حضور الإنتاج الكامل (غيابه) في هاته المجلة قد يرجع إلى العديد من الأسباب و هي:

- عدم تحيين المستودع الرقمي أو الأرشفة الإلكتروني لعرض المجلات العلمية على مستوى منصة " OJS ¹*" لكل مجلة .
- وجود الأخطاء التقنية على مستوى المستودع الرقمي للمؤسسة .
- تلف بعض الملفات لعدم توحيد الصيغ الإلكترونية و إهمال تطبيق معيار موحد .

* نظام OJS هو أحد البرمجيات المفتوحة المصدر المتاحة التي تستخدم بحرية لنشر المجلات لغرض جعل نظام الوصول المفتوح خيارا قابلا للتطبيق لمزيد من المجلات في جميع أنحاء العالم، تم تطويرها ضمن مشروع المعرفة العامة Public Knowledge Project في جامعة كولومبيا البريطانية ، يشرف على تطويرها حاليا هيئة مشتركة تتألف من PKP، والمركز الكندي للدراسات و النشر ومكتبة جامعة سيمون فريزر .

الفصل الثالث : تطبيق التقنيات الببليومترية على مجلة علوم الإنسان والمجتمع

- إهتمام الباحث بنشر مقاله على مستوى المستودع والإكتفاء بقبول المقال من قبل المجلة أو الورقة العلمية في المخبر .

تم مقارنة الدوريات الموضحة في الجدول رقم (22) : وفق قانون برادفورد لترتيبها علميا وجاءت نتائج قانون برادفورد كالتالي :

أنه إذا رتبت الدوريات العلمية في ترتيب تنازلي بالنسبة لإنتاجية تلك الدوريات حول موضوع معين ، فإنه يمكن تقسيمها إلى " نواة " من الدوريات المتخصصة في الموضوع ، ومجموعات أخرى أو " مناطق Zones " ، كل منها يحتوي على نفس عدد المقالات الموجودة في النواة حينما يكون عدد الدوريات في النواة أو المناطق التالية لها سوف يكون كالآتي :

- المنطقة الأولى : تحتوي على 5 دوريات وتشتمل على 429 مقالة .

- المنطقة الثانية : تحتوي على 59 دورية وتشتمل على 499 مقالة .

- المنطقة الثالثة : تحتوي على 258 دورية وتشتمل على 404 من المقالات .

من خلال تطبيق قانون برادفورد على دراستنا نجد أن :

الجدول رقم 23 : مقارنة قانون برادفورد وفق مرتبة الدوريات العلمية لجامعة بسكرة

المنطقة	عدد المقالات	الدوريات العلمية
المنطقة الأولى	1006 مقال	1. مجلة العلوم الانسانية
		2. Larhyss journal
		3. Courrier du savoir
المنطقة الثانية	1012 مقال	4. Recherches Economiques et Managériales
		5. مجلة المخبر. أبحاث في اللغة و الأدب الجزائري

		6. مجلة المفكر
		7. مجلة دفاتر
المنطقة الثالثة	940 مقال	8. مجلة كلية الآداب و اللغات
		9. مجلة علوم الإنسان و المجتمع
		10. مجلة قراءات
		11. مجلة حوليات المخبر
		12. مجلة الإجتهد القضائي
		13. مجلة المنتدى القانوني
		14. مجلة التغير الاجتماعي
		15. مجلة الحقوق و الحريات
		16. مجلة الإقتصاديات المالية البنكية و إدارة الأعمال
		17. Sciences des Materiaux-LARHYSS

يتضح من خلال الجدول رقم 23 : أنه تم توزيع الدوريات العلمية التي عددها سبعة عشر (17) ، لجامعة بسكرة وفق مقارنة تطبيقية لقانون برادفورد وقد إنقسمت إلى ثلاثة مناطق تحوي كل منطقة على نواة أساسية كما هو موضح ، وتضم المنطقة الأولى ثلاثة دوريات رئيسية وقد ضمت 1006 مقال تليها المنطقة الثانية بأربعة دوريات وقد تضمنت 1012 مقال ، تليها المنطقة الثالثة والتي ضمت عشرة دوريات وتضمنت 940 مقال .

بعد التقسيم الذي تحصلنا عليه لاحظنا أن :

عند الإبتعاد عن المنطقة الثالثة (3) ينقص عدد المقالات ، التركيز كله في المنطقة الأولى والثانية وهذا يرجع الى أن الدوريات التي تكتسب مرتبة عالية تجذب المؤلفين الذين لديهم نية في نشر أبحاثهم يتقدمون إلى الدوريات التي في البؤرة الأولى والثانية والتي لديها مكانة علمية أكبر ويهملون الباقي .

حسابيا وعلميا من المعروف أن كل باحث ينشر في دورية مشهورة ذات سمعة ومكانة في الوسط الأكاديمي ، وقد خلصنا إلى أن مجلة العلوم الإنسانية إحتلت المرتبة الأولى في البؤرة الأولى وهذا يرجع إلى العديد من الأسباب منها :

- الدورية الأولى التابعة لجامعة محمد خيضر ويتم متابعتها من طرف عمادة الجامعة .
 - مقبولة في الانتقال إلى رتبة بروفيسور **Grade Professeur** .
 - الانتقال من رتبة أستاذ محاضر مساعد صنف - ب - إلى رتبة أستاذ مساعد - أ - .
 - بينما بعض الدوريات الأخرى في الجامعة غير مقبولة للترقيات العلمية .
 - قبول المقالات فيها لا يخضع إلى تحكيم علمي صارم يكفي النشر فقط .
 - تشمل العديد من التخصصات التي تنشر فيها على عكس تسميتها .
 - المكانة الوطنية للدورية فهي الدورية التي يقصدها الباحثون على المستوى الوطني على عكس الدوريات الأخرى (تمتع بسمعة جيدة في الوسط الأكاديمي) .
- إن توجه الباحثين نحو النشر في دوريات البؤرة الأولى هو ما زاد من مرتبتهم لو كان الباحثون نشروا في دوريات أخرى ل زاد حضورها علميا .

5.3. المؤشرات العامة لإنتاج مجلة علوم الإنسان و المجتمع :

خلال الدراسة الببليومترية لمجلة علوم الإنسان والمجتمع توصلنا إلى مجموعة من النتائج وهي كالتالي :

- بلغت إنتاجية مجلة علوم الإنسان والمجتمع خلال الفترة الممتدة ما بين مارس 2012 إلى ديسمبر 2017 ما مجموعه 25 عددا و 438 مقال ، منها 24 عددا فعليا بمجموع 418 مقال بمعدل 17 مقال في العدد الواحد .

- بلغ أعلى حد للإنتاج سنة 2017 بمجموع 83 مقال وما يمثل نسبة %19.86 بينما بلغ الحد الأدنى للإنتاج سنة 2012 بمجموع 59 مقال بنسبة %14.11 من الإنتاج الكلي .

- بلغ الحد الأعلى لإنتاجية المقالات في الأعداد 31 مقال في العدد 25 سنة 2017 و الذي يقابله الحد الأدنى بـ 12 مقال في العدد 3 سنة 2012 .

- نشرت أغلب المقالات في مجلة علوم الإنسان والمجتمع باللغة العربية بمجموع 367 مقال من أصل 418 من الإنتاج الكلي ، تأتي اللغة الفرنسية بمجموع 42 مقال ، ثم اللغة الإنجليزية بـ 8 مقالات ، ومثلت اللغات الأجنبية الأخرى ما مجموعه 1 مقال .

- ساهم التأليف على المستوى الوطني في المرتبة الأولى في إنتاج مجلة علوم الإنسان و المجتمع بنسبة %47.65 بمجموع 273 مقال ، في المرتبة الثانية ساهم التأليف على المستوى المحلي بنسبة %40.66 بمجموع 233 ، في المرتبة الثالثة ساهم التأليف على المستوى الدولي بنسبة %11.69 بمجموع 67 مقال .

- يعد موضوع العلوم الإجتماعية أهم وأعلى موضوع عالجه مجلة علوم الإنسان والمجتمع وقد قدرت نسبته بـ %40.91 بمجموع 171 مقال ، ويأتي موضوع المناهج في المرتبة الثانية بنسبة %20.57 بـ 86 مقال ، في المرتبة الثالثة كان موضوع اللغة الفرنسية الذي مثل نسبة %10.05 بمجموع 42 مقال .

الفصل الثالث : تطبيق التقنيات الببليومترية على مجلة علوم الإنسان والمجتمع

- بلغ عدد المؤلفين الكلي 573 مؤلف أنتجوا 418 مقالة في 24 عددا خلال ستة سنوات ، و قد كانت أعلى نسبة مساهمة للمؤلفين سنة 2017 بمجموع 128 مؤلفا، وقابلته أدنى نسبة لعدد المؤلفين سنة 2012 بمجموع 72 مؤلف .
- بلغت نسبة التأليف الفردي %63 بمجموع 263 مقال ومثل أعلى نمط للمؤلفين في إنتاج المقالات ، في حين مثل التأليف المشترك ما نسبته %37 بمجموع 155 مقال
- مثل نمط التأليف الفردي في اللغة العربية أعلى قيمة بمجموع 233 مقالة ، في حين كان التأليف الفردي في اللغة الفرنسية ثاني مرتبة بمجموع 32 مقال وفي اللغة الإنجليزية بـ 8 مقالات .
- أنتج في مجلة علوم الإنسان والمجتمع مؤلف تسعة مقالات ، وأنتج مؤلف 8 مقالات ، أنتج مؤلف واحد 7 ، ومؤلفين 6 مقالات ، وثلاث مؤلفين 4 مقالات .
- في حين أنتج 387 مؤلفا مقالة واحدة و 50 مؤلفا مقالتين 2 ، و 11 مؤلف 3 مقالات قانون لوتكا لقياس الإنتاجية العلمية للنشر لم يتوافق ودراستنا الحالية عدا في حالة من الحالات التي افترضها لوتكا : 11 مؤلف ينتجون 3 مقالات وكانت لدينا نفس النتيجة.
- أكثر المؤلفين إنتاجا في مجلة علوم الإنسان والمجتمع هم : (برقوق عبد الرحمن بـ 9 مقالات ، دبله عبد العالي بـ 8 مقالات ، جابر نصر الدين بـ 7 مقالات) .
- من خلال تطبيق قانون برادفورد على الدوريات العلمية المتواجدة على مستوى خزان جامعة بسكرة الإلكتروني : إحتلت الدوريات الثلاثة المنطقة الأولى أكثر حضورا ، وقد كانت كالتالي : مجلة العلوم الإنسانية . Larhyss journal . Courrier du savoir .

نتائج الدراسة الميدانية

6.3 . نتائج الدراسة الميدانية :

كانت دراستنا حول مجلة علوم الإنسان والمجتمع حيث إستغرقت ثلاثة فصول جاءت كالتالي :

الفصل الأول كان بعنوان النشر العلمي كآلية لتطوير البحث العلمي تم التطرق فيه عن البحث العلمي في الجامعة من مفهوم البحث العلمي والإنتاج الفكري والعلمي بالإضافة إلى مفهوم النشر العلمي ونظام الإتصال العلمي بين الباحثين من بدايات ظهوره حتى تطوراته التي غيرت في أساليبه ومنظومته وأشكاله الجديدة وتعريف الدوريات العلمية وفي المبحث الثاني تم التطرق إلى تحكيم النشر العلمي ومفهومه ، أهدافه وأهميته بالإضافة إلى أهم المشاكل التي تعترض مسيرته وفعاليتها بالإضافة إلى تقييم الدوريات العلمية في المبحث الثالث تم التطرق إلى النشر العلمي لجامعة بسكرة تم القيام بتغطية على مستوى الخزان الإلكتروني لجامعة بسكرة من خلال الإطلاع على مخرجات البحث العلمي لجامعة بسكرة وقياس حضورها في المبحث الرابع تطرقنا إلى الحضور العلمي من خلال مفهومه وأشكاله ، أنواعه وأدواته . في الفصل الثاني تم التعريف بالدراسات الببليومترية وبوادير ظهور المصطلح وتطوره بالإضافة المصطلحات ذات العلاقة بها وأنواع الدراسات الببليومترية وتقنيات القياس الخاصة بها : قانون لوتكا ، قانون برادفورد ، قانون زييف . في الفصل الثالث تم تطبيق التقنيات الببليومترية على مجلة علوم الإنسان والمجتمع من خلال الكشف عن معايير التشتت للحصول على توزيعات الإنتاجية اللغوية والمكانية وغيرها من التوزيعات للوصول إلى الخصائص العامة للإنتاج الفكري لمجلة علوم الإنسان والمجتمع وتم تطبيق قانون لوتكا للإنتاجية العلمية للنشر على إنتاجية المجلة وتطبيق قانون برادفورد على حضور الدوريات العلمية لجامعة محمد خيضر بسكرة . أسفرت دراستنا على النتائج المoolية والتي سقناها من التطبيق الببليومتري على دورية علوم الإنسان والمجتمع :

يمكن إكتشاف العديد من نقاط الضعف والقوة بفضل التحليلات الببليومترية التي قمنا بها توصلنا إلى معرفة حضور إنتاجية المجلة خلال خمسة سنوات (2012 - 2017) والتي كانت 438 مقال علمي وزع على 25 عددا ، بمعدل إنتاج قدر بسبعة عشر مقال في كل عدد وهذا ما يوضح أن إنتاجية المجلة كانت مقبولة نوعا ما خلال الفترة الزمنية المذكورة .

ومن خلال التدقيق في نسب الإنتاج خلصنا أن مجلة العلوم الإنسان والمجتمع لم تعرف نشاطا إنتاجيا ومساهمة من قبل الباحثين إلا خلال السنوات الأخيرة وهذا يرجع إلى مجموعة من العوامل أهمها :

- التوجه الموضوعي للمجلة ينصب في دائرة العلوم الاجتماعية بنسبة عالية على عكس تسميتها ، فالمقالات المقبولة من قبل اللجنة العلمية للمجلة منحصرة في هذا التخصص على عكس تسمية المجلة .

- المدة الزمنية لتحكيم المقالات هي أيضا عامل في إستقطاب الباحثين للمجلة وعلى عكس ملاحظناه في مجلة علوم الإنسان والمجتمع فمدة تحكيم مقال من اللجنة العلمية يصل إلى خمسة أشهر أو أكثر .

- المكانة العلمية لمجلة علوم الإنسان والمجتمع من حيث الظهور ريادية على مستوى كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة بسكرة ، ومتوسطة على مستوى جامعة محمد خيضر ببسكرة ، وأما على المستوى الوطني تبقى مجهولة .

وقد خلصنا إلى أن ارتفاع نسبة الإنتاج في السنوات الأخيرة وخاصة سنة 2017 يرجع إلى التغيير في الذهنيات ومواكبة التطور الإلكتروني في النشر والتواصل مع المجلة وربما تكون قد فُرضت هاته التحديات التي ساعدت في زيادة الإنتاج الفكري ومن بينها : نذكر استحداث البوابة الوطنية للمجلات العلمية وفرض التواصل وفق منظومتها .

- القوانين الوزارية الصارمة مؤخرا في تعطيل الدوريات التي ليس لها مكانة وغير مواكبة للتكنولوجيا الحديثة في تعاملاتها .

- مواكبة الباحثين للتكنولوجيات الحديثة من خلال عمليات الإتصال العلمي الإلكتروني والإستغناء عن التواصل التقليدي من خلال اللجوء إلى المجلة كل فترة وتقديم مقال علمي.
- لقد ساعدت عمليات التواصل الإلكتروني بين الباحثين والمجلة في تسريع وتيرة النشر وزيادة في عدد المقالات في الأعدد الأخيرة .
- أكثر لغة حضورا في مجلة علوم الانسان والمجتمع لنشر المقالات اللغة العربية والتي كانت أعلى نسبة إنتاج فمن خلال دراستنا لتوزيعات التشتت اللغوي في المقالات خلصنا أنها اللغة أكثر تأليفا للباحثين ، مما يؤكد محدودية الباحثين في التأليف باللغات الأجنبية واكتفائهم باللغة العربية فقط وقد عمدت مجلة علوم الإنسان والمجتمع في كل كلمة إفتتاحية عدد بذكر أنها سوف تقوم بنشر مقالتين باللغة الأجنبية ، ولكن ليس بالعدد الكافي في ظل النشر العلمي في جميع الأصعدة العلمية باللغات الأجنبية المختلفة .
- إن محدودية اللغة وتراجعها دليل على محدودية المستوى العلمي في منطقة معينة أو هيئة ما ، حيث إن عدد المستفيدين من هاته المقالات محدود ، ولا يمكن للمجلة أن تتنافس مع دوريات أخرى على الصعيد الوطني أو الدولي وتبقى مكانتها مجهولة في الوسط الأكاديمي
- إن مجلة علوم الإنسان والمجتمع لاتأخذ بعين الإعتبار التنوع في لغات التأليف للباحثين ، يكفيها مساهمة الباحثين في النشر وتواصل حركية نشر الأعداد فصليا دون النظر إلى جودة البحوث والقيمة العلمية بها .
- يعد التنوع في إنتاجية المقالات باللغات الأجنبية ووفرتها ، يتيح للباحثين إمكانية التواصل العلمي مع غيرهم في أوساط علمية مختلفة سواءا وطنية أو دولية ، وتزيد في القدرات العلمية للباحثين واكتساب المعارف الجديدة .
- من خلال الدراسة البليومترية عرفنا التوجه العام للمجلة وقد كان موضوع العلوم الإجتماعية أعلى نسبة في الحضور .

- كانت أعلى النسب في تحليل التشتت الجغرافي للمقالات للمستوى الوطني من خلال مساهمة الباحثين من جامعات مختلفة في النشر ، وقد تبين لنا أن الدورية تعطي اهتماما للمقالات من الجامعات الوطنية الأخرى وتقدم لهم تسهيلات في عملية التحكيم للزيادة والاقبال على الدورية لاكتساب السمعة العلمية في الوسط الأكاديمي على عكس باحثين في العلوم الإنسانية على مستوى الكلية الذين لا تبدي لهم اهتماما
- إن اقبال الباحثين على دورية علوم الانسان والمجتمع من جامعات مختلفة يزيد من مكانتها في الوسط العلمي لكن هذا لا يمنع مراقبة جودة هاته البحوث ومحتواها أو إكتساب زمالة مع باحثين آخرين على حساب النشر العلمي ، وقد خلصنا إلى هذا التعبير ليس إنتقادا للمجلة ، لكن من خلال تحليل محتويات هاته المقالات وجدنا أنها تفتقد الى بعض الشروط الواجب توفرها في المقال العلمي وأيضا تفتقد إلى المحتوى العلمي الهادف .
- لم يشهد الإنتاج الفكري في مجلة علوم الإنسان والمجتمع تنوعا في حضور مواضيع العلوم الإنسانية فقد مثلت العلوم الاجتماعية والمناهج ، وترجع أسباب هذا النقص كإجابة مبدئية من قبل الهيئة المشرفة على المجلة أن الباحثين في تخصصات العلوم الإنسانية لا يتقدمون ببحوث للمجلة وقد لا حظنا أن الممارسات المتبعة من قبل المجلة أدت بنفور الباحثين والتي من بينها :
- حكر أصحاب المجلة على تخصص معين للنشر دون مراعاة الأخرى .
- تسبيق مقالات على حساب مقالات أخرى .
- نفور الباحثين لوجود صعوبات في نشر مقالات وتوظيفه طرق أخرى كالإستعانة بزملاء في جامعات أخرى لتسهيل نشر مقال .
- التحكيم العلمي من قبل المجلة والذي لا يبين أدنى إجابات حول طبيعة مقال الباحث والإكتفاء برد قبول المقال أو عدمه بعد طول إنتظار .
- شهرة وكفاءة المجلة الذي يرفع من مستواها في الأوساط الأكاديمية .

- من خلال التحليلات الببليومترية تبين لنا أعلى نسبة تشتت للإنتاج المنفرد والمشارك كانت في المقالات المنفردة وهذا يرجع إلى رغبة الباحث بنشر مقال لمفرده أفضل من أن يكون متعاوناً مع غيره ، لكن ما لحظناه أن التأليف المنفرد عموماً إنحصر لأصحاب الدرجات العلمية العالية على حساب الغير وإنحصرت المقالات المشتركة في الطلبة المقبلين على مناقشة أطروحات الدكتوراه مع دكاترة ، أو أساتذة من جامعات أخرى ، في حين تبقى مقالات أصحاب الدرجات العلمية الضعيفة في الإنتظار حتى يتم الإفراج عنها لأجل غير معروف ، من خلال نقص مقالات في عدد فصلي معين يتم إستكمال العدد بهم .
- لا يوجد بمجلة علوم الإنسان والمجتمع معايير ثابتة توضح توزيع المقالات بين الإنتاج الفردي والمشارك حيث يغلب طابع الإنتاج الفردي لأصحاب الدرجات العلمية العالية .
- هنالك تشتت مقالات على حساب مقالات أخرى من خلال الدرجة العلمية .
- المؤشرات التي لها علاقة مع الحضور من خلال الدراسة الببليومترية عرفنا من هو أفضل المؤلفين الأكثر إنتاجية و كانت لمدير مجلة علوم الإنسان والمجتمع بتسعة مقالات ، وهذا ما يبين توظيف المنصب أو المكانة العلمية على حساب النشر العلمي بحرية ، لماذا لم نتوصل إلى معطيات توضح لنا أن هنالك أساتذة لهم نشاط علمي متميز في المجلة ؟
- إن الباحث اليوم يعاني من تبعات التحكيم العلمي في دورية علوم الإنسان والمجتمع التي لا يتبين لها أدنى برهان فمن خلال تقديم مقاله يبقى ينتظر مدة زمنية مجهولة .
- هنالك عدة عوامل تدخل في التحكيم العلمي للمجلة منها المحسوبية وقد رأينا ذلك في التحكيم هناك عوامل نفسية ، هناك (المعرفة) .
- من خلال تحليلنا للحضور العلمي من خلال توزيعات التشتت لمجلة علوم الإنسان والمجتمع تبين لنا أن هنالك مفارقات متعددة في التحكيم العلمي للمجلة وسياسات متبعة تتضمن توظيف المكانة والدرجة العلمية في الوسط الأكاديمي لحساب الأغراض الشخصية على حساب الآخرين .

- من خلال تتبع الهيئة العلمية للمجلة لاحظنا أن خبراء التحكيم واللجنة المشرفة على المجلة لم تتغير أبداً ، منذ سنة 2012 إلى يومنا هذا ، وهنا يكمن الخلل .
- من خلال إطلاعنا على حضور الدوريات العلمية على مستوى جامعة بسكرة على مستوى الخزان الالكتروني لاحظنا أن المجالات الأكثر حضورا ومرئية هي مجلة العلوم الإنسانية Larhyss journal . Courier du savoir ، وقد تبين أن هاته المجالات أكثر نشرا على مستوى جامعة بسكرة واحتلت المنطقة الأولى التي صنفتها وفق قانون برادفورد كانت الأكثر نشاطا وأقل عدد في الدوريات وتمكنا من الكشف عن الدوريات العلمية أقل حضورا في المنطقة الثانية والثالثة .
- من خلال تطبيق قانون برادفورد تمكنا من معرفة حضور مجلة علوم الإنسان والمجتمع وكانت الأقل مرئية مقارنة مع باقي الدوريات والتي احتلت المنطقة الثالثة من بين الدوريات الأقل إنتاجا والأكثر عددا كما أعدها برادفورد وفق قانونه .

مناقشة النتائج

7.3 . مناقشة النتائج :

- البحث العلمي من أهم المقومات التي تتميز بها البلدان الحضارية إذ تعد اللجنة الأولى في بناء المجتمع والرقي به في شتى المجالات ، وقد رصدت له الدول الأجنبية مبالغ ضخمة لتطويره وزيادة عدد هيئاته والمنشغلين به .
- تخضع مخرجات البحث العلمي لضوابط تحكمه من خلال إجراءات التحكيم العلمي التي يقوم بها فرق متكونة من خبراء متخصصين كل حسب مجاله ، وتقوم بدراسة البحوث المقدمة للهيئة وتحكيمها علميا ولغويا ، إن هاته الممارسات تزيد من جودة البحوث العلمية ، ولكن ما لحظناه أن التحكيم العلمي اليوم يعاني من مشاكل تعرقل مسيرته وقد تنوعت هاته المشاكل وتعددت ومنها ما يرجع للباحثين ومنها ما يتعلق بالمحكمين .
- جامعة بسكرة من بين الجامعات العلمية المعتمدة بالبحث العلمي وقد وصل عدد الطلبة فيها إلى ما يقدر بـ 32582 طالبا و 1383 أستاذا مقسمين على ستة (6) كليات ومعهد تتضمن 32 قسم .
- من خلال تتبع حضور الباحثين على مستوى هيئات البحث العلمي وجدنا أنها تميزت بحضور عدد المخابر العلمية والتي كان عددها 32 مخبر إضافة الى ذلك عدد الدوريات العلمية الصادرة عن المجلة والذي وصل إلى 18 مجلة كان حضور المذكرات العلمية أعلى نسبة لحضور الإنتاج العلمي لجامعة بسكرة ، وهذا يرجع لاهتمامها بنشر هاته المخرجات العلمية ، ولكن هذا لا يبرر عدم انشغالها بالمخرجات العلمية للباحثين المنشغلين بمخابر البحث العلمي ومخرجات الدوريات العلمية وغيرها من المنشورات العلمية والتي هي في الأصل من أهم مخرجات البحث العلمي وهذا ما يعد تجاوزا يجب النظر اليه .

مناقشة النتائج

- مجلة علوم الانسان والمجتمع لا تخضع للمعايير المعمول بها في النشر العلمي فمن خلال دراستنا التي قمنا فيها بتطبيق القياسات البليومتريية خلصنا للعديد من التجاوزات والممارسات المتبعة من قبل الدورية وهي كالتالي :
- تحكم بعض الأشخاص في الدورية واحتكار النشر في المجلة وهذا ما لاحظناه من خلال حضور الباحثين أكثر إنتاجية بالإضافة الى إنعدام الجودة العلمية للبحوث والتي لم تتم وفق آليات مضبوطة ومعايير موحدة في إعداد المقالات ، حيث لاحظنا أن أغلب المقالات لا يتم ضبطها وفق أسس علمية متبعة في التحكيم العلمي ، وقد غلب الطابع الشخصي على حساب البحث العلمي (النشر أو الفناء) .
- قدر حضور الإنتاج الفكري لمجلة علوم الانسان والمجتمع لما يصل إلى 418 مقال علمي في مدة خمس سنوات وبعد هذا الكم متوسطا بالنسبة للدورية مقارنة بدوريات أخرى على مستوى الجامعة فهي ريادية على مستوى كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية فقط ومتوسطة على مستوى جامعة بسكرة .
- ظهرت العديد من مؤشرات الإنتاج الفكري بجامعة محمد خيضر بسكرة وقد تمثلت في التنشيت اللغوي وكانت اللغة العربية الأكثر إستعمالا في البحوث مقالات المجلة وأهملت باقي اللغات ، والتنشيت الجغرافي من خلال حضور الإنتاج الوطني بأعلى نسبة وفيما يخص التنشيت الموضوعي شهد موضوع العلوم الاجتماعية أعلى نسبة في الحضور العلمي للمقالات في انتاج المجلة .
- يفضل الباحثون التأليف المنفرد على غرار التأليف المشترك .

الختامة

الخاتمة :

من خلال الدراسة الببليومترية التي قمنا بها خلصنا إلى المكانة العلمية لمجلة علوم الإنسان والمجتمع على الصعيد الببليومتري وفق مجموعة من المعايير التي تظهر النشاط العلمي للمجلة من خلال الدراسة الببليومترية وقد خلصنا الى :

- إنتاج المجلة 418 مقالة علمية من المدة الزمنية الممتدة من 2012 الى غاية 2017.
- الإنتاج العلمي للمجلة لم يلقى حضورا إلا من خلال السنوات الأخيرة للمجلة وقد تبين هذا سنة 2017 .

- يفضل الباحثون التأليف باللغة العربية في مقالاتهم على عكس اللغات الأخرى .
- حضور الباحثين على المستوى الوطني كان أعلى نسبة في مجلة علوم الانسان والمجتمع
- التوجه الموضوعي لمجلة علوم الانسان والمجتمع كان في العلوم الإجتماعية وأهمل باقي المواضيع الأخرى .

- حضور المقالات المنفردة مثل أعلى نمط لتأليف الباحثين .
- حضور الباحثين أكثر تأليفا غير متوافق مع بقية الباحثين
- كانت نتائج تطبيق قانون لوتكا غير متوافقة مع نتائج مجلة علوم الإنسان والمجتمع .
- مجلة العلوم الإنسانية بجامعة محمد خيضر ببسكرة أعلى حضورا للمقالات العلمية وفق قانون برادفورد .

إهتمت الدورية بتخصصات على حساب تخصصات أخرى وهذا ما عرقل إنتاجيتها بالإضافة إلى سيطرة بعض الباحثين عليها في تخصص واحد وهذا ما يوجب إعادة النظر في السياسة العامة التي تتبعها المجلة ، أيضا غياب معايير تحكم عملية التحكيم والتي لم تذكر في سياسة المجلة ولم يتم التصريح بها للباحثين لعدم وجود أية تجاوب بينهم وبين المجلة لما يدفع بهم إلى إتخاذ تدابير أخرى لنشر مقالاتهم ، نذكر أيضا طول مدة عملية تحكيم المقال العلمي ونشره ، أيضا يبقى الباحثين في الدرجات المنخفضة يعانون من طول

الخاتمة

مدة التحكيم ونشر أعمال الباحثين ذوي الدرجات العالية على حسابهم مما يعرقل مسيرتهم العلمية .

على مجلة علوم الانسان والمجتمع أن تراجع بعض الممارسات التي تتبعها وتحرص على:

- فتح الحوار والتواصل بينها وبين المؤلفين .
- تسريع وتيرة النشر ومدة تحكيم المقالات العلمية .
- توضيح سياسات التحكيم وقواعد النشر في المجلة للباحثين .
- المساواة بين جميع الباحثين والالتفات نحو الجودة في البحوث على حساب الدرجة العلمية .

- تنظيم عمليات التحكيم العلمي وتشجيع الباحثين في النشر في جميع المجالات الإنسانية والإجتماعية .

- التداول على الهيئة المشرفة على المجلة بين الباحثين وتغيير المحكمين من فترة لأخرى.

البيئو جرافيا

البليووغرافيا الورقية :

القواميس :

1. ابن منظور ، الافريقي المصري ، جمال الدين محمد ، بن مكرم . لسان العرب . ط 1 . لبنان : دار صادر . 1979 . م 2 .
2. الشامي ، أحمد محمد ؛ حسب الله ، سيد . المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات . الرياض : دار المريخ . 1998 .
3. العزيزه ، أحمد عبده . الكافي في مفاهيم علم المكتبات والمعلومات . دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع : الأردن ، 2010 .

الكتب :

4. بلعصادي ، سعاد . الإنتاج الفكري في تخصص العلوم الإنسانية : دراسة بيليوومترية لمذكرات التخرج ليسانس وماستر علم المكتبات لسنة 2013 - 2014 . مذكرة ماستر : مناجمت المكتبات ومراكز التوثيق . باتنة ، 2013 .
5. بدر ، أحمد ؛ وآخرون . مناهج البحث في علم المعلومات والمكتبات في القرن الحادي والعشرين . مصر : المكتبة الأكاديمية . 2013 .
6. بدر ، أحمد . مناهج البحث في علم المكتبات والمعلومات . المملكة العربية السعودية : دار المريخ . 1988 .
7. بدر ، أحمد أنور . الجديد في الاتصال العلمي . الاسكندرية : دار الثقافة العلمية ، 2003 .
8. بوفليغة ، حسناء ؛ سوايح ، نعيمة . مذكرات التخرج ومدى اعتمادها في الدراسة والبحث كاستشهادات مرجعية دراسة بيليوومترية لمذكرات الليسانس والماستر (2000-2010) . مذكرة ماستر : قسم علم المكتبات . قسنطينة ، 2010 .
9. جارفي ، وليم ؛ ترجمة : حشمت قاسم . الاتصال أساس النشاط العلمي : تيسير سبل تبادل المعلومات بين المكتبيين الباحثين المهندسين الدارسين . بيروت : الدار العربية للموسوعات ، 1983 .

10. خضر ، عبد الفتاح . أزمة البحث العلمي في العالم العربي . ط2 . المملكة العربية السعودية : مكتب صلاح الحجيلان . 1992 . ص . 18-19 .
 11. خليفة ، شعبان عبد العزيز . الفذلكات في أساسيات النشر الحديث . القاهرة : دار الثقافة العلمية ، 1998 .
 12. دبليو كنج ، كارول ، تينوبير ؛ ترجمة : حشمت ، قاسم . في الطريق الى الدوريات الالكترونية . القاهرة : المركز القومي للترجمة ، 2011 .
 13. دياب ، محمد مفتاح . إتجاهات حديثة في دراسة المعلومات . ليبيا : الدار المنهجية ، 2015 .
 14. السعيد ، أشرف أحمد . الجودة الشاملة والمؤشرات في التعلم الجامعي . مصر : دار الجامعة الجديدة ، 2007 .
 15. غازي ، عناية . البحث العلمي منهجية اعداد البحوث والسائل الجامعية : بكالوريوس ، ماجستير ، دكتوراه . الأردن : دار المناهج للنشر والتوزيع . 2015 .
 16. قندليجي ، عامر . البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية والالكتروني . الأردن : ط . 2 . دار المسيرة للنشر والتوزيع . 2010 .
 17. روابحي ، أحمد . مداوي ، عبد الرزاق . دراسة ببيومترية لمجلة البحوث والدراسات العلمية من 2007 الى 2015 . مذكرة ماستر : علم المكتبات والمعلومات . خميس مليانة . 2016 .
 18. النوايسة ، غالب عوض . الدوريات التقليدية والالكترونية في المكتبات ومراكز المعلومات . عمان : دار صفاء للنشر والتوزيع . 2011 .
 19. النوايسة ، غالب عوض . مصادر المعلومات الالكترونية في المكتبات ومراكز المعلومات . عمان : دار صفاء ، 2011 .
- الدوريات علمية :**
20. أقطي ، جوهرة ؛ بن واضح ، الهاشمي . مساهمة فعالية تحكيم المقالات العلمية في تحسين مخرجات البحث العلمي في الجزائر . مجلة الاقتصاديات المالية البنكية وادارة الأعمال ، ع 3 . جوان 2017 .

21. برني ، لطيفة ؛ فالتة ، اليمين . آليات تحكيم المقالات العلمية الضوابط والمعايير . مجلة الاقتصاديات المالية البنكية وادارة الأعمال ، ع ، 3 . جوان 2017 .
22. بطوش ، كمال ؛ كرثيو ، ابراهيم . المصادر الالكترونية غير الرسمية من خلال المستودعات الرقمية المؤسساتية : النشر ، قياس الاستخدام والمرئية . مجلة QSIENCE PROCEEDINGS . ق. ع . 20 . مارس 2014 .
23. بن علال ، كريمة ؛ بودر ، هجيرة . الأرشيف المفتوح في مواجهة حقوق المؤلف . مجلة RIST . م . 18 . ع . 2 .
24. بهلول ، آمنة . الأرشيف المفتوح المؤسساتي والوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية . Revue RIST ، ع . 21 . 2014 .
25. بوفجلين ، زهرة ؛ قشايري ، سليمة . دراسة ببليومترية لمجلة الاعلام العلمي والتقني RIST من 1991 الى 2012 . مجلة بحوث ، ج . 2 . ع . 11 . 2016 .
26. جبر ، نعيمة حسن ؛ كلو ، صباح . تحليل النتاج الفكري في مجال الويبومتريكس
27. (Webometrics) والمصطلحات ذات الصلة : دراسة ببليومترية . المجلة العراقية للمعلومات . م ، 11 . ع . 2 . 2010 .
28. تتبيرت ، سعاد . حضور الانتاج العلمي لأساتذة علم المكتبات والتوثيق في الويب : دراسة حالة جامعة الجزائر 2 ، جامعة قسنطينة 2 ، جامعة وهران . مجلة علم المكتبات . ع ، 5 . م ، 7 . 2016 .
29. تتبيرت ، سعاد . الانتاج العلمي لأساتذة علم المكتبات والتوثيق على الويب في الجزائر : دراسة مقارنة . Cybrarians Journal . ع . 47 . سبتمبر 2017 .
30. تمرز ، أحمد علي . الدراسات الببليوجرافية والقياسية . مجلة مكتبة فهد الوطنية . مج ، 9 . 2010 .
31. خليفة ، محمود . تقييم الدوريات العلمية العربية في ضوء المعايير الدولية لقواعد وأدلة الدوريات : دوريات المكتبات والمعلومات نموذجا . Cybrarians Journal . ع . 48 . ديسمبر 2017 .
32. دحمان ، مجيد ؛ بن علال ، كريمة . نموذج أرشيف مفتوح مؤسساتي خاص بالإنتاج العلمي لمركز البحث في الاعلام العلمي والتقني . RIST . م . 2 . ع . 16 . 2006 .

33. شباب ، فاطمة . قياسات الشبكة العنكبوتية ضمن قياسات المعلومات : علاقة تداخل أم علاقة إحتواء . مجلة علم المكتبات . ع . 5 .
34. شباب ، فاطمة ؛ مهني ، أقبال . مسألة الحضور و تجلياته في ميدان البحث العلمي : مركز البحث في الاعلام العلمي والتقني نموذجا . أفكار وأفاق . ع ، 5 . م ، 4 . 2015 .
35. فرج ، حنان أحمد . المستودعات المؤسسية الرقمية : دورها في دعم المحتوى العربي واثرائه على الأنترنت . مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية ، م . 18 . ع . 2 . نوفمبر 2012
36. فروخي ، لويظة ؛ مسعودي ، كمال . المعلومات العلمية بين الاتاحة الحرة والمنع : آراء وأفكار . مجلة علم المكتبات . ع ، 5 . م ، 8 . 2017 .
37. قاسي ، محمد الهادي . مخابر البحث العلمي : مجالاتها وفضاءاتها وأدوارها المعرفية والتطبيقية في تطوير البحث العلمي . مجلة الحكمة للدراسات الفلسفية . ع ، 5 . م ، 8 . 2016 .
38. كرثيو ، إبراهيم . المكتبات الأكاديمية والمستودعات الرقمية المؤسسية : مهام وأدوار جديدة . مجلة RIST . م . 19 ، ع . 1 ، 2011 .
39. كلو ، صباح ؛ الهنائي ، أصيلة . خصائص النتاج الفكري المنشور في دوريات الوصول الحر في مجال علم المكتبات والمعلومات : دراسة حالة . **QScience Proceedings** . ق . ع ، 11 . 2014 .
40. مبروك ، هالة محمد . جودة تسجيلات الدوريات بالفهرس الموحد لمكتبات الجامعات المصرية : دراسة تحليلية تجريبية . **Cybrarians Journal** . ع . 48 . ديسمبر 2016 .
41. مسيف ، عائشة . ممارسات الاتصال العلمي الالكتروني لدى الأساتذة والباحثين بجامعة قسنطينة 3 : دراسة ميدانية . **Cybrarians Journal** ، ع 43 ، سبتمبر 2016 .
42. زايدي ، فتيحة ؛ هويدي ، عبد الباسط . المؤسسة الجامعية فضاء لإنتاج المعرفة العلمية : وضعية مخابر البحث العلمي والكفاءات البحثية بالجامعة الجزائرية . مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية ، العدد 27 . ديسمبر 2016 .
43. هانم ، عبد الرحيم إبراهيم . القياسات البديلة وأهميتها في تقييم الإنتاج الفكري المتداول بين الباحثين في المجالات العلمية : دراسة تطبيقية . **Cybrarians Journal** . ع . 45 . مارس 2017 .

44. سلام ، جاسم عبد الله . المجلات الأكاديمية العراقية : دراسة ببيومترية عن مجلة ديالي للبحوث الإنسانية . مجلة ديالي . ع ، 68 . 2015 .
- الأعمال الجامعية :**
45. بن شعيرة ، سعاد ، الإنتاج العلمي في مجال المكتبات والمعلومات بالجزائر ، دراسة تحليلية ببيومترية للكاتب - المقالات - رسائل الدكتوراه والماجستير الجزء الأول . مذكرة ماجستير : علم المكتبات . قسنطينة . 2005 .
46. بن علال ، كريمة . مساهمة لإنجاز أرشيف مفتوح مؤسساتي خاص بالإنتاج الفكري العلمي لمركز البحث في الاعلام العلمي والتقني :ArchivAlg . مذكرة ماجستير : علم المكتبات والتوثيق . الجزائر ، 2007 .
47. نتبيرت ، سعاد . حضور الانتاج العلمي لأساتذة علم المكتبات والتوثيق في الويب : دراسة حالة جامعة الجزائر 2 ، جامعة قسنطينة 2 ، جامعة وهران . مذكرة ماجستير : علم المكتبات والتوثيق . جامعة الجزائر 2 . 2016 .
48. شباب ، فاطمة . إشكالية تثمين الأدب الرمادي في الجزائر : الحضور " Visibilité " كمفهوم وأداة للتقييم . أطروحة دكتوراه . علم المكتبات والتوثيق . جامعة الجزائر 2 . 2014 .
49. صغيري ، ميلود . دور قواعد بيانات النظام الوطني للتوثيق على الخط S.N.D.L بالمكتبات الجامعية في دعم وتطوير البحث العلمي : دراسة ميدانية بجامعة المسيلة . مذكرة ماجستير : علم المكتبات . جامعة وهران . 2014 .
50. عمر ، هيفاء بنت علي . خصائص الانتاج الفكري في مجال تقنية المعلومات من خلال تحليل الإستشهادات المرجعية في الدوريات العربية . مذكرة ماجستير : علم المكتبات والمعلومات . الملك الامام محمد بن سعود الاسلامية . 2004 .
51. لحواطي ، عتيقة . استرجاع المعلومات العلمية والتقنية في ظل البيئة الرقمية ودوره في دعم الاتصال العلمي بين الباحثين : دراسة ميدانية مع الأساتذة الباحثين بجامعة محمد الصديق بن يحي - جيجل . أطروحة دكتوراه : علم المكتبات والتوثيق . جامعة قسنطينة 2 . 2013 .

52. مشحوق ، ابتسام . العلاقة بين انشاء مخابر البحث العلمي وتطوير الإنتاج العلمي في الجزائر : دراسة حالة جامعة فرحات عباس - سطيف . مذكرة ماجستير : علوم التربية . جامعة منتوري قسنطينة . 2010 .

53. مولاي ، امحمد . المخطوط والبحث العلمي : دراسة تقييمية لنشاطات مخابر البحث في المخطوطات بالجامعات الجزائرية : وهران ، الجزائر ، قسنطينة . مذكرة ماجستير : علم المكتبات . جامعة وهران . 2008 .

منشورات علمية

54. تمارز ، أحمد علي . الببليومتريقا : دراسة في القياس الكمي للبيانات الببليوجرافية . الدراسات الببليوجرافية والقياسية ، مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية ، س . 5 ، م . 9 . 2010 .

55. ناجي ، اهداء صلاح . المستودعات الرقمية للجامعات في الدول العربية . المركز الوطني للبحوث والدراسات في علوم المكتبات والمعلومات . 2016 .

الكتب الأجنبية :

56 . Le Coadic , Y.F. La science de l'information. PUF : Paris , 1994 Le petit Larousse . Paris : Larousse , 1998 .

57 . Otlet , P . Traite de documentation : Le livre sur le livre : Théorie et pratique " . Bruxelles : Editions Mundaneum, 1934 .

المجلات العلمية الأجنبية :

58 . ARAB , Abdelhamid .Techniques et lois bibliometriques . Revue Rist , vol.4 . N° 1 .1994 .

59 . Vassallo, Paul. The knowledge continuum - organizing for research and scholarly communication. Internet Research : Electronic Networking Applications and Policy. 1999 , vol. 9 , n° 3 .

المذكرات الأجنبية :

60. Ben Romdhane, Mohamed. Communication scientifique. In : Caractérisation des publications scientifiques spécialisées en agronomie. Mémoire de DEA en SIC, 1997. [En ligne]. Disponible sur : www.recodoc.univlion1.fr/memoireDEA/partiel.htm (Vue le 10-04 -2018) .

الويبوغرافيا :

61. بن غيدة ، وسام ، يوسف . نشأة حركة الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية . [على الخط]

، Cybrarians Journal . ع . 40 . ديسمبر 2015 . تمت الزيارة يوم 2018.06.08 على

الساعة 16:58 متاح على الرابط :

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=705:wghida&catid=280:papers&Itemid=103

62. بوعزة ، عبد المجيد صالح . اتجاهات الباحثين العرب نحو الأرشيف المفتوح والدوريات المتاحة مجاناً من خلال شبكة الإنترنت؛ أعضاء هيئة التدريس العرب بجامعة السلطان قابوس نموذجاً . *Cybrarians Journal* . ع ، 6 . سبتمبر 2006 . تمت الزيارة يوم : 13 . 05 . 2017 الاطلاع

على الرابط : <http://www.cybrarians.info/journal/no10/openaccess.htm>

63 . الجرف ، ريمة . مشكلات التحكيم العلمي . [على الخط] . تمت الزيارة يوم :

11.05.2018 ، على الساعة 18:00 ، تم الاطلاع على الرابط : <http://knol.google.com>

64 . جامعة محمد خيضر ، بسكرة . المجالات العلمية . [على الخط] . متاح على الرابط :

<http://lab.univ-biskra.dz> . تمت الزيارة يوم : 23 . 04 . 2018 . على الساعة 13:22 .

65 . جامعة محمد خيضر ، بسكرة . عن الجامعة . [على الخط] . إحصاءات . متاح على الرابط

: <http://ar.univ-biskra.dz/index.php> . تمت الاطلاع يوم 24 . 04 . 2018 . على الساعة :

00:43 .

66 . جامعة محمد خيضر ، بسكرة . مخابر البحث . [على الخط] . متاح على الرابط :

<http://lab.univ-biskra.dz> . تم الاطلاع يوم : 24 . 04 . 2018 . على الساعة 00:32 .

67 . جامعة محمد خيضر ، بسكرة . مستودع جامعة بسكرة . [على الخط] . متاح على الرابط :

<http://thesis.univ-biskra.dz/view/divisions/fac=5Flet> . تمت الزيارة يوم : 22.04 . 2018 ،

على الساعة : 12:30 .

68 . حفيظي ، نور الدين ؛ تبينة ، راوية . النشر بين الأهمية العلمية والصعوبات الواقعية . [على

الخط] . مركز جيل البحث العلمي : ورقة بحث مقدمة ضمن أدبيات البحث العلمي ، الجزائر . تمت

الزيارة يوم 24 . 05 . 2018 ، على الساعة : 09:00 صباحاً . تم الاطلاع على الرابط :

<http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/>

69. رمضان ، مها محمد . التدفق الحر للمعلومات العلمية بين النشأة التاريخية والتعريف . [على الخط] : **Cybrarians Journal** . ع . 27 ، ديسمبر 2011 . ص . 11 ، تم الزيارة يوم 2018.06.08 ، على الساعة 5:27 صباحا . على الرابط التالي :

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=59
5:2011-11-30-10-17-51&catid=252:2011-11-28-21-19-

70. سيدهم ، هناء خالدة . دراسة استطلاعية للباحثين حول : واقع صعوبات نشر المقالات والأبحاث العلمية بالجامعة الجزائرية . [على الخط] ، مركز جيل البحث العلمي : ورقة بحث مقدمة لصالح ملتقى تهمين أدبيات البحث العلمي ، الجزائر ، تمت الزيارة يوم 2018.05.23 ، على الساعة : 16:00 مساء . تم الاطلاع على الرابط :

<http://jilrc.com/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%B5%D8%B9%D9%88/>

71. فراج ، عبد الرحمان . التحكيم العلمي ودوره في نظام الاتصال العلمي : الدوريات المتخصصة نموذجا . [على الخط] . **Cybrarians Journal** . ع . 18 . مارس 2009 . ص . 8 ؛ تمت الزيارة يوم : 2018 . 05 . 04 ، متاح على الرابط :

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=764:afarrag&catid=141:2009-05-20-09-52-31&Itemid=59

72. فوزي ، ايمان عمر . نشأة وتطور المستودعات الرقمية المفتوحة . [على الخط] .

Cybrarians Journal . ع . 27 . ديسمبر 2011 . تمت الزيارة يوم 2018 . 06 . 07 ، على الساعة 21:55 ، تم الاطلاع على الرابط :

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=607:2011-12-02-0-38-43&catid=252:2011-11-28-21-19-07&Itemid=87

73. كيف تصل أبحاثك الى أعرض جمهور . [على الخط] ، تم الاطلاع يوم 09.06.2017 ، متاح على الرابط : <http://www.scidev.net/mena/communication/practical-guide/altmetrics-audience-connectresearch> .

74. مصيبح ، وردة . الاتصال العلمي داخل بيئة الشبكات الاجتماعية . [على الخط] :

Cybrarians Journal . ع 36 . ديسمبر 2014 . تمت الزيارة يوم 2018 . 06 . 07 ، على

الساعة 20:55 ، تم الاطلاع على الرابط :

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=600:-do-&catid=252:2011-11-28-21-19-07&Itemid=87

75. مستوي ، عادل ؛ كسيرة ، سمير . التعليم العالي وإشكالية تطوير وإنتاج المعرفة العلمية في الجزائر: رؤية تحليلية خلال الفترة 1990-2013 . [على الخط] : **Cybrarians Journal** ، العدد

76. ديسمبر 2015 . تم الاطلاع يوم 27 . 05 . 2017 ، على الساعة : 13:00 زوالا . متاح على الرابط :

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=709:madel&catid=280:papers&Itemid=103

77. برناوي ، راضية. تقييم الإنتاج العلمي في القطاع الزراعي في الجزائر ومشروع تأسيس رصيد وطني للمعلومات في البحث الزراعي . [على الخط] : **Cybrarians Journal** ، العدد 24 . ديسمبر 2010 . تم الاطلاع يوم 28 . 05 . 2017 ، على الساعة : 10 صباحا . متاح على الرابط :

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=463:2011-08-11-23-40-10&catid=229:2011-07-21-09-32-02&Itemid=75

78. الشامل موسوعة البحوث المواضيع المدرسية . [على الخط] . تمت الزيارة يوم :10.

2018.05 ، على الرابط : http://bohotti.blogspot.com/2014/04/blog-post_6981.html?m=1

الويوغرافيا فرنسية :

79 . Peter , Suber. Wat is Open Access? An Overview. [vue : 08/06/2018]

Available at : <http://www.earlham.edu/%7Epeters/fos/overview.htm#journals>

66 . <https://doaj.org> .

80. Rostaing, Hervé. 1996. La bibliométrie et ses techniques [en ligne], Edition Sciences de la société. [Consulté en : 8 Avril 2018]. Disponible à l'adresse :

http://crm.u3mrs.fr/web/IMG/pdf/La_bibliometrie_et_ses_techniques.pdf

81 . Trésor de la langue française informatisé[En ligne]. Définition de visibilité.

[PagConsulté en 09 /06/2018]. Disponible à l'adresse :

<http://www.cnrtl.fr/definition/visibilit%C3%A9> .

82 . Scopus [En ligne] Les Revue Classement B . [Consulté en : 8 Avril 2018].

Disponible à l'adresse :

https://www.scopus.com/sources.uri?DGCID=Scopus_blog_post_check2015

إقتباسات :

83 . إقتبسنا لدراستنا تعريفاً للدراسات الببليومترية من شروحات الأستاذ مسعودي كمال .

[أستاذ علم المكتبات والتوثيق ، جامعة محمد خيضر . بسكرة]

84 . إقتبسنا تعريف برمجية " OJS " Dspace " من مدونة طلبة ماستر تكنولوجيا المعلومات . متاح

على الرابط : <http://bloggbh.blogspot.com/2014/05/ojs-1-1-1-1-2-1-3-2-ojs-2-1-ojs-2-2-2-3.html?m=1>

ملاحق الدراسة

الملحق رقم : 01

• الرئيس الشرفي للمجلة :

أ.د / أحمد بوطرفاية : مدير جامعة بسكرة .

• مدير المجلة :

أ.د عبد الرحمان برقوق : عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية .

• رئيسة التحرير :

د / عبيدة صبطي

• هيئة التحرير :

1. أ.د / عبد العالي دبله .

2. أ.د / علي آقو .

3. أ.د / نور الدين زمام .

4. أ.د / نور الدين تاويريت .

5. د / سليم درنوني .

• المراجعة اللغوية :

أ.د/ أشرف صالح محمد سيد .

• إعداد وإخراج :

د. عبيدة صبطي .

• الهيئة العلمية :

1. أ.د / عبد العالي دبله، جامعة بسكرة ، الجزائر .

2. أ.د / نصر الدين جابر، جامعة بسكرة ، الجزائر .

3. أ.د / الأزهر العقبي ، جامعة بسكرة ، الجزائر .

4. أ.د / عبد الرحمان موساوي ، جامعة ليون 2 ، فرنسا .

5. أ.د / محمد المري محمد اسماعيل خليل ، جامعة الزقازيق ، مصر .

6. أ.د / صالح فيلاي، جامعة الشارقة ، الامارات العربية المتحدة .

7. أ.د / علي براجل ، جامعة باتنة1، الجزائر .
8. أ.د / رحاب مختار، جامعة المسيلة ، الجزائر .
9. أ.د / الهاشمي مقراني ، جامعة الجزائر 2 ، الجزائر .
10. أ.د / ابراهيم بلعادي ، جامعة قالمة ، الجزائر .
11. أ.د / نور الدين تاويرت ، جامعة بسكرة ، الجزائر .
12. أ.د / مليكة بن منصور، جامعة تلمسان ، الجزائر.
13. أ.د / منصور بن زاهي ، جامعة ورقلة ، الجزائر .
14. د / فكري لطيف متولي ، جامعة الشقراء ، المملكة العربية السعودية .
15. أ.د / زمام نور الدين ، جامعة بسكرة ، الجزائر .
16. أ.د / محمد بلوم ، جامعة بسكرة ، الجزائر .
17. أ.د / فضيل دليو، جامعة قسنطينة 3 ، الجزائر .
18. أ.د / علي آجقو، جامعة بسكرة ، الجزائر .
19. أ.د / فضيل دليو، جامعة قسنطينة 3 ، الجزائر .
20. أ.د / محمد بلوم ، جامعة بسكرة ، الجزائر .
21. د / الحاييس عبد الوهاب جودة ، جامعة السلطان قابوس ، سلطنة عمان .
22. د / عبد الرزاق الدليمي ، جامعة البترا ، الأردن ، عمان .
23. د / نور الدين جبالي، جامعة باتنة1 ، الجزائر .
24. أ.د / زمام نور الدين ، جامعة بسكرة ، الجزائر .
25. د / سعيد العبدولي ، جامعة قرطاج ، تونس .
26. د / عفراء ابراهيم خليل إسماعيل العبيدي ، جامعة بغداد، العراق .
27. أ.د / دحو فغرور، جامعة وهران ، الجزائر .
28. أ.د / رشيد حمدوش ، جامعة الجزائر2 .
29. أ.د / معن خليل العمر، جامعة سيدني ، أستراليا .
30. د / صالح محمد حُميد ، جامعة الصنعاء ، اليمن .

الملحق رقم : 02

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Université Mohamed Khider
Biskra-Algérie-

جامعة محمد خيضر
بسكرة-الجزائر

Faculté des Sciences Humaines et Sociales
Revue des Sciences de l'homme et de la Société
ISSN 2253-0347

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
مجلة علوم الإنسان والمجتمع
الترقيم الدولي 2253-0347
رقم: ص 188 م. ع. ا. م. 2017

طلب تحكيم مقال

سعادة الدكتور : المحترم.

نهديكم أطيب تحياتنا وتمنياتنا لكم بدوام التقدم والنجاح. ويسرنا إحاطتكم علما بأنه تم اختياركم

لفرض تحكيم الورقة العلمية والمعنونة بـ :

شاكرين لكم سلفا حسن تعاونكم معنا

بسكرة، الجزائر في: 2017/10/15

د/ عبيدة صبطى
رئيسة تحرير مجلة علوم الإنسان والمجتمع

مجلة علوم الإنسان والمجتمع، جامعة محمد خيضر بسكرة ص ب 145 ق.ر. بسكرة 07000 الجزائر

البريد الإلكتروني: revue.fshs@univ-biskra.dz

الهاتف/ الفاكس 033501260

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة محمد خيضر - بسكرة - الجزائر
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

I.S.S.N : 2253-0347

رقم الإيداع القانوني : 1695-12

رقم : ص128 م.ع.ا.م. 2016

شهادة إدارية

أنا الممضي أسفله رئيس تحرير مجلة علوم الإنسان والمجتمع الصادرة عن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ، بجامعة محمد خيضر بسكرة ، أشهد أن الباحثة:، قد نشر لها مقال بعنوان:

في العدد التاسع عشر (جوان 2016) من مجلة علوم الإنسان والمجتمع.

وفق قواعد النشر الدولية المتعارف عليها.

الجزائر، بسكرة في: 2019/09/18

الدكتورة/ عبيدة صبطي
رئيسة تحرير مجلة علوم الإنسان والمجتمع

مجلة علوم الإنسان والمجتمع دورية دولية محكمة، جامعة محمد خيضر بسكرة ص ب 145 ق.ر. بسكرة 07000 الجزائر

البريد الإلكتروني: revue.fshs@univ-biskra.dz

الهاتف/ الفاكس 033501260

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Université Mohamed Khider
Biskra-Algerie-

Faculté des Sciences Humaines et Sociales
Revue des Sciences de l'homme et de la Société
ISSN 2253-0347

جامعة محمد خيضر
بسكرة-الجزائر

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
مجلة علوم الإنسان والمجتمع
الترقيم الدولي 2253-0347

رقم: ص 237 م. ع. ا. م. 2017

شهادة عضوية

أنا الممضي أسفله رئيس تحرير مجلة علوم الإنسان والمجتمع الصادرة عن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ، بجامعة محمد خيضر بسكرة - الجزائر ، أشهد أن الأستاذ الدكتور: يتعاون مع هيئة تحرير المجلة كخبير في تحكيم الأبحاث المقدمة للنشر ضمن اختصاصه منذ سنة 2015 إلى غاية يومنا هذا.

أعطيت له هذه الشهادة بناء على طلبها لاستعمالها في حدود ما يسمح به القانون.

الجزائر بسكرة في : 2017/11/22

د/ عبيدة صبطي
رئيسة تحرير مجلة علوم الإنسان والمجتمع

مجلة علوم الإنسان والمجتمع دورية دولية محكمة، جامعة محمد خيضر بسكرة ص ب 145 ق. ر بسكرة 07000 الجزائر

البريد الإلكتروني revue.fshs@univ-biskra.dz

الهاتف/ الفاكس 033501260

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة محمد خيضر - بسكرة - الجزائر

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

I.S.S.N : 2253-0347

رقم الإيداع القانوني : 1695-12

رقم : ص 128 / م / ع. ا. م. / 2017

شهادة وعد بالنشر

بناء على إيداع الأستاذة:

جهة الارتباط:

مقال بعنوان:

في انتظار نشره في الأعداد القادمة للمجلة.

و بمقتضى التعليمات الوزارية رقم 156 المؤرخة في 2014/07/13 الصادرة عن مديرية التكوين في الدكتوراه والتأهيل الجامعي والتي تنص على ترخيص بمناقشة أطروحات الدكتوراه والتأهيل الجامعي عن طريق الوعد بالنشر.

تمنح هذه الوثيقة للمعنى لاستعمالها لأجل الغرض المنصوص عليه.

الجزائر بسكرة في ، 2017/09/12

د/ عبيدة صبطي

رئيسة تحرير مجلة علوم الإنسان والمجتمع

مجلة علوم الإنسان والمجتمع دورية دولية محكمة، جامعة محمد خيضر بسكرة ص ب 145 ف.ر بسكرة 07000 الجزائر

البريد الإلكتروني revue.fshs@univ-biskra.dz

الهاتف/ الفاكس 033501260

كشاف العناوين

لدورية علوم الإنسان والمجتمع

العدد	السنة	الدورية	عنوان المقال
6	2013	الإنسان والمجتمع	An Investigation of the Listening Strategies Used by Second-Year EFL Stude
16	2015	الإنسان والمجتمع	Approche Psychologique De La Resistance Aux Changements Chez Les Ense
20	2016	الإنسان والمجتمع	Approche sociolinguistique du discours journalistique en Algérie: renouvelle
14	2015	الإنسان والمجتمع	Changing Media Space and Evolution of Digital Culture
5	2013	الإنسان والمجتمع	D'un modèle à un autre : quel temps pour la société algérienne ?
6	2013	الإنسان والمجتمع	Developing The Students' Intercultural Competence In The Foreign Langua
21	2016	الإنسان والمجتمع	Didactique de l'écriture et de la réécriture : Réécrire pour mieux écrire
21	2016	الإنسان والمجتمع	Elite intellectuelle algérienne: Existe –t- elle aux yeux de la jeune génération?
11	2014	الإنسان والمجتمع	Enfance Et Maltraitance
25	2017	الإنسان والمجتمع	Étude analytique des expressions idiomatiques apposées dans les dessins cari
8	2013	الإنسان والمجتمع	Étude de la composition corporelle des Meilleurs Lanceurs Algériens
5	2013	الإنسان والمجتمع	Etude Historique sur le métier d'enseignant en Algérie
9	2014	الإنسان والمجتمع	étude titrologique de « À quoi rêvent les loups » de Yasmina Pour une Khadr
13	2014	الإنسان والمجتمع	Explaining child abuse in the Algerian society
24	2017	الإنسان والمجتمع	Femmes salariées cadres, entre les ambitions à la réussite professionnelle et l
11	2014	الإنسان والمجتمع	IMPLICATION DE LA CONSIGNE SCOLAIRE DANS L'ÉVALUATION (
15	2015	الإنسان والمجتمع	Influence du discours : parole légitimée, engagée et persuasive. Analyse des d
20	2016	الإنسان والمجتمع	Insight et trouble obsessionnel compulsif : à propos d'un cas
4	2012	الإنسان والمجتمع	is there an Arab Public Sphere ?
18	2016	الإنسان والمجتمع	L'accessibilité aux habitations: Point de vue des Handicapés Moteurs en Alg
15	2015	الإنسان والمجتمع	L'éducation de la fille dans la famille Algerienne traditionnelle
23	2017	الإنسان والمجتمع	L'enfant autiste : description d'un trouble complexe et composite
19	2016	الإنسان والمجتمع	L'estime de soi chez les enfants hypoacousiques et sa relation avec l'apprenti
21	2016	الإنسان والمجتمع	L'exploitation du ludique dans l'enseignement/apprentissage du FLE
23	2017	الإنسان والمجتمع	La conception de la méthode d'enquête en sciences humaines
6	2013	الإنسان والمجتمع	La criminalité féminine: constructions idéologiques et réalités sociales
16	2015	الإنسان والمجتمع	La mise en texte de la ville d'Alger dans la trilogie policière de Yasmina Kha
7	2013	الإنسان والمجتمع	La politique de mise en adéquation entre l'offre de formation professionnelle
6	2013	الإنسان والمجتمع	LA RÉSILIENCE : Emergence et Conceptualisation du Phénomène
7	2013	الإنسان والمجتمع	La santé de la population âgée de 60 ans et plus en Algérie ; Caractéristiques
1	2012	الإنسان والمجتمع	LA SCHIZOPHRENIE Mieux comprendre la maladie
22	2017	الإنسان والمجتمع	la transition démographique et le changement de la situation du marché du t
10	2014	الإنسان والمجتمع	Le match Egypte- Algérie : De l'évènement à l'évènementialisation médiatiq
22	2017	الإنسان والمجتمع	Le Role de la commune dans Developpement de la Ville
8	2013	الإنسان والمجتمع	Le Temps Scolaire et Le Developpement Des Apprentissages Fondamentaux
2	2012	الإنسان والمجتمع	Les « révolutions 2.0 » des facebookiens dans l'espace arabe
14	2015	الإنسان والمجتمع	Les défis du système éducatif algérien dans le droit à l'éducation et la concrè
7	2013	الإنسان والمجتمع	Les différentes sortes de pédagogie
5	2013	الإنسان والمجتمع	Les espaces verts à Skikda
5	2013	الإنسان والمجتمع	Les principales causes de la tentative de suicide En Algérie Cas des adolescen
13	2014	الإنسان والمجتمع	L'obésité : de la surcharge ponderale au surpoids symbolique . Creuset de se
5	2013	الإنسان والمجتمع	Métier d'enseignement et fonction enseignante : Facteurs de stabilisation et c
6	2013	الإنسان والمجتمع	Natural versus Artificial Hormonal Cyclicity and Estrogen- Induced Hippoc
17	2015	الإنسان والمجتمع	Pollution par les Déchets d'activité de soins à Risques Infectieux : Impact et i
3	2012	الإنسان والمجتمع	Quel avenir pour la télévision de service public en Algérie à l'ère numérique
17	2015	الإنسان والمجتمع	Représentations de sociologie chez les étudiants Cas des étudiants de sociolog
9	2014	الإنسان والمجتمع	Représentations des langues en présence chez les enseignantsalgériens : « con
18	2016	الإنسان والمجتمع	Stress Errors Committed by Yemeni University Students of English Languag
10	2014	الإنسان والمجتمع	The Origins and development of Arabism and the Arab Identity
8	2013	الإنسان والمجتمع	Walter Benjamin : une philosophie de la traduction
19	2016	الإنسان والمجتمع	ИСТОРИЯ ВОПРОСА О СУЩНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ В ИЗУЧЕН
15	2015	الإنسان والمجتمع	الإتجاهات البيئية المعاصرة وأزمة العلاقة بين الانسان والبيئة . مقارنة ثقافية
7	2013	الإنسان والمجتمع	الإتجاهات الرائدة في الارشاد المعرفي السلوكي

16	2015	الإتجاهات خريجي الجامعة المتعاقدين نحو بعض المتغيرات المرتبطة ببرنامج عقود الادمج دراسة ميدانية الإنسان والمجتمع
9	2014	الإتجاهات طلبة الثانوية العامة في فلسطين والجزائر نحو الرياضيات في ضوء بعض المتغيرات دراسة مق الإنسان والمجتمع
7	2013	الإتجاهات معلمي المرحلة الابتدائية نحو تدريس حصة التربية البدنية والرياضية بين واجبات المهنة وواقع الإنسان والمجتمع
19	2016	الإتصال الأسري في ظل التكنولوجيا الإنسان والمجتمع
17	2015	الإتصال الشخصي في عصر شبكات التواصل الاجتماعي ، ضرورة اجتماعية في عالم متغير الإنسان والمجتمع
10	2014	الإحتراق النفسي وعلاقته بالرضا الوظيفي لدى معلمي التعليم الابتدائي الإنسان والمجتمع
18	2016	لإحتياجات التدريبية لدى معلمي المرحلة الابتدائية الطور الثاني في مجال بناء الاختبارات التحصيلية المو الإنسان والمجتمع
19	2016	الإختبار فعالية الامتحانات النظامية في قياس المستويات - دراسة ميدانية بـ (جامعة الجزائر 2 . جامعة الإنسان والمجتمع
14	2015	الإختبار فعالية برنامج انتقائي متعدد الأبعاد . نموذج أرنولد لازاروس . لعلاج الاكتئاب لدى المراهقة المتمد الإنسان والمجتمع
1	2012	الإدارة الاعلامية الأمريكية للحروب والأزمات . حرب الخليج الثالثة أنموذجا الإنسان والمجتمع
23	2017	الإدارة البريطانية في جنوب السودان 1899 م - 1955 م الإنسان والمجتمع
22	2017	الإدارة الجودة الشاملة بين نظرية ادوارد ديمينغ وواقع المؤسسة الجزائرية . دراسة ميدانية بالمطاحن الك الإنسان والمجتمع
23	2017	الإذاعة المحلية وقضايا التنمية المستدامة في العالم تجارب وتحديات الإنسان والمجتمع
25	2017	الإرشاد الأسري للأطفال ذوي الإعاقات العقلية الإنسان والمجتمع
1	2012	الإستثمار في رأس المال البشري كمدخل حديث لإدارة الموارد البشرية الإنسان والمجتمع
6	2013	الإستثمار والتسويق باستخدام الأساليب الإدارية المستحدثة في مؤسسة التربية البدنية والرياضية الإنسان والمجتمع
25	2017	الإستخدامات الوظيفية الاعلامية لموقع التويتير والاشباعات المتحققة منها من وجهة نظر طلبة الجامعات الإنسان والمجتمع
17	2015	إستراتيجية التكوين المتواصل في المؤسسة الصحية بالجزائر الإنسان والمجتمع
5	2013	الإستراتيجية التنظيمية للرياضة في الجزائر بين النظرية والتطبيق الإنسان والمجتمع
6	2013	إستراتيجية النظام التأديبي في تحقيق الانضباط الوظيفي بالمؤسسات الإنسان والمجتمع
9	2014	إستراتيجية معالجة المعلومات في الذاكرة العاملة وعلاقتها بصعوبات التعلم الإنسان والمجتمع
10	2014	إستغلال نتائج تقييم أداء الموارد البشرية في تحقيق أهداف المؤسسة الرياضية الإنسان والمجتمع
22	2017	إشكالية التطوير الأكاديمي وسبل التأسيس لنظام الجودة المطلوب ، بكليات العلوم الانسانية والاجتم الإنسان والمجتمع
6	2013	إشكالية التعرف على الأطفال المعاقين ذهنيا في الجزائر الإنسان والمجتمع
13	2014	إشكالية السكن الهش في الجزائر في ضوء استراتيجيات التصدي برنامج RHP للبنك الدولي نموذجا الإنسان والمجتمع
16	2015	إشكالية المواطنة والتربية في المجتمع الجزائري الإنسان والمجتمع
21	2016	إشكالية تشخيص الاكتئاب الإنسان والمجتمع
9	2014	إشكالية جودة التكوين في نظام ل . م . د من خلال تطبيق المراقبة البيداغوجية للطالب الجامعي الإنسان والمجتمع
21	2016	إصلاح منظومة الوظيفة العمومية في الجزائر ، الانتقال من القيم الايديولوجية نحو المبادئ التنظيمية الإنسان والمجتمع
3	2012	إضطراب الجانبية وعلاقته بصعوبات تعلم القراءة والكتابة عند الطفل الإنسان والمجتمع
2	2012	إضطراب مفهوما الزمن والفضاء وعلاقتها بصعوبات تعلم القراءة والكتابة عند الطفل الإنسان والمجتمع
24	2017	الإعلام الأمني الجديد وتحديات العنف والارهاب الإنسان والمجتمع
15	2015	الإعلام الجديد : قراءة في تطور المفهوم والوظيفة الإنسان والمجتمع
15	2015	الإعلام الجديد والتحولت الديمقراطية الإنسان والمجتمع
9	2014	لإعلام والتحول الديمقراطي الإنسان والمجتمع
8	2013	الإعلام والثقافة وجدلية العلاقة في ظل العولمة الإنسان والمجتمع
14	2015	الإغتراب النفسي وتدني قيمة الذات الإنسان والمجتمع
13	2014	إقبال المراهق الجزائري على الهجرة غير الشرعية بين المنظور السيكلوجي والسوسيولوجي الإنسان والمجتمع
19	2016	الإلتزام التنظيمي (المفهوم ، الأبعاد والنتائج) الإنسان والمجتمع
10	2014	الإنتقاء في كرة القدم الإنسان والمجتمع
21	2016	الإنتماء النقابي والاضرابات في الجزائر ، دراسة ميدانية للنقابات المستقلة في قطاع التربية الإنسان والمجتمع
21	2016	الإنسان ومشروع المواطنة في فلسفة جان جاك روسو الإنسان والمجتمع

4	2012	الإنسان والمجتمع	الأبعاد التربوية لمشروع حقيبة التربية البيئية في المدرسة الجزائرية قراءة سوسيو تربوية في المضمون
22	2017	الإنسان والمجتمع	أثر البطالة على خريجي الجامعات الأردنية وانعكاساتها على روح المواطنة
25	2017	الإنسان والمجتمع	أثر التدريب الذهني لبعض المهارات النفسية في التقليل من مستوى قلق المنافسة الرياضية
11	2014	الإنسان والمجتمع	أثر الثقافة على الصحة النفسية
25	2017	الإنسان والمجتمع	أثر أنماط القيادة الادارية على تنمية المهارات لدى الموارد البشرية
17	2015	الإنسان والمجتمع	أثر برنامج تدريبي قائم على السلوك التوكيدي في رفع مستوى التوكيدية لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة - د
25	2017	الإنسان والمجتمع	أثر تنمية الموارد البشرية في إعادة ادماج المسجون دراسة حالة مؤسسة إعادة التأهيل البوني (عنابة)
7	2013	الإنسان والمجتمع	أزمة المشاركة والاندماج الاجتماعي في البلدان العربية
5	2013	الإنسان والمجتمع	الأساليب التربوية للمعلم وتأثيرها على التحصيل القرآني لتلميذ السنة الثالثة ابتدائي
15	2015	الإنسان والمجتمع	أساليب التربية المتغيرة في الأسرة الجزائرية
10	2014	الإنسان والمجتمع	أسباب عزوف الشباب على الزواج
9	2014	الإنسان والمجتمع	الأسس العقيدية المتضمنة في محتوى كتاب الحديث والثقافة الإسلامية للصف الأول الثاني بالمملكة الع
9	2014	الإنسان والمجتمع	الأسس النفسية و التربوية في إستخدام تكنولوجيا المعلومات و الإتصال في التعليم
25	2017	الإنسان والمجتمع	أسلوب السياسة الاستعمارية الدموي في احتلال الغرب الجزائري . مجزرة أولاد سيدي منصور بتيارت 54
2	2012	الإنسان والمجتمع	أشكال التحرش الجنسي في الوسط الجامعي (دراسة حالة)
3	2012	الإنسان والمجتمع	أليات تفعيل دور جمعية أولياء التلاميذ في تعزيز الوعي المروري لدى المتعلمين - دراسة ميدانية في ضوء أ
5	2013	الإنسان والمجتمع	أمراض الفقر في المجتمعات النامية
1	2012	الإنسان والمجتمع	الأنترنت (العالم الافتراضي) والعنف الرمزي
24	2017	الإنسان والمجتمع	أنظمة ومنشآت توزيع المياه في الفترة القديمة القناة الرومانية بإقليم الزاب الشرقي أنموذجا
19	2016	الإنسان والمجتمع	أهمية التعليم الإلكتروني في ضوء المهام الحديثة للتعليم العالي . رؤية مستقبلية عن حالة الجزائر
13	2014	الإنسان والمجتمع	أهمية اللياقة البدنية عند لاعب كرة القدم
25	2017	الإنسان والمجتمع	الأوراسية الدلالات النفسية والرمزية في توظيف الأسطورة - دراسة تحليلية في بعض أساطير منطقة باتنة
25	2017	الإنسان والمجتمع	الاثار الصحية والاجتماعية للمشاريع التنموية على المواطن . دراسة ميدانية سوسيو لوجية بمنطقة عين
9	2014	الإنسان والمجتمع	الاثار النفسية والاجتماعية لانتشار ظاهرة الادمان
11	2014	الإنسان والمجتمع	آفاق النمو الديمغرافي في الجزائر عام 2045
20	2016	الإنسان والمجتمع	أليات تفعيل التخطيط الحضري في تحضر المدينة
9	2014	الإنسان والمجتمع	آلية التمكين الاداري في الفكر التنظيمي الحديث
19	2016	الإنسان والمجتمع	البث المشترك بين الاذاعات اليمينية المحلية ودوره في الحفاظ على الهوية الثقافية الوطنية
8	2013	الإنسان والمجتمع	البديل التربوي الاستراتيجي للحد من التدفق الشباني على قوارب الهلاك
24	2017	الإنسان والمجتمع	برنامج ارشادي للتخفيف من الضغط النفسي لدى التلاميذ المقبلين على الامتحانات
7	2013	الإنسان والمجتمع	برنامج مقترح للحد من صعوبات التعلم في الرياضيات في ضوء نظرية جاردرنر
24	2017	الإنسان والمجتمع	بعض مهارات الذكاء الوجداني وعلاقتها بتقدير الذات لدى المتفوقين في رياضة الكونغ فو ووشو بولاية بس
13	2014	الإنسان والمجتمع	البناء الأسري والتغيرات الاجتماعية الحديثة
23	2017	الإنسان والمجتمع	البيئة الصحراوية وعلاقتها بالعادات الاجتماعية الغذائية . دراسة ميدانية عن البدو الرحل بوادي سوف
20	2016	الإنسان والمجتمع	بيئة العمل الداخلية وأثرها على الاداء الوظيفي للإداريين ، دراسة ميدانية بكلية جامعة باتنة
6	2013	الإنسان والمجتمع	البيئة كمجال تعليمي في المدرسة الابتدائية بالجزائر
24	2017	الإنسان والمجتمع	تاريخ الأنساب في الأندلس خلال القرن 5 هـ / 11 م (ابن حزم وكتابه الجهمرة أنموذجا)
10	2014	الإنسان والمجتمع	تأثير العوامل الاجتماعية والثقافية في تفسير المرض وتحديد أنماط العلاج لدى المرضى
17	2015	الإنسان والمجتمع	تأثير الكفاءات القيادية في عملية ادارة التغيير
14	2015	الإنسان والمجتمع	الثقاف : الاستراتيجيات والآثار
7	2013	الإنسان والمجتمع	تجربة استصلاح الأراضي الصحراوية في أبعادها السوسيو- اقتصادية
16	2015	الإنسان والمجتمع	التجمعات السكنية الجديدة بالجزائر ما بين الواقع والتحدي (حالة مدينة باتنة) . دراسة ميدانية للتجه

1	2012	الإنسان والمجتمع	تحديات الادارة الالكترونية في الجزائر. دراسة سوسيولوجية ببلدية الكاليتوس بالعاصمة
18	2016	الإنسان والمجتمع	تحديات تطوير الخدمة الوطنية وعلاقتها بالاتجاهات والمعايير السوسيوثقافية للموارد البشرية
10	2014	الإنسان والمجتمع	التحليل السوسيواقتصادي لنظام الخصخصة في الجزائر
5	2013	الإنسان والمجتمع	تحليل نقدي للصفة التنبؤية والسيبية وقابلية الدحض لنظريتي العلاقة بين الاتجاه والسلوك : نظرية
6	2013	الإنسان والمجتمع	التدريس وفق منظور المقاربة بالكفاءات
16	2015	الإنسان والمجتمع	التراث الشعبي ، سجلات التناول ، الوظيفة والتنمية
1	2012	الإنسان والمجتمع	التربية البيئية : استراتيجية للتنمية المستدامة
22	2017	الإنسان والمجتمع	التسامح كمتغير منبئ بالإقبال على الحياة والاندماج الاجتماعي لدى عينتين من المراهقين المعاقين بصريا
21	2016	الإنسان والمجتمع	تسيير التنوع في الموارد البشرية كمطلب لتجنب الصراع التنظيمي
16	2015	الإنسان والمجتمع	التصنيف الدولي للجامعات : قراءة في السياقات المفاهيمية
25	2017	الإنسان والمجتمع	التصورات الاجتماعية للمكفوفين الموظفين لعملية الأدمج الاجتماعي الممي . دراسة ميدانية -
25	2017	الإنسان والمجتمع	التضامن الجزائري مع انتفاضة الشعب المغربي هجومات 20 أوت 1955
19	2016	الإنسان والمجتمع	التطور التاريخي للتغير التنظيمي بالمؤسسة الاقتصادية العمومية
23	2017	الإنسان والمجتمع	تطور بنية العائلة الجزائرية وفق مفهومي العمودية والأفقية
15	2015	الإنسان والمجتمع	التطوير الحضري والتنمية المستدامة في الجزائر (نحو رؤية واقعية لحاجات الحاضر ومتطلبات المستقبل
25	2017	الإنسان والمجتمع	تطوير أداء قادة المدارس الثانوية في محافظة الدوادمي على ضوء القيادة التحويلية (دراسة ميدانية)
6	2013	الإنسان والمجتمع	التعامل مع السجناء وفق المعايير الدولية ومقارنته بقانون السجون الجزائري
6	2013	الإنسان والمجتمع	التعايش المذهبي بالجزائر العثمانية ، مؤسسة الوقف أنموذجا (التحسيس على المذهب الحنفي)
16	2015	الإنسان والمجتمع	تعلم السباحة في المرحلة الابتدائية ودوره في التنمية السليمة للناشئة
15	2015	الإنسان والمجتمع	التعليم الابداعي اليابان نموذجا
11	2014	الإنسان والمجتمع	التعليم من أجل التفكير في مجال التربية والتعليم
17	2015	الإنسان والمجتمع	التغذية الراجعة في ظل ممارسة النشاط البدني والرياضي
10	2014	الإنسان والمجتمع	التغير الاجتماعي وعملية اكتساب نسق القيم
5	2013	الإنسان والمجتمع	التغير القيمي وأثره على اتجاهات الشباب في المجتمع الجزائري بين الواقع والتحديات المستقبلية قراءة
24	2017	الإنسان والمجتمع	التغيير التنظيمي بين النظرية والتطبيق : مقارنة سوسيولوجية
8	2013	الإنسان والمجتمع	التغيير التنظيمي في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية
13	2014	الإنسان والمجتمع	التغيير التنظيمي كألية لتحسين خدمات الادارة المحلية
17	2015	الإنسان والمجتمع	التغيير في المؤسسة وتأثيره على نمط التسيير الاداري
11	2014	الإنسان والمجتمع	تقدير الذات وعلاقته بمستوى الطموح لدى التلاميذ غير المتوافقين والمتوافقين دراسيا بمرحلة التعليم
4	2012	الإنسان والمجتمع	التقويم الأروغونومي لطاولة وسرير المريض على ضوء المعطيات الأنثروبومترية والبيوميكانيكية
1	2012	الإنسان والمجتمع	تقويم الجانب البيداغوجي من الكتاب المدرسي لمادة العلوم الطبيعية وفق المقاربة بالكفاءات في مرحلة
4	2012	الإنسان والمجتمع	تقييم التراث الحضري التاريخي كألية لتحقيق التنمية المستدامة بمدينة تبسة
17	2015	الإنسان والمجتمع	تقييم الصحفيين اليمنيين لتغطية الصحافة اليمنية لمؤتمر الحوار وقضاياها . دراسة ميدانية على عينة
16	2015	الإنسان والمجتمع	تقييم وضعيات تقويم الكفاية في السيرورة الديدانكتيكية دراسة ميدانية
15	2015	الإنسان والمجتمع	التكنولوجيا الرقمية ودورها في تنمية المورد البشري الخاص بسلك الأمن لولاية بسكرة
25	2017	الإنسان والمجتمع	تكنولوجيا المعلومات ودورها في تعزيز رأس المال البشري باعتباره موردا استراتيجيا لتحقيق الميزة التنافسية
25	2017	الإنسان والمجتمع	التكنولوجيات الحديثة و البحث في علم النفس العصبي . صعوبات تعلم الرياضيات نموذجا
20	2016	الإنسان والمجتمع	التكوين الممي وعلاقته بالأدوار التقليدية للمرأة
18	2016	الإنسان والمجتمع	التلفزيون وتأثيراته المحتملة على جمهور الأطفال
23	2017	الإنسان والمجتمع	التلوث الثقافي وعلاقته بالمنح الأسري لدى عينة من طلبة الجامعة
7	2013	الإنسان والمجتمع	التمثلات الاجتماعية للإعاقة في تونس . دراسة سوسيولوجية ميدانية بتونس العاصمة
20	2016	الإنسان والمجتمع	تمكين العاملين (متطلباته فوائده ومزاياه)

13	2014	الإنسان والمجتمع	التنشئة الاجتماعية للتلميذ المراهق والنظام الايديولوجي بالوسط الريفي
15	2015	الإنسان والمجتمع	التنشئة الاجتماعية للطفل في الوسط الأسري - قياس اتجاهات بعض الأمهات حول أساليب تنشئة الطفل
18	2016	الإنسان والمجتمع	التنمية السياحية المستدامة في الجزائر
5	2013	الإنسان والمجتمع	التنمية السياسية: النشأة والمفهوم
10	2014	الإنسان والمجتمع	التنمية المستدامة في الجزائر (نحو تهيئة عمرانية مستدامة) ، (منطقة بسكرة نموذجاً)
18	2016	الإنسان والمجتمع	تنمية الموارد البشرية في المؤسسة الجزائرية وتحديات مجتمع المعرفة
7	2013	الإنسان والمجتمع	تنمية الوعي البيئي عند أفراد المجتمع
14	2015	الإنسان والمجتمع	التواصل البيداغوجي ومتغيراته: مقارنة تحليلية في ضوء نظريات الاعلام واللسانيات
25	2017	الإنسان والمجتمع	التوحد (التشخيص والتكفل)
23	2017	الإنسان والمجتمع	توظيف النفسي لاستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية لدى حالة مريضة بالسكري
4	2012	الإنسان والمجتمع	ثقافة الاعلان وأساليب تطويرها في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية
3	2012	الإنسان والمجتمع	الثقافة التنظيمية والجودة الشاملة - الارتباط واليات الارساء - دراسة ميدانية بمؤسسة كوندور للصناعات
4	2012	الإنسان والمجتمع	ثقافة الديمقراطية وسبل ترقيتها في المجتمع العربي
23	2017	الإنسان والمجتمع	الثقافة النقابية والكفاءة المهنية في ظل العولمة
22	2017	الإنسان والمجتمع	ثنائية المرسل والمتلقي في ضوء سلطة التقنية نحو اعادة التفكير في أفق العلاقة وفلسفة المفاهيم
24	2017	الإنسان والمجتمع	ثورة القاضي جعفر بن عبد الله بن جحاف المعافري في بلنسية (485 - 487 هـ / 1092 - 1094 م)
13	2014	الإنسان والمجتمع	الجامعة الجزائرية بين مقتضيات الدولة واحتياجات المجتمع
14	2015	الإنسان والمجتمع	الجريمة في الصحافة المكتوبة بين حق النشر وقيم الممارسة
24	2017	الإنسان والمجتمع	الجلد: مقارنة نظرية
25	2017	الإنسان والمجتمع	الجلد كمفهوم محوري في علم النفس العيادي
2	2012	الإنسان والمجتمع	الجماعات الطلابية وكيفيات تأسيسها في الوسط الجامعي . دراسة ميدانية على طلبة جامعة الجزائر 2
14	2015	الإنسان والمجتمع	الجماعة الصوفية كوعي وممارسة
9	2014	الإنسان والمجتمع	الجمال في ما قبل التاريخ الشمال الافريقي
8	2013	الإنسان والمجتمع	جودة التعليم العالي ومتطلبات التنمية البشرية
22	2017	الإنسان والمجتمع	الجودة في التعليم العالي (دراسة تحليلية مبنية على معالجة وثيقية)
7	2013	الإنسان والمجتمع	حاجات السيطرة لدى المشرفين وعلاقتها بحاجات الانتماء لدى عمال مديريات الشباب والرياضة دراسة
19	2016	الإنسان والمجتمع	الحدائق الغربية في ميزان النقد العربي عبد الوهاب المسيري - أمودجا - (دراسة تحليلية مبنية على مقاربات
14	2015	الإنسان والمجتمع	الحركة الاستيطانية في الجزائر وفلسطين بين 1917 - 1962 م . مقارنة تاريخية للظاهرة وأثرها على هوية
2	2012	الإنسان والمجتمع	حوادث السباق في الجزائر: وضعها وحدودها (مقارنة سيكولوجية لاتجاهات السائقين نحو السلامة
18	2016	الإنسان والمجتمع	الحوار كأسلوب تربوي داخل الأسرة وعلاقته بالسلوك العدواني لدى تلاميذ التعليم الثانوي
5	2013	الإنسان والمجتمع	الخبرات الانفعالية المرتبطة بالنشاط البدني والرياضي وانعكاساتها على مستوى الأداء
4	2012	الإنسان والمجتمع	خريجي الجامعة الجزائرية والأعمال الحرة
17	2015	الإنسان والمجتمع	الخطوات الأساسية في البحوث الاجتماعية
21	2016	الإنسان والمجتمع	خطوات تحليل الفيلم الاشعاري - من أسلوب تحليل المضمون الى أسلوب التحليل السيميولوجي -
25	2017	الإنسان والمجتمع	دراسة سيكولوجية وصفية للأداء الدراسي لدى طلبة العلوم الاجتماعية وعلاقة بالتحصيل الجامعي ، دور
24	2017	الإنسان والمجتمع	دراسة في طباعة الأطماع اليابانية في الصين خلال الحرب العالمية الأولى 1914 - 1918
7	2013	الإنسان والمجتمع	دراسة نقدية لفعالية التهديد في كرة القدم الجزائرية بالبطولة الاحترافية الأولى والثانية - الموسم الرياضي
21	2016	الإنسان والمجتمع	درجة رضا الطلبة على مباني ومرافق المدارس الثانوية ، مديرية التربية والتعليم للواء قصبه اريد نموذجاً
4	2012	الإنسان والمجتمع	دلالات فلسفة الفعل في الفلسفة العربية المعاصرة
18	2016	الإنسان والمجتمع	دوافع التحاق الطلبة الجدد بتخصص التربية البدنية والرياضية
8	2013	الإنسان والمجتمع	دوافع وتبعات مصادرة الادارة الاستعمارية الفرنسية للأماكن الوقفية في الجزائر
8	2013	الإنسان والمجتمع	دور ادارة الموارد البشرية في استقطاب الاستثمار الرياضي وابرز امكانيه الريح لدى المؤسسة الرياضية

2	2012	الإنسان والمجتمع	الدور الاجتماعي للمرأة السودانية في محاربة العنوسة
21	2016	الإنسان والمجتمع	دور الاخوان الرحمانيين في المقاومة بمنطقة الزيبان خلال القرن 13 هجري / 19 ميلادي
19	2016	الإنسان والمجتمع	دور الارشاد النفسي في رفع درجة تقدير الذات لدى المطلقات (دراسة ميدانية)
7	2013	الإنسان والمجتمع	دور الاعلام الجديد في التربية والتعليم
4	2012	الإنسان والمجتمع	دور الاعلام الجديد في التنشئة السياسية ، دعم ثقافة المواطنة ، ترسيخ الثقافة الدستورية
7	2013	الإنسان والمجتمع	دور الاعلام الرياضي المسموع في استثارة دافعية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة نحو ممارسة الأنشطة البدنية
25	2017	الإنسان والمجتمع	دور الانحرافات الجنسية في ظهور سلوك العود للجريمة لدى المرأة .دراسة سيكو دينامية لحالات بمدينة
4	2012	الإنسان والمجتمع	دور الأداء التربوي للأستاذ في تعزيز الهوية الثقافية للتميز
2	2012	الإنسان والمجتمع	دور الأسرة التربوي في تفوق الأبناء دراسيا
13	2014	الإنسان والمجتمع	دور البحرية الجزائرية والعثمانية في انقاذ مسلمي الأندلس 1492م . 1640
25	2017	الإنسان والمجتمع	دور البرامج التلفزيونية في التوعية بمخاطر الجريمة - دراسة ميدانية على عينة من النساء الماكثات بالبي
25	2017	الإنسان والمجتمع	دور التربية البدنية و الرياضية في تنمية التكيف الاجتماعي
6	2013	الإنسان والمجتمع	دور التكفل السيكولوجي في تحقيق التوافق النفسي لدى المتعاش مع فيروس السيدا
8	2013	الإنسان والمجتمع	دور التكنولوجيا الحديثة بالتعليم الالكتروني للإعلام استخدامات اللغة الاتصالية وتكنولوجيا الملتيميديا
4	2012	الإنسان والمجتمع	دور التوترات الاجتماعية في تفشي الممارسات السحرية والشعوذبة في المجتمع التونسي .دراسة سوسيولو
11	2014	الإنسان والمجتمع	دور الثقافة التنظيمية في الاتجاه نحو التغيير التنظيمي
18	2016	الإنسان والمجتمع	دور الثقافية الجماهيرية في تشكيل هوية الشباب الجامعي
7	2013	الإنسان والمجتمع	دور الجامعة في خدمة المجتمع
1	2012	الإنسان والمجتمع	دور الجدل والمناظرة في التحصيل العلمي في الاسلام
19	2016	الإنسان والمجتمع	دور الجمعيات الرياضية الجوارية في ترقية ممارسة الأنشطة البدنية الترفيهية ، لدى المراهقين (16 - 18)
24	2017	الإنسان والمجتمع	دور العملية الاتصالية في ادارة الأزمة واتخاذ القرار لدى الجماعات المحلية في الجزائر
17	2015	الإنسان والمجتمع	دور القيادة في تكيف الجنود في مؤسسات التكوين العسكري
14	2015	الإنسان والمجتمع	دور اللعب في التكيف الاجتماعي لدى الأطفال المعاقين ذهنيا من وجهة نظر المرابي دراسة ميدانية بمراكز
11	2014	الإنسان والمجتمع	دور اللغة في تحقيق فعالية الاتصال الاداري
16	2015	الإنسان والمجتمع	دور المدرسة في تربية المواطنة
20	2016	الإنسان والمجتمع	دور المدرسة في تعزيز قيم المواطنة لدى عينة من الطلبة في المجتمع الكويتي .دراسة ميدانية
5	2013	الإنسان والمجتمع	دور المضامين الثقافية الوافدة عبر وسائل الاتصال الحديثة في التنشئة الاجتماعية لأفراد الأسرة
5	2013	الإنسان والمجتمع	دور النخبة المثقفة في المجتمع
1	2012	الإنسان والمجتمع	دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين ادارة الموارد البشرية في مصحة الفارابي (دراسة ميدانية في مصحة
24	2017	الإنسان والمجتمع	دور مخرجات التعليم الثانوي في سوق العمل بإقليم ولاية قالمة
15	2015	الإنسان والمجتمع	دور منظمات المجتمع المدني في تطوير الخدمات العامة
11	2014	الإنسان والمجتمع	دور وسائل الاعلام والاتصال في تنمية السياحة الصحراوية في الجزائر
25	2017	الإنسان والمجتمع	الدولة الحمادية وبنيتها الثقافية
3	2012	الإنسان والمجتمع	الدين من منظور سوسيولوجي
19	2016	الإنسان والمجتمع	الذكاء الوجداني وعلاقته بالتوافق المدرسي والدافعية للإنجاز لدى تلاميذ السنة الرابعة متوسط - دراسة
14	2015	الإنسان والمجتمع	رأس المال الاجتماعي كقوة محركة للمنظمات
4	2012	الإنسان والمجتمع	الربيع العربي ومشاكل الشباب من وجهة نظر النخبة الأكاديمية :دراسة مطبقة على عينة من الأكاديميين
18	2016	الإنسان والمجتمع	رمز عند الصوفية بين المعاشة والممارسة
25	2017	الإنسان والمجتمع	رؤية بسيكوسوسيولوجية لعملية الاختيار الزوجي في المجتمع
11	2014	الإنسان والمجتمع	رياضة كمال الأجسام ومدى انعكاسها على ممارسة النشاط الرياضي الترويحي عند المراهقين
6	2013	الإنسان والمجتمع	سبل تأثير الضغط النفسي الاجتماعي على النظام المناعي
8	2013	الإنسان والمجتمع	السيونسورينغ الرياضي وسيلة لتمويل الرياضة

2	2012	الإنسان والمجتمع	سلطة الذكورة وشرعيتها في الوعي النسائي تحليل خطاب الحس المشترك
8	2013	الإنسان والمجتمع	السلطة الوالدية وأثرها في بناء شخصية الأبناء
23	2017	الإنسان والمجتمع	السلوك الانتحاري لدى الشباب في المجتمع الجزائري دراسة تحليلية لإحصائيات الانتحار بولاية جيجل لل
9	2014	الإنسان والمجتمع	سلوك التدخين عند الشباب وعلاقته بكل من مصدر الضبط واستراتيجيات المواجهة . دراسة حسب نمو
14	2015	الإنسان والمجتمع	سمو الذات لدى طلبة الجامعة في ضوء بعض المتغيرات
20	2016	الإنسان والمجتمع	سوسيولوجية العولمة (الدلالات والأبعاد التأثيرية ذات السياق الاجتماعي الثقافي)
14	2015	الإنسان والمجتمع	السياسة اللغوية دراسة نظرية للمفهوم والأهداف من وجهة نظر سوسيولوجية
19	2016	الإنسان والمجتمع	سياسة فرنسا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجزائر خلال الفترة 1930 . 1954
16	2015	الإنسان والمجتمع	الشباب بين الحاجة والمشكلات
25	2017	الإنسان والمجتمع	الشورى بين الالتزام الإداري واليقين الإيماني
18	2016	الإنسان والمجتمع	الصحافة الالكترونية الدينية ، دراسة وصفية نقدية
21	2016	الإنسان والمجتمع	الصحة واللياقة البدنية
3	2012	الإنسان والمجتمع	صفحات من صراع الدول بالمغرب الاسلامي من أجل السيطرة على مسالك الاتصالات التجارية الصحراو
15	2015	الإنسان والمجتمع	الصناعات الابداعية وعائداتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المجتمع (رؤية مستقبلية)
19	2016	الإنسان والمجتمع	صورة المرأة اليمنية في مسلسل همي همك بقناة السعيدة الفضائية - دراسة تحليلية
2	2012	الإنسان والمجتمع	الطب الشعبي والطب الحديث من منظور نفسي اجتماعي
15	2015	الإنسان والمجتمع	ظاهرة الاغتراب النفسي عند المراهقين دراسة ميدانية لعينة من تلاميذ ثانوية العربي بن مهدي - مدينة
20	2016	الإنسان والمجتمع	عبد الحفيظ الخنقي ودوره في المقاومة الوطنية بالزاب الشرقي وأحمر خدو 1849
25	2017	الإنسان والمجتمع	العقل الاسلامي عند أركون : أسباب التخلف ورؤية التجديد - من وجهة نظر محمد أركون
1	2012	الإنسان والمجتمع	عقلنة المنظمة ونظرية التنظيم
13	2014	الإنسان والمجتمع	العلاقات الانسانية في المؤسسة التعليمية
8	2013	الإنسان والمجتمع	العلاقات الخارجية للمملكة السبئية قبل الاسلام
20	2016	الإنسان والمجتمع	العلاقات الزوجية المضطربة كما يدركها الأبناء وعلاقتها بصحتهم النفسية . دراسة ميدانية على عينة من
24	2017	الإنسان والمجتمع	علاقات الصداقة ، بين الواقعي والافتراضي
7	2013	الإنسان والمجتمع	العلاقات القرابية للأسرة الحضرية وانعكاساتها الاجتماعية والثقافية في ظل المتغيرات الحديثة
17	2015	الإنسان والمجتمع	علاقة استراتيجيات مواجهة الضغط بدرجة الاكتئاب
10	2014	الإنسان والمجتمع	العلاقة بين ادمان الأنترنت والشعور بالاغتراب النفسي (دراسة ميدانية لدى عينة من طلاب وطالبات جا
22	2017	الإنسان والمجتمع	العلاقة بين الشخصية والصحة من منظور كل من علم النفس الصحي والقران والسنة
22	2017	الإنسان والمجتمع	العلاقة بين الطب الشعبي والطب الرسمي
6	2013	الإنسان والمجتمع	علم النفس الايجابي : تناول مفاهيمي
18	2016	الإنسان والمجتمع	عمالة الأطفال في الجزائر- الأسباب الانعكاسات والحلول
14	2015	الإنسان والمجتمع	عمل : المعنى والمكانة في عالم متغير
8	2013	الإنسان والمجتمع	عن ديناميكية تبني التكنولوجيات المنزلية وادماجها في الوسط الأسري
8	2013	الإنسان والمجتمع	العنف الأسري الموجه ضد المرأة وعلاقته بالصلابة النفسية لدى عينة من النساء المعنفات - بعد التحليل
11	2014	الإنسان والمجتمع	العنف المدرسي لدى تلاميذ مرحلة التعليم المتوسط ودور الاخصائي النفسي في التخفيف منه (دراسة م
10	2014	الإنسان والمجتمع	العنف في وسائل الاعلام . مظاهره وطرق مواجهته
13	2014	الإنسان والمجتمع	العوامل الاجتماعية المؤدية للعنف المدرسي عند المراهق
15	2015	الإنسان والمجتمع	العوامل المسببة للتقاعد المبكر لدى معلمي ومعلمات المدارس العامة في الأردن من وجهة نظرهم
20	2016	الإنسان والمجتمع	العوامل المؤثرة على مشاركة العمال في الأنشطة الرياضية الترويجية خلال أوقات الفراغ (دراسة ميدانية
20	2016	الإنسان والمجتمع	عوامل سوء التوافق الزوجي
16	2015	الإنسان والمجتمع	عوائق الاتصال الالكتروني عبر النت بين الادارة وأعضاء هيئة التدريس الجامعي
7	2013	الإنسان والمجتمع	العولمة : انتصار للغموض . معالجة سوسيولوجية

9	2014	الإنسان والمجتمع	العولمة وانعكاساتها على الهوية الثقافية العربية
22	2017	الإنسان والمجتمع	فاعلية الذات بين المحتوى المعلوماتي والعمليات التنفيذية الميتامعرفية
23	2017	الإنسان والمجتمع	فاعلية الوظائف الادارية لدى القيادات الأكاديمية في كليات جامعة شقراء . دراسة ميدانية
14	2015	الإنسان والمجتمع	فاعلية برنامج ارشادي قائم على فنيات التواصل الكلي لتحسين كفاءة الحياة النفسية لدى عينة من المر
22	2017	الإنسان والمجتمع	فاعلية برنامج ديبلوم الارشاد النفسي في تنمية عادات العقل وفاعلية الذات في ضوء بعض المتغيرات الدي
23	2017	الإنسان والمجتمع	الفرص المتاحة للشباب في المناصب السياسية
11	2014	الإنسان والمجتمع	فعالية الاتصال الاداري في المؤسسة الصناعية
22	2017	الإنسان والمجتمع	فعالية برنامج مقترح لخفض السلوك المتدفع والنشاط الزائد لدى الأطفال المعاقين عقليا القابلين للتعل
9	2014	الإنسان والمجتمع	فعل القتل عند الأحداث في الجزائر . دراسة احصائية لفعل القتل من 2000 الى 2009
9	2014	الإنسان والمجتمع	فقه العمارة عند ابي العباس أحمد بن محمد الفرسطاني (ت 504 هـ / 1110 م) من خلال كتابه القسمة
22	2017	الإنسان والمجتمع	فلسفة التاريخ عند عبد الرحمن ابن خلدون
18	2016	الإنسان والمجتمع	فن التفاوض الأيوبي ودبلوماسية الصليبيين خلال الحملة الصليبية الثالثة على الشرق (587 هـ . 588 هـ
17	2015	الإنسان والمجتمع	قراءة سوسيولوجية في المقاربات النظرية للعولمة
2	2012	الإنسان والمجتمع	قراءة في اسهامات النخب المحافظة السوفية في كتابة التاريخ المحلي من خلال مخطوط الصروف لإبراهيم
4	2012	الإنسان والمجتمع	قراءة في الحركة العلمية بتلمسان الزيانبة ، 633 هـ - 992 هـ الموافق ل 1236 م - 1554 م
1	2012	الإنسان والمجتمع	القطاع الخاص وسياسة التشغيل في الجزائر ، التطور والطموح فالتحديات
18	2016	الإنسان والمجتمع	القنوات الفضائية العربية في عصر العولمة : قراءة في مؤشرات القصور والافتقار الى المشروع
15	2015	الإنسان والمجتمع	القيادة واتخاذ القرار أثناء الكوارث والأزمات
3	2012	الإنسان والمجتمع	القيم التنظيمية من المنظور الاسلامي
19	2016	الإنسان والمجتمع	القيم في مجال التربية البدنية والرياضية (دراسة تحليلية لمنهاج مادة التربية البدنية والرياضية للمرحلة ا
17	2015	الإنسان والمجتمع	الكتابة الصحفية الساخرة بجريدة الشروق اليومي . دراسة تحليلية لعمود منمات للكاتب عماريزي أنمو
7	2013	الإنسان والمجتمع	كتب النوازل بين الاستعمال الفقهي والتوظيف التاريخي . المعيار المعرب للونشريسي أنموذجا
7	2013	الإنسان والمجتمع	الكشف عن بعض سمات الشخصية من خلال تحليل الخط اليدوي . علم الجرافولوجيا
7	2013	الإنسان والمجتمع	الكمالية العصابية وعلاقتها بالاستقرار النفسي لدى طلبة الجامعة
10	2014	الإنسان والمجتمع	الكنيسة في مملكة بيت المقدس عصر الحروب الصليبية . الدور والواجبات (1099 . 1187)
1	2012	الإنسان والمجتمع	مباني قلعة الجزائر العثمانية (دراسة تاريخية أثرية)
25	2017	الإنسان والمجتمع	المجتمع المدني ضرورة وظيفية للدولة
2	2012	الإنسان والمجتمع	المجتمع المدني والمواطنة في العالم العربي ، أية علاقة في ظل مرحلة التحول الديمقراطي ؟
11	2014	الإنسان والمجتمع	مجتمع المعلومات ، السياقات السوسيولوجية للمواطنة الجديدة في الجزائر
24	2017	الإنسان والمجتمع	المجموعات المتخفية في المكتبات المفهوم ، والأنواع ، والتطور التاريخي
11	2014	الإنسان والمجتمع	المحددات التنظيمية للإبداع الاداري داخل المؤسسة
25	2017	الإنسان والمجتمع	محكات اختيار شرك الحياة لدى طلبة الجامعات اليمنية . بحث مقارنة بين عينة الطلبة اليمينيين وعينات
18	2016	الإنسان والمجتمع	مدى توافر عناصر الهوية الوطنية في الكتب المدرسية لمنهاج التاريخ في مرحلة التعليم المتوسط
20	2016	الإنسان والمجتمع	المدينة ببلاد الزاب من خلال المصادر العربية من القرن 5 هـ / 11 م الى القرن 14 / 08 م
6	2013	الإنسان والمجتمع	المراكز والأدوار الاجتماعية ومحدداتها الثقافية في النظام الأسري العربي
21	2016	الإنسان والمجتمع	المرأة الجزائرية والتنشئة الاجتماعية في سياق التغير الاجتماعي
24	2017	الإنسان والمجتمع	المرأة كموضوع للعنف الرمزي في الأمثال الشعبية . دراسة سوسيولوجية في خطاب الجماعة الثقافية في
20	2016	الإنسان والمجتمع	المردود التربوي للمدرسة الجزائرية
3	2012	الإنسان والمجتمع	مساهمة في دراسة تأثيرات اصابات العمل على شخصية العامل من خلال مؤشر الإرهاق البدني . دراسة ه
2	2012	الإنسان والمجتمع	مسؤولية الدولة الفرنسية في تنظيف الصحراء الجزائرية من الاشعاعات النووية التي خلفتها فرنسا الاس
16	2015	الإنسان والمجتمع	المشروع التربوي الجزائري في ظل التحديات العالمية الراهنة
11	2014	الإنسان والمجتمع	المشروع التربوي عند جمعية العلماء المسلمين الجزائريين (الأسس والأهداف)

19	2016	الإنسان والمجتمع	مشروع موريس فيوليت . مؤامرة سياسية واجتماعية ضد الجزائر
21	2016	الإنسان والمجتمع	مشكلة التلوث البيئي : رؤية علم اجتماعية
13	2014	الإنسان والمجتمع	مصدر الضبط الصحي وعلاقته بأساليب مواجهة الضغوط لدى المصابين بالأمراض القلبية الوعائية (دراسة ميدانية)
6	2013	الإنسان والمجتمع	مضمون الاعلان التلفزيوني في الجزائر: تركيز على خصائص السلع وتغيير الأسس العلمية في المخاطبة (دراسة ميدانية)
15	2015	الإنسان والمجتمع	مظاهر الاغتراب في الوسط الجامعي ، دراسة ميدانية على عينة من طلبة الاقامات الجامعية بالمسيلة
14	2015	الإنسان والمجتمع	مظاهر التغير القيمي في المدينة الحديثة
23	2017	الإنسان والمجتمع	مظاهر الفساد الاداري
16	2015	الإنسان والمجتمع	مظاهر تأثير النمو السكاني على البيئة الحضرية في العالم
21	2016	الإنسان والمجتمع	المظومة القيمية والمجتمع ، المفهوم والأبعاد
15	2015	الإنسان والمجتمع	المعالجة الاعلامية لمختلف الأزمات تجربة الاعلام الجزائري أنموذجا
13	2014	الإنسان والمجتمع	المعالجة الإعلامية للفاعلين على الساحة السياسية في الجزائر من خلال تحليل افتتاحيات مجلة الجيش
8	2013	الإنسان والمجتمع	المعالم السوسيو ثقافية للاعلام الأمني الجزائري من منظور سيمولوجي قناة النهار TV الجزائرية نموذجا
25	2017	الإنسان والمجتمع	المعاني الرمزية لصورة المرأة وفاق التغيير
24	2017	الإنسان والمجتمع	معايير الكفاءة الانتاجية للتكوين الجامعي ومدى تناسبها مع احتياجات سوق العمل من العمالة المؤهلة
6	2013	الإنسان والمجتمع	معوقات تطبيق ادارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
5	2013	الإنسان والمجتمع	المفاهيم والمبادئ الأساسية لاستراتيجية التدريس عن طريق مقارنة الكفاءات في المنظومة التربوية الجزائرية
14	2015	الإنسان والمجتمع	مفهوم التنمية في فكر مالك بن نبي
24	2017	الإنسان والمجتمع	مفهوم الشباب وعملية بناء الرابطة الاجتماعية : عناصر للنقاش مع محاولة بناء نمطية للشباب في المجتمع
9	2014	الإنسان والمجتمع	المقاربات النظرية للتربية البدنية
11	2014	الإنسان والمجتمع	المقاربة النظرية لإحدى سمات الشخصية المناعية : الصلابة النفسية
4	2012	الإنسان والمجتمع	مقاربة الهضاب العليا لخلق التوازن الجهوي شمال . جنوب دراسة سوسولوجية (قطاع النقل بالجزائر)
8	2013	الإنسان والمجتمع	مقاومة الزعاطشة من خلال موقف ومراسلات شيوخ الزوايا بالزاب الشرقي واحمر خدو
5	2013	الإنسان والمجتمع	المقاومة السياسية في منطقة الزيبان : (1919 . 1954)
23	2017	الإنسان والمجتمع	مكانة الأوراس الحضارية في العصر الحجري القديم المتأخر والنيوليتي
20	2016	الإنسان والمجتمع	الممارسات الأكاديمية للأستاذ الجامعي
4	2012	الإنسان والمجتمع	ممارسة الأنشطة البدنية الرياضية التنافسية في تعديل السلوك العدواني لدى فئة الأحداث في خطر مع
16	2015	الإنسان والمجتمع	من قضايا التحديث وشروطه (بحث في منزلة التعليم)
22	2017	الإنسان والمجتمع	المنهج الاسلامي في الرعاية الاجتماعية
25	2017	الإنسان والمجتمع	منهج الفكر التربوي الاسلامي عند الشيخ محمد الغزالي
11	2014	الإنسان والمجتمع	المواصفات البدنية والتقنية للاعب كرة القدم ودورها في تشخيص المهوبة عند فئة أقل من 15 سنة
24	2017	الإنسان والمجتمع	مواصفات المنهاج في التربية الخاصة
22	2017	الإنسان والمجتمع	مورفولوجية المجتمع المدني في الجزائر
21	2016	الإنسان والمجتمع	المؤرخ الأندلسي الكبير ابن حيان . مكانته ومؤلفاته ، موارده ومنهجه في كتابه (المقتبس)
25	2017	الإنسان والمجتمع	مؤسسة الخزينة في الجزائر أواخر العهد العثماني ودورها الاقتصادي والعسكري 1798 م 1830 م
15	2015	الإنسان والمجتمع	نحو استراتيجيات للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية
2	2012	الإنسان والمجتمع	نحو رؤية تفسيرية لمصادر تشكل الاعتقاد في وجهة الضبط والسلوك الاجتماعي في المجتمع الجزائري (دراسة ميدانية)
5	2013	الإنسان والمجتمع	النخبة السياسية الاسلامية في تركيا ودورها في عملية التحول الديمقراطي
23	2017	الإنسان والمجتمع	النشاط البدني الرياضي والأوقات الاجتماعية
25	2017	الإنسان والمجتمع	النشاط الرياضي والبدني المكيف لذوي الإعاقة البدنية
16	2015	الإنسان والمجتمع	النظام العائلي الحديث والممارسات القرابية في المجتمع الجزائري
10	2014	الإنسان والمجتمع	نمط ادارة الصف وعلاقته بالانضباط الصففي الذاتي للمتعلم
10	2014	الإنسان والمجتمع	نمط العلاقات الاجتماعية في ظل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي - بين الحقيقي والافتراضي

23	2017	الإنسان والمجتمع	النمط العمراني ودوره في تلبية الحاجات السوسيوثقافية لسكانيه ، دراسة ميدانية بين نمطين (تقليدي
3	2012	الإنسان والمجتمع	النموذج البنائي للعلاقات بين التعلم الموجه ذاتيا والذكاء الوجداني ومهارات ادارة الذات لدى طلبة الجا
2	2012	الإنسان والمجتمع	النواحي العمرانية لمدينة الخليل في كتب الرحالة والجغرافيين العرب
21	2016	الإنسان والمجتمع	نوعية الحياة لدى السكان المحليين كآلية لاستدامة التنمية دراسة ميدانية في محافظة جنوب الباطنة بـ
8	2013	الإنسان والمجتمع	الهجرة الريفية في الجزائر الظاهرة القديمة الجديدة
23	2017	الإنسان والمجتمع	هجرة زعماء الطرق الصوفية التونسية نحو الجزائر ونشاطهم السياسي والديني ، الشيخ سيدي علي نفظ
13	2014	الإنسان والمجتمع	الهوية الجزائرية أزمات وتحديات
19	2016	الإنسان والمجتمع	هوية الطعام وطعام الهوية
18	2016	الإنسان والمجتمع	الهوية الوطنية في ظل تكنولوجيا الاعلام والاتصال الحديثة
23	2017	الإنسان والمجتمع	واقع استخدام معلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة أربد لاستراتيجيات التقويم الجديدة وأدواته
2	2012	الإنسان والمجتمع	الواقع الاجتماعي في البلدان النامية مقارنة أنثروبولوجية لظاهرة عالمية ، العائلة عبر الثقافات الانسانية
18	2016	الإنسان والمجتمع	واقع التكوين المبني لفئة المعاقين في الجزائر ، دراسة ميدانية داخل قطاع التكوين والتعليم المهنيين
1	2012	الإنسان والمجتمع	واقع السياسة الاجتماعية للطفولة في الجزائر ، التشريعات ، الانجازات ، المشكلات والتحديات
1	2012	الإنسان والمجتمع	واقع العنف الأسري في المجتمع الجزائري من خلال الصحافة المكتوبة ، جريدة الشروق اليومي من جويلية
25	2017	الإنسان والمجتمع	واقع المسؤولية الاجتماعية ومستوياتها لدى الشباب الجامعي
17	2015	الإنسان والمجتمع	واقع تطبيق التربية الصحية في الأوساط المدرسية
6	2013	الإنسان والمجتمع	واقع تطبيق نظام ال : ل م د من وجهة نظر الطلبة دراسة وصفية لعينة من طلبة كلية العلوم الاجتماعية
3	2012	الإنسان والمجتمع	واقع تكوين مربيات الطفولة الأولى في الجزائر
1	2012	الإنسان والمجتمع	واقع ظاهرة تعاطي المخدرات في المجتمع الجزائري
3	2012	الإنسان والمجتمع	واقع واشكالية التنمية بالمجتمعات النامية
7	2013	الإنسان والمجتمع	واقع ومظاهر العنف تجاه المسن في الجزائر
17	2015	الإنسان والمجتمع	والرشتاين والنسق العالمي : محاولة لتفسير وفهم حركة الواقع الاجتماعي في البلدان النامية
15	2015	الإنسان والمجتمع	الوصم الاجتماعي كأحد عوامل العود للانحراف
20	2016	الإنسان والمجتمع	الوضعية الاجتماعية للأسرة وعلاقتها بالتحصيل الدراسي للأبناء
11	2014	الإنسان والمجتمع	وضعية القصور الصحراوية في ظل التطور العمراني
8	2013	الإنسان والمجتمع	وظائف المثل الشعبي في منطقة الأوراس
25	2017	الإنسان والمجتمع	وظيفة العلاقات العامة في الميدان السياحي
1	2012	الإنسان والمجتمع	الوقف والتنمية الاجتماعية علاقة تزامنية
1	2012	الإنسان والمجتمع	الولاية السادسة التاريخية في مواجهة الاستراتيجية الفرنسية لفصل الصحراء الجزائرية في عهد الجنرال

كشاف المؤلفين

لدورية علوم الإنسان والمجتمع

Akli FARADJI , Mohand
ALOUANE , Rachid
Al-Shami , Ibrahim Ali Ahmed
Assous , Anissa
Assous , Omar
Azzouzi , Ammar
BEN ALI , Rajia
Benabdelmalek , Abdelaziz
Benazzouz , Nadjiba
BENBAKKAR , Ouahiba
BENNAI , Nadjim
Bennoui , Aicha
Benzid , Aziza
Bouadjenek , Kamal
Bouaziz , Karima
Boudjemline , Hayet
Boussaada , Rachid
Bouzeriba , Radja
Bouziane , Nasreddine
Chelli , Saliha
Chenafi , Linda
Djedid , Ratiba
Djefafla , Daoud
djemai , Noui
Gorine , Miloud
Hadjlakehal , Radia
Hamadouche , Nawel
Hamel , Nawel
hamouche , Ghanni
Hedouche , Ourida
Ibabar , Amal
Irfan , Ahmad
Kab Née Lantri , Khédidja
Kaouli , Nadir
Kerbouche , Abdelhamid
Laassami , Nadia
lalleM , Iounes
Mabrouki , Amar
Madrane , Mourad
Martha , C.E.Van Der Bly
Moustiri , zineb
Nini , Mohamed Nadjib
Ould , Ahmed
Recham , Ali
Saker , Tarek
Sayoud , Souhil
Slimani , Djamila

Soudani ، Zohra
Terkmani ، Ouahiba
Toutaoui ، Zoulikha
Zellouf ، Mounira
Zerarga ، Fadila

ابراهيم خليل اسماعيل العبيدي ، عفراء
ابراهيم ، الطاهر
ابراهيم ، أسماء
ابراهيم ، عسي
ابرير ، حمودى
ابريعم ، سامية
اقروفة ، صفية
أبوسيف ، حسام أحمد ، محمد إسماعيل
أبو عائشه ، علي صالح
أبو عقيل ، إبراهيم إبراهيم
أيش ، سمير
أجفو ، علي
أحمان ، لبني
أحمد الغول ، كاظم عادل
أوزاينية ، عمر
أوزليفي ، ناجي
باسي ، الهام
باشا ، فاتن
باغقول ، جمال
بالطاهر ، النوي
بتقة ، ليلى
بخوش ، وليد
بدوي ، أم الخير
برتيمية ، وفاء
برقوق ، عبد الرحمن
بركات ، نوال
برو ، محمد
بروال ، مختار
بروقي ، وسيلة
برويس ، وردة
بريمة ، علي

بزيو ، سليم
بزيو ، عادل
بشقة ، سميرة
بشقة ، عز الدين
بكوش ، عبد اللطيف
بكري ، نجيبة
بلعادي ، إبراهيم
بلهوارى ، الحاج
بلوصيف ، الطيب
بلوم ، محمد
بن الصغير ، رحيمة
بن الصغير ، يعقوب
بن الطاهر ، نيجاني
بن بوزيد ، لخضر
بن حرز الله ، مراد
بن حمزة ، حورية
بن دبيلي ، إسماعيل
بن رحمون ، سهام
بن رمضان ، سامية
بن زروال ، جمعة
بن سماعيل ، رحيمة
بن عامر ، وسيلة
بن عبيد ، عبد الرحيم
بن علية ، مسعودة
بن عمارة ، محمد
بن عمر ، سامية
بن عميروش ، سليمان
بن عودة ، زينب
بن عيسى ، رايح
بن غذفة ، شريفة
بن قرية ، صالح
بن نايي ، نصيرة
بن يوسف ، تلمساني
بنادي ، محمد الطاهر
بهتون ، نصر الدين

بهباني ، مارية يمينة
بو الفلفل ، إبراهيم
بوبيدي ، لامية
بويش ، فريد
بوترعة ، بلال
بوثلجة ، نجاة
بوجلال ، عبد الله
بوجمعة ، رضوان
بوحجار ، سناء
بوحنيك ، زينب
بودوح ، غنية
بودوح ، محمد
بورابة ، لطيفة
بوربعين ، وهيبة
بوربيع ، جمال
بورزق ، نوار
بورغدة محمد ، مسعودة
بوزانة ، رفيق
بوزاهر ، محمد لخضر
بوسنان ، رقية
بوسنة ، عبد الوافي زهير
بوشرش ، نور الدين
بوضياف بن زعموش ، نادبة
بوطارفة ، صادق
بوعجناق ، كمال
بوعروري ، جعفر
بوعطيط ، سفيان
بوغدادة ، الأمير
بوغديري ، كمال
بوفج ، وسام
بوقريوة ، لمياء
بوقفة ، عبد الرحمن
بوكربوط ، عز الدين
بومجان ، نادبة
بومعراف ، نسيمة

بوهنتالة ، فهيمه
الببلي ، حسين ، سپير
تالي ، جمال
تاويريت ، نور الدين
تريكي ، حسان
تزكريت ، جمال
تغليت ، صلاح الدين
تمرسيت ، فتيحة
تومي ، خنساء
تيقان ، بوبكر
جابر ، نصر الدين
جاسم ، علاء ، حسين
جاسم ، محمد ، نعيم
جبالي ، نور الدين
جعفر ، صباح
جفال ، سامية
جفال ، منال
جنان ، شريفة
الجيلاني ، حسان
جيماوي ، نتيجة
حاج ، عمر إبراهيم
الحايس ، عبد الوهاب جودة
حجاج ، محمد أمين
حجلة ، علي
حديان ، صبرينة
حرير ، لزرق
حسن إبراهيم ، محمد علي
حسني ، هنية
حسين ، مروة حسين عبد الله
حضري ، فضيل
حفيظي ، سليمة
حلاسة ، فايضة
حليلو ، نبيل
حماني ، كمال
حمدوش ، رشيد

حمزاوي ، سهى
حمودة ، سليمة
حمودة ، طارق
حميد ، صالح محمد
حميدي ، سامية
حميدي ، عبد المللك
حنصالي ، مريامة
حود مويسة ، جمال
الحواراني ، محمد عبد الكريم
خذارية ، ياسين
خلفلاوي ، شمس ضيات
خليل ، مراد
خياري ، رقية
دامخي ، ليلي
ديراسو، فطيمة
دبلة ، عبد العالي
دحماني ، صمراء
دحية ، خالد
درنوني ، هدى
درويش ، بوحة
دشري ، حميد
دكاكن ، ابتسام
الدلبيجي ، خالد غازي
الدليمي ، محمد ، عبد الرزاق
دليو ، فضيل
دني ، ايمان
دهيمي ، زينب
دوباخ ، قويدر
رابجي ، إسماعيل
ربابعه ، عمر
رحاب ، مختار
رحمانية ، سعيدة
رحماني ، نعيمة
رميني ، جمال
رواب ، عمار

الرويس ، فيصل عبد الله
روينة ، سليمة
رياش ، سعيد
زاهوي ، ناصر
زتشي ، عبد الحفيظ
زرواتي ، رشيد
زروال ، محمد
الزروق ، فاطمة الزهراء
الزعيبي ، علي زيد
زعتري ، مريم
زقاوة ، أحمد
زقعار ، فتحي
زام ، نور الدين
زموري ، بلقاسم
زهار ، جمال
زوزو ، رشيد
الزيات ، عبد المنعم ، علا
زيان ، علي
زيان ، محمد
زيتوني ، سامية
زيرق ، دحمان
ساسي ، مريم
ساسي هادف ، نجاة
ساعد ، صباح
سالم ، نصيرة
سايجي ، سليمة
سبع ، محمد
سحساحي ، مهدي
سدراطي ، فضيلة
سعيدي ، عتيقة
سعيدي ، وردة
سفاري ، ميلود
سلاطنية ، بلقاسم
سلطان ، صاحب محمد
سليمانني ، الكاملة

سليمانى ، جميلة
سليمانى ، صباح
سى بشير ، كريمة
سيد ، أشرف صالح محمد
سيكوك ، قويدر
شاوري ، عبد الرحيم علي
شاوش اخوان ، جهيدة
شايب ذراع ، ميدني
شبيرة ، سفيان
شتوح ، أحمد عبد اللطيف
شتيوي ، عبد المالك
شريك ، مصطفى
شعباني ، مالك
شفيق ، ساعد
شكريد ، عبد الكريم
شليبي ، شهرزاد
الشلوي ، علي ، محمد
الشمراي ، حامد محمد
شنون ، خالد
شهري ، عبد العزيز
شين ، سعيدة
صايم ، عبد الحكيم
صبطي ، عبيدة
صحراوي ، كمال
صوالحبة ، منير
صولة ، عماد
صولة ، فيروز
صبيد ، الطيب
صبيد ، عاشور
طاع الله ، حسينة
طاهري ، حمامة
طبال ، لطيفة
طلحة ، بشير
طلحة ، مسعودة
طويل ، فتيحة

طبيي ، أحمد
عايش ، صباح
العايش ، عبد العزيز
عبادو ، أمال
عباس ، سعاد
عباسي ، يزيد
عبان ، عبد القادر
عبد الحكيم ، أحمد
عبد الحميد ، معتز محي
عبد الله الارياني ، الهام
عبد ربه ، اسراء
عبده محمد ، ابراهيم اسماعيل
عبدولي ، سعيد الحسين
عبود ، أوريدة
عبيد ، زرزورة
العبيدي ، إبراهيم خليل إسماعيل ، عفراء
عثماني ، عبد القادر
العجرفي ، فلاح بن خلف
عرعور ، مليكة
عريف ، عبد الرزاق
عظيمي ، أحمد
العقبي ، الأزهر
العقري ، زكية
العقون ، لحسن
عقبي ، عز الدين
علالي ، فاطمة
علي جعفر ، أبو غزالة ، سميرة
علي شريف ، حورية
علي موسى ، رايح
علية ، سماح
العمار ، علي حسين
عمارة ، خيندر
عمر منصور ، سليمان محمد
عمراني ، زينب
عمرآوي ، صلاح الدين

العمري ، وفاء
عناق ، جمال
عواج ، سامية
عوارم ، مهدي
عوفي ، مصطفى
عياش ، حسين
عيد الزعبوط ، سمية
العيدي ، صونيا
عيساوي ، ماريا
عيشور ، كنزة
العيفة ، جمال
غرادين ، مغنية
غربي ، صباح
غربي ، علي
غربي ، وهيبة
غربية ، سمراء
غريب ، حسين
غريب ، منية
غسيري ، يمينة
غميض ، فوزية
الغويل ، رانية
غويل ، سميرة
غيلاني ، السبتى
فالتة ، فيصل
فالق ، سمية
فتحي ، عبد العزيز محمد
فرنان ، مجيد
فريجة ، أحمد
فريح ، لخميسي
فكرون ، سعيد
فلوح ، أحمد
فني ، غنية
فيلاي ، سميرة
فيلاي ، صالح
قادري ، حليلة

قاسمي ، شوقي
قايد ، عادل
قايدي ، مختار
قب ، شهناز
قبقوب ، عيسى
قتالي ، عبد الغني
القحطاني ، عبد الله بن صالح
القحطاني ، علي ، بن سعيد ، بن علي
قدادرة ، شوقي
قديري ، مصطفى
قرزيز ، محمد
قريشي ، نجاة
قسمية ، منوية
قشي ، سامية
قشيدة ، سليمة
قميني ، حفيظ
القويزي ، القائمة
قيراط ، محمد
القيسي ، سهاد ، عادل
كاكي ، محمد
كتفي ، ياسمينه
كحول ، شفيقة
كحول ، عباس
كربوع ، مسعود
كربوعة ، سالم
الكرد ، انتصار
الكندري ، يعقوب يوسف
كوسه ، بوجمعة
لبرش ، راضية
لبوز ، إلياس
لبيبي ، خديجة
لبيوض ، مسعود
لحمر ، فضيلة
لزنك ، أحمد
لعروق ، محمد عبد الهادي

لعليجي ، محمد الأمين
لعوج ، حليلة
لغوق ، الهاشمي
لوشن ، حسين
مالكي ، حنان
مبارك ، شيماء
مبني ، نور الدين
متولي ، فكري لطيف
المحسن ، عبد الرحمن محمد
مختاري ، يمينه
مخنان ، طارق
مدور ، مليكة
مرابط ، شوقي
مرعب ، ماهر فرحان
مرغاد ، زينب
مزروع ، السعيد
مزيوة ، بلقاسم
مشنان ، فوزي
مصمودي ، زين الدين
مصمودي ، نصر الدين
المطيري ، ثنوا مزيد سلطان
معاوية ، صبرينة
معيري ، هشام
مقراني ، الهاشمي
ملاح ، أحمد
مناصرية ، ميمونة
مناني ، نبيل
منصوري ، مصطفى
مولى علي الصالح
ميسوم ، بلقاسم
ميلود ، مراد
ميموني ، رشيد
ميهور ، العابد
مهوبي ، إسماعيل
ناصرية ، عبد القادر

نافع ، سفيان
نبار ، ربيحة
نحوي ، عائشة
النصيبيية ، بنت سالم بسمة
النعيمي ، عز الدين عبد الله
نغيمش ، الحمامي
نفطي ، وافية
نوادري ، فريدة
هاشم ، أحمد
هدوش ، صلاح الدين
همت عبد العزيز ، محمد يوسف
الهوني ، نور الهدى
هويدي ، عبد الباسط
واكلي ، بديعة ايت مجبر
الوحيثي ، محمد علي مصباح
ولد حمو ، مصطفى
ومان ، حورية
ومان ، محمد توفيق
ونجن ، سميرة
ونوغي ، فاطمة
يحياوي ، مريم
يحياوي ، نجاة
يحياوي ، وردة
يسعد ، لبنى
يعقوب ، فتيحة

الكشاف الرئيسي

لدورية علوم الإنسان والمجتمع

حسب التسلسل الزمني للتأليف

العدد	السنة	اسم الدورية	عنوان المقال	المؤلف
1	2012	الانسان والمجتمع	النواحي العمرانية لمدينة الخليل في كتب الرحالة والجغرافيين العرب	عياش ، حسين
1	2012	الانسان والمجتمع	واقع السياسة الاجتماعية للطفولة في الجزائر ، التشريعات ، الانجازات ، المشكلات والتحديات	فيلاي ، صالح
1	2012	الانسان والمجتمع	أساليب التربية المتغيرة في الأسرة الجزائرية	سلاطنية ، بلقاسم
1	2012	الانسان والمجتمع	أساليب التربية المتغيرة في الأسرة الجزائرية	مالي ، حنان
1	2012	الانسان والمجتمع	استراتيجية التكوين المتواصل في المؤسسة الصحية بالجزائر	برقوق ، عبد الرحمن
1	2012	الانسان والمجتمع	استراتيجية التكوين المتواصل في المؤسسة الصحية بالجزائر	بودوح ، غنية
1	2012	الانسان والمجتمع	الوقف والتنمية الاجتماعية علاقة تزامنية	زمام ، نور الدين
1	2012	الانسان والمجتمع	الوقف والتنمية الاجتماعية علاقة تزامنية	يحيوي ، نجاة
1	2012	الانسان والمجتمع	التربية البيئية : استراتيجية للتنمية المستدامة	غربي ، علي
1	2012	الانسان والمجتمع	التربية البيئية : استراتيجية للتنمية المستدامة	طويل ، فتيحة
1	2012	الانسان والمجتمع	تنمية الوعي البيئي عند أفراد المجتمع	شناقي ، ليندة
1	2012	الانسان والمجتمع	دور القيادة في تكيف الجنود في مؤسسات التكوين العسكري	غربية ، سمراء
1	2012	الانسان والمجتمع	اشكالية السكن البش في الجزائر في ضوء استراتيجيات التصدي برنامج RHP للبنك الدولي نموذجا	قاسمي ، شوقي
1	2012	الانسان والمجتمع	التنشئة الاجتماعية للتلميذ المراهق والنظام الايديولوجي بالوسط الريفي	ميموي ، إسماعيل
1	2012	الانسان والمجتمع	دور وسائل الاعلام والاتصال في تنمية السياحة الصحراوية في الجزائر	صبطي ، عبيدة
1	2012	الانسان والمجتمع	السلطة الوالدية وأثرها في بناء شخصية الأبناء	جابر ، نصر الدين
1	2012	الانسان والمجتمع	السلطة الوالدية وأثرها في بناء شخصية الأبناء	حمودة ، سليمة
1	2012	الانسان والمجتمع	التوحد (التشخيص والتكفل)	نحوي ، عائشة
1	2012	الانسان والمجتمع	اضطراب الجانبية وعلاقته بصعوبات تعلم القراءة والكتابة عند الطفل	دبراسو ، فطيمة
1	2012	الانسان والمجتمع	واقع تكوين مربيات الطفولة الأولى في الجزائر	مدور ، مليكة
1	2012	الانسان والمجتمع	واقع التكوين المهني لفئة المعاقين في الجزائر ، دراسة ميدانية داخل قطاع التكوين والتعليم المهنيين	جعفر ، صباح
1	2012	الانسان والمجتمع	LA SCHIZOPHRENIE Mieux comprendre la maladie	Hadjlakehal ، Radia
2	2012	الانسان والمجتمع	الممارسات الأكاديمية للأستاذ الجامعي	غربي ، علي
2	2012	الانسان والمجتمع	الممارسات الأكاديمية للأستاذ الجامعي	حفيظي ، سليمة
2	2012	الانسان والمجتمع	مورفولوجية المجتمع المدني في الجزائر	برقوق ، عبد الرحمن
2	2012	الانسان والمجتمع	مورفولوجية المجتمع المدني في الجزائر	شاوش اخوان ، جبيدة
2	2012	الانسان والمجتمع	المراكز والأدوار الاجتماعية ومحدداتها الثقافية في النظام الأسري العربي	العقبي ، الأزهر
2	2012	الانسان والمجتمع	التحليل السوسيو اقتصادي لنظام الخوصصة في الجزائر	بوكربوط ، عز الدين
2	2012	الانسان والمجتمع	عقلنة المنظمة ونظرية التنظيم	طبال ، لطيفة
2	2012	الانسان والمجتمع	مفهوم التنمية في فكر مالك بن نبي	ميموب ، العابد
2	2012	الانسان والمجتمع	تقييم وضعيات تقويم الكفاية في السيرورة الابداعية دراسة ميدانية	دامخي ، ليلي
2	2012	الانسان والمجتمع	الكشف عن بعض سمات الشخصية من خلال تحليل الخط اليدوي . علم الجرافولوجيا	سايجي ، سليمة
2	2012	الانسان والمجتمع	رؤية بيسكوسوسولوجية لعملية الاختيار الزوجي في المجتمع	غسيري ، مينة
2	2012	الانسان والمجتمع	هوية الطعام وطعام الهوية	صولة ، عماد
2	2012	الانسان والمجتمع	دور الجمعيات الرياضية الجوارية في ترقية ممارسة الأنشطة البدنية الترفيهية ، لدى المراهقين (16 . 18) سنة	بوعجنق ، كمال
2	2012	الانسان والمجتمع	دور الجمعيات الرياضية الجوارية في ترقية ممارسة الأنشطة البدنية الترفيهية ، لدى المراهقين (16 . 18) سنة	فرنان ، مجيد
2	2012	الانسان والمجتمع	الاستراتيجية التنظيمية للرياضة في الجزائر بين النظرية والتطبيق	بن عميروش ، سليمان
2	2012	الانسان والمجتمع	النشاط الرياضي والبدني المكيف لذوي الإعاقة البدنية	سامي هادف ، نجاة
2	2012	الانسان والمجتمع	تاريخ الأنساب في الأندلس خلال القرن 5 هـ / 11 م (ابن حزم وكتابه الجهمرة أنموذجا)	زيان ، علي
2	2012	الانسان والمجتمع	Les « révolutions 2.0 » des facebookiens dans l'espace arabe	Djefafila ، Daoud
3	2012	الانسان والمجتمع	العولمة : انتصار للغموض . معالجة سوسولوجية	فيلاي ، صالح
3	2012	الانسان والمجتمع	العولمة : انتصار للغموض . معالجة سوسولوجية	Martha ، C.E.Van Der Bly
3	2012	الانسان والمجتمع	واقع ظاهرة تعاطي المخدرات في المجتمع الجزائري	بويدي ، لامية
3	2012	الانسان والمجتمع	مواصفات المنهاج في التربية الخاصة	علية ، سماح
3	2012	الانسان والمجتمع	أمراض الفقر في المجتمعات النامية	صولة ، فيروز
3	2012	الانسان والمجتمع	أمراض الفقر في المجتمعات النامية	خياري ، رقية
3	2012	الانسان والمجتمع	دور المدرسة في تربية المواطنة	بالطاهر ، النوي

3	2012	الانسان والمجتمع	واقع تطبيق نظام ال : ل م د من وجهة نظر الطلبة دراسة وصفية لعينة من طلبة كلية العلوم الاجتماعية والآداب . جامعة البليدة	بودوح ، محمد
3	2012	الانسان والمجتمع	تقويم الجانب البيداغوجي من الكتاب المدرسي لمادة العلوم الطبيعية وفق المقاربة بالكفاءات في مرحلة التعليم المتوسط	كحول ، شفيقة
3	2012	الانسان والمجتمع	تقويم الجانب البيداغوجي من الكتاب المدرسي لمادة العلوم الطبيعية وفق المقاربة بالكفاءات في مرحلة التعليم المتوسط	طاهري ، حمامة
3	2012	الانسان والمجتمع	التدريس وفق منظور المقاربة بالكفاءات	مزروع ، السعيد
3	2012	الانسان والمجتمع	الاستثمار والتسويق باستخدام الأساليب الإدارية المستحدثة في مؤسسة التربية البدنية والرياضية	ناصرى ، عبد القادر
3	2012	الانسان والمجتمع	الاستثمار والتسويق باستخدام الأساليب الإدارية المستحدثة في مؤسسة التربية البدنية والرياضية	عثماني ، عبد القادر
3	2012	الانسان والمجتمع	عبد الحفيظ الخنفي ودوره في المقاومة الوطنية بالزاب الشرقي وأحمر خدو 1849	كحول ، عباس
3	2012	الانسان والمجتمع	Quel avenir pour la télévision de service public en Algérie à l'ère numérique ?	Djefafila ، Daoud
4	2012	الانسان والمجتمع	الهوية الوطنية في ظل تكنولوجيا الاعلام والاتصال الحديثة	عوفي ، مصطفى
4	2012	الانسان والمجتمع	الهوية الوطنية في ظل تكنولوجيا الاعلام والاتصال الحديثة	عمراني ، زينب
4	2012	الانسان والمجتمع	مجتمع المعلومات ، السياقات السوسيوولوجية للمواطنة الجديدة في الجزائر	صيد ، الطيب
4	2012	الانسان والمجتمع	السلوك الانتحاري لدى الشباب في المجتمع الجزائري دراسة تحليلية لإحصائيات الانتحار بولاية جيجل للفترة (2000 . 2008)	بو الفلفل ، إبراهيم
4	2012	الانسان والمجتمع	العولمة وانعكاساتها على الهوية الثقافية العربية	رحمانية ، سعيدة
4	2012	الانسان والمجتمع	المردود التربوي للمدرسة الجزائرية	علي شريف ، حورية
4	2012	الانسان والمجتمع	دور العملية الاتصالية في ادارة الأزمة واتخاذ القرار لدى الجماعات المحلية في الجزائر	تزكريت ، جمال
4	2012	الانسان والمجتمع	المفاهيم والمبادئ الأساسية لاستراتيجية التدريس عن طريق مقارنة الكفاءات في المنظومة التربوية الجزائرية	هوادي ، عبد الباسط
4	2012	الانسان والمجتمع	الأساليب التربوية للمعلم وتأثيرها على التحصيل القراني لتلميذ السنة الثالثة ابتدائي	حرور ، لزرق
4	2012	الانسان والمجتمع	السيونسورينغ الرياضي وسيلة لتمويل الرياضة	بوعزوري ، جعفر
4	2012	الانسان والمجتمع	النشاط البدني الرياضي والأفات الاجتماعية	دشري ، حميد
4	2012	الانسان والمجتمع	المواصفات البدنية والتقنية للاعب كرة القدم ودورها في تشخيص الموهبة عند فئة أقل من 15 سنة	ولد جمو ، مصطفى
4	2012	الانسان والمجتمع	المواصفات البدنية والتقنية للاعب كرة القدم ودورها في تشخيص الموهبة عند فئة أقل من 15 سنة	نافع ، سفيان
4	2012	الانسان والمجتمع	العوامل المؤثرة على مشاركة العمال في الأنشطة الرياضية الترويحية خلال أوقات الفراغ (دراسة ميدانية لعمال التربية على مستوى	زموري ، بلقاسم
4	2012	الانسان والمجتمع	أهمية اللياقة البدنية عند لاعب كرة القدم	شنيوي ، عبد المالك
4	2012	الانسان والمجتمع	مشروع موريس فيوليت . مؤامرة سياسية واجتماعية ضد الجزائر	بوقربوة ، لمياء
4	2012	الانسان والمجتمع	Is there an Arab Public Sphere ?	Djefafila ، Daoud
5	2013	الانسان والمجتمع	أزمة المشاركة والاندماج الاجتماعي في البلدان العربية	الزعي ، علي زيد
5	2013	الانسان والمجتمع	الدور الاجتماعي للمرأة السودانية في محاربة العنوسة	المحسن ، عبد الرحمن محمد
5	2013	الانسان والمجتمع	التنمية السياسية : النشأة والمفهوم	برقوق ، عبد الرحمن
5	2013	الانسان والمجتمع	التنمية السياسية : النشأة والمفهوم	العيدي ، صونيا
5	2013	الانسان والمجتمع	أثر تنمية الموارد البشرية في إعادة ادماج المسجون دراسة حالة مؤسسة إعادة التأهيل اليوني (عنابة)	العايش ، عبد العزيز
5	2013	الانسان والمجتمع	أثر تنمية الموارد البشرية في إعادة ادماج المسجون دراسة حالة مؤسسة إعادة التأهيل اليوني (عنابة)	نواذري ، فريدة
5	2013	الانسان والمجتمع	المرأة كموضوع للتعرف الرمزي في الأمثال الشعبية . دراسة سوسيوولوجية في خطاب الجماعة الثقافية في واد سوف	ابراهيمي ، الطاهر
5	2013	الانسان والمجتمع	المرأة كموضوع للتعرف الرمزي في الأمثال الشعبية . دراسة سوسيوولوجية في خطاب الجماعة الثقافية في واد سوف	لبيبي ، خديجة
5	2013	الانسان والمجتمع	الاتجاهات البيئية المعاصرة وأزمة العلاقة بين الانسان والبيئة . مقارنة ثقافية	دبلة ، عبد العالي
5	2013	الانسان والمجتمع	الاتجاهات البيئية المعاصرة وأزمة العلاقة بين الانسان والبيئة . مقارنة ثقافية	بويش ، فريد
5	2013	الانسان والمجتمع	العلاقة بين الطب الشعبي والطب الرسمي	سفاري ، ميلود
5	2013	الانسان والمجتمع	العلاقة بين الطب الشعبي والطب الرسمي	شين ، سعيدة
5	2013	الانسان والمجتمع	مفهوم الشباب وعملية بناء الرابطة الاجتماعي : عناصر للنقاش مع محاولة بناء نمطية للشباب في المجتمع الجزائري المعاصر	حمدوش ، رشيد
5	2013	الانسان والمجتمع	قراءة سوسيوولوجية في المقاربات النظرية للعولمة	مناصرية ، ميمونة
5	2013	الانسان والمجتمع	التراث الشعبي ، سجاللات التناول ، الوظيفة والتنمية	عريف ، عبد الرزاق
5	2013	الانسان والمجتمع	البديل التربوي الاستراتيجي للحد من التدفق الشباني على قوارب الهلاك	لوشن ، حسين
5	2013	الانسان والمجتمع	مدى توافر عناصر الهوية الوطنية في الكتب المدرسية لمناهج التاريخ في مرحلة التعليم المتوسط	رابحي ، إسماعيل
5	2013	الانسان والمجتمع	Métier d'enseignement et fonction enseignante : Facteurs de stabilisation et conditions	(Madrane ، Mourad
5	2013	الانسان والمجتمع	Etude Historique sur le métier d'enseignant en Algérie	Bouadjenek ، Kamal
5	2013	الانسان والمجتمع	Etude Historique sur le métier d'enseignant en Algérie	Mezroua ، Said
5	2013	الانسان والمجتمع	Les principales causes de la tentative de suicide En Algérie Cas des adolescentes	Boucenna ، Abdelwafi-Z
5	2013	الانسان والمجتمع	D'un modèle à un autre : quel temps pour la société algérienne ?	Boussaada ، Rachid
5	2013	الانسان والمجتمع	Les espaces verts à Skikda	Azzouzi ، Ammar

6	2013	الانسان والمجتمع	فن التفاوض الأيوبي ودبلوماسية الصليبيين خلال الحملة الصليبية الثالثة على الشرق (587 هـ . 588 هـ / 1191 . 1192 م)	سيد ، أشرف صالح محمد
6	2013	الانسان والمجتمع	سياسة فرنسا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجزائر خلال الفترة 1930 . 1954	ميسوم ، بلقاسم
6	2013	الانسان والمجتمع	الجمال في ما قبل التاريخ الشمال الافريقي	بن بوزيد ، لخضر
6	2013	الانسان والمجتمع	واقع تطبيق التربية الصحية في الأوساط المدرسية	دبلة ، عبد العالي
6	2013	الانسان والمجتمع	واقع تطبيق التربية الصحية في الأوساط المدرسية	سدراي ، فضيلة
6	2013	الانسان والمجتمع	الهجرة الريفية في الجزائر الظاهرة القديمة الجديدة	زوزو ، رشيد
6	2013	الانسان والمجتمع	التنمية المستدامة في الجزائر (نحو تهيئة عمرانية مستدامة) ، (منطقة بسكرة نموذجاً)	عباس ، سعاد
6	2013	الانسان والمجتمع	التنمية المستدامة في الجزائر (نحو تهيئة عمرانية مستدامة) ، (منطقة بسكرة نموذجاً)	شايب ذراع ، ميدني
6	2013	الانسان والمجتمع	الجودة في التعليم العالي (دراسة تحليلية مبنية على معالجة وثائقية)	عرعور ، مليكة
6	2013	الانسان والمجتمع	الاتجاهات الرائدة في الإرشاد المعرفي السلوكي	جابر ، نصر الدين
6	2013	الانسان والمجتمع	الاتجاهات الرائدة في الإرشاد المعرفي السلوكي	بومجان ، نادية
6	2013	الانسان والمجتمع	عوامل سوء التوافق الزوجي	مناني ، نبيل
6	2013	الانسان والمجتمع	عوامل سوء التوافق الزوجي	ونوغي ، فاطمة
6	2013	الانسان والمجتمع	الاحتياجات التدريبية لدى معلمي المرحلة الابتدائية الطور الثاني في مجال بناء الاختبارات التحصيلية الموضوعية	ساعد ، صباح
6	2013	الانسان والمجتمع	التقويم الأروغونومي لطاوله وسرير المريض على ضوء المعطيات الأثرية وبوميترية و البيوميكانيكية	أوزليفي ، ناجي
6	2013	الانسان والمجتمع	اضطراب مفهوما الزمن والفضاء وعلاقتها بصعوبات تعلم القراءة والكتابة عند الطفل	دبراسو ، فطيمة
6	2013	الانسان والمجتمع	دراسة سيكولوجية وصفية للأداء الدراسي لدى طلبة العلوم الاجتماعية وعلاقة بالتحصيل الجامعي ، دراسة ميدانية لعينة من	غريب ، حسين
6	2013	الانسان والمجتمع	بعض مهارات الذكاء الوجداني وعلاقتها بتقدير الذات لدى المتفوقين في رياضة الكونغ فو ووشو بولاية بسكرة	لزنك ، أحمد
6	2013	الانسان والمجتمع	Natural versus Artificial Hormonal Cyclicity and Estrogen- Induced Hippocampal Cog	Belloum ، Mohamed
6	2013	الانسان والمجتمع	Developing The Students' Intercultural Competence In The Foreign Language Classroc	Kaouli ، Nadir
6	2013	الانسان والمجتمع	An Investigation of the Listening Strategies Used by Second-Year EFL Students at Bisk Chelli	Saliha
6	2013	الانسان والمجتمع	LA RÉSILIENCE : Emergence et Conceptualisation du Phénomène	Bouzeriba ، Radja
6	2013	الانسان والمجتمع	La criminalité féminine: constructions idéologiques et réalités sociales	Zerarga ، Fadila
7	2013	الانسان والمجتمع	العالم السوسيو ثقافية للاعلام الأمني الجزائري من منظور سيمولوجي قناة النهار TV الجزائرية نموذجا	برقوق ، عبد الرحمن
7	2013	الانسان والمجتمع	العالم السوسيو ثقافية للاعلام الأمني الجزائري من منظور سيمولوجي قناة النهار TV الجزائرية نموذجا	تيقان ، بوكرك
7	2013	الانسان والمجتمع	البث المشترك بين الاذاعات اليمنية المحلية ودوره في الحفاظ على الهوية الثقافية الوطنية	حميد ، صالح محمد
7	2013	الانسان والمجتمع	ابراهيم خليل اسماعيل العبيدي ، ع التلوث الثقافي وعلاقته بالمناخ الأسري لدى عينة من طلبة الجامعة	فكرون ، سعيد
7	2013	الانسان والمجتمع	واقع واشكالية التنمية بالمجتمعات النامية	العقي ، الأزهر
7	2013	الانسان والمجتمع	الوضعية الاجتماعية للأسرة وعلاقتها بالتحصيل الدراسي للأبناء	سامي ، مريم
7	2013	الانسان والمجتمع	الوضعية الاجتماعية للأسرة وعلاقتها بالتحصيل الدراسي للأبناء	بن رمضان ، سامية
7	2013	الانسان والمجتمع	التغير القيمي وأثره على اتجاهات الشباب في المجتمع الجزائري بين الواقع والتحديات المستقبلية قراءة سوسولوجية	حليلو ، نبيل
7	2013	الانسان والمجتمع	دور النخبة المثقفة في المجتمع	مخنان ، طارق
7	2013	الانسان والمجتمع	دور النخبة المثقفة في المجتمع	بتقة ، ليلى
7	2013	الانسان والمجتمع	المنهج الاسلامي في الرعاية الاجتماعية	حديدان ، صبرينة
7	2013	الانسان والمجتمع	ادارة الجودة الشاملة بين نظرية ادوارد ديمينغ وواقع المؤسسة الجزائرية . دراسة ميدانية بالمطاحن الكبرى لعينونات ، تبسة . الجزا	باسي ، الهام
7	2013	الانسان والمجتمع	دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين ادارة الموارد البشرية في مصحة الفارابي (دراسة ميدانية في مصحة الفارابي)	برو ، محمد
7	2013	الانسان والمجتمع	العنف المدرسي لدى تلاميذ مرحلة التعليم المتوسط ودور الاخصائي النفسي في التخفيف منه (دراسة ميدانية بمتوسطات ولاية ت	زقاوة ، أحمد
7	2013	الانسان والمجتمع	جودة التعليم العالي ومتطلبات التنمية البشرية	بريمة ، علي
7	2013	الانسان والمجتمع	دور مخرجات التعليم الثانوي في سوق العمل بإقليم ولاية قالمة	بن عميروش ، سليمان
7	2013	الانسان والمجتمع	اتجاهات معلمي المرحلة الابتدائية نحو تدريس حصص التربية البدنية والرياضية بين واجبات المهنة وواقع التدريس	ابراهيم ، عسي
7	2013	الانسان والمجتمع	دور الاعلام الرياضي المسموع في استئثاره دافعية فنة ذوي الاحتياجات الخاصة نحو ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية المكيفة	كاي ، محمد
7	2013	الانسان والمجتمع	العلاقات الخارجية للمملكة السبئية قبل الاسلام	زيان ، علي
7	2013	الانسان والمجتمع	المؤرخ الأندلسي الكبير ابن حيان . مكانته ومؤلفاته ، موارده ومنهجه في كتابه (المقتبس)	عبد ربه ، اسراء
7	2013	الانسان والمجتمع	المجموعات المتخفية في المكتبات المفهوم ، والأنواع ، والتطور التاريخي	
7	2013	الانسان والمجتمع	Les différentes sortes de pédagogie	Saker ، Tarek
7	2013	الانسان والمجتمع	Les différentes sortes de pédagogie	Mezroua ، Said
7	2013	الانسان والمجتمع	La politique de mise en adéquation entre l'offre de formation professionnelle et du beso	Meddour ، Malika
7	2013	الانسان والمجتمع	La santé de la population âgée de 60 ans et plus en Algérie ; Caractéristiques et determi	Bouaziz ، Karima

8	2013	الانسان والمجتمع	الدين من منظور سوسولوجي	فيلاي ، صالح
8	2013	الانسان والمجتمع	المجتمع المدني ضرورة وظيفية للدولة	الهوراني ، محمد عبد الكريم
8	2013	الانسان والمجتمع	ثقافة الديمقراطية وسبل ترقيتها في المجتمع العربي	لغوق ، الهاشمي
8	2013	الانسان والمجتمع	نحو استراتيجية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية	خدايرية ، ياسين
8	2013	الانسان والمجتمع	تأثير العوامل الاجتماعية والثقافية في تفسير المرض وتحديد أنماط العلاج لدى المرضى	صولة ، فيروز
8	2013	الانسان والمجتمع	فعل القتل عند الأحداث في الجزائر . دراسة احصائية لفعل القتل من 2000 الى 2009	حمودة ، طارق
8	2013	الانسان والمجتمع	الهوية الجزائرية أزمات وتحديات	فيلاي ، سميرة
8	2013	الانسان والمجتمع	بيئة العمل الداخلية وأثرها على الاداء الوظيفي للإداريين . دراسة ميدانية بكليات جامعة باتنة	بن رحمون ، سهام
8	2013	الانسان والمجتمع	محكات اختيار شريك الحياة لدى طلبة الجامعات اليمينية . بحث مقارنة بين عينة الطلبة اليمينيين وعينات عربية	عبد الله الأرياني ، الهام
8	2013	الانسان والمجتمع	المقاربة النظرية لإحدى سمات الشخصية المناعية : الصلابة النفسية	بلوم ، محمد
8	2013	الانسان والمجتمع	المقاربة النظرية لإحدى سمات الشخصية المناعية : الصلابة النفسية	حنصالي ، مريامة
8	2013	الانسان والمجتمع	درجة رضا الطلبة على مياي ومرافق المدارس الثانوية ، مديرية التربية والتعليم للواء قصبه اربد نموذجا	أحمد الغول ، كاظم عادل
8	2013	الانسان والمجتمع	الاعلام والثقافة و جدلية العلاقة في ظل العولمة	جفال ، سامية
8	2013	الانسان والمجتمع	وظيفة العلاقات العامة في الميدان السياحي	بن عمر ، سامية
8	2013	الانسان والمجتمع	المقاومة السياسية في منطقة الزيبان : (1954 . 1919)	فريح ، لخميسي
8	2013	الانسان والمجتمع	دلالات فلسفة الفعل في الفلسفة العربية المعاصرة	العقبيني ، الأزهر
8	2013	الانسان والمجتمع	التغذية الراجعة في ظل ممارسة النشاط البدني والرياضي	خليل ، مراد
8	2013	الانسان والمجتمع	Walter Benjamin : une philosophie de la traduction	Sayoud ، Souhil
8	2013	الانسان والمجتمع	Le Temps Scolaire et Le Developpement Des Apprentissages Fondamentaux en Cinque	Benabdelmalek ، Abdelaz
8	2013	الانسان والمجتمع	Étude de la composition corporelle des Meilleurs Lanceurs Algériens	Ould ، Ahmed
9	2014	الانسان والمجتمع	الكنيسة في مملكة بيت المقدس عصر الحروب الصليبية . الدور والواجبات (1099 . 1187)	فتحي ، عبد العزيز محمد
9	2014	الانسان والمجتمع	الكنيسة في مملكة بيت المقدس عصر الحروب الصليبية . الدور والواجبات (1099 . 1187)	سيد ، أشرف صالح محمد
9	2014	الانسان والمجتمع	كتب النوازل بين الاستعمال الفقهي والتوظيف التاريخي . المعيار المغربي للونشريسي أنموذجا	كربوع ، مسعود
9	2014	الانسان والمجتمع	الاعلام والتحول الديمقراطي	عوفي ، مصطفى
9	2014	الانسان والمجتمع	الاعلام والتحول الديمقراطي	بلوصيف ، الطيب
9	2014	الانسان والمجتمع	دور الثقافة التنظيمية في الاتجاه نحو التغيير التنظيمي	تاويريت ، نور الدين
9	2014	الانسان والمجتمع	دور الثقافة التنظيمية في الاتجاه نحو التغيير التنظيمي	يومعراف ، نسيم
9	2014	الانسان والمجتمع	دور التوترات الاجتماعية في تفشي الممارسات السحرية والشعوذية في المجتمع التونسي . دراسة سوسولوجية ميدانية	عبدولي ، سعيد الحسين
9	2014	الانسان والمجتمع	تجربة استصلاح الأراضي الصحراوية في أبعدها السوسيو.اقتصادية	زوزو ، رشيد
9	2014	الانسان والمجتمع	التطوير الحضري والتنمية المستدامة في الجزائر (نحو رؤية واقعية لحاجات الحاضر ومتطلبات المستقبل)	عباس ، سعاد
9	2014	الانسان والمجتمع	التطوير الحضري والتنمية المستدامة في الجزائر (نحو رؤية واقعية لحاجات الحاضر ومتطلبات المستقبل)	معاوية ، صبرينة
9	2014	الانسان والمجتمع	التناقض : الاستراتيجيات والاثار	العقون ، لحسن
9	2014	الانسان والمجتمع	الاتصال الأسري في ظل التكنولوجيا	مرغاد ، زينب
9	2014	الانسان والمجتمع	البيئة كمجال تعليمي في المدرسة الابتدائية بالجزائر	عيساوي ، ماريا
9	2014	الانسان والمجتمع	اختبار فعالية برنامج انتقائي متعدد الأبعاد . نموذج أرنولد لازاروس . لعلاج الاكتئاب لدى المراهقة المتعدسة (دراسة حالة)	جبالي ، نور الدين
9	2014	الانسان والمجتمع	اختبار فعالية برنامج انتقائي متعدد الأبعاد . نموذج أرنولد لازاروس . لعلاج الاكتئاب لدى المراهقة المتعدسة (دراسة حالة)	يحياوي ، وردة
9	2014	الانسان والمجتمع	دور الانحرافات الجنسية في ظهور سلوك العود للجريمة لدى المرأة . دراسة سيكو دينامية لحالات بمدينة بسكرة	جابر ، نصر الدين
9	2014	الانسان والمجتمع	دور الانحرافات الجنسية في ظهور سلوك العود للجريمة لدى المرأة . دراسة سيكو دينامية لحالات بمدينة بسكرة	عبيد ، زرزورة
9	2014	الانسان والمجتمع	التعليم الابداعي اليابان نموذجا	الكردي ، انتصار
9	2014	الانسان والمجتمع	الإرشاد الأسري للأطفال ذوي الاعاقة العقلية	طاع الله ، حسينة
9	2014	الانسان والمجتمع	Représentations des langues en présence chez les enseignants algériens : « contact » ou « Moustiri ، zineb	
9	2014	الانسان والمجتمع	étude titrologique de « À quoi rêvent les loups » de Yasmina Pour une Khadra	Benzid ، Aziza
10	2014	الانسان والمجتمع	من قضايا التحديث وشروطه (بحث في منزلة التعليم)	مولي علي الصالح
10	2014	الانسان والمجتمع	الخطوات الاساسية في البحوث الاجتماعية	حميدي ، سامية
10	2014	الانسان والمجتمع	الخطوات الاساسية في البحوث الاجتماعية	حميدي ، عبد المليك
10	2014	الانسان والمجتمع	دور منظمات المجتمع المدني في تطوير الخدمات العامة	غربي ، صباح
10	2014	الانسان والمجتمع	دور منظمات المجتمع المدني في تطوير الخدمات العامة	غربي ، وهيبة
10	2014	الانسان والمجتمع	الانتماء النقابي والاضرابات في الجزائر ، دراسة ميدانية للنقابات المستقلة في قطاع التربية	صولحية ، منير

10	2014	الانسان والمجتمع	العمل : المعنى والمكانة في عالم متغير	سيكوك ، قويدر
10	2014	الانسان والمجتمع	العمل : المعنى والمكانة في عالم متغير	بلهوارى ، الحاج
10	2014	الانسان والمجتمع	التنمية السياحية المستدامة في الجزائر	حضري ، فضيل
10	2014	الانسان والمجتمع	التنمية السياحية المستدامة في الجزائر	بوريعين ، وهبية
10	2014	الانسان والمجتمع	البيئة الصحراوية وعلاقتها بالعادات الاجتماعية الغذائية . دراسة ميدانية عن البدو الرحل بوادي سوف	بن عمارة ، محمد
10	2014	الانسان والمجتمع	حوادث السياقة في الجزائر: وضعها وحدودها (مقارنة سيكو اجتماعية لاتجاهات السائقين نحو السلامة المرورية)	سيع ، محمد
10	2014	الانسان والمجتمع	حوادث السياقة في الجزائر: وضعها وحدودها (مقارنة سيكو اجتماعية لاتجاهات السائقين نحو السلامة المرورية)	بكوش ، عبد اللطيف
10	2014	الانسان والمجتمع	دوافع وتبعات مصادرة الادارة الاستعمارية الفرنسية للأموال الوقفية في الجزائر	شبيرة ، سفيان
10	2014	الانسان والمجتمع	استراتيجية معالجة المعلومات في الذاكرة العاملة وعلاقتها بصعوبات التعلم	بكري ، نجيبة
10	2014	الانسان والمجتمع	التكنولوجيات الحديثة و البحث في علم النفس العصبي . صعوبات تعلم الرياضيات نموذجا	زوشي ، عبد الحفيظ
10	2014	الانسان والمجتمع	التكنولوجيات الحديثة و البحث في علم النفس العصبي . صعوبات تعلم الرياضيات نموذجا	حجاج ، محمد أمين
10	2014	الانسان والمجتمع	الاتصال الشخصي في عصر شبكات التواصل الاجتماعي ، ضرورة اجتماعية في عالم متغير	العيفة ، جمال
10	2014	الانسان والمجتمع	ممارسة الأنشطة البدنية الرياضية التنافسية في تعديل السلوك العدواني لدى فئة الأحداث في خطر معنوي	رواب ، عمار
10	2014	الانسان والمجتمع	ممارسة الأنشطة البدنية الرياضية التنافسية في تعديل السلوك العدواني لدى فئة الأحداث في خطر معنوي	قدادرة ، شوقي
10	2014	الانسان والمجتمع	The Origins and development of Arabism and the Arab Identity	Assouf ، Omar
10	2014	الانسان والمجتمع	Le match Egypte- Algérie : De l'évènement à l'évènementialisation médiatique	Bouziane ، Nasreddine
11	2014	الانسان والمجتمع	الحوار كأسلوب تربوي داخل الأسرة وعلاقته بالسلوك العدواني لدى تلاميذ التعليم الثانوي	ابراهيمي ، الطاهر
11	2014	الانسان والمجتمع	الحوار كأسلوب تربوي داخل الأسرة وعلاقته بالسلوك العدواني لدى تلاميذ التعليم الثانوي	ابراهيمي ، أسماء
11	2014	الانسان والمجتمع	مظاهر الاغتراب في الوسط الجامعي ، دراسة ميدانية على عينة من طلبة الاقامات الجامعية بالمسيلة	تاويريت ، نور الدين
11	2014	الانسان والمجتمع	مظاهر الاغتراب في الوسط الجامعي ، دراسة ميدانية على عينة من طلبة الاقامات الجامعية بالمسيلة	تالي ، جمال
11	2014	الانسان والمجتمع	التعامل مع السجناء وفق المعايير الدولية ومقارنته بقانون السجون الجزائري	شريك ، مصطفى
11	2014	الانسان والمجتمع	سلطة الذكورة وشرعيتها في الوعي النسائي تحليل خطاب الجنس المشترك	بروقي ، وسيلة
11	2014	الانسان والمجتمع	أشكال التحرش الجنسي في الوسط الجامعي (دراسة حالة)	يسعد ، لبي
11	2014	الانسان والمجتمع	وظائف المثل الشعبي في منطقة الأوراس	فالق ، سميرة
11	2014	الانسان والمجتمع	مباني قلعة الجزائر العثمانية (دراسة تاريخية أثرية)	بورابة ، لطيفة
11	2014	الانسان والمجتمع	الواقع الاجتماعي في البلدان النامية مقارنة أنثروبولوجية لظاهرة عالمية ، العائلة عبر الثقافات الانسانية	رحاب ، مختار
11	2014	الانسان والمجتمع	الرمز عند الصوفية بين المعاشية والممارسة	بوغديري ، كمال
11	2014	الانسان والمجتمع	برنامج مقترح للحد من صعوبات التعلم في الرياضيات في ضوء نظرية جاردنر	متولي ، فكري لطيف
11	2014	الانسان والمجتمع	علاقة استراتيجيات مواجهة الضغط بدرجة الاكتئاب	واكلي ، بديعة
11	2014	الانسان والمجتمع	أثر الثقافة على الصحة النفسية	مرعب ، ماهر فرحان
11	2014	الانسان والمجتمع	دور التكفل السيكولوجي في تحقيق التوافق النفسي لدى المتعايش مع فيروس السيدا	بن سماعيل ، رحيمة
11	2014	الانسان والمجتمع	الأنترنت (العالم الافتراضي) والعنف الرمزي	رحماني ، نعيمة
11	2014	الانسان والمجتمع	الأنترنت (العالم الافتراضي) والعنف الرمزي	دهيمي ، زينب
11	2014	الانسان والمجتمع	رياضة كمال الأجسام ومدى انعكاسها على ممارسة النشاط الرياضي الترويحي عند المراهقين	سحساحي ، مهدي
11	2014	الانسان والمجتمع	دوافع التحاق الطلبة الجدد بتخصص التربية البدنية والرياضية	زاهوي ، ناصر
11	2014	الانسان والمجتمع	Enfance Et Maltraitance	Kerbouche ، Abdelhamid
11	2014	الانسان والمجتمع	Enfance Et Maltraitance	Boucenna ، Abdelwafi Zc
11	2014	الانسان والمجتمع	IMPLICATION DE LA CONSIGNE SCOLAIRE DANS L'EVALUATION CERTIFIC	Gorine ، Miloud
13	2014	الانسان والمجتمع	الالتزام التنظيمي (المفهوم ، الأبعاد والنتائج)	برقوق ، عبد الرحمن
13	2014	الانسان والمجتمع	الالتزام التنظيمي (المفهوم ، الأبعاد والنتائج)	درنوني ، هدى
13	2014	الانسان والمجتمع	التصورات الاجتماعية للمكفوفين الموظفين لعملية ادماج الاجتماعي المهني . دراسة ميدانية .	مصمودي ، زين الدين
13	2014	الانسان والمجتمع	التصورات الاجتماعية للمكفوفين الموظفين لعملية ادماج الاجتماعي المهني . دراسة ميدانية .	بن عبيد ، عبد الرحيم
13	2014	الانسان والمجتمع	التغيير التنظيمي في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية	ابراهيمي ، الطاهر
13	2014	الانسان والمجتمع	التغيير التنظيمي في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية	مبارك ، شيماء
13	2014	الانسان والمجتمع	العلاقات القرابية للأسرة الحضرية وانعكاسها الاجتماعية والثقافية في ظل المتغيرات الحديثة	دبلة ، عبد العالي
13	2014	الانسان والمجتمع	العلاقات القرابية للأسرة الحضرية وانعكاسها الاجتماعية والثقافية في ظل المتغيرات الحديثة	جيماي ، نتيجة
13	2014	الانسان والمجتمع	النظام العائلي الحديث والممارسات القرابية في المجتمع الجزائري	عوفي ، مصطفى
13	2014	الانسان والمجتمع	النظام العائلي الحديث والممارسات القرابية في المجتمع الجزائري	عبد الحكيم ، أحمد

13	2014	الانسان والمجتمع	القيادة واتخاذ القرار أثناء الكوارث والأزمات	بوربيع . جمال
13	2014	الانسان والمجتمع	ثقافة الاعلان وأساليب تطويرها في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية	مبي ، نور الدين
13	2014	الانسان والمجتمع	فعالية برنامج مقترح لخفض السلوك المندفع والنشاط الزائد لدى الأطفال المعاقين عقليا القابلين للتعليم	علي جعفر ، أبو غزالة ، سميرة
13	2014	الانسان والمجتمع	فعالية برنامج مقترح لخفض السلوك المندفع والنشاط الزائد لدى الأطفال المعاقين عقليا القابلين للتعليم	الدليبي ، خالد غازي
13	2014	الانسان والمجتمع	نمط ادارة الصف وعلاقته بالانضباط الصففي الذاتي للمتعلم	زقعار ، فتحي
13	2014	الانسان والمجتمع	نمط ادارة الصف وعلاقته بالانضباط الصففي الذاتي للمتعلم	طاهري ، حمامة
13	2014	الانسان والمجتمع	الذكاء الوجداني وعلاقته بالتوافق المدرسي والدافعية للإنجاز لدى تلاميذ السنة الرابعة متوسط - دراسة ميدانية بمتوسطات مدر	رياش ، سعيد
13	2014	الانسان والمجتمع	الذكاء الوجداني وعلاقته بالتوافق المدرسي والدافعية للإنجاز لدى تلاميذ السنة الرابعة متوسط - دراسة ميدانية بمتوسطات مدر	شنون ، خالد
13	2014	الانسان والمجتمع	الادارة الاعلامية الأمريكية للحروب والأزمات . حرب الخليج الثالثة أنموذجا	قيراط ، محمد
13	2014	الانسان والمجتمع	عن ديناميكية تبني التكنولوجيات المنزلية وادماجها في الوسط الأسري	بن ديبلي ، إسماعيل
13	2014	الانسان والمجتمع	دور ادارة الموارد البشرية في استقطاب الاستثمار الرياضي وابرز امكانية الربح لدى المؤسسة الرياضية	طبيي ، أحمد
13	2014	الانسان والمجتمع	L'obésité : de la surcharge ponderale au surpoids symbolique . Creuset de sens et maler	Recham ، Ali
13	2014	الانسان والمجتمع	Explaining child abuse in the Algerian society	Assouss ، Anissa
14	2015	الانسان والمجتمع	القيم التنظيمية من المنظور الاسلامي	برقوق ، عبد الرحمن
14	2015	الانسان والمجتمع	القيم التنظيمية من المنظور الاسلامي	قريشي ، نجاة
14	2015	الانسان والمجتمع	تحديات الادارة الالكترونية في الجزائر. دراسة سوسيوولوجية ببلدية الكاليتوس بالعاصمة	دبلة ، عبد العالي
14	2015	الانسان والمجتمع	تحديات الادارة الالكترونية في الجزائر. دراسة سوسيوولوجية ببلدية الكاليتوس بالعاصمة	عبان ، عبد القادر
14	2015	الانسان والمجتمع	اشكالية التعرف على الأطفال المعاقين ذهنيا في الجزائر	بلعادي ، إبراهيم
14	2015	الانسان والمجتمع	دور البحيرة الجزائرية والعثمانية في انقاذ مسلمي الأندلس 1492م . 1640	غيلاني ، السيتي
14	2015	الانسان والمجتمع	قراءة في اسهامات النخب المحافظة السوفية في كتابة التاريخ المحلي من خلال مخطوط الصروف لإبراهيم بن عامر (ت 1932 م)	بوطارفة ، صادق
14	2015	الانسان والمجتمع	المدينة ببلاد الزاب من خلال المصادر العربية من القرن 5 هـ / 11 م الى القرن 14 / 08 م	هدوش ، صلاح الدين
14	2015	الانسان والمجتمع	الاغتراب النفسي وتدني قيمة الذات	جاير ، نصر الدين
14	2015	الانسان والمجتمع	الاغتراب النفسي وتدني قيمة الذات	بن علي ، مسعودة
14	2015	الانسان والمجتمع	الكمايلية العصابية وعلاقتها بالاستقرار النفسي لدى طلبة الجامعة	العبيدي ، إبراهيم خليل إسماعيل ،
14	2015	الانسان والمجتمع	أهمية التعليم الالكتروني في ضوء المهام الحديثة للتعليم العالي ، رؤية مستقبلية عن حالة الجزائر	بخوش ، وليد
14	2015	الانسان والمجتمع	فاعلية الذات بين المحتوى المعلوماتي والعمليات التنفيدية الميتا معرفية	دامخي ، ليلي
14	2015	الانسان والمجتمع	تحليل نقدي للصفة التنبؤية والسببية وقابلية الدحض لنظريتي العلاقة بين الاتجاه والسلوك : نظرية السلوك المعقول ونظرية ال	بشقة ، عز الدين
14	2015	الانسان والمجتمع	العنف في وسائل الاعلام . مظاهره وطرق مواجهته	دليو ، فضيل
14	2015	الانسان والمجتمع	التلفزيون وتأثيراته المحتملة على جمهور الأطفال	هاشم ، أحمد
14	2015	الانسان والمجتمع	التلفزيون وتأثيراته المحتملة على جمهور الأطفال	نغيمش ، الجمالي
14	2015	الانسان والمجتمع	أثر التدرج الذهني لبعض المهارات النفسية في التقليل من مستوى قلق المنافسة الرياضية	بزو ، سليم
14	2015	الانسان والمجتمع	أثر التدرج الذهني لبعض المهارات النفسية في التقليل من مستوى قلق المنافسة الرياضية	بزو ، عادل
14	2015	الانسان والمجتمع	دراسة نقدية لفعالية التهديف في كرة القدم الجزائرية بالبطولة الاحترافية الأولى والثانية - الموسم الرياضي 2011 / 2012	قميني ، حفيظ
14	2015	الانسان والمجتمع	Changing Media Space and Evolution of Digital Culture	Irfan ، Ahmad
14	2015	الانسان والمجتمع	Les défis du système éducatif algérien dans le droit à l'éducation et la concrétisation de	Toutaoui ، Zoulikha
15	2015	الانسان والمجتمع	دور اللغة في تحقيق فعالية الاتصال الاداري	زوزو ، رشيد
15	2015	الانسان والمجتمع	دور اللغة في تحقيق فعالية الاتصال الاداري	بوحنيك ، زينب
15	2015	الانسان والمجتمع	تكنولوجيا المعلومات ودورها في تعزيز رأس المال البشري باعتباره موردا استراتيجيا لتحقيق الميزة التنافسية	غريب ، منية
15	2015	الانسان والمجتمع	والرشتان والنسق العالمي : محاولة لتفسير وفهم حركة الواقع الاجتماعي في البلدان النامية	شعباني ، مالك
15	2015	الانسان والمجتمع	فعالية الاتصال الاداري في المؤسسة الصناعية	قبوقب ، عيسى
15	2015	الانسان والمجتمع	فعالية الاتصال الاداري في المؤسسة الصناعية	برويس ، وردة
15	2015	الانسان والمجتمع	البناء الأسري والتغيرات الاجتماعية الحديثة	تمرسيت ، فتيحة
15	2015	الانسان والمجتمع	الشورى بين الالتزام الإداري واليقين الإيماني	عقري ، زكية
15	2015	الانسان والمجتمع	معوقات تطبيق ادارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس . دراسة ميدانية	عبادو ، أمال
15	2015	الانسان والمجتمع	الجماعات الطلابية وكيفية تأسيسها في الوسط الجامعي . دراسة ميدانية على طلبة جامعة الجزائر 2	قايد ، عادل
15	2015	الانسان والمجتمع	اتجاهات طلبة الثانوية العامة في فلسطين والجزائر نحو الرياضيات في ضوء بعض المتغيرات دراسة مقارنة	أبو عقيل ، إبراهيم إبراهيم
15	2015	الانسان والمجتمع	اتجاهات طلبة الثانوية العامة في فلسطين والجزائر نحو الرياضيات في ضوء بعض المتغيرات دراسة مقارنة	عايش ، صباح
15	2015	الانسان والمجتمع	العلاقة بين ادمان الانترنت والشعور بالاغتراب النفسي (دراسة ميدانية لدى عينة من طلاب وطالبات جامعة أم البواقي)	ابزعم ، سامية

15	2015	الانسان والمجتمع	الاعلام الجديد والتحول الديمقراطي	عمر منصور ، سليمان محمد
15	2015	الانسان والمجتمع	عواقب الاتصال الالكتروني عبر النت بين الادارة وأعضاء هيئة التدريس الجامعي	كوسا ، بوجمعة
15	2015	الانسان والمجتمع	الاعلام الجديد : قراءة في تطور المفهوم والوظيفة	خلفلاوي ، شمس ضيات
15	2015	الانسان والمجتمع	أسلوب السياسة الاستعمارية الدموي في احتلال الغرب الجزائري . مجزرة أولاد سيدي منصور بتيارت 1864 م أنموذجا	صحراوي ، كمال
15	2015	الانسان والمجتمع	تقييم التراث الحضري التاريخي كآلية لتحقيق التنمية المستدامة بمدينة تبسة	لعروق ، محمد عبد الهادي
15	2015	الانسان والمجتمع	تقييم التراث الحضري التاريخي كآلية لتحقيق التنمية المستدامة بمدينة تبسة	حجلة ، علي
15	2015	الانسان والمجتمع	الحركة الاستيطانية في الجزائر وفلسطين بين 1917 - 1962 م . مقارنة تاريخية للظاهرة وأثرها على هوية الشعبين	ابري ، حمودي
15	2015	الانسان والمجتمع	دور الاخوان الرحمانيين في المقاومة بمنطقة الزيبان خلال القرن 13 هجري / 19 ميلادي	بوغدادة ، الأمير
15	2015	الانسان والمجتمع	L'éducation de la fille dans la famille Algerienne traditionnelle	BEN ALI ، Rajia
15	2015	الانسان والمجتمع	Influence du discours : parole légitimée, engagée et persuasive. Analyse des discours de BENBAKKAR ، Ouahib:	
16	2015	الانسان والمجتمع	الشباب بين الحاجة والمشكلات	دبلة ، عبد العالي
16	2015	الانسان والمجتمع	الشباب بين الحاجة والمشكلات	عباسي ، يزيد
16	2015	الانسان والمجتمع	التمثيلات الاجتماعية للإعاقة في تونس . دراسة سوسولوجية ميدانية بتونس العاصمة	الغويل ، رانية
16	2015	الانسان والمجتمع	الثقافة النقابية والكفاءة المهنية في ظل العولمة	بلعادي ، إبراهيم
16	2015	الانسان والمجتمع	الثقافة النقابية والكفاءة المهنية في ظل العولمة	بن حمزة ، حورية
16	2015	الانسان والمجتمع	مشكلة التلوث البيئي : رؤية علم اجتماعية	بورزق ، نوار
16	2015	الانسان والمجتمع	أثر أنماط القيادة الادارية على تنمية المهارات لدى الموارد البشرية	زيتوني ، سامية
16	2015	الانسان والمجتمع	الحدادة الغربية في ميزان النقد العربي عبد الوهاب المسيري . أنموذجا . (دراسة تحليلية مبنية على مقارنة منهجية وفكرية)	ملاح ، أحمد
16	2015	الانسان والمجتمع	الحدادة الغربية في ميزان النقد العربي عبد الوهاب المسيري . أنموذجا . (دراسة تحليلية مبنية على مقارنة منهجية وفكرية)	برتيمه ، وفاء
16	2015	الانسان والمجتمع	تطور بنية العائلة الجزائرية وفق مفهومي العمودية والأفقية	جاير ، نصر الدين
16	2015	الانسان والمجتمع	تطور بنية العائلة الجزائرية وفق مفهومي العمودية والأفقية	عمارة ، خيذر
16	2015	الانسان والمجتمع	فاعلية برنامج ارشادي قائم على فنيات التواصل الكلي لتحسين كفاءة الحياة النفسية لدى عينة من المراهقين المعاقين سمعيا	حسن إبراهيم ، محمد علي
16	2015	الانسان والمجتمع	اختبار فعالية الامتحانات النظامية في قياس المستويات - دراسة ميدانية بـ (جامعة الجزائر 2 . جامعة الجلفة . جامعة ورقلة)	غريب ، حسين
16	2015	الانسان والمجتمع	التواصل البيداغوجي ومتغيراته : مقارنة تحليلية في ضوء نظريات الاعلام واللسانيات	بروال ، مختار
16	2015	الانسان والمجتمع	دور الاعلام الجديد في التنشئة السياسية . دعم ثقافة المواطن . ترسيخ الثقافة الدستورية	محمد الوحيشي ، علي مصباح
16	2015	الانسان والمجتمع	علاقات الصداقة ، بين الواقعي والافتراضي	لعلبي ، محمد الأمين
16	2015	الانسان والمجتمع	الادارة البريطانية في جنوب السودان 1899 م - 1955 م	بنادي ، محمد الطاهر
16	2015	الانسان والمجتمع	مكانة الأوراس الحضارية في العصر الحجري القديم المتأخر والنيوليثي	بن بوزيد ، لخضر
16	2015	الانسان والمجتمع	Approche Psychologique De La Resistance Aux Changements Chez Les Enseignant D'E ALOUANE ، Rachid	
16	2015	الانسان والمجتمع	La mise en texte de la ville d'Alger dans la trilogie policière de Yasmina Khadra : Mori Benzid ، Aziza	
17	2015	الانسان والمجتمع	المشروع التربوي الجزائري في ظل التحديات العالمية الراهنة	برقوق ، عبد الرحمن
17	2015	الانسان والمجتمع	المشروع التربوي الجزائري في ظل التحديات العالمية الراهنة	بدوي ، أم الخير
17	2015	الانسان والمجتمع	واقع المسؤولية الاجتماعية ومستوياتها لدى الشباب الجامعي	الرويس ، فيصل عبد الله
17	2015	الانسان والمجتمع	أثر البطالة على خريجي الجامعات الأردنية وانعكاساتها على روح المواطن	ربايعة ، عمر
17	2015	الانسان والمجتمع	الربيع العربي ومشاكل الشباب من وجهة نظر النخبة الأكاديمية : دراسة مطبقة على عينة من الأكاديميين المصريين بجامعة الملك	عبد محمد ، ابراهيم اسماعيل
17	2015	الانسان والمجتمع	السياسة اللغوية دراسة نظرية للمفهوم والأهداف من وجهة نظر سوسولوجية	أوذائية ، عمر
17	2015	الانسان والمجتمع	السياسة اللغوية دراسة نظرية للمفهوم والأهداف من وجهة نظر سوسولوجية	حسني ، هنية
17	2015	الانسان والمجتمع	التكوين المهني وعلاقته بالأدوار التقليدية للمرأة	العقي ، الأثر
17	2015	الانسان والمجتمع	التكوين المهني وعلاقته بالأدوار التقليدية للمرأة	الهبوني ، نور الهدى
17	2015	الانسان والمجتمع	دور المضامين الثقافية الوافدة عبر وسائل الاتصال الحديثة في التنشئة الاجتماعية لأفراد الأسرة	مناصرية ، ميمونة
17	2015	الانسان والمجتمع	دور المضامين الثقافية الوافدة عبر وسائل الاتصال الحديثة في التنشئة الاجتماعية لأفراد الأسرة	درويش ، بوحة
17	2015	الانسان والمجتمع	استراتيجية النظام التأديبي في تحقيق الانضباط الوظيفي بالمؤسسات	عرعور ، مليكة
17	2015	الانسان والمجتمع	استراتيجية النظام التأديبي في تحقيق الانضباط الوظيفي بالمؤسسات	حاج ، عمر إبراهيم
17	2015	الانسان والمجتمع	الآثار الصحية والاجتماعية للمشاريع التنموية على المواطن . دراسة ميدانية سوسولوجية بمنطقة عين التوتة - باتنة	سالم ، نصيرة
17	2015	الانسان والمجتمع	دور الجدل والمناظرة في التحصيل العلمي في الاسلام	لبيوض ، مسعود
17	2015	الانسان والمجتمع	اقبال المراهق الجزائري على الهجرة غير الشرعية بين المنظور السيكلوجي والسوسولوجي	جبال ، نور الدين
17	2015	الانسان والمجتمع	اقبال المراهق الجزائري على الهجرة غير الشرعية بين المنظور السيكلوجي والسوسولوجي	سعيد ، وردة
17	2015	الانسان والمجتمع	واقع ومظاهر العنف تجاه المسن في الجزائر	قرزيز ، محمد

17	2015	الانسان والمجتمع	واقع ومظاهر العنف تجاه المسن في الجزائر	بجياوي ، مريم
17	2015	الانسان والمجتمع	حاجات السيطرة لدى المشرفين وعلاقتها بحاجات الانتماء لدى عمال مديريات الشباب والرياضة دراسة ميدانية على مستوى مدي	بورغدة محمد ، مسعودة
17	2015	الانسان والمجتمع	حاجات السيطرة لدى المشرفين وعلاقتها بحاجات الانتماء لدى عمال مديريات الشباب والرياضة دراسة ميدانية على مستوى مدي	خليل ، مراد
17	2015	الانسان والمجتمع	الخبرات الانفعالية المرتبطة بالنشاط البدني والرياضي وانعكاساتها على مستوى الأداء	حماني ، كمال
17	2015	الانسان والمجتمع	Représentations de sociologie chez les étudiants Cas des étudiants de sociologie du travail djemai ، Noui	
17	2015	الانسان والمجتمع	Représentations de sociologie chez les étudiants Cas des étudiants de sociologie du travail hamouche ، Ghanni	
17	2015	الانسان والمجتمع	Pollution par les Déchets d'activité de soins à Risques Infectieux : Impact et insertion so CHENNAFI ، Lynda	
17	2015	الانسان والمجتمع	Pollution par les Déchets d'activité de soins à Risques Infectieux : Impact et insertion so Mabrouki ، Amar	
18	2016	الانسان والمجتمع	نوعية الحياة لدى السكان المحليين كآلية لاستدامة التنمية دراسة ميدانية في محافظة جنوب الباطنة بسلطنة عمان	الحايس ، عبد الوهاب جودة
18	2016	الانسان والمجتمع	نوعية الحياة لدى السكان المحليين كآلية لاستدامة التنمية دراسة ميدانية في محافظة جنوب الباطنة بسلطنة عمان	النصيبي ، بنت سالم بسمة
18	2016	الانسان والمجتمع	آلية التمكين الاداري في الفكر التنظيمي الحديث	دبلة ، عبد العالي
18	2016	الانسان والمجتمع	آلية التمكين الاداري في الفكر التنظيمي الحديث	العمرى ، وفاء
18	2016	الانسان والمجتمع	العقل الاسلامي عند أركون : أسباب التخلف ورؤية التجديد - من وجهة نظر محمد أركون	حليلو ، نبيل
18	2016	الانسان والمجتمع	العقل الاسلامي عند أركون : أسباب التخلف ورؤية التجديد - من وجهة نظر محمد أركون	مخنان ، طارق
18	2016	الانسان والمجتمع	المقاربات النظرية للتربية البدنية	طويل ، فتيحة
18	2016	الانسان والمجتمع	الوصم الاجتماعي كأحد عوامل العود للانحراف	سليمانى ، الكاملة
18	2016	الانسان والمجتمع	الوصم الاجتماعي كأحد عوامل العود للانحراف	بشقة ، سميرة
18	2016	الانسان والمجتمع	التنشئة الاجتماعية للطفل في الوسط الأسري - قياس اتجاهات بعض الأمهات حول أساليب تنشئة الطفل - دراسة ميدانية ببعث	كتفي ، ياسمين
18	2016	الانسان والمجتمع	المراة الجزائرية والتنشئة الاجتماعية في سياق التغير الاجتماعي	قديري ، مصطفى
18	2016	الانسان والمجتمع	دراسة في طبيعة الأطماع اليابانية في الصين خلال الحرب العالمية الأولى 1914 - 1918	جاسم ، محمد ، نعيم
18	2016	الانسان والمجتمع	دور الجامعة في خدمة المجتمع	فلوح ، أحمد
18	2016	الانسان والمجتمع	سمو الذات لدى طلبة الجامعة في ضوء بعض المتغيرات	العبيدي ، إبراهيم خليل إسماعيل ،
18	2016	الانسان والمجتمع	دور اللعب في التكيف الاجتماعي لدى الأطفال المعاقين ذهنيا من وجهة نظر المرابي دراسة ميدانية بمراكز التربية والرعاية التابعة ل	بوضياف بن زعموش ، نادي
18	2016	الانسان والمجتمع	دور اللعب في التكيف الاجتماعي لدى الأطفال المعاقين ذهنيا من وجهة نظر المرابي دراسة ميدانية بمراكز التربية والرعاية التابعة ل	زهار ، جمال
18	2016	الانسان والمجتمع	العلاقة بين الشخصية والصحة من منظور كل من علم النفس الصحي والقران والسنة	الرزوق ، فاطمة الزهراء
18	2016	الانسان والمجتمع	العنف الأسري الموجه ضد المرأة وعلاقته بالصلاة النفسية لدى عينة من النساء المعنفات - بعد التحليل -	بن الطاهر ، نيجاني
18	2016	الانسان والمجتمع	العنف الأسري الموجه ضد المرأة وعلاقته بالصلاة النفسية لدى عينة من النساء المعنفات - بعد التحليل -	بهلاني ، مارية يمينة
18	2016	الانسان والمجتمع	واقع استخدام معلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة اربد لاستراتيجيات التقويم الجديدة وأدواته والصعوبات التي يواجهو	النعيمي ، عز الدين عبد الله
18	2016	الانسان والمجتمع	استغلال نتائج تقييم أداء الموارد البشرية في تحقيق أهداف المؤسسة الرياضية	دحية ، خالد
18	2016	الانسان والمجتمع	تعلم السياحة في المرحلة الابتدائية ودوره في التنمية السليمة للناشئة	باغقول ، جمال
18	2016	الانسان والمجتمع	Stress Errors Committed by Yemeni University Students of English Language: Commo Al-Shami ، Ibrahim Ali A	
18	2016	الانسان والمجتمع	L'accessibilité aux habitations: Point de vue des Handicapés Moteurs en Algérie Slimani ، Djamilia	
18	2016	الانسان والمجتمع	L'accessibilité aux habitations: Point de vue des Handicapés Moteurs en Algérie Boudjemline ، Hayet	
19	2016	الانسان والمجتمع	المحددات التنظيمية للإبداع الاداري داخل المؤسسة	برقوق ، عبد الرحمن
19	2016	الانسان والمجتمع	المحددات التنظيمية للإبداع الاداري داخل المؤسسة	لبوز ، إلياس
19	2016	الانسان والمجتمع	دور المدرسة في تعزيز قيم المواطنة لدى عينة من الطلبة في المجتمع الكويتي . دراسة ميدانية	الكندري ، يعقوب يوسف
19	2016	الانسان والمجتمع	دور المدرسة في تعزيز قيم المواطنة لدى عينة من الطلبة في المجتمع الكويتي . دراسة ميدانية	البيلي ، حسين ، سهير
19	2016	الانسان والمجتمع	التصنيف الدولي للجامعات : قراءة في السياقات المفاهيمية	قاسمي ، شوقي
19	2016	الانسان والمجتمع	التصنيف الدولي للجامعات : قراءة في السياقات المفاهيمية	سليمانى ، صباح
19	2016	الانسان والمجتمع	تفسير التنوع في الموارد البشرية كمطلب لتجنب الصراع التنظيمي	القبويزي ، الفانمة
19	2016	الانسان والمجتمع	استخدامات الوظيفة الاعلامية لموقع التويتير والاشباغات المتحققة منها من وجهة نظر طلبة الجامعات الأردنية (جامعة البترا أنه	الدليمي ، محمد ، عبد الرزاق
19	2016	الانسان والمجتمع	استخدامات الوظيفة الاعلامية لموقع التويتير والاشباغات المتحققة منها من وجهة نظر طلبة الجامعات الأردنية (جامعة البترا أنه	سلطان ، صاحب ، محمد
19	2016	الانسان والمجتمع	تقييم الصحفيين اليمنيين لتغطية الصحافة اليمنية لمؤتمر الحوار وقضاياها . دراسة ميدانية على عينة من الصحفيين اليمنيين	العمار ، علي حسين
19	2016	الانسان والمجتمع	تقييم الصحفيين اليمنيين لتغطية الصحافة اليمنية لمؤتمر الحوار وقضاياها . دراسة ميدانية على عينة من الصحفيين اليمنيين	الشاوري ، عبد الرحيم علي
19	2016	الانسان والمجتمع	نمط العلاقات الاجتماعية في ظل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي - بين الحقيقي والافتراضي	العقبى ، الأثر
19	2016	الانسان والمجتمع	نمط العلاقات الاجتماعية في ظل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي - بين الحقيقي والافتراضي	بركات ، نوال
19	2016	الانسان والمجتمع	الولاية السادسة التاريخية في مواجهة الاستراتيجية الفرنسية لفصل الصحراء الجزائرية في عهد الجنرال ديغول (1958 - 1962)	مصمودي ، نصر الدين
19	2016	الانسان والمجتمع	أنظمة ومنشآت توزيع المياه في الفترة القديمة القناة الرومانية بإقليم الزاب الشرقي بأمودجا	بن قربة ، صالح

19	2016	الانسان والمجتمع	أنظمة ومنشآت توزيع المياه في الفترة القديمة القناة الرومانية بإقليم الزاب الشرقي أنموذجا	عناق ، جمال
19	2016	الانسان والمجتمع	علم النفس الايجابي : تناول مفاهيمي	مصمودي ، زين الدين
19	2016	الانسان والمجتمع	علم النفس الايجابي : تناول مفاهيمي	باشا ، فاتن
19	2016	الانسان والمجتمع	اتجاهات خريجي الجامعة المتعاقدين نحو بعض المتغيرات المرتبطة ببرنامج عقود الادمج دراسة ميدانية بالمؤسسة الاستشفائية ب	جابر ، نصر الدين
19	2016	الانسان والمجتمع	اتجاهات خريجي الجامعة المتعاقدين نحو بعض المتغيرات المرتبطة ببرنامج عقود الادمج دراسة ميدانية بالمؤسسة الاستشفائية ب	جنان ، شرفنة
19	2016	الانسان والمجتمع	الجلد : مقارنة نظرية	بوسنة ، عبد الوافي زهير
19	2016	الانسان والمجتمع	الجلد : مقارنة نظرية	لحمر ، فضيلة
19	2016	الانسان والمجتمع	التعليم من أجل التفكير في مجال التربية والتعليم	هوودي ، عبد الباسط
19	2016	الانسان والمجتمع	اشكالية التطوير الأكاديمي وسبل التأسيس لنظام الجودة المطلوب ، بكليات العلوم الانسانية والاجتماعية بالجامعة الجزائرية	تغليت ، صلاح الدين
19	2016	الانسان والمجتمع	اشكالية التطوير الأكاديمي وسبل التأسيس لنظام الجودة المطلوب ، بكليات العلوم الانسانية والاجتماعية بالجامعة الجزائرية	واكلي ، بديعة ايت مجبر
19	2016	الانسان والمجتمع	الانتقاء في كرة القدم	مزروع ، السعيد
19	2016	الانسان والمجتمع	الانتقاء في كرة القدم	زروال ، محمد
19	2016	الانسان والمجتمع	ИСТОРИЯ ВОПРОСА О СУЩНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ВСТА Terkmani ، Ouahiba	
19	2016	الانسان والمجتمع	ИСТОРИЯ ВОПРОСА О СУЩНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ВСТА Soudani ، Zohra	
19	2016	الانسان والمجتمع	L'estime de soi chez les enfants hypoacousiques et sa relation avec l'apprentissage scola Zellouf ، Mounira	
20	2016	الانسان والمجتمع	التغيير في المؤسسة و تأثيره على نمط التنسيير الاداري	عوفي ، مصطفى
20	2016	الانسان والمجتمع	التغيير في المؤسسة و تأثيره على نمط التنسيير الاداري	بوهنثالة ، فهيمة
20	2016	الانسان والمجتمع	تمكين العاملين (متطلباته فوائده ومزاياه)	حميدي ، سامية
20	2016	الانسان والمجتمع	تمكين العاملين (متطلباته فوائده ومزاياه)	قشيدة ، سليمة
20	2016	الانسان والمجتمع	تحديات تطوير الخدمة الوطنية وعلاقتها بالاتجاهات والمعايير السوسيوثقافية للموارد البشرية	تيقان ، بوبكر
20	2016	الانسان والمجتمع	سوسيوولوجية العولمة (الدلالات والأبعاد التأثيرية ذات السياق الاجتماعي الثقافي)	عرعور ، مليكة
20	2016	الانسان والمجتمع	وضعية القصور الصحراوية في ظل التطور العمراني	طلحة ، بشر
20	2016	الانسان والمجتمع	الطب الشعبي والطب الحديث من منظور نفسي اجتماعي	قايد ، عادل
20	2016	الانسان والمجتمع	الطب الشعبي والطب الحديث من منظور نفسي اجتماعي	صبطي ، عبيدة
20	2016	الانسان والمجتمع	أثر برنامج تدريبي قائم على السلوك التوكيدي في رفع مستوى التوكيدية لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة - دراسة ميدانية بمتوسطة	بلوم ، محمد
20	2016	الانسان والمجتمع	أثر برنامج تدريبي قائم على السلوك التوكيدي في رفع مستوى التوكيدية لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة - دراسة ميدانية بمتوسطة	حلاسة ، فايزة
20	2016	الانسان والمجتمع	ظاهرة الاغتراب النفسي عند المراهقين دراسة ميدانية لعينة من تلاميذ ثانوية العربي بن مهدي - مدينة بسكرة -	قبوقب ، عيسى
20	2016	الانسان والمجتمع	ظاهرة الاغتراب النفسي عند المراهقين دراسة ميدانية لعينة من تلاميذ ثانوية العربي بن مهدي - مدينة بسكرة -	سعدي ، عتيقة
20	2016	الانسان والمجتمع	دور الارشاد النفسي في رفع درجة تقدير الذات لدى المطلقات (دراسة ميدانية)	روينة ، سليمة
20	2016	الانسان والمجتمع	العلاقات الزوجية المضطربة كما يدركها الأبناء وعلاقتها بصحة النفسية . دراسة ميدانية على عينة من الطلبة الجامعيين بولاية	بن غذفة ، شرفنة
20	2016	الانسان والمجتمع	ثنائية المرسل والمتلقي في ضوء سلطة التقنية نحو اعادة التفكير في أفق العلاقة وفلسفة المفاهيم	بوجمعة ، رضوان
20	2016	الانسان والمجتمع	ثنائية المرسل والمتلقي في ضوء سلطة التقنية نحو اعادة التفكير في أفق العلاقة وفلسفة المفاهيم	بن الصغير ، يعقوب
20	2016	الانسان والمجتمع	دور الاعلام الجديد في التربية والتعليم	أبو عائشه ، علي ، صالح
20	2016	الانسان والمجتمع	مسؤولية الدولة الفرنسية في تنظيف الصحراء الجزائرية من الاشعاعات النووية التي خلفتها فرنسا الاستعمارية اثر تفجيرها للقنب	غيلاتي ، السيتي
20	2016	الانسان والمجتمع	مسؤولية الدولة الفرنسية في تنظيف الصحراء الجزائرية من الاشعاعات النووية التي خلفتها فرنسا الاستعمارية اثر تفجيرها للقنب	فالتة ، فيصل
20	2016	الانسان والمجتمع	التعايش المذهبي بالجزائر العثمانية ، مؤسسة الوقف أنموذجا (التحسيس على المذهب الحنفي)	نظفي ، وافية
20	2016	الانسان والمجتمع	Approche sociolinguistique du discours journalistique en Algérie: renouvellement socia Benazzouz ، Nadjiba	
20	2016	الانسان والمجتمع	Insight et trouble obsessionnel compulsif : à propos d'un cas	Djedid ، Ratiba
21	2016	الانسان والمجتمع	المعاني الرمزية لصورة المرأة واقاق التغيير	الزيات ، عبد المنعم ، علا
21	2016	الانسان والمجتمع	عمالة الأطفال في الجزائر - الأسباب الانعكاسات والحلول	زوزو ، رشيد
21	2016	الانسان والمجتمع	عمالة الأطفال في الجزائر - الأسباب الانعكاسات والحلول	بن عيسى ، رايح
21	2016	الانسان والمجتمع	المشروع التربوي عند جمعية العلماء المسلمين الجزائريين (الأسس والأهداف)	زمام ، نور الدين
21	2016	الانسان والمجتمع	المشروع التربوي عند جمعية العلماء المسلمين الجزائريين (الأسس والأهداف)	أبيش ، سمير
21	2016	الانسان والمجتمع	المنظومة القيمية والمجتمع ، المفهوم والأبعاد	عوفي ، مصطفى
21	2016	الانسان والمجتمع	المنظومة القيمية والمجتمع ، المفهوم والأبعاد	يهتون ، نصر الدين
21	2016	الانسان والمجتمع	الثقافة التنظيمية والجودة الشاملة - الارتباط واليات الارساء - دراسة ميدانية بمؤسسة كوندور للصناعات الالكترونية - برج بوع	بوقةة ، عبد الرحمن
21	2016	الانسان والمجتمع	مظاهر تأثير النمو السكاني على البيئة الحضرية في العالم	عباس ، سعاد
21	2016	الانسان والمجتمع	مظاهر تأثير النمو السكاني على البيئة الحضرية في العالم	قسمية ، منوية

21	2016	الانسان والمجتمع	الانسان ومشروع المواطنة في فلسفة جان جاك روسو	صايم ، عبد الحكيم
21	2016	الانسان والمجتمع	الانسان ومشروع المواطنة في فلسفة جان جاك روسو	زيان ، محمد
21	2016	الانسان والمجتمع	فاعلية برنامج ديبلوم الإرشاد النفسي في تنمية عادات العقل وفاعلية الذات في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية لدى عينة من	الشلوي ، علي ، محمد
21	2016	الانسان والمجتمع	تقدير الذات وعلاقته بمستوى الطموح لدى التلاميذ غير المتوافقين والمتوافقين دراسيا بمرحلة التعليم الثانوي	يعقوب ، فتيحة
21	2016	الانسان والمجتمع	الاستثمار في رأس المال البشري كمدخل حديث لإدارة الموارد البشرية	بوشرش ، نور الدين
21	2016	الانسان والمجتمع	الأبعاد التربوية لمشروع حقيبة التربية البيئية في المدرسة الجزائرية قراءة سوسيوتربوية في المضمون	بوترعة ، بلال
21	2016	الانسان والمجتمع	الاذاعة المحلية وقضايا التنمية المستدامة في العالم تجارب وتحديات	بوجلل ، عبد الله
21	2016	الانسان والمجتمع	الاذاعة المحلية وقضايا التنمية المستدامة في العالم تجارب وتحديات	طلحة ، مسعودة
21	2016	الانسان والمجتمع	مؤسسة الخزينة في الجزائر أواخر العهد العثماني ودورها الاقتصادي والعسكري 1798 م 1830 م	أجفو ، علي
21	2016	الانسان والمجتمع	مؤسسة الخزينة في الجزائر أواخر العهد العثماني ودورها الاقتصادي والعسكري 1798 م 1830 م	شلي ، شهبزاد
21	2016	الانسان والمجتمع	صفحات من صراع الدول بالمغرب الاسلامي من أجل السيطرة على مسالك الاتصالات التجارية الصحراوية	عقبي ، عز الدين
21	2016	الانسان والمجتمع	Elite intellectuelle algérienne: Existe –t- elle aux yeux de la jeune génération?	Hamadouche ، Nawel
21	2016	الانسان والمجتمع	L’exploitation du ludique dans l’enseignement/apprentissage du FLE	Hedouche ، Ourida
21	2016	الانسان والمجتمع	Didactique de l’écriture et de la réécriture : Réécrire pour mieux écrire	Kab Née Lantri ، Khédid
22	2017	الانسان والمجتمع	دور الأداء التربوي للأستاذ في تعزيز الهوية الثقافية للتلميذ	برقوق ، عبد الرحمن
22	2017	الانسان والمجتمع	دور الأداء التربوي للأستاذ في تعزيز الهوية الثقافية للتلميذ	جفال ، منال
22	2017	الانسان والمجتمع	دور الثقافة الجماهيرية في تشكيل هوية الشباب الجامعي	دبلة ، عبد العالي
22	2017	الانسان والمجتمع	دور الثقافة الجماهيرية في تشكيل هوية الشباب الجامعي	تومي ، خنساء
22	2017	الانسان والمجتمع	دور البرامج التلفزيونية في التوعية بمخاطر الجريمة – دراسة ميدانية على عينة من النساء الماكثات بالبيت	العقبي ، الأزهر
22	2017	الانسان والمجتمع	دور البرامج التلفزيونية في التوعية بمخاطر الجريمة – دراسة ميدانية على عينة من النساء الماكثات بالبيت	نبار ، ربيحة
22	2017	الانسان والمجتمع	المجتمع المدني والمواطنة في العالم العربي ، أية علاقة في ظل مرحلة التحول الديمقراطي ؟	شعباني ، مالك
22	2017	الانسان والمجتمع	المجتمع المدني والمواطنة في العالم العربي ، أية علاقة في ظل مرحلة التحول الديمقراطي ؟	عيشور ، كززة
22	2017	الانسان والمجتمع	القطاع الخاص وسياسة التشغيل في الجزائر ، التطور والطموح فالتحديات	زرواني ، رشيد
22	2017	الانسان والمجتمع	القطاع الخاص وسياسة التشغيل في الجزائر ، التطور والطموح فالتحديات	عوام ، مهدي
22	2017	الانسان والمجتمع	مظاهر الفساد الاداري	يومعروف ، نسيم
22	2017	الانسان والمجتمع	خبري الجامعة الجزائرية والأعمال الحرة	فني ، غنية
22	2017	الانسان والمجتمع	اشكالية تشخيص الاكتئاب	بلوم ، محمد
22	2017	الانسان والمجتمع	اشكالية تشخيص الاكتئاب	قشي ، سامية
22	2017	الانسان والمجتمع	الفحطاني ، علي ، بن سعيد ، بن علم الأسس العقيدية المتضمنة في محتوى كتاب الحديث والثقافة الاسلامية للصف الأول الثاني بالمملكة العربية السعودية دراسة تح	الفحطاني ، علي ، بن سعيد ، بن علم
22	2017	الانسان والمجتمع	الاحترق النفسي وعلاقته بالرضا الوظيفي لدى معلمي التعليم الابتدائي	منصوري ، مصطفى
22	2017	الانسان والمجتمع	التوظيف النفسي لاستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية لدى حالة مريضة بالسكري	نحوي ، عائشة
22	2017	الانسان والمجتمع	التوظيف النفسي لاستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية لدى حالة مريضة بالسكري	بوفج ، وسام
22	2017	الانسان والمجتمع	مصدر الضبط الصحي وعلاقته بأساليب مواجهة الضغوط لدى المصابين بالأمراض القلبية الوعائية (دراسة لعينة من المرضى ب	شفيق ، ساعد
22	2017	الانسان والمجتمع	دور التكنولوجيا الحديثة بالتعليم الالكتروني للإعلام استخدامات اللغة الاتصالية وتكنولوجيا الملتيميديا الإعلامية	جاسم ، علاء ، حسين
22	2017	الانسان والمجتمع	دور التكنولوجيا الحديثة بالتعليم الالكتروني للإعلام استخدامات اللغة الاتصالية وتكنولوجيا الملتيميديا الإعلامية	القيسي ، سهاد ، عادل
22	2017	الانسان والمجتمع	خطوات تحليل الفيلم الاضاهري - من أسلوب تحليل المضمون الى أسلوب التحليل السيميولوجي -	عواج ، سامية
22	2017	الانسان والمجتمع	Le Role de la commune dans Developpement de la Ville	Chenafi ، Linda
22	2017	الانسان والمجتمع	Le Role de la commune dans Developpement de la Ville	Laassami ، Nadia
22	2017	الانسان والمجتمع	la transition démographique et le changement de la situation du marché du travail en A Bennoui ، Aicha	la transition démographique et le changement de la situation du marché du travail en A Bennoui ، Aicha
23	2017	الانسان والمجتمع	منهج الفكر التربوي الاسلامي عند الشيخ محمد الغزالي	ابراهيم ، الطاهر
23	2017	الانسان والمجتمع	منهج الفكر التربوي الاسلامي عند الشيخ محمد الغزالي	زيرق ، دحمان
23	2017	الانسان والمجتمع	دور الأسرة التربوي في تفوق الأبناء دراسيا	زمام ، نور الدين
23	2017	الانسان والمجتمع	دور الأسرة التربوي في تفوق الأبناء دراسيا	ونجن ، سميرة
23	2017	الانسان والمجتمع	العلاقات الانسانية في المؤسسة التعليمية	بن عمر ، سامية
23	2017	الانسان والمجتمع	العلاقات الانسانية في المؤسسة التعليمية	دحماني ، صمراء
23	2017	الانسان والمجتمع	العوامل المسببة للتقاعد المبكر لدى معلمي ومعلمات المدارس العامة في الأردن من وجهة نظرهم	عبد الزعبوط ، سمية
23	2017	الانسان والمجتمع	دور التربية البدنية والرياضية في تنمية التكيف الاجتماعي	بوعروزي ، جعفر
23	2017	الانسان والمجتمع	دور التربية البدنية والرياضية في تنمية التكيف الاجتماعي	بوزاهر ، محمد لخضر

23	2017	الانسان والمجتمع	تأثير الكفاءات القيادية في عملية ادارة التغيير	بن حرز الله . مراد
23	2017	الانسان والمجتمع	التغيير التنظيمي كآلية لتحسين خدمات الادارة المحلية	حليلو ، نبيل
23	2017	الانسان والمجتمع	التغيير التنظيمي كآلية لتحسين خدمات الادارة المحلية	مرابط ، شوقي
23	2017	الانسان والمجتمع	الفرص المتاحة للشباب في المناصب السياسية	مختاري ، يمينة
23	2017	الانسان والمجتمع	اشكالية المواطنة والتربية في المجتمع الجزائري	خذارية ، ياسين
23	2017	الانسان والمجتمع	مقاربة الهضاب العليا لخلق التوازن الجهوي شمال . جنوب دراسة سوسيولوجية (قطاع النقل بالجزائر)	قايدي ، مختار
23	2017	الانسان والمجتمع	نحورؤية تفسيرية لمصادر تشكل الاعتقاد في وجهة الضبط والسلوك الاجتماعي في المجتمع الجزائري (دراسة ميدانية على عينة مت	جابر ، نصر الدين
23	2017	الانسان والمجتمع	نحورؤية تفسيرية لمصادر تشكل الاعتقاد في وجهة الضبط والسلوك الاجتماعي في المجتمع الجزائري (دراسة ميدانية على عينة مت	غسيري ، يمينة
23	2017	الانسان والمجتمع	الجلد كمفهوم محوري في علم النفس العيادي	تاويريت ، نور الدين
23	2017	الانسان والمجتمع	الجلد كمفهوم محوري في علم النفس العيادي	بوحجار ، سناء
23	2017	الانسان والمجتمع	فاعلية الوظائف الادارية لدى القيادات الأكاديمية في كليات جامعة شرقاء . دراسة ميدانية	الشمزاني ، حامد محمد
23	2017	الانسان والمجتمع	اشكالية جودة التكوين في نظام ل . م . د من خلال تطبيق المرافقة البيداغوجية للطلاب الجامعي	قادري ، حليلة
23	2017	الانسان والمجتمع	اشكالية جودة التكوين في نظام ل . م . د من خلال تطبيق المرافقة البيداغوجية للطلاب الجامعي	بن ناي ، نصيرة
23	2017	الانسان والمجتمع	مساهمة في دراسة تأثيرات اصابات العمل على شخصية العامل من خلال مؤشر الارهاق البدني . دراسة ميدانية بمؤسسة صناعة	دويخ ، قويدر
23	2017	الانسان والمجتمع	هجرة زعماء الطرق الصوفية التونسية نحو الجزائر ونشاطهم السياسي والديني ، الشيخ سيدي علي نفطي والحاج محمد لخضر	بن زروال ، جمعة
23	2017	الانسان والمجتمع	L'enfant autiste : description d'un trouble complexe et composite	Nini ، Mohamed Nadjib
23	2017	الانسان والمجتمع	L'enfant autiste : description d'un trouble complexe et composite	lalleem ، Iounes
23	2017	الانسان والمجتمع	La conception de la méthode d'enquête en sciences humaines	Benazzou ، Nadjiba
23	2017	الانسان والمجتمع	La conception de la méthode d'enquête en sciences humaines	Hamel ، Nawel
24	2017	الانسان والمجتمع	التكنولوجيا الرقمية ودورها في تنمية المورد البشري الخاص بسلك الأمن لولاية بسكرة	زوزو ، رشيد
24	2017	الانسان والمجتمع	التكنولوجيا الرقمية ودورها في تنمية المورد البشري الخاص بسلك الأمن لولاية بسكرة	ومان ، محمد توفيق
24	2017	الانسان والمجتمع	اليات تفعيل التخطيط الحضري في تحضر المدينة	العايش ، عبد العزيز
24	2017	الانسان والمجتمع	اليات تفعيل التخطيط الحضري في تحضر المدينة	علاي ، فاطمة
24	2017	الانسان والمجتمع	التغيير التنظيمي بين النظرية والتطبيق : مقاربة سوسيولوجية	تريكي ، حسان
24	2017	الانسان والمجتمع	التغير الاجتماعي وعملية اكتساب نسق القيم	بوعطيط ، سفيان
24	2017	الانسان والمجتمع	مظاهر التغير القيمي في المدينة الحديثة	حمزاوي ، سبي
24	2017	الانسان والمجتمع	مظاهر التغير القيمي في المدينة الحديثة	قب ، شهناز
24	2017	الانسان والمجتمع	أسباب عزوف الشباب على الزواج	ليرش ، راضية
24	2017	الانسان والمجتمع	القيم في مجال التربية البدنية والرياضية (دراسة تحليلية لمناهج مادة التربية البدنية والرياضية للمرحلة الثانوية)	دشري ، حميد
24	2017	الانسان والمجتمع	القيم في مجال التربية البدنية والرياضية (دراسة تحليلية لمناهج مادة التربية البدنية والرياضية للمرحلة الثانوية)	طاهري ، حمامة
24	2017	الانسان والمجتمع	التسامح كمتغير منبئ بالإقبال على الحياة والاندماج الاجتماعي لدى عينتين من المراهقين المعاقين بصريا والمعاقين سمعيا	القحطاني ، عبد الله بن صالح
24	2017	الانسان والمجتمع	التسامح كمتغير منبئ بالإقبال على الحياة والاندماج الاجتماعي لدى عينتين من المراهقين المعاقين بصريا والمعاقين سمعيا	أبو سيف ، حسام أحمد ، محمد إس
24	2017	الانسان والمجتمع	سبل تأثير الضغط النفسي الاجتماعي على النظام المناخي	أحمان ، لبني
24	2017	الانسان والمجتمع	فلسفة التاريخ عند عبد الرحمن ابن خلدون	ميسوم ، بلقاسم
24	2017	الانسان والمجتمع	قراءة في الحركة العلمية بتلمسان الزبانية ، 633 هـ - 992 هـ الموافق لـ 1236 م - 1554 م	غرادين ، مغنية
24	2017	الانسان والمجتمع	ثورة القاضي جعفر بن عبد الله بن جحاف المعافري في بلنسية (485 - 487 هـ / 1092 - 1094 م)	شبي ، عبد العزيز
24	2017	الانسان والمجتمع	ثورة القاضي جعفر بن عبد الله بن جحاف المعافري في بلنسية (485 - 487 هـ / 1092 - 1094 م)	كربوعة ، سالم
24	2017	الانسان والمجتمع	الدولة الحمادية وبنيتها الثقافية	عبود ، أوريدة
24	2017	الانسان والمجتمع	الاعلام الأمي الجديد وتحديات العنف والارهاب	عبد الحميد ، معتزمي
24	2017	الانسان والمجتمع	صورة المرأة اليمنية في مسلسل هي همك بقناة السعيدة الفضائية - دراسة تحليلية	حميد ، صالح محمد
24	2017	الانسان والمجتمع	المعالجة الإعلامية للفاعلين على الساحة السياسية في الجزائر من خلال تحليل افتتاحيات مجلة الجيش ، من مارس 1964 الى مار	عظيمي ، أحمد
24	2017	الانسان والمجتمع	المعالجة الإعلامية للفاعلين على الساحة السياسية في الجزائر من خلال تحليل افتتاحيات مجلة الجيش ، من مارس 1964 الى مار	بن عودة ، زينب
24	2017	الانسان والمجتمع	القنوات الفضائية العربية في عصر العولمة : قراءة في مؤشرات القصور والافتقار الى المشروع	بوزانة ، رفيق
24	2017	الانسان والمجتمع	Femmes salariées cadres, entre les ambitions à la réussite professionnelle et les contrain	Akli FARADJI ، Mohan
24	2017	الانسان والمجتمع	Femmes salariées cadres, entre les ambitions à la réussite professionnelle et les contrain	BENNAI ، Nadjim
25	2017	الانسان والمجتمع	الصناعات الابداعية وعائداتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المجتمع (رؤية مستقبلية)	الحايس ، عبد الوهاب جودة
25	2017	الانسان والمجتمع	الصناعات الابداعية وعائداتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المجتمع (رؤية مستقبلية)	عبد العزيز ، همت محمد يوسف
25	2017	الانسان والمجتمع	رأس المال الاجتماعي كقوة محركة للمنظمات	الجيلاني ، حسان

25	2017	الانسان والمجتمع	رأس المال الاجتماعي كقوة محركة للمنظمات	معيري ، هشام
25	2017	الانسان والمجتمع	الجماعة الصوفية كوعي وممارسة	دبلة . عبد العالي
25	2017	الانسان والمجتمع	الجماعة الصوفية كوعي وممارسة	شتوح ، أحمد عبد اللطيف
25	2017	الانسان والمجتمع	العوامل الاجتماعية المؤدية للعنف المدرسي عند المراهق	فريجة ، أحمد
25	2017	الانسان والمجتمع	العوامل الاجتماعية المؤدية للعنف المدرسي عند المراهق	دكاكن ، ابتسام
25	2017	الانسان والمجتمع	افاق النمو الديمغرافي في الجزائر عام 2045	عوفي ، مصطفى
25	2017	الانسان والمجتمع	افاق النمو الديمغرافي في الجزائر عام 2045	عمراري ، صلاح الدين
25	2017	الانسان والمجتمع	النمط العمراني ودوره في تلبية الحاجات السوسيوثقافية لسكانيه ، دراسة ميدانية بين نمطين (تقليدي وحديث) . الدراسة الميدانية	سيكوك ، قويدر
25	2017	الانسان والمجتمع	النمط العمراني ودوره في تلبية الحاجات السوسيوثقافية لسكانيه ، دراسة ميدانية بين نمطين (تقليدي وحديث) . الدراسة الميدانية	شكريد ، عبد الكريم
25	2017	الانسان والمجتمع	اصلاح منظومة الوظيفة العمومية في الجزائر ، الانتقال من القيم الايديولوجية نحو المبادئ التنظيمية	مقراني ، الهاشمي
25	2017	الانسان والمجتمع	اصلاح منظومة الوظيفة العمومية في الجزائر ، الانتقال من القيم الايديولوجية نحو المبادئ التنظيمية	رميني ، جمال
25	2017	الانسان والمجتمع	التطور التاريخي للتغير التنظيمي بالمؤسسة الاقتصادية العمومية	فكرون ، سعيد
25	2017	الانسان والمجتمع	التطور التاريخي للتغير التنظيمي بالمؤسسة الاقتصادية العمومية	غميص ، فوزية
25	2017	الانسان والمجتمع	واقع العنف الأسري في المجتمع الجزائري من خلال الصحافة المكتوبة ، جريدة الشروق اليومي من جويلية 2015 الى ديسمبر 2015	بورزق ، نوار
25	2017	الانسان والمجتمع	واقع العنف الأسري في المجتمع الجزائري من خلال الصحافة المكتوبة ، جريدة الشروق اليومي من جويلية 2015 الى ديسمبر 2015	قتالي ، عبد الغني
25	2017	الانسان والمجتمع	تنمية الموارد البشرية في المؤسسة الجزائرية وتحديات مجتمع المعرفة	مزبوة ، بلقاسم
25	2017	الانسان والمجتمع	تنمية الموارد البشرية في المؤسسة الجزائرية وتحديات مجتمع المعرفة	غويل ، سميرة
25	2017	الانسان والمجتمع	معايير الكفاءة الانتاجية للتكوين الجامعي ومدى تناسبها مع احتياجات سوق العمل من العمالة المؤهلة	بن عامر ، وسيلة
25	2017	الانسان والمجتمع	معايير الكفاءة الانتاجية للتكوين الجامعي ومدى تناسبها مع احتياجات سوق العمل من العمالة المؤهلة	ساعد ، صباح
25	2017	الانسان والمجتمع	الجامعة الجزائرية بين مقتضيات الدولة واحتياجات المجتمع	حود مويصة ، جمال
25	2017	الانسان والمجتمع	الجامعة الجزائرية بين مقتضيات الدولة واحتياجات المجتمع	علي موسى ، رايح
25	2017	الانسان والمجتمع	النخبة السياسية الاسلامية في تركيا ودورها في عملية التحول الديمقراطي	دني ، ايمان
25	2017	الانسان والمجتمع	التجمعات السكنية الجديدة بالجزائر ما بين الواقع والتحدي (حالة مدينة باتنة) . دراسة ميدانية للتجمع السكني الجديد حملة	مشنان ، فوزي
25	2017	الانسان والمجتمع	الأوراسية الدلالات النفسية والرمزية في توظيف الأسطورة - دراسة تحليلية في بعض أساطير منطقة باتنة نموذجا	ميموني ، رشيد
25	2017	الانسان والمجتمع	الأوراسية الدلالات النفسية والرمزية في توظيف الأسطورة - دراسة تحليلية في بعض أساطير منطقة باتنة نموذجا	بن الصغير ، رحيمة
25	2017	الانسان والمجتمع	تطوير أداء قادة المدارس الثانوية في محافظة الدواهي على ضوء القيادة التحولية (دراسة ميدانية)	العجرجري ، فلاح بن خلف
25	2017	الانسان والمجتمع	النموذج البنائي للعلاقات بين التعلم الموجه ذاتيا والذكاء الوجداني ومهارات ادارة الذات لدى طلبة الجامعة	حسين ، مروة حسين عبد الله
25	2017	الانسان والمجتمع	النموذج البنائي للعلاقات بين التعلم الموجه ذاتيا والذكاء الوجداني ومهارات ادارة الذات لدى طلبة الجامعة	المطيري ، ثنوا مزبد سلطان
25	2017	الانسان والمجتمع	الأسس النفسية و التربوية في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم	سليمان ، جميلة
25	2017	الانسان والمجتمع	برنامج ارشادي للتخفيف من الضغط النفسي لدى التلاميذ المقبلين على الامتحانات	اقروفة ، صفية
25	2017	الانسان والمجتمع	أليات تفعيل دور جمعية أولياء التلاميذ في تعزيز الوعي المروري لدى المتعلمين - دراسة ميدانية في ضوء آراء عينة من أولياء الأمور	كحول ، شفيقة
25	2017	الانسان والمجتمع	سلوك التدخين عند الشباب وعلاقته بكل من مصدر الضبط واستراتيجيات المواجهة . دراسة حسب نموذج علم نفس الصحة	سي بشير ، كريمة
25	2017	الانسان والمجتمع	سلوك التدخين عند الشباب وعلاقته بكل من مصدر الضبط واستراتيجيات المواجهة . دراسة حسب نموذج علم نفس الصحة	لعوج ، حليلة
25	2017	الانسان والمجتمع	الاثار النفسية والاجتماعية لانتشار ظاهرة ادمان	قديري ، مصطفى
25	2017	الانسان والمجتمع	التضامن الجزري مع انتفاضة الشعب المغربي هجومات 20 أوت 1955	بن يوسف ، تلمساني
25	2017	الانسان والمجتمع	التضامن الجزري مع انتفاضة الشعب المغربي هجومات 20 أوت 1955	ومان ، حورية
25	2017	الانسان والمجتمع	مقاومة الزعاطشة من خلال موقف ومراسلات شيوخ الزوايا بالزاب الشرقي واحمر خدو	كحول ، عباس
25	2017	الانسان والمجتمع	فقه العمارة عند ابي العباس أحمد بن محمد الفرستطاني (ت 504 هـ / 1110 م) من خلال كتابه القسمة وأصول الأرضين	بن قرية ، صالح
25	2017	الانسان والمجتمع	فقه العمارة عند ابي العباس أحمد بن محمد الفرستطاني (ت 504 هـ / 1110 م) من خلال كتابه القسمة وأصول الأرضين	صيد ، عاشور
25	2017	الانسان والمجتمع	الكتابة الصحفية الساخرة بجريدة الشروق اليومي ، دراسة تحليلية لعمود منمات للكاتب عمار يزي أنموذجا	دليو ، فضيل
25	2017	الانسان والمجتمع	الكتابة الصحفية الساخرة بجريدة الشروق اليومي ، دراسة تحليلية لعمود منمات للكاتب عمار يزي أنموذجا	بوثلجة ، نجاة
25	2017	الانسان والمجتمع	الجريمة في الصحافة المكتوبة بين حق النشر وقيم الممارسة	جفال ، سامية
25	2017	الانسان والمجتمع	الصحافة الالكترونية الدينية ، دراسة وصفية نقدية	بوسنان ، رقية
25	2017	الانسان والمجتمع	مضمون الاعلان التلفزيوني في الجزائر : تركيز على خصائص السلع وتغييب الأسس العلمية في المخاطبة الاعلانية	زعت ، مريم
25	2017	الانسان والمجتمع	المعالجة الاعلامية لمختلف الأزمات تجربة الاعلام الجزائري أنموذجا	ميلود ، مراد

Etude analytique des expressions idiomatiques apposées dans les dessins caricaturaux : Ibarbar ، Amal